

Antropologji

*Revistë e Institutit të Antropologjisë Kulturore
dhe Studimit të Artit*

Vëllimi 1/ Numër 1/ 2018

AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE
INSTITUTI I ANTROPOLOGJISË KULTURORE DHE I STUDIMIT TË ARTIT

Antropologji

Vëllimi 1/ Numër 1/ 2018

Tiranë, 2018

Antropologji

Revistë e Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe të Studimit të Artit - IAKSA
Email: revista.antropologjia@gmail.com

Kryeredaktore:
Mikaela Minga

Redaksia:
Nebi Bardhoshi (IAKSA)
Olsi Lelaj (IAKSA)
Lumnije Kadriu (Universiteti i Prishtinës)
Arsim Canolli (Universiteti i Prishtinës)
Miäser Dibra (IAKSA)
Afërdita Onuzi

Redaktore gjuhësore:
Mimoza Shqefni

Përkujdesja grafike:
Dorina Muka

Kopertina:
Eros Dibra

Bordi këshillues:
Ger Duizings (Universiteti i Regensburg-ut)
Giuliana Prato (Universiteti i Kent-it)
Nicola Scaldaferrri (Universiteti i Milano-s)
Julie Vullnetari (Universiteti i Southampton-it)
Nathalie Clayer (CETOBaC - Qendra e studimeve turke, osmane, ballkanike
dhe të Azisë qendrore, Paris)

© ASA, IAKSA

ISSN: 2617-9768

Botohet dy herë në vit

Përmbajtja

- Hyrje	5
NEBI BARDHOSHI	
- Artikuj	
1. OLSI LELAJ	
Raca, kombi, intelektual	13
2. MIKAELA MINGA	
Muzika shqiptare në rrugët e ndërtimit socialist: institucione dhe institucionalizim	41
3. NEBI BARDHOSHI	
Historia, etnologjia dhe e drejta zakonore	65
4. MIASER DIBRA	
Etnografia e të folurit për lidhjen e fejesës në traditën shqiptare: Formulësimet, urimet, përshëndetjet	89
5. BLERINA HANKOLLARI	
Shteti antifetar shqiptar dhe etnografia profanizuese: elementi botëformues në etnografinë socialiste shqiptare	111
6. ERMELA BROCI	
Turizmi i errët: Piramida si atraksion turistik	139
- Varia	
Ali Muka në 80 -vjetorin e lindjes, nga MARK TIRTA	165
- Aktivitete shkencore	171
- Recensione	179
- Botime të reja	187

Hyrje

Antropologji do të jetë emri i revistës shkencore të Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit. Kjo revistë hap një cikël të ri të botimeve shkencore të Institutit, duke zëvendësuar revistën *Kultura Popullore*. Kjo ka ardhur për nevojën e pasjes së një shënjesi më të qartë për natyrën dhe objektin e dijes që do të paraqesë: një revistë për antropologjinë social-kulturore. Sigurisht, kërkimi antropologjik do të ketë në fokus edhe kulturën popullore, por jo vetëm. Në fokus do ketë gjithë kulturën dhe kulturoren.

Antropologjia, etnologjia apo folkloristika nuk janë të vetmet disiplina që merren me studimin e kulturës popullore dhe kulturës në tërësi (Kuper 2001). Por, kultura ka qenë zbulimi kryesor i antropologjisë social-kulturore. Sigurisht, problemi nuk mbyllet lehtë as me termin kulturë, as me termin antropologji. Por, përtej dyshimeve, kritikave e përpjekjeve për të tejkaluar kulturën si koncept autoritar apo totalitar, ajo që ka rëndësi specifike në zhvillimin e identitetit të antropologjisë social-kulturore është njohja dhe qëmtimi i saj. Shohim se kultura shndërrohet në nocionin bazë të diskurseve politike që, për hir të së vërtetës, pavarësisht emrave të rinj të përdorur në vend të kulturës, vënë përballë vizionin iluminist përkundrejt përgjigjes së ardhur prej romantikëve. Kësisoj, nocioni i kulturës është ndër më politikët dhe për rrjedhojë, është tejet e vështirë të gjesh një dije që implikohet në detyrimin për të qenë e angazhuar në rrjedhat e jetës njerëzore më shumë se sa antropologjia social-kulturore. Ja pse mendojmë se antropologjia social-kulturore ka kontribuar dhe mund të kontribuojë në studimin e kulturës më shumë se asgjë tjetër. (Kuper 2000).

Duke perifrazuar Dante Alighieri-n, Frank Kermode shprehet se koha që jetojmë ka një veçori: është një e tashme në të cilën janë plandosur të gjitha kohërat (1967, 6). Një situatë ku të gjithë kohërat janë të pranishme është situata ideale për studimet antropologjike. Ndoshta nuk është aspak e tepërt të shënohet që në krye të herës se një nga objektivat kryesore të debatit antropologjik, qoftë ai i shtrirë në qasje historike, qoftë ai që në themel merr kërkimin klasik etnografik, do të duhej të kishte si qëllim studimin e produktit social të të jetuarit në kohën e rutinizmit të së jashtëzakonshmes. Shto këtu edhe faktin se antropologjia social-kulturore nuk e ka aspak të huaj përvojën në studimin e situatave të jashtëzakonshme. Të tilla gjendje të jashtëzakonshme do të ishin: lindja e shteteve dhe shoqërive moderne, shekullarizimi i mendimit,

kohës dhe hapësirës, kolonializmi, nacionalizmi, racizmi, socializmi, apo përballja me zhvillimet e jashtëzakonshme teknologjike. Sigurisht, rreziku është që nëpërmjet pranimit të së jashtëzakonshmes si të zakonshme, qoftë nga lentet e teorisë antropologjike, qoftë nga ajo e njerëzve që studiohen, të pezullohet vetë domethënia e së jashtëzakonshmes, por le ta marrim këtë si një sfidë me të cilën do duhet të përballen studiuesit, duke shpresuar në këtë kuadër, që kjo revistë të kthehet në një truall ku të zhvillohet debati teorik mbi aspekte të tilla të trajtuara në kuadër të studimit të kulturës dhe shoqërisë shqiptare e hulumtuar në gjithë trajtat dhe gjendjet e saj.

Antropologjia me fokus analizën e kulturës dhe shoqërisë shqiptare, qoftë ajo e realizuar nga shqiptarët për shqiptarët, qoftë ajo nga studiues jo shqiptarë që janë marrë me shqiptarët, ka pësuar ndryshime të shumta në periudhën post-diktatoriale. Etnologjia dhe folkloristika shqiptare e kaluan pragun e socializmit, duke ruajtur të gjithë hipotezat dhe mëtimet teorike aplikuar gjatë socializmit, por me disa ndryshime në reduktimin e gjuhës emancipuese, si dhe duke riartikulluar një qëndrim që do ta quanim *albanologjik*. Artikulimi albanologjik nuk bëhet duke braktisur krejt trashëgiminë dhe as duke përvetësuar në mënyrë solide dijen albanologjike të para-komunizmit (pak vend zënë shqyrtimet kritike të kësaj albanologjie). Albanologjizimi i etnologjisë, folklorit, madje dhe studimeve të artit bëhet me qëllim për t'i dhënë një rol të ri këtyre fushave të mendimit në periudhën post-socialiste. Ky albanologjizim është pjesë e shumë flukseve me natyrë konservatore apo restitutive që hodhën shtat në periudhën post-socialiste. Secili autor ka një dimension personal të këtij rrugëtimi.

Këtë lëvizje drejt albanologjizimit e ndihmojnë dy faktorë kryesorë. Së pari, vetë trendi konservator që kishte përfshirë atmosferën intelektuale në shumë drejtime, por njëkohësisht edhe fakti që në vitet '80 e gjithë gjuha etnologjike dhe folkloristike i ishte nënshtruar formateve etnonacionaliste, formate që erdhën për shkak se socializmi shtetëror kishte mbetur pa aleat ndërkombëtar, duke iu kthyer aleancës me etnonacionalizmin. Pavarësisht ndryshimeve të ndodhura, dukej qartë se etnologjia dhe folkloristika shqiptare nuk ishin fort të përgatitura për t'u përballur me krizat në periudhën post-socialiste, ndoshta edhe për shkak se asnjëra prej tyre, edhe nëse kishte dijeni (gjë fort e vështirë duke marrë parasysh izolimin) nuk kishte arritur të kuptonte "krizat" që kishin kaluar dhe po kalonin ndërkohë etnologjia dhe folkloristika ndërkombëtare.

Sidoqoftë, pas rënies së komunizmit, një numër i konsiderueshëm studiuesish erdhën nga universitete e qendra të ndryshme kërkimore nga jashtë dhe morën në shqyrtim tema të ndryshme antropologjike, duke e bërë kërkimin antropologjik ndër dhe për shqiptarët më të pasur me nderdhënie dhe dialog.

Antropologjia brenda dhe jashtë shtëpisë tëndë

Nevoja për të debatuar për raportin në mes studimit antropologjik brenda dhe jashtë shtëpisë është sa një kurth, aq dhe një nevojë për zhvillimin e mendimit kritik në antropologjinë social-kulturore. Rëndësia për ta parashtruar sërish këtë debat në këtë numër të parë të revistës *Antropologjia* bëhet për disa arsye. Më së pari, shoqëria shqiptare gjatë gjysmës së dytë e shekullit XX ka qenë shoqëria më e izoluar dhe më e kontrolluara nga shteti gjatë komunizmit. Mbyllja e saj nuk mbaroi bashkë me komunizmin. Kujtojmë se shqiptarët e Shqipërisë vetëm pas vitit 2010 patën mundësinë të lëvizin pa viza, sigurisht, në një format të kufizuar në një afat 3 mujor. Kjo mundësi është vetëm për të qenë konsumator apo vizitor, por ndërkohë nuk jepet e drejta e punës, apo e arsimimit pa një aplikim specifik. Në krahun tjetër, Kosova është vendi i fundit në gjithë Europën Juglindore, banorët e së cilës nuk kanë të drejtë të udhëtojnë jashtë pa vizë. Pra, me pak fjalë, duke u kthyer te çështja e ndarjes së studiuesve vendas dhe të huaj, te vetja dhe tjetri, nuk kemi mundësi të anashkalojmë dinamikat ekzistente të përjashtimit që përjeton njeriu shqiptar.

Së dyti, bashkëbisedimi antropologjik mbi raportin studiues/i studiuar bëhet i domosdoshëm pasi edhe nëse studiuesi nuk deshiron të klasifikohet si vendas apo i huaj, kjo ndodh nga vetë njerëzit kur ushtron kërkimin në terren. Kujtojmë se, etnologjia dhe folkloristika shqiptare nuk janë ekspozuar ndaj këtij debati zhvilluar me një intensitet shumë të lartë kryesisht gjatë viteve '80 të shekullit XX. Në këtë kohë, etnologjia dhe folkloristika shqiptare ishin më të izoluar dhe intensifikonin një lloj etno-nacionalizmi socialist. Së treti, "shtëpia" si metaforë nuk do të duhej kufizuar vetëm në ato përcaktime tashmë të trajtuara jo pak në historinë e mendimit antropologjik, por edhe duke pasur parasysh "shtëpitë" e krijuara nga disiplinat kërkimore brenda dhe jashtë Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit. Ky vetëdijësim për rëndësinë e raportit në mes studiuesit dhe të studiuarit bëhet akoma më i qartë në situatën ku ngjarjet dhe kohërat në të cilat antropologjia ushtrohet, nuk janë një gjendje e zakonshme. Reflektimi i studiuesit bëhet i domosdoshëm, jo thjesht se kush po studion apo studiohet, apo për të tejkaluar një raport të

klasifikimit të tjetrit, por dhe për *kë* po e shkruajmë tekstin. Tema se për *kë* shkruhet teksti antropologjik, nuk do të duhej reduktuar në qëllimet pragmatike të antropologjisë, por analiza do të duhej shtrirë në çdo por të epistemës dhe etikës. Dhe, nëse jemi në kushtin kur po ushtrojmë kërkimin antropologjik në një gjendje sociale e kulturore krejt të trazuar moralisht e politikisht, duke ecur me provokimin e të jetuarit të një kohe me të gjitha kohërat brenda, atëherë kjo pyetje bëhet edhe më e rëndësishme.

A mjafton ndarja bazuar në raportin studiues/të studiuar brenda dhe jashtë shoqërisë tënde? Një territor antropologjik që mund të na shfaqet në shumë dimensione, është pikërisht ai në mes shtëpisë tënde dhe botës atje larg. Për këtë, Chris Hann ka riartikulluar disa dimensione të antropologjisë *in between* (Hann 2008-2009: 40-50). Një antropologji e gjinisë *in between*, merr në sy territore gjeografike të stërmëdha, si Euroazia, por edhe territore simbolike e historike, p.sh., ajo në mes kozmologjive të ndryshme apo ajo në mes periudhave të ndryshme historike. Konkretisht, ajo në mes kozmologjisë etnologjike praktikuar gjatë diktaturës komuniste dhe asaj pas rënies së saj. Etnologjia e albanologjizuar mund të shihet si një kthim tek një traditë, apo një kalim drejt një përpjekjeje të re, pra është një gjendje e ndërmjetme. Edhe antropologjia kritike e zhvilluar në shoqëri të vogla e me një traditë të vogël si ajo shqiptare, gjendet në kushtin *in between* të traditës e debateve lokale dhe atyre të sjella nga debati në antropologjinë ndërkombëtare.

Parë e riparë në lentet e antropologjisë kritike, mundet që i gjithë moderniteti, me të gjitha format e praktikat e tij, të shihet si një formë kalimtare. Është hedhur dhe teza e një tranzicioni permanent, një ftesë teorike kjo me mjaft sfida e pikëpyetje. Bjorn Thommsen (2014), fjala vjen, e sheh modernitetin si gjendje kalimtare e cila nuk ka një fund dhe pikërisht prej këtu komenton se një individ që rri gjithmonë në rite *de passage* marroset dhe një shoqëri e tillë çmendet. Shtrimi i këtyre pyetjeve që vijnë nga kjo gjini antropologjike që e sheh veten pjesë të një gjendjeje *in between* dhe njëherazi shtrimi i pyetjeve për efektet sociale që sjell të jetuarit në këtë kusht, do të sillte shumë kontribute në dijen antropologjike.

Kultura, ndryshimi, e jashtëzakonshmja

Është krejt njerëzore inventimi i vazhdueshëm i kulturës dhe rikapja e kuptimeve tashmë të formësuara prej kohësh. Antropologjia është gjendur gjithmonë në mes sfidës për ta ekzotizuar familjaren dhe për të familjarizuar

ekzotiken. E, po ashtu, është gjendur dhe përballë sfidës për të normalizuar të jashtëzakonshmen dhe për ta jashtëzakonizuar normalen. Porse, pa dashur aspak të shpallet një gjendje post-njeri e, aq më pak, apokaliptike, na duhet përsëri të rimarrim konceptin e gjendjes së jashtëzakonshme dhe të nënvizojmë ndjesinë se antropologjia e kohës së sotme gjendet para disa ndryshimeve social-kulturore, të cilat nuk duken që kanë një referencë diku, në mënyrë që të quhet e zakonshme. Ndryshimet në formën e qeverimit, krizat politike të shoqëruara me çmagjepsje ndaj shtetit, demokracisë, ndryshimet në teknologji, sidomos në botën virtuale, ndryshimet në *soundscape*-in, në intensitetin e shpejtësinë e lëvizjes së ideve, zërave e njerëzve, sendeve e gjithçka që na rrethon, duket se ka prekur deri në themel socialen dhe kulturoren. Ende nuk i dimë efektet e kësaj bote në plotësi, porse dimë që jemi në një periudhë si shoqëri njerëzore, ku i gjithë raporti njerëzor e shqisor është ekspozuar ndaj një intensiteti të vullshëm ndikimesh e, për rrjedhojë, njeriut i duhet të negociojë e të krijojë hapësirën e pjesëmarrjes dhe vetë kulturën, sferën e kuptimeve dhe praktikën e tyre.

Në historinë e debatit mbi ndryshimet kulturore dhe vetë kuptimin e ndryshimit dhe vazhdimësinë kulturore, studiuesit e kulturës janë luhatur në mes idesë se kultura njerëzore ndryshon shumë pak me kalimin e kohës. Te disa autorë mbizotëron ideja se kulturat ndryshojnë vazhdimisht, sepse njerëzit e kanë këtë aftësi. Te disa autorë të tjerë, konflikti social shihet si diçka që përbënte të jashtëzakonshmen, duke nënkuptuar rendin si normalitet. Të tjerë akoma e vendosën theksin te konflikti, e më vonë, te vetë kaosi si natyrë e brendshme e kulturës dhe rendit social. Kjo ka bërë të kemi themelime të shumë teorive që kanë në boshtin e tyre ndryshimet aksiale apo themelore dhe atyre që i japin peshë ndryshimit të çdo aspekti kulturor. Cilindo shteg që të ndjekim, ajo çfarë po ndodh sot me shoqërinë njerëzore dhe atë shqiptare, duket të jetë e pazakontë. Për këtë, një ndër ftesat me vend në lëmin e antropologjisë është ajo e ardhur nga Eriksen, e cila e vë theksin te shpejtësia e ndryshimeve, e lëvizjeve, e komunikimit (Eriksen 2016).

Për të ilustruar shpejtësinë e ndryshimit, po marr zonën e verilindjes. Para 15 vitesh, kohë kur kisha intensifikuar kërkimin në terren në Has, kishte ndodhur një ndryshim themelor. Ishte hapur kufiri me Kosovën, por rrugët automobilistike ishin tejet të amortizuara. Asokohe, vetëm pak tregtarë kishin telefona nëpër duar. Ende nuk dihej që do të kishte smartphone dhe pakkush ishte në gjendje të besonte se ato do të bëheshin pjesë e pandashme e jetës së

përditëshme edhe për banorët e kësaj zone. Sot, Verilindja e Shqipërisë është e mbushur me smartphone, me rrjete interneti, rrugët automobilistike janë shtruar në pjesën dërrmuese, por, ndërkohë, rinia vijon të ikë jashtë shtetit. Duke iu rikthyer kërkimit të mëparshëm në zonën kufitare Shqipëri-Kosovë, në atë kotë mendoja se, nëse këto zona do të vijonin të ishin një vend i ikjes, atëherë dhe tradita do të kishte kushte konkrete të riartikulohej, por tendenca do të ishte vijimi i konservatorizmit. Kjo tezë, ndoshta, qëndron ende për sistemin e pronësisë mbi tokën që ishte dhe fokusi kryesor i kërkimit të atëhershëm, por nuk jam më i sigurt nëse qëndron lidhur me sistemin martesor. Përdorimi intensiv i teknologjisë elektronike, sidomos ai i rrjeteve sociale, si facebook ka sjellë që marrëdhëniet martesore të ndryshojnë jashtëzakonisht shumë. Pra, nëse fshati ishte ekzogam dhe distanca sociale që të rinjtë përshkruanin e kufizonte mundësinë e tyre që të njihnin një partner, sot sistemi i ofruar nga komunikimi online e ka tejkaluar sistemin e kontrollit vendosur nga e drejta kanunore. E kjo, jo vetëm për sistemin martesor, por dhe për krijimin e dëshirës, shijeve estetike, muzikore, kulturës ligjore e politike në tërësi. Me pak fjalë, pa hyrë tek analiza e krijimit të komuniteteve transnacionale krijuar nga emigracioni, komunitetet, rrjetet, miqësitë e krijuara nga rrjetet sociale, jo vetëm që janë një realitet social që s'mund të shmangen nga njeriu në jetën e përditshme, por ato bëjnë që të kërkojnë ndryshimin, qoftë të teknikave të kërkimit në terren, por dhe tek objekti kërkimor në lëmin antropologjik.

Premisat dhe nevoja për një antropologji kritike

Brenda dhe jashtë Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit janë krijuar kushtet për pasurimin e një trajktoreje studimesh antropologjike reflektive. Kjo lloj antropologjie e ka zhvendosur shqetësimin e kërkimeve antropologjike prej kulturës popullore drejt kulturës dhe shoqërisë. Si e tillë, ajo e ka kapacitetin për të përfshirë brenda vetvetes dhe shqetësimet teorike mbi kulturën popullore. Një gjë e tillë ndihmon pasjen e një pamjeje më të plotë të njeriut si autor dhe produkt i kulturës apo kulturave. Ndërkaq, është vërejtur një reagim refuzues ndaj kësaj qasjeje, i cili për fat të keq ka ndodhur jo publikisht, pra nuk ka pasur një debat publik se përse e si duhet të aplikohet dija antropologjike dhe se ku e tek ajo ndryshon me etnologjinë apo folkloristikën. Në atë pak biseda që kemi mundur të zhvillojmë me ata kolegë e dashamirës të kulturës e trashëgimisë kulturore që kanë shprehur këtë refuzim,

konstaton lehtë se mungojnë shumë informacione që do të mund të ndërtonin një komunikim. Referimi i tyre më shumë bazohet te tradita lokale shqiptare. Ndërkohë, kjo e fundit nuk kalon nëpër filtra kritikë dhe në jo pak raste, edhe ajo nuk është e njohur aq mirë nga ana historike.

Antropologjia social-kulturore e pozicionuar si kritike e refleksive është parë si e largët me një traditë të njohur më shumë në publikun shqiptar që në fokus ka studimet për kulturën materiale, folklorin, muzetë e trashëgiminë kulturore. Një gjë e tillë do të duhet të na bëjë të mendojmë me kujdes, sepse ata që janë brenda historisë dhe zhvillimeve të debateve antropologjike e dinë mirë që këto studime e fusha dijeje nuk janë aspak të huaja apo të largëta për antropologjinë kulturore. Kësisoj, lipset një qasje më pragmatike ndaj këtij pozicioni refuzues ndaj mendimit antropologjik dhe, për këtë, mendoj se thellimi i dijeve antropologjike në lëmin empirik etnologjik e albanologjik do të pajiste studiuesin me dijet e domosdoshme për aplikimin e tyre në sferën e trashëgimisë, turizmit, apo sektorë të tjerë ku dija lokale antropologjike mund të aplikohet.

Një tjetër sulm që duket se antropologjia kritike ndeshet çdo ditë, është kushti për t'iu përgjigjur kërkesave të tregut. Nëse antropologjia social-kulturore në Shqipëri do të vendosej para këtij kushti, atëherë do të kishim fundin e saj dhe mirë do të ishte të kishim një fund, i cili të mos pranonte t'i hynte aspak sfidës së plotësisimit të kërkesave të tregut. Ky qëndrim kaq i prerë vjen, sa për faktin se kërkesat e tregut nuk dihen dhe nuk plotësohen asnjëherë dhe, së dyti, se antropologjia nuk ka shqetësime ekonomike, por ka shqetësime sociale e kulturore, të cilat duhet të ruajnë sferën e tyre të autonomisë. Antropologjia social-kulturore nuk do të duhej t'i nënshtrohej asnjë ideologjie mbizotëruese, ndryshe ajo do të përfundonte në një dije mediokre. Rrugëdalja prej këtij kurthi është ndërmarrja e projekteve kërkimore që kanë në fokus kulturën në holisticitetin e saj e po ashtu, duke marrë në fokus temat kryesore që shqetësojnë shoqërinë. Temat kryesore mund të jenë: mënyra e organizmit shoqëror, shteti, ndryshimet në besimet dhe kozmologjinë, raportin me veten dhe tjetrin, raportin me natyrën, aftësitë krijuese e përforcuese. Prej kësaj pikëpamjeje, antropologjia e një vendi si Shqipëria mund të jetë në dialog me shoqërinë për të krijuar një dije, e cila ka qëllimin kryesor grishjen e mendjes drejt njohjes. Kushdo që ruan pozicionin si antropolog, duhet të kërkojë të jetë një dijetar sokratik, që nuk ka shqetësim t'ia bëjë qejfin ndokujt, apo gjësendi, si tregut - me tezat e veta, por që ndjek shtegun e vet drejt njohjes.

Bibliografi

- Herzfeld, Michael. 1987. *Anthropology Through the Looking-Glass: Critical Ethnography in the Margins of Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hann, Chris. 2009. *Anthropology in between*. Raporti 2008-2009, Vëll I: 40-50. Halle: Max Plank for Social Anthropology.
- Kermode, Frank. 1967. *The Sense of an Ending: Studies in Theory of Fiction*. London: Oxford University Press.
- Kuper, Adam. 2000. *Culture: The Anthropologists' Account*. Harvard University Press.
- Thomassen, Björn. 2014. *Liminality and the Modern: Living Through the In-Between*. Burlington: Ashgate

RACA, KOMBI, INTELEKTUALI

Abstrakt

Ky artikull fokusohet në njërin prej diskurseve më të rëndësishëm që vjen prej korpusit të larmishëm të dijes së ushqyer prej antropologjisë: atë mbi racat njerëzore. Ky diskurs u palos më pas në racizëm shkencor dhe eugenizëm prej ku ideologjitë e mëdha të modernitetit si: nacionalizmi, fashizmi e nazizmi në Evropë, politikat raciale në Amerikë dhe gjetkë, gjetën legjitimitetin e tyre shkencor për veprime konkrete. Mbi këtë premisë, kërkohet të gjurmohet se në ç'mënyrë disa ide mbi racën u përthyen në ligjërimin intelektual shqiptar gjatë fundit të shekullit XIX deri në mesin e shekullit XX. Nëpërmjet analizës së binomit “racë-komb”, ne do të ndalemi te raporti që krijon dija antropologjike me ideologjitë moderne në përthyerjet dhe artikulumet e përfytyrimeve mbi “veten kolektive” tek intelektualët e një shoqërie përgjatë rrugës së kushtetimit të saj si moderne në kuadrin e ngritjes së shtetit kombëtar.

Fjalë kyçe: raca, kombi, intelektualët, shqiptarizmi, ideologjitë moderne, dija antropologjike

Abstract

The article aims to locate how the concept of race was articulated by the Albanian intellectuals from the end of XIX until mid XX century. Through the problematization of the relation between “race-nation” in the Albanian nationalist discourses, the analyses reflect critically on the webbing of anthropological knowledge within modern ideologies and on the ways they gave legitimacy to collective representations engineered by intellectuals.

Keywords: race, nation, the intellectuals, the Albanians, modern ideologies, anthropological knowledge

Raca dhe diskursi antropologjik: një hyrje

Koncepti i “racës” është nga ato koncepte, biografia e të cilit e ka ridimensionuar negativisht marrëdhëniet mes njerëzve në shoqëritë moderne. Ndaj, më duhet të sqaroj që këtu në hyrje se në antropologjinë bashkëkohore “raca” është një koncept jo-shkencor dhe pa ndonjë peshë specifike në diskursin akademik.¹ Diçka antropologjike nënvizon me forcë faktin se të gjithë njerëzit që jetojnë sot i përkasin së njëjtës specie, *homo sapiens*, dhe kanë prejardhje të përbashkët. Dallimet dhe variacionet biologjike që vërejmë të shprehur në ngjyra apo përmasa trupore janë shumë të pakta në krahasim me të përbashkëtat tona. Grupet njerëzore përbëhen prej një larushie të jashtëzakonshme gjenetike. Popullsia të pastra nga ana racore nuk ekzistojnë dhe nuk ka të dhëna që të kenë ekzistuar ndonjëherë. Konceptet e “racave” apo “pastërtisë raciale” janë produkte sociale që kanë qenë dhe vijon të jenë instrumentale për ideologjitë, teoritë dhe praktikatat raciste. Ky reagim i fortë sa etik aq edhe shkencor i komuniteteve të studiuesve u bë i domosdoshëm fill pas mbarimit të LIIB, veçanërisht ndaj pasojave të skemave klasifikuese dhe politikave shtetërore të ngritura mbi mitin e racës, të cilat kishin prodhuar miliona viktima.² Pavarësisht këtij qëndrimi dhe këmbënguljes së komuniteteve të shkencëtarëve, të cilët i kanë zhbërë mitet e racave dhe racizmit, ne vijojmë të jemi dëshmitarë, sot e kësaj dite, të përvulljes, përbuzjes, shtypjes dhe diskriminimit të njerëzve mbi kritere të ngjyrës së lëkurës, përmasave të shtatit apo formës së kokës.

¹ Paragrafi hyrës është një sintezë dhe një qëndrim që autori këtu bashkëndon, i cili buron prej deklaratës së grupimit më të madh të antropologëve profesionistë që mban emrin *International Union of Anthropological and Ethnological Sciences*. Shih: *IUAES Statement on “Race” and Racism*, 8 korrik 2011, konsultuar për herë të fundit më 04 tetor 2018, <https://www.iuaes.org/statement/racism.html>

² Shih: Deklaratën e Unescos mbi “çështjen e racave” (ndër konceptuesit e së cilës, bashkë me biologë, sociologë dhe antropologë të tjerë, është edhe Claude Lévi-Strauss), 1950, konsultuar për herë të fundit më 04 tetor 2018, <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001282/128291eo.pdf>

Edhe pse sot raca është zhvlerësuar si koncept i qëndrueshëm akademik, përgjatë shekullit XIX dhe deri në mes të të XX, ajo zinte një vend specifik në diskursin intelektual dhe shkencor perëndimor. Peizazhi njerëzor, sipas këtij diskursi, u nda në disa tipa pak a shumë të dallueshëm raciale, ku secili prej tyre paraqiste karakteristika të pandryshueshme dhe të qëndrueshme, që renditeshin brenda një sistemi hierarkik me valenca të caktuara morale, sociale dhe intelektuale. Kjo optikë mbi racën u artikulua brenda një botëkuptimi sa racionalo-shkencor, aq dhe mitologjiko-ideologjik, duke i dhënë formë flukseve të ideve e ideologjive politike të shumë grupimeve dhe lëvizjeve sociale në shumë vende të botës moderne. Këto përfytyrime mbi njerëzinë u përhapen drejt shoqërisë në tërësi, duke ushqyer dhe legjitimuar asimetritë ekzistuese të bazuara në dallime fizike, të cilat qenë pjesë e kulturave popullore. Në mjaft raste ato u shndërruan edhe në doktrinën bazë të shumë shteteve moderne. Na duhet të theksojmë se vetë diskursi shkencor i klasifikimit të njerëzimit në raca, ku kjo e fundit u kuptua si pjesë përcaktuese e kapaciteteve intelektuale, kulturore, sociale, ekonomike dhe politike të grupeve njerëzore, nuk ka qenë asnjëherë uniform. Historia e mendimit antropologjik na jep shembuj të ndryshëm për sa i takon zhvillimit të debateve dhe qëndrimeve sa shkencore aq ideologjike, sa etike, aq edhe botëkuptimore të antropologëve mbi çështjen e racës. Vetë zhvillimi i antropologjisë racore ka pasur mjaft pikëpyetje sa metodologjike, aq edhe përcaktuese në njohjen e racave. Prej fundit të shekullit XVIII deri në mesin e të XIX, periudhë që përkon me futjen dhe stabilizimin e konceptit të racave si pjesë e axhendës së dijes shkencore, “[a]ntropologët e racave” pohon Hutton, “shpesh kishin kuptime të ndryshme shumë se si duhej përkufizuar raca” (Hutton 2005, 21). Madje në radiografinë që autori i bën zhvillimit të antropologjisë racore, studimeve filologjike dhe eugenizmit në ndërtimin e idesë së *Volk*-ut në Gjermaninë para nazizmit, na tregohen dinamikat, debatet dhe paqëndrueshmërinë e konceptit të racës në rrethet akademike e kohës, sidomos në lidhjen mes racës dhe kombit. Në këtë kuadër, tipat idealë dhe profilet e pastra raciale që ndërtonte antropologjia racore, nëpërmjet matjeve antropometrike të kokave, shtatit dhe gjymtyrëve, problematizoheshin dhe sfidoeshin fort nga realiteti empirik. Një shtysë të fortë për uljen e “prestigjit” akademik të hierarkisë së racave dhanë edhe kritikantët e forta të shumë antropologëve kulturorë. Ata do të argumentonin bindshëm për porozitetin shkencor të varësisë përcaktuese, që pretendohet të kishte fizikja e biologjikja mbi kapacitetet krijuese, intelektuale dhe morale të

individëve dhe grupeve shoqërore. Vlen të përmendin qëndrimin që mbajnë Franz Boas dhe një brez i tërë i antropologësh amerikanë, të cilët reagueshan fort ndaj ndarjes së njerëzimit në kategori thellësisht “subjektive” dhe të idealizuara, si racat të cilat nuk përputheshin as me realitetin biologjik dhe, aq më tepër intelektual e social-kulturor të njerëzve (Boas 1928/1987, 18-62). Këta antropologë, sintetizon Wade, argumentuan si të pabazuar shkencërisht “që kapacitetet morale, sociale dhe intelektuale të ishin të lidhura në ndonjë mënyrë domethënëse me racën” (Wade 2002, 2). Pavarësisht këtyre qëndrimeve, shkenca e vërtetimit dhe legjitimitetit të pabarazisë mes njerëzve si thelbësisht “natyrore” nuk u tkurr. Përkundrazi, ajo e zgjeroi metastazën e saj nëpërmjet aleancave të krijuara sa me zhvillimet brenda dijes shkencore, aq edhe me ato politiko-ideologjike. Zhvillimi i lëvizjeve eugeniste, në agun e shekullit XX, jo vetëm që zuri vend mirë në disa fusha të dijes shkencore, përfshirë këtu edhe antropologjinë fizike, por e mbajti gjallë duke e ridimensionuar njëherazi si projekt akademik, por edhe politiko-ideologjik konceptin e hierarkisë së racave. Duke gërshetuar parimet evolucioniste darviniane të “mbijetesës së më të fortit” me biologjinë mendeliane dhe me besimin e madh të shkenca e risitë teknologjike, shumë antropologë të racave, mjekë, biologë, intelektualë dhe politikanë, gjetën formulën ideale për të ndërhyrë në vendet e tyre për t’i “pastruar” ato prej papastërtive që kishin penguar në kohë zhvillimin e përgjithshëm të kombit dhe shtetit drejt një shoqërie më të mirë ose krejt të re. Të magjepsur pas trashëgimisë, se si shumëçka kalohet brez-pas-brezi nëpërmjet riprodhimit seksual, parimi veprues i eugenizmit mbështillej prej idesë së përgjithshme se “gjenet” përcaktojnë trajtat e personalitetit, aftësitë fizike dhe intelektuale. Kriminaliteti, alkoolizimi dhe çrregullimet mendore ishin sa të dallueshme si anomali klasore, po aq edhe të transmetuara gjenetikisht. Kësisoj, detyra e menjëhershme që i dilte përpara si shkencëtarit, ashtu dhe politikanit, për të pasur një shoqëri të shëndoshë, në fjalën e një antropologu fizik të Universitetit të Harvard-it, qe nevoja për “një marrëveshje të re biologjike që do të ndajë dhe sterilizojë [...] të papërshtatshmit [...] Përzgjedhja inteligjente artificiale duhet të zëvendësojë përzgjedhjen natyrore.” (Hooton 1935, cituar te Hutton 2005, 29).³ Inxhinieria sociale dhe racizmi shkencor u përthithën prej ideologjive të shekullit XX, si fashizmi dhe nazizmi,

³ Shënim: Të gjitha përkthimet e citimeve këtu, përveç në ato rasteve ku tregohet ndryshe, janë të autorit.

me pasoja shkatërruese. Shumë antropologë dhe teoricienë të hierarkisë së racave e mbështetën diskursin e tyre shkencor të fryma eugjeniste. Mendimi i tyre, nëpërmjet publikimeve, katedrave universitare dhe pjesëmarrjes aktive si “intelektualë të angazhuar” në jetën publike bëhet vaji për të lubrifikuar makinën antropologjike të modernitetit (Agamben 2005, 65-72), në funksion të ndërtimit të një shoqërie morale e raciale të pastër dhe intelektualisht superiore. Kjo shoqëri e re, për të pasur formën e kërkuar, duhej “qëruar” fillimisht prej papastërtive, prej “tjetrit” të ndryshëm, të papërshtatshëm.

Shqiptarizmi dhe raca

Diskursi mbi racat që artikullohet prej racizmit shkencor, bashkë me ideologjitë politike dhe praktikat shtetërore që e shoqëruan atë, qarkulloi përtej kufijve të perëndimit duke marrë trajta të ndryshme në shumë kultura lokale dhe shoqëri, të cilat po përballeshin me procese shtet-komb formuese para dhe ndërmjet luftërave botërore. Si e tillë, brenda ekonomisë së përgjithshme të ligjëritit intelektual të Rilindjes Kombëtare shqiptare, përveç kulturës ku gjuha ka një peshë kryesore, bashkë me traditat, zakonet, të drejtën zakonore, një vend të caktuar zë dhe ideja e racës. Fjalori i intelektualit të shqiptarizmit është i mbrytur me fjalë kyçe të huazuara prej filologjisë, arkeologjisë, etnologjisë, antropologjisë dhe historisë perëndimore të shekullit XIX. Termat indoevropian, indogjermanike, pellazgjike, fise, antikitet, arianë, ilirë apo racë nuk janë vetëm sisteme klasifikimesh apo renditjesh brenda një diskursi të caktuar shkencor, por ndër të tjera, janë fjalënyje dhe fjalëkalime mes botësh dhe kozmologjish. Fokusi kryesor i kësaj terminologjie ka të bëjë me lokalizimin, shquajtjen dhe diferencimin e identitetit shqiptar përtej organizimit identitar osman bazuar tek feja (milet). Si të tilla, ato janë funksionale për tezat që intelektualet e Rilindjes mbështesnin në lidhje me të përbashkëtat ose dallimet mes shqiptarëve dhe popujve të tjerë evropianë, veçanërisht në raport me fqinjët e tyre (grekët dhe sllavët), si dhe kundrejt turqve. Në premisë, koncepti i racës brenda diskursit identitet-formues merr trajtë në kuadrin e debateve që lidhen me origjinën, autoktoninë, historinë dhe kulturën (gjuhën) e shqiptarëve. Zbulimi i shqiptarëve dhe artikulimet akademike mbi gjuhën e tyre brenda indoevropianistikës, do të jetë një frymëmarrje e madhe për intelektualin e kohës, specifikisht në mbështetje të teorisë pellazgjike dhe/ose ilirike të origjinës. Duke përmbledhur diskutet dominuese mbi indoevropianizmin dhe palosjet e tij ideologjike, Arvidsson (2006) na ofron një

fushëpamje të detajuar kritike reflektive të raporteve ideologji-shkencë në peizazhin intelektual dhe akademik të shekullit XIX deri në mesin e shekullit XX. Palosjet e lidhjes gjuhës-racë-komb në nacionalizmat evropiane dëftojnë për ndryshimet themelore të gjeografisë të pushtetit në Euroazi, ku:

“gjatë shekullit të nëntëmbëdhjetë indoevropianët ishin kryesisht modele për një ideologji borgjeze progresive... me qëllim formatimin e një botëkuptimi që i përshtatej shoqërisë moderne. Po ashtu, diskutet mbi indoevropianët reflektonin lëvizjen më të fuqishme të shekullit të nëntëmbëdhjetë, imperializmin... indoevropianët tregoheshin si heronjtë e kulturës së njerëzimit, të pamposhtur përgjatë historisë, shpërndanë dije dhe qeverisën popujt më të ulët dhe si të tillë ata qenë të destinuar të ishin sundimtar edhe në ardhmen.” (Arvidsson 2006, 310)

Paradigma indoevropiane e shekullit XIX dhe roli i saj në ndërtimin e identitetit të shoqërive evropiane, artikulon mes kontrastesh, ndër të tjera, hierarkitë e reja në nivel gjeo-pushtetar, veçanërisht mes Perëndimit dhe Orientit. Në këtë kuadër, aktivisti i shqiptarizmit që shumëgjuhësh dhe ky kusht i mundësonte të lundronte lirshëm mes botëkuptimeve, duke krijuar kalime mes profilit identitar shqiptar dhe atij evropian të pan-indoevropianizmit. Influenca e paradigmës indoevropiane nuk ka qenë me peshë vetëm tek intelektualët e kohës, por, siç vëren së fundmi edhe Bardhoshi (2017), ajo ka luajtur një rol specifik në formatimin e mendimit albanologjik në përgjithësi dhe atij etnologjik mbi shqiptarët në veçanti, sidomos në stabilizimin e përfytyrimit mbi “primitivitetin” e shoqërisë dhe kulturës. Ndaj, lokalizimi i shqipes te familja e madhe e gjuhëve indoevropiane, së bashku me unitetin e mënyrës së jetesës, zakoneve dhe prejardhjes, për albanologët bëhen dëftonjës së origjinës së lashtë (pellazge a ilire), afrisë me popujt të tjerë zanafillorë evropiane dhe autoktonisë së shqiptarëve.

Koncepti i racës brenda këtij imazhi, përdoret herë në mënyrë të drejtpërdrejtë e herë në mënyrë implicite dhe në funksion të argumenteve dhe qëndrimeve specifike. Për më tepër, kjo ide vjen në mbështetje të pohimeve të autorëve, të cilëve u jepet peshë specifike dhe ku Clayer (2009) i cilëson si “veprimtarë të shqiptarizimit”. Kështu, prifti arbëresh Demetrio Camarda, bazohej në konkluzionet e Hahn-it, Crispi-t dhe Dorsa-s, kur fliste për unitetin e popullit shqiptar dhe ngjashmërinë me helenët e latinët, mbi idenë e afrisë së

racës, gjuhës dhe zakoneve. Të njëjtin qëndrim mbi origjinën e përbashkët raciale mes shqiptarëve, helenëve dhe italianëve mbante edhe Dora D'Istria. Madje, ajo do të shkojë edhe më tej, pasi do të artikulonte mbi vetitë specifike të përcaktuara prej racës. Në thelb të qëndrim të saj ishte ideja e dallimit prej osmanit të myslimanit shqiptar. Ky dallim, ndër të tjera, përcaktohej prej “racës ariane” dhe karakterit evropian. Sipas saj, “ndonëse shqiptarët nuk i dinin punimet e etnologëve modernë që i bëjnë ata anëtarë të familjes fisnike ariane, e vlerësonin shumë gjakun që rridhte në venat e tyre. (D'Istria 1868, cituar te Clayer 2009, 214) Ky gjak e kjo racë i bënte ata të ishin indiferentë ndaj islamit dhe katolikë të natyrshëm në rastin e shqiptarëve të veriut. Po ashtu, ajo argumentonte se islami më liberal (shiit), si në rastin e iranianëve, kishte zënë vend ndër shqiptarët e jugut, pasi që më i përshtatshëm me profilin racial arian. Në ligjërimin që kërkonte neutralizimin e ndasive religjioze dhe krahinore, *paripassu* me unitetin gjuhësor, artikullohet edhe uniteti racor. Ky unitet nuk përdoret vetëm për të nënvizuar premisën e së drejtës vetëvendosëse të një populli si entitet politik më vete, por edhe për ta dalluar atë prej fqinjëve, ose për të krijuar lidhje me kulturën dhe shoqëritë evropiane. Kjo optikë, për shembull, do të paraqitej nga “aktivistë” të shqiptarizmit drejtuar një fuqie të madhe evropiane. Shkruesit e tekstit që reagonin ndaj vendimeve të Traktatit të Shën Stefanit (1878), qenë katolikë nga Shkodra që nënvizonin përkushtimin dhe vendosmërinë e shqiptarëve për një shtet të tyrin, sipas parimit të Montesquieu-së, të “një qeverie me vete, që të jetë më në harmoni me dëshirat dhe traditat e tyre; ata kërkojnë të drejtën e tyre për të hyrë në gjirin e familjes së madhe evropiane, të cilës ata i përkasin për nga raca dhe afria.” (Clayer 2009, 228). Në të njëjtën frymë, si qëndrim kundër panhelenizmit, por dhe me prapavijën e grupimit të shqiptarëve në një njësi të vetme administrative, Pashko Vasa kërkonte prej qeverisë osmane përdorimin e kriterëve racore dhe gjuhësore për rikonfigurimin e vilajeteve. Ai do të fliste për një “forcë” të brendshme raciale, e cila nuk mund të shpjegohej ende, por që kishte luajtur një rol domethënës për mbrojtjen e shqiptarëve tek të cilët:

“qoftë myslimanë, ortodoksë ose katolikë, popullsitë shqiptare janë dhe kanë mbetur ato që ishin para tridhjetë shekujsh, populli më i vjetër i Evropës, raca më e papërzier nga të gjitha racat e njohura, raca, që falë një fenomeni të mrekullueshëm dhe që nuk mund ta shpjegojmë, ka ditur t'i rezistojë kohës që shkatërron dhe transformon, ka mund të ruajë gjuhën pa pasur as letërsi as qytetërim të përparuar

dhe, për më tepër, ia ka dalë të ruajë pa u treguar e mbyllur dhe përjashtuese në shfaqjet e veta të jashtme, ndaj besimit dhe riteve të feve që ajo përqaftuar gjatë përhapjes së tyre fitimtare përmes evoluimit në shekuj”. (Vasa 1879, cituar te Clayer 2009, 291)

Te puna propaganduese e Sami Frashërit *Shqipëria: Ç’ka qenë, ç’është e ç’do të bëhet* (1899/1978), zanafillës pellazgjike të shqiptarëve, i bashkohet edhe ideja e racës ariane, por pa pasur natyrën përcaktuese siç apelonte Pashko Vasa. Pellazgët, prindërit më të vjetër të shqiptarëve ishin të një fare me: “Helenët...si edhe Shqetë, Gjermanëtë, Gjelttë a Galëtë e të tjerë kombe t’ardhurë ng’Asia, të cilëtë thuhënë gjithë bashkë *Arianë*, fëmi]’ e madhe, që përpushton edhe Persëtë, Indianëtë e të tjerë kombe t’Asisë.” (Frashëri 1978[1899], 23)

Shtypshkrimi, bashkë me stabilizimin dhe qarkullimin e një ligjërimi për profilin identitar të shqiptarëve që dominohet prej diskursit unitar bazuar te gjuha, zanafilla pellazgo-ilire, autoktonia, shpërndan po ashtu idenë e një uniteti tjetër, me tone më minore, bazuar te raca. Puna e Clayer-it, të cilës iu referuam, na ndihmon për ta evidentuar konceptin e racës si pjesë e diskursit intelektual të Rilindjes dhe nacionalizmit shtypshkrimor shqiptar. Por, për të pasur një optikë të plotë mbi dinamikën diskursive të këtij koncepti kërkohet një punë më e fokusuar. Sigurisht që këtu nuk kërkohet ta veçojmë si unik procesin e kombndërtimit ndër shqiptarë. As nuk kërkohet të tregohet se diskursi i racës ishte qenësor për profilin identitar kolektiv të shqiptarëve për periudhën në fjalë. Përkundrazi, teza e racës, ashtu si dhe dallime të tjera identitare që marrin formë brenda ligjërimin nationalist shqiptar të kohës, duhen kuptuar si kategori konceptuale që zhvillohen në raport me profilet identitare më të mëdha që artikulohe brenda “rrjetës së miteve shkencore” të dijes evropiane të shekullit XIX, por edhe kundrejt zhvillimit të nacionalizmit shtypshkrimor në vendet e tjera ballkanike dhe më gjerë. Në këtë kuadër, identiteti shqiptar i ndërtuar mes fjalëve kyçe, “indevropianizëm”, “pellazgjike”, “ariane”, “race”, duhet kuptuar si pjesë e një sistemi komunikimi mbi përfytyrime identitare domethënëse të kontekstualizuara që shprehin asimetri pushtetesh mes njësive komunikuese. Këto kategori, po ashtu, tregojnë për raportet që identiteti i ri kolektiv shqiptar kërkon të krijojë me të “tjerët domethënës” (Evropën, Orientin, vendet fqinje ballkanike, islamin, ortodoksinë, katolicizmin) në prag të lindjes së shtetit-komb, sidomos kundrejt imperializmave lokalë ballkanikë. Këta të fundit duhen lexuar, siç

argumentohet në rastin e helenizmit, si mekanizma jo vetëm të përballjes me trashëgiminë osmane, por dhe të një instrumenti që “rregullonte marrëdhëniet me popujt e tjetër të Ballkanit [...] duke i ofruar një marrëdhënie që nuk ishte ekskluzive, por asimiluese dhe hegemonike” (Trubeta 2013, 135). Këto imperializma lokale ballkanike e ndërtonin legjitimitetin e tyre diskursiv, bazuar te fryma indoevropiane dhe superioriteti si kulturore, shpirtërore dhe raciale të popujve përkatës; një diskurs që do të intensifikohet gjatë shekullit XX. (Trubeta 2013; Bartulin 2013)

Binomi gjuhë-racë brenda logjikës së shqiptarizmit, ka natyrë sa ideologjike, por aq merr trajtat e një *kundër-narrative identitare* ndaj diskurseve dominante të fqinjëve më të fortë. Ndaj, mbështetja apo referenca e autoritetit të shkencës perëndimore bëhet e rëndësishme. Një rast i tillë mund të jetë ai i pamfletit *Les albanais dans leur pays et a l'etranger*, botuar në Lozanë, më 1919 me autor Mit'hat Frashërin. I shkruar në frëngjisht, ky libërth ka si qëllim prezantimin e cilësive dhe karakteristikave të shqiptarëve si komb. Parathënia është shkruar nga antropologu i racave Eugen Pittard, por që nuk e prek çështjen e racës në fjalën e tij. Kurse, Frashëri, për të veçuar cilësitë raciale të shqiptarëve, do ta legjitimojë qëndrimin e tij me emrin e politikanit dhe dijetarit gjerman Rudolf Virchow. Ky ishte një ndër personalitetet më të spikatura evropiane të shekullit XIX. Me rastin e vdekjes, Franz Boas do të shkruante kështu për të : “Te Rudolf Virchow shkenca humbi njërin ndër liderët e mëdhenj, Gjermania njërin ndër qytetarët e vyer, bota njeriun e madh [...] Shkencat e mjekësisë, anatomisë, patologjisë dhe antropologjisë e radhisin atë ndër njerëzit e tyre më të mëdhenj” (Boas 1902, 441). Virchow-i apelohet nga Frashëri për konsideratën që kishte për dukjen racore të shqiptarëve. Kjo konsideratë që shprehur gjatë një interviste që dijetari i pati dhënë korrespondentit të *Times*-it, Henri Opper de Blowitz-i, gjatë ditëve që mbahej Kongresi i Berlinit i vitit 1878. Gjatë intervistës së tyre, kur që hapur çështja e racave të Ballkanit, Virchow-i paska reaguuar në të këtë mënyrë ndaj gazetarit.

“Ai”, citon Frashëri, “u ngrit papritur: ‘Shikoni! - tha ai. Ja raca me të vërtetë superiore e këtyre vendeve. Shikoji këta!’ Përpara na vuri tre kafka me një konformacion të barabartë. ‘Njëri nga kolegët e tu më ka dërguar të parën, pastaj shtiva në dorë dy të tjerat. Janë kafka shqiptarësh të vrarë nga turqit. Vështrojini me kujdes! A s’janë të bukura?! A s’janë madhështore?! Kur mora këtë të parën, mendova se

ishte një përjashtim. Por janë të gjitha si kjo këtu! Ja raca superiore, madje shumë më lart se gjithë të tjerat!’ Dhe doktor Virchow e përkëdhelte me një butësi entuziaste dhe me shikim plot dashuri kafkën jo të plotë që mbante mbi gjunjë.” (Frashëri 2005[1919], 67)

Por, pamfleti i Frashërit, nuk i flet shoqërisë shqiptare. Ai i drejtohej kancelarive dhe shoqërive evropiane me qëllim sensibilizimin e tyre në lidhje me vendimet që do të merreshin prej Konferencës së Parisit (Traktati i Versajës) të vitit 1919. Kësisoj, narracioni dhe referencat e përdorura nga Frashëri në totalitet ndërtojnë një identitet kolektiv, i cili, jo vetëm që nuk konsumohet nga shqiptarët, por, përkundrazi, i shkon plotësisht përshtat diskursit evropian për njohjen e “tjetrit” bazuar mbi dije shkencore e ku raca qe pjesë e kësaj dijeje. Këtë funksion kryen edhe referenca e Virchow-it, duke i dhënë edhe më tepër legjitimet profilit që Frashëri paraqiti për shqiptarët; një profil që do të duhej të përtypej prej lexuesit dhe kancelaritë evropiane kundrejt ligjërimeve identitare të ngritura prej imperializmave lokalë ballkanikë, nëpërmjet dijes antropologjike e etnologjike.⁴

Deri më tani, paraqitëm një skicë të palosjes së konceptit të racës në ligjërimin intelektual shqiptar dhe si është reflektuar ai në proceset e nacionalizmit shtypshkrimor gjatë periudhës së Rilindjes dhe pak më pas, e cila, tepër e paplotë, na fton për gjurmime më të thelluara në të këtë drejtim. Në sa vijon, do të përpiqemi të tregojmë çfarë trajtash merr koncepti i racës në ligjërimin intelektual shqiptar në kontekstin e LIIB, kur ideologjitë e makinerisë shtetërore, si fashizmi dhe nazizmi e kishin qendrore çështjen e determinizmit biologjik dhe superioritetit racor.

Në kërkim të racës shqiptare

Analiza jonë nis me botimin e dhjetorit të vitit 1938 të revistës *Përpyekja shqiptare*. Në këtë numër, i fundit për revistën, botohen një artikull dhe një

⁴ Një vit më përpara qe formuar mbretëria serbo-kroate-sllavene (1918) dhe po në atë kohë, themeluesi i etnologjisë serbe, ndër studiuesit me peshë specifike në Evropë dhe me lidhje të ngushta me akademitë evropiane, Jovan Cvijic kishte botuar në frëngjisht librin e tij mbi gjeografinë njerëzore të Gadishullit të Ballkanit, ku ngre ndër të tjera edhe çështjen e racave. (Cvijic, Jovan. 1918. *La Péninsule Balkanique: Géographie Humaine*. Paris: Armand Colin). Ai do të jetë pjesë e komisioneve në përcaktimin e kufijve mes mbretërisë serbo-kroate-sllavene dhe të fqinjëve të saj, si shqiptarët.

përkthim në fokusin e të cilëve është çështja e racës. Përkthimi, me titull “Ç’është raca”, (Martial 1938b) është një pjesë prej kapitullit të dytë të librit *Race, heriditee, folie* (Martial 1938a), me autor higjenistin dhe ekspertin mbi çështjet e emigracionit, francezin Rene Martial.⁵ Kurse, përkthyesi është Jakov Milaj, student i veterinarisë në Universitetin e Torinos. E bëjmë këtë shënim, pasi Milaj do të jetë autori i një monografie mbi racën shqiptare, më e plotë për kohën, që do të botohet në vitin 1944.

Kurse në artikullin “Origjina e popullit shqiptar”, Shpend Bardhi (pseudonimi i Mustafa Kruja-Merlikës) shqyrton për lexuesit çështjen e origjinës (Bardhi 1938, 322-332). Rrugëtimi që ai ndjek është në riartikulimin e idesë së origjinës nëpërmjet kulturës e specifikisht gjuhës, e prej këtu te raca. Qëndrimin e tij, autori e mbështet në tezat e deri atëherëshme mbi klasifikimet gjuhësore që e rendisnin shqipen si pjesë të familjes indoevropiane. Renditja brenda këtij gjiri gjuhësor bëhet domethënëse, veçanërisht në ravijëzimin e përfytyrimit të përkatësisë dhe origjinës së paraardhësve të shqiptarëve si trupa që flasin një gjuhë indoevropiane. Kjo gjuhë, do të shënonte autori, që folur nga trakët dhe ilirët, të cilët ishin stërgjyshërit e largët të shqiptarëve. Në themel, vijon argumenti, *indoevropianishtja* ka qenë gjuha e një populli para disa mijë vjetësh që njihet si *arjan*, të ardhur prej zonave të Indisë. Ndër këto vise, ata gjetën një popull fillestar-origjinar *pellazgët*, që ishin para indoevropianë, para-arianë. Mbi këtë premisë, autori sintetizon 4 teza mbi origjinën e mundshme të shqiptarëve: a) origjina iliro-indoevropiane; b) origjina trako-indoevropiane; c) origjina iliro-trako-indoevropiane; d) origjina iliro-pellazgjike.

Në mbështetje të tezës së origjinës pellazgjike të shqiptarëve, artikulli përdor si referencë, punën e glotologut gjerman August Pott, cili citohet të ketë

⁵ Këtu vlen të përmendet shpejtësia dhe qarkullimi i ideve. Milaj e boton përkthimin e kapitullit të Martial-it në vitin 1938, në të njëjtin vit që ky libër ishte botuar në Francë. Rene Martial që një higjenist racial francez, eugenist, dhe ekspert i çështjeve të emigracionit në Francë. Gjatë republikës famëkeqe të Vichy-së, si ekspert i çështjeve raciale, i krijohet një katedër e posaçme në Fakultetin e Mjekësisë në Sorbonë mbi “antropologjinë e racave”. Ai ishte autori i librit *La race française - Raca franceze* (Paris: Mercure de France. 1934). Popullarizoi lidhjen e grupit të gjakut me tipet raciale, dhe po ashtu propagandonte politika higjeniste të pranimit, veçimit dhe largimit të emigrantëve bazuar te “përputhshmëria raciale” si dhe praktika të ngjashme si me ato që përdorshin në ishullin Ellis mes 1892-1943 në Amerikë.

pohuar se shqipja duhet parë si një “tepricë para indoevropiane iliro pellazgjike”. Në këtë optikë, shqiptarët qenë pellazg të ilirizuar. Sigurisht që Kruja, e ballafaqon këtë tezë me kundërshtarët e saj, por, për të nuk ka tepër rëndësi saktësia e këtij pohimi, se sa pranimi nga të gjitha palët e faktit që shqipja është pjesë e trungut indoevropian. Sigurisht që ideja e origjinës pellazgjike të shqiptarëve e miklon tepër atë, sa që flet për hipotezën e procesit të indoevropianizimit të pellazgëve. Sipas tij:

“s’ka asnjë arsye, na duket neve, qi të na ndalojë me pranue për shqipen, pranë hypotheses së një thrakishtje t’ilirizueme, edhe atë të një të një para indevropishtje t’ilirizueme a të thrako-ilirizueme [...] Shqiptarët janë ose një popull pelazgo-paraarjan, banues në Ballkan qyshë prej kohës së neolithike nja pesëmijvjeçar, dhe i arjanizuem prej Thrako-Ilirëve; ase drejt për drejt një popull thrako-ilir, banues prej një kohën nja 3500 vjeçare.”(Bardhi 1938, 328)

Kësisoj, pasi ka bërë këto ballafaqime, sinteza e autorit artikulon se:

“...thrakishtja e ilirishtja janë faza ma të vjetra se shqipja të një gjuhe ma të mocme qi fliste një popull I quejtun Ajra e qi sod, ajo gjuhë, thirret indevropiane. Pra, shqipja rridhka prej kësaj gjuhe e populli shqiptar prej Arjanvet të hershëm. E s’ka pikë dyshimi s’ka pikë dyshimi se edhe indevropishtja vetë asht një tjetër fazë ma e mocme se thrako-ilirishtja e një gjuhe shumë ma të lashtë. Vecse shqenca s’ka mundun sod për sod me shkue ma përtej, dhe për kët arsye na jemi të shtrenguem të qëndrojmë atje e të thomi se origjina ma e vjetra e shqipes asht indevropishtja, origjina e Shqiptarvet janë Arjanët.” (Bardhi 1938, 330)

Por, në krijimin e lidhjes komb-racë, autori është skeptik për natyrën e leximit dhe deduksionet e shkencës së antropologjisë mbi origjinën e racës. Në këtë aspekt, skemat klasifikuese janë tepër të pasakta dhe të mangëta. Si shembull merr klasifikimin dinarik të shqiptarëve, por dhe të sllavëve. Konkluzioni më i natyrshëm për Krujën ishte se:

“origjina e racës shqiptare asht ndoshta ajo e racës së gjithë popujvet arjanë e indevropianë, tue qenë se të gjitha këta n’origjinë kanë qenë po një popull e një racë. Por sod asnjë popull i qytetnuem nuk paraqet veçori të një race të veçante, siç paraqet veçori kombtare të veçanta. (Bardhi 1938, 332)

Pas pushtimit fashist të Shqipërisë, dhe bashkimit të saj në Mbretërinë Italiane, Kruja-Merlika zgjidhet senator në senatin italian, është anëtar i Partisë Fashiste Shqiptare dhe prej dhjetorit 1941 deri në janar të 1943, do të jetë edhe kryeministër i Shqipërisë. Në këtë kuadër, pasigurinë që klasifikimi racial përcjell në stabilizimin e përfytyrimit mbi origjinën e shqiptarëve, Kruja e rimerr dhe njëherë duke e kthyer më kokëposhtë qëndrimin e tij. Në fjalimin që ai do të mbajë në pranverën e 1941 para Akademisë së Shkencave Italiane, ku arsyeton rrugëtimin historik të Shqipërisë së madhe, diskursi nationalist gërshetohet me atë racor. Në këtë ekspozë, të botuar te *Hylli i Dritës*, me titull “Karakteret e natyrshme e historike të Shqipnis së Madhe” (1941), autori ka riparë disa nga tezat e hedhura më lart. Së pari, qëndrimi mbi hipotezën e origjinës pellazgjike të shqipes dhe shqiptarëve heshtet, dhe madje as që përmendet. Faktorit racial, së dyti, autori i jep veti determinuese, me një rol të përcaktues në ruajtjen e njësisë komb. Përpara dëgjuesve të tij, Kruja pohonte, se “Shkurt mund të thomi pafrigë gabimi se, në kjoftëse qi mbas gjith atyne mndonjeve mijvjecare gjindet ende sot një popull shqiptar, tepricë e fisit ilir, kjo do t’i dihet mâ së pari fuqis së mbrendshme të racës s’onë e mandaj njiaj faktorit historik-gjeografik.” (Kruja 1941, 240)

Kjo fuqi e brendshme mistike raciale e shqiptarëve është konkrete në histori dhe Kruja nuk heziton ta nxjerrë në pah gjatë ligjëratës së tij. Si shembull reference merret historia politike, administrative e ushtarake e “Tyrkisë së Vjetër” dhe numri proporcionalisht i zhdrejtë që kishin

“njerzit e mdhaj të Shtetit e të gjeneralëve” në bazë etnie ku Shqiptarët ua kalojnë të tjerëve. Ky fenomen, për autorin, mund të studiohet dhe shpjegohet “edhe nga pikëpamja racore, tue vû oroe se nder popuj otomanë, qi mueren pjesë nder zyre shtetnore, vetem Shqyptarët i perkitshin racës arjane, po perjashtuem Kurdët, pak perkrahe numri e me një kulturë mâ t’ultët perball tjerve. Sido kjoftë, peradorija otomane, sikurse në kohët e vjetra ajo rromake, u sherbej Shqyptarëvet si lamë provimtare per të dishmue vetit e mendes së vet të squet nder të gjitha lamijet, me megjithëse numri i tyne kje mjaft i vogël.” (Kruja 1941, 245)

Sa kemi pasur mundësi të vërejmë, diskursi racial shpeshetohet në ligjërimin intelektual shqiptar gjatë periudhës fashiste, duke u palosur si në diskursin nationalist, ashtu edhe në ligjërimet me natyrë eugeniste. Kjo e fundit vjen në modalitete të ndryshme. Për shembull, tek organi i rinisë fashiste

Tomorri i vogël, një autor me pseudonim XXX bën një analizë të proverbit latin “mendja e shëndoshë në trup të shëndoshë”, duke e shpjeguar funksionet *fizike, shpirtërore dhe politike* të edukimit fizik. Diskursi i shkruarit është plotësisht i përthithur brenda ideologjisë dhe pikëpamjet fashiste mbi trupin. Raporti që fashizmi ka me edukimin fizik u artikulua kundrejt brishtësisë së trupit dhe e “shënjestroi [atë] t’u kthente shëndetin politik dhe fizik popullit italian nëpërmjet sportit dhe ushtrimeve fizike. Më tepër se mirëqenie individuale, përmirësimi fizik do të thoshte perfeksion i racës” (Dogliani 2000, 327). Kjo aspiratë fashiste do të duhej të transplantohet edhe në trupin e rinisë shqiptare. Autori anonim i sintetizon argumentet e shtruar përgjatë artikullit të tij duke thënë se:

“...edukimi fizik i rinisë s’onë dhe në se në, mbi kopjen e këtyre koncepteve do të arrijmë të drejtojmë sportin kombëtar, do të kemi sigurinë për të formuar një brez të rinjsh, që e shëndoshët nga trupi, e akoma më e shëndoshtë nga mendja dhe përsosurisht e denjë për racën t’onë të madhe illyrike, do të jetë në cdo fushë garancija më e sigurtë e një Shqipërije të shëndoshtë dhe të fuqishme”.⁶

Kultivimi dhe mbrojtja e “racës illyrike” nëpërmjet edukimit fizik dhe sportiv ishte njëri ndër mekanizmat që duhej të ndiqte shteti i kohës në politikën e tij mbi rininë. Këto politika një shkruar tjetër do t’i quante “bonifikim” i shpirtit, mendjes dhe trupit.⁷ Shembuj politikash “bonifikuese” në faqet e kësaj reviste janë të shumtë dhe oshilojnë nga shembulli personal i Duce-s, heroizmave të fashistëve e ushtarëve në fushëbetejë, te letërsia, arti dhe sporti. Përveç kësaj, revista i informon lexuesit edhe për praktika të caktuara të mbrojtjes së racës gjetkë. Në titullin “Mbrojtja e racës në Japoni”, redaksia, tregon se si zyra e kërkimeve për ruajtjen e racës në Japoni, po hartonte një ligj mbi martesat dhe një mbi sterilizimin e popullatës.⁸ Na duhet të theksojmë se në ekonominë e përgjithshme të kësaj gazete, çështja e racës është implicite dhe e heshtur, në krahasim me ligjërimin nacionalist. Ky i fundit zë hapësirën kryesore dhe ka një natyrë edukative për lexuesin, veçanërisht kur vjen puna

⁶ XXX. “Mendja e shëndoshë në trup të shëndoshë”. *Tomorri i vogël*, viti 1, (1), 1 Janar, 1942: 3.

⁷ Mark Voci. “Me djalërinë T’onë”. *Tomorri i vogël*, Viti 1 (3), 1 Shkurt 1942, 2.

⁸ Redaksia. “Mbrojtja e racës në Japoni.” *Tomorri i Vogël*, Viti 1 (2), 15 Janar 1942, 6.

për Kosovën. Paralajmëronte Mustafa Kruja në fjalën e mbajtur në Akademinë e Shkencave të Italisë, se në

“rregullin e ri, qi do të dalë prej ngadhnjimit të sigurtë dermues, të përfundshem të Boshtit, populli shyqptar ka për të pasë tek e mbramja njsin e vet kombtare ndwr kufijt e ma së madhes Shqypni të pamvarshme, të bashkueme në një mënyrë të pazgjidhshme me Italin e Mussolinit nën skeptrin e M. T. Viktor Emmanuelit III.” (Kruja 1941, 245)

Rrjedhimisht, në përpjekjen e farkëtimit të rinisë me vetëdije fashiste dhe nacionaliste, redaksia e revistës nuk harronte tua kujtonte lexuesit “detyrimin” që ata kishin si trup e mendje ndaj fashizmit për vendosjen e kufijve të shtetit në kufijtë e kombit. Editoriali “Kosova Piktorese”, ku kontribues qe dhe Rrok Zojzi, me reportazhe të shumta etno-gjeografike, e kishte këtë funksion ideologjiko-pedagogjik, pasi u tregonte lexuesve për bukurinë dhe shqiptarët e këtij territori, i cili duhet mbrojtur bashkë me mbrojtjen e rendit të ri, fashizmit.⁹

Nëse diskursi i mësipërm artikulohej dhe qarkullonte në shtypin e shkruar duke e ngjizur imagjinatën e lexuesit, nocionet mbi vetëdijen raciale shpërndaheshin edhe në sistemin arsimor. Kështu, në librin e leximeve për shkollat e mesme të titulluar *Bota shqiptare* (1943) botuar nga Ministria e Arsimit të Shqipërisë gjatë pushtimit nazist, redaksia e drejtuar nga Ernest Koliqi ishte e vëmendshme për ta familjarizuar nxënësin bashkë me disa kategori konceptuale themelore të dijes dhe imagjinatës albanologjike, edhe me idenë e racës. Zërat bibliografikë ndërthurin përzgjedhje tekstesh prej studimeve të huaja e vendase dhe renditja e tyre krijonte një hartë narrative dhe imagjinare gjenealogjike, e cila u tregonte mësuesve të ardhshëm se si dhe çfarë duhet t’u tregojnë nxënësve të shkollave për Shqipërinë dhe shqiptarët. Si çdo botë njerëzore, edhe bota shqiptare tregon për mitin themelues, për traditat, zakonet, gjuhën, historinë, shoqërinë dhe njerëzit e saj. Shumë mirë ky libër

⁹ Shënim: Nuk kemi të dhëna në lidhje me qëndrimin politik të Rrok Zojzit për kohën. Ndaj, pohimi ynë nuk ka si qëllim të artikulojë idenë se Zojzi qe një mbështetës i fashizmit. Por, ai vëren se si reportazhet, së bashku me të gjithë shkrimet në këtë gazetë plotësonin funksione, sa ideologjike, aq edhe pragmatike-politike për fashizmin në Shqipëri, duke i kapur lexuesit nëpërmjet krepit nacionalist.

mund të konsiderohet dhe të shihet si një artefakt i qytetarisë pedagogjike dhe i prodhimit të vetëdijes kolektive në modernitetin shqiptar prej shtetit gjatë LIIB. Si manual i inxhinierisë identitare, nëpërmjet tekstit (dhe shpjegimit) nxënësit duhet të ndërgjegjësoheshin edhe për “racën” e tyre. Ndërtuesit e këtij materiali e kanë përfshirë informacionin mbi “racën” tek ansambli “Parahistori-Ethnografi-Gjuhësi”. Profili racor i shqiptarëve tregohet nëpërmjet atij të ilirëve. Autorët e përzgjedhur për të folur janë: arkeologu italian Luigi M. Ugolini, antropologu nazist i racave Otto Reche, antropologjia fizike gjermane Ilse Schwidetzky, antropologu fizik Rudolf Virchow, gjeografi gjerman Eugen Oberhammer. Emrat në fjalë kanë peshë specifike në dijen racore dhe në njohjen mbi shqiptarët. Nuk mund të themi se përzgjedhja e tyre ka qenë rastësore. Kështu, arkeologu Luigi M. Ugolini, drejtuesi i ekspeditës italiane arkeologjike në Shqipërinë e viteve ‘20-‘30 të shekullit XX dhe mbështes i tezës ilirike të origjinës së shqiptarëve, paraqitet nëpërmjet lemit të tij të ekspertizës, duke i pohuar lexuesit për unitetin etnik dhe racor të tyre. “Arkeologjia jep provën më të sigurtë se populli shqiptar ka njësi ethnike e asht një ndër racat më të vjetra t’Evropës që ka qindruem thujse për mrekulli mjaft e paprekun deri në ditët t’tona” (Ugolini 1943, 98). Pastërtia etnike dhe racore shprehej më qartë te malësorët e veriut të Shqipërisë, sjellja e tyre “tanë madhni asht përnjimend shëj fisnikije e racës” (po aty). Por, “arkeologjia politike” e Ugolinit gjatë viteve ‘20 të shekullit XX, shqetësimin për të përcaktuar origjinën raciale dhe etnike të shqiptarëve dhe popujve të Ballkanit në tërësi, siç vlerësojnë disa studiues, e kishte të lidhur me legjitimimin e zgjerimit territorial të Italisë drejt Adriatikut Lindor dhe Mesdheut në përgjithësi (Pessina dhe Vella 2014). Cilësitë racore të ilirëve skaliten prej antropologut nazist Otto Reche dhe antropologes raciale, gjermanes Ilse Schwidetzky. I njohur për studimet mbi raportin mes grupeve të gjakut dhe racës, Otto Reche ishte një figurë e rëndësishme e antropologjisë raciale në Gjermani, anëtar i partisë naziste, artikulues i “racizmit shkencor” dhe i punësuar prej SS-ve për veçimet raciale të popullsisë (Evans 2003, 229). Ai citohet në përmbledhës se:

“Si “histori racore” t’Ilirëve kemi pra: djepin e tyre, në Germanin Lindore, ku qenë përgjithësisht të racës nordik; më vonë shtegtuan-si duket nën shtypjen e fiseve germanike-për në Juglindje dhe mrijtën kështu në një vend me popullësi më fort dinarike, me të cilën me kohë u përzien përhera e më shumë. Ata bënë kështu një proces të fortë ‘ç’nordizimi.” (Reche 1943, 100)

Detajet dhe klasifikimi bazuar në shenja metrike jepen për lexuesin prej antropologes së racave, gjermanes Ilse Schwidetzky, e cila që asokohe asistentja e raciologut gjerman Egon Eickstedt dhe pjesë e së ashtuquajturës “Shkolla e Breslau-t”, drejtuar prej këtij të fundit. Rëndësia e këtij shënimi ka të bëjë me faktin se Eickstedt-i zhvillon të ashtuquajturën “formulë të racës”, e cila nëpërmjet matjeve fizike do të përdorej për veçimin dhe grupimin e popullatave në vendet e pushtuara prej Gjermanisë naziste. Ai, edhe pse besonte se popullsia e Evropës në tërësi bëhej prej 6 racash sipas modelit të zhvilluar prej raciologut nazist Hans Günther dhe artikulonte një raport të drejtë mes racës dhe cilësive mendore (psikologjia raciale), arrinte në përfundim se tipologjitë e pastra raciale ishin të papajtueshme me realitetin empirik. Përkundrazi, ato krijonin mbivendosje të panevojshme mes idesë së racës dhe kombit, pasi realitetet kombëtare ishin produkt i gërshetimit historik të racave në Evropë. Ndaj, “formula e racës” i shërbente studiuesit për përcaktuar nivelin e amalgamimeve të grupeve raciale në një popullsi të dhënë. Një version i kësaj formule të zhvilluar nga Eickstedt-i do të përdorej nga makineria ushtarake shtetërore naziste, për të veçuar dhe grupuar popullsinë në bazë raciale në territoret e pushtuara pas vitit 1939. (Klautke 2006) Brenda këtij kuadri, Schwidetzky apelohet të informojë lexuesin e *Botës shqiptare* mbi amalgamin racor të ilirëve, bazuar mbi gjetjet e tumulave të Glashinacës në Bosnjën lindore, duke ripohuar dhe njëherë qëndrimin e Reche-s si dhe të Ugolinit mbi origjinën indogjermanike të ilirëve. Bazuar mbi gjetje skeletesh dhe format e kafkave, antropologjia e racave dallonte tipat dhe përpjesëtimet raciale duke pohuar se “pjesa verjake është më e shumta (nj’a gjysma), pastaj vjen pjesa dinarike (rreth 1/3), kurse tipi mesdhetar është më i pakti në numër” (Schwidetzky 1943, 102). Bazuar me këto të dhëna, jepet i njëjti përfundim për “ç’nordizimin” e racës ilirike në kohë, siç pohonte dhe Recche. Qëndrimin e Virchow ne e pamë për lart. Por, në ekonominë e përgjithshme të tekstit, edhe pse qëndrimi i tij që dhënë dekada më parë në krahasim me autorët e tjerë gjermanë, ai plotëson një logjikë inverte kohore duke lidhur etapat e progresionit historik të pasardhësisë nga ilirët tek shqiptarët. Lineariteti në fjalë, përplotësohet prej optikës së gjeografit austriako-gjerman Eugen Oberhammer, i cili ndër të tjera, kishte qenë Drejtori i Komisionit Ballkanik të Akademisë së Shkencave të Austrisë për organizmin e censusit mbi shqiptarët të vitit 1918. (Gruber dhe Pichler 2012) Në ekstraktin e shkëputur prej redaksisë me titull “Rrjedha Ilire e Shqiptarvet”, Oberhammer-i pohonte se

prejardhja shqiptare dhe përkatësia e tyre në trungun e popujve indogjermanë që e padiskutueshme. Madje, qëndrimet në lidhje për origjinën pellazgjike të shqiptarëve, autori e cilëson si diletant. Në thelb të argumentit të shtruar ishte uniteti racial (raca dinarike) e të gjithë gadishullit ballkanik. Për të, “Serbo-Kroatët e Bosnjës, Dalmatisë dhe Malit të Zi na përfaqësojnë tipin jo sllav, por ilir të herëshëm, dhe Shqiptarët e Malazesët që janë aq anmiq me njeri jetrin janë që të dy të së njëjtës racë dinarike.” (Oberhummer 1943[1914], 105)

Ky përfytyrim mbi prejardhjen ilire të shqiptareve i plotësohej lexuesit, si një *puzzle*, me pjesë nga debatet mbi gjuhën dhe lidhjet e shqipes me ilirishten. Redaksia thërret një seri filologësh indoevropianistë si: Thalloczy, Krahe, Ribenzo, Jirecek, Meyer, Jokl të cilët kishin argumentuar për origjinën ilirike të shqipes dhe vendosjen e saj brenda familjes indoevropiane ose indogjermane. Në pjesët e përzgjedhura, autorët bëjnë lidhjet mes traditave dhe zakoneve ilire me ato të shqiptarëve. E dhëna e gjuhës dhe e etnografisë plotësohej përgjatë tekstit me të dhëna historike nga antikiteti dhe së bashku ndiqnin linearitetin kohor nga ilirët tek arbrit e më pas te shqiptarët.

Profile racore

Por çfarë do të thoshin për lexuesit termat “racë nordike”, “racë dinarike” dhe “racë mesdhetare”? Kjo është një pyetje së cilës mbase nuk mund t’i japin asnjëherë përgjigje. Sa ne po shqyrtojmë është një libër leximesh, i cili mbështeste një kurrikul të caktuar. Se si mund të jenë paraqitur në tekstet shkollore apo shpjeguar këto koncepte asokohe duhen thellime, të cilat për momentin i kalojnë caqet e kësaj pune. Por, se çfarë do të thoshin këto kategori për artikulesit e tyre dhe për botëkuptimin racor të kohës, kjo është krejt e mundshme të tregohet.

Otto Reche dhe Ilse Schwidetzky operonin me sistemin e klasifikimit racor të popullarizuar prej raciologut nazist Hans Günther. Ky sistem klasifikimi qarkulloi masivisht në Gjermaninë naziste dhe jashtë saj.¹⁰ Në të, tipareve

¹⁰ Libri me titullin *Rassenkunde des deutschen Volkes (Shkenca raciale e popullit gjerman)* me autor *Hans Günther* u botua në 1920. Deri në vitin 1945, ky libër ishte shitur në më shumë se gjysmë milion kopje vetëm në Gjermani. Këtu autori jep profilet racore të evropianëve, të cilat do të influencojë shumë politikën raciale të Gjermanisë naziste. Günther-i i bashkohet partisë naziste më 1932 dhe do të jetë ndër figurat kryesore të shkencës dhe politikave raciale të nazizmit.

fizike u bashkëngjiteshin cilësi psikologjike (psikologjia e racave). Natyra e gjeneve përcaktonte karakterin, botëkuptimin dhe veprimin e individit. Tipi nordik ishte sipas Günther-it:

“...i gjatë, i hollë por i fortë, kafkë-gjatë, fytyrë-hollë, me të pasmen e kokës të vezake..., ka një hundë të ngushtë dhe të shqueshme, nofull-ngushtë, dhe të forta. Mesatarja e gjatësisë është 1.74m, lëkur bardhë në rozë, floku i drejtë ose i valëzuar, biond ose varion prej të kuqes te Biondi i errët. Sytë i ka blu ose të gjelbër, me shkëlqim. [Fiziku i tij] është i përshtatshëm për aktivitete sportive si vrapim në distancë të mesme dhe për sportet e hedhjes dhe shtytjes.” (Günther 1920, cituar te Huton 2005, 36-37)

Në profilin psikologjik, tipi nordik dallohej për trimëri, përkushtim, përqendrim, fisnikëri, heroizëm, vullnet plot, e me një ndjenjë të fortë drejtësie, krijues, racional dhe i ftohtë.

Kurse tipin dinarik, i ndërtuar prej Günther-it që duhej të gjendej në Ballkan dhe në të cilin klasifikoheshin edhe shqiptarët, po e citojmë të plotë:

“Tipi dinarik është përgjithësisht i gjatë, kockë-gjatë dhe hollë por jo i brishtë. Krahët i ka relativisht të shkurtër krahasuar me Nordikun dhe Mesdhetarin, gjymtyrët kanë formë më pak elegante, dhe qafa është trashë ose e shkurtër. Forma e kokës është e rrumbullakët por e kombinuar me një fytyrë të ngushtë. Gjatësia e kokës e kalon paksa gjerësinë, si dhe zverku kokës del pak prej relievit të qafës, dhe në shumë raste koka duket si e prerë nga pas. Ngushtësia e fytyrës përcaktohet nga një hundë relativisht e gjatë, dhe nofull e gjerë; balli është përgjithësisht më i gjerë se i Nordikut dhe Mesdhetarit. Hunda është mishtore në maje; buzët më të plota...Individët dinarikë kanë vesh mjaft të mëdhenj dhe mishtorë. Lëkura është e kafe; floku përgjithësisht me onde, rradhëherë i drejtë. Fija e flokut është e dendur dhe maje e butë, por floku në kokë, ashtu si i mjekrës dhe në trup është mjaft i fortë. Qimja e mjekrës është kafe në të zi. Sytë janë kafe e errët. Karakteri i racës Dinarike mishëron lirën e luftëtarëve kreshnik, siç janë parë në përpjekje kundër Napoleonit ose te luftëtarët malësorë në Jugut dhe Juglindjes së Evropës. Individu dinarik ka forcë dhe karakter të fortë, më një ndjenjë të fortë nderi, tregon një dashuri të madhe për

vendlindjen dhe peizazhin e saj, si dhe ka lidhje të forta me natyrën, duke vënë rend në shtëpi dhe ambientin për rreth. Pavarësisht kësaj, individi dinarik, edhe pse fizikisht i guximshëm, i mungon largpamësia, dinamizmi dhe vullneti për të pushtuar. Meqenëse jeton më shumë me të tashmen se Nordiku, Dinariku nuk është i përshtatshëm për të planifikuar sipërmarrje afatgjata. Një farë bashkëjetese dhe hareje shkojnë bashkë me tendencën për dhunë fizike...Aftësia për tu rrëmbyer, të qenit plot pasion, i dhunshëm...përcaktojnë veprimet e tij. Duke treguan një depërtim të fort në karakterin njerëzor, dinariku shfaq dinakërinë e tij fshatare. Dinariku tregon aftësi të mira për muzikën, veçanërisht në këngë, dhe individët Dinaro-Nordik janë shpeshherë talente në muzikë. Raca dinarike lidhet me racën e lindjes së afërme, pasi që të dyja e kanë prej ardhjen nga një njëjta racë zanafillore, dhe janë ndarë në drejtime të ndryshme nga procese të përcaktuara prej përzgjedhjes natyrore.”(Günther 1920, cituar te Huton 2005, 40-41)

Tipi mesdhetar që duhej të gjendej me bollëk në Italinë e Jugut dhe Greqi, kishte këto karakteristika:

“ Mesdhetari është përgjithësisht i vogël në trup, jo shtat-gjerë por i hollë. Meshkujt kanë një gjatësi rreth 1.6 m. Fiziku i përngjet nordikut por disi më i vogël, me këmbë më të trasha. Forma e kokës është e ngjashme me nordikun, por me ballë më të ngushtë. Koka është e rrumbullakët si anash ashtu dhe mbrapa, me zverk më të shtrirë. Hunda është e shkurtër, dhe e drejtë, duke u kthyer pak përposhtë. Nofulla është më e rrumbullakët. Lëkura është me kafe, dhe ka një dukje më të butë e të ngrohtë. Floku me raste është i drejtë dhe me shkëlqim, ose me onde; fija e flokut është e hollë dhe e butë; ngjyra e tij është kafe, kafe e errët ose i zi. Mesdhetari, si dhe nordiku-mesdhetar, ka një dhunti të veçantë për duelin. Raca mesdhetare nuk para shfaqet në popullsinë Gjermane ndaj konfigurimi psikologjik i plotë nuk jepet me detaje... Mesdhetarit i pëlqen ta shijojë jetën dhe punon sa më pak që mundet; ka një sensë të fort të nderit personal sidomos para syve të tjerëve. Gjestet dhe shkathtësia gjuhësore shpalosen sidomos në lindje me seksualitetin. Ka një predispozitë drejt mizorisë, keqtrajtimit të kafshëve dhe sadizmit mes popullsisive kryesisht mesdhetare. Mesdhetari

shfaqë një dashuri të ethshme për fëmijët e tij, por në drejtimin e punëve shfaqë mungesa të dukshme për rendin e gjerave dhe planifikimin e kujdesshëm; nga një temperament të paqëndrueshëm. Në rajonet të dominuar nga popullsia Mesdhetare ka kriminalitet dhe vrasje të larta...” (Günther 1920, cituar te Huton 2005, 40-41)

Por, profili më i plotë racial për shqiptarët do t'i jepej publikes shqiptare të kohës në librin e Jakov Milaj që do të bohet në fillimin e vitit 1944.

Raca shqiptare

Biografia e Jakov Milajt na tregon për një figurë intelektuale me një profil specifik për jetën publike shqiptare të viteve '30-'40 të shekullit XX (Elsie 2012, 310). Ai ishte pjesë e grupit të intelektualëve përreth revistës *Përpjekja shqiptare*. Në vitin 1935, merr pjesë në kryengritjen antizogiste të Fierit, ku arrestohet dhe dënohet me burgim të përjetshëm, por falet nga amnistia që jepet më pas. Do të shkojë në Itali, ku regjistrohet në Universitetin e Torinos. Atje studion për veterinari dhe diplomohet me një temë në fokusin e të cilës që mbarështimi i dhenve. Me kthimin në Shqipëri, vijon të angazhohet politikisht. Emërohet Ministër i Bujqësisë në qeverinë jetëshkurtër të Maliq bej Bushatit të vitit 1943. Pas mbarimit të luftës, ai do të dënohej për 15 vite si kolaboracionist nga komunistët, prej të cilave bën vetëm 6 vite. Pas daljes nga burgu, internohet bashkë me familjen për 4 vjet. Pas internimit, Milaj do të fillonte punën si veteriner, dhe pas viteve 1960 do të merrej edhe me aktivitet shkencor, duke botuar 8 libra për shkencat veterinare. Vdes në vitin 1997.

Ndër intelektualët shqiptarë që kishin folur për çështjen e racës, Milaj ishte mbase i vetmi që kishte dijet e duhura për ta trajtuar atë në tehun “shkencor”. Universiteti i Torinos, ku përfundoi studimet, vijonte të ishte influencuar prej mendimeve të antropologut të racave, themeluesit të kriminologjisë Cesare Lombroso. Italia e kohës, për më tepër, ishte në kalërimin e idesë së një perandorie fashiste nën Musolinin dhe teoritë raciale qenë në ditët më të mira, si pjesë e ideologjisë dhe shkencës së mbështetur prej shtetit. Po ashtu, zoologët dhe biologët, për shkak të formimit të tyre, konvertoheshin natyrshëm dhe lehtësisht në antropolog fizikë e racialë. Por, autori në hyrje të punës tregon me modesti se nuk qe antropolog dhe nuk pretendonte të ishte i tillë, pavarësisht se tema që po trajtonte qe antropologjike.

Monografia *Raca shqiptare* 2005[1944] është e ndarë në tetë kapituj: 1- Raca dhe kombi; 2- Studime antropologjike mbi shqiptarët; 3- Origjina e racës shqiptare; 4- Raca shqiptare nëpër shekuj; 5-Tipi fizik shqiptar; 6- Shqipëria jashtë kufijve 1913; 7- Të huajt në Shqipëri; 8-Pastërtia e racës shqiptare.

Në aspektin e formës, ajo paraqet një sintezë dhe përmbledhje të studiuësve (të huaj), qasjeve dhe matjeve metrike të tyre të bëra mbi shqiptarë prej fundit të shekullit XIX, deri në mesin e viteve '30 të shekullit XX. Autori nuk ka lëndë të tijen empirike. Kurse, në lidhje me qëllimin e shkrimit të tij, se çfarë e motivoi atë në këtë sipërmarrje, Milaj e shpreh te fakti se kjo dije shkencore do t'u tregonte lexuesve

“se populli ynë arbërorë ka një orgjinë të vjetër e të përbashkët; se është anas (autokton) në të gjitha viset ku banon sot; se as midis myslimanëve e të krishterëve, as midis Gegëve e Toskëve nuk ka ndonjë ndryshim racor; e, më në fund, se ndihet nevoja për një politikë shoqërore që të synojë fuqizimin fizik të racës shqiptare.” (Milaj 2005[1944], 12)

Kjo monografi ishte e nevojshme pasi e informonte lexuesin mbi rëndësinë se si “raca, sipas mendimit të të gjithë biologëve, përcakton prirjet shpirtërore të një populli, kanalizon dëshirat dhe mendimet, rregullon, pa e kuptuar, jetën e individëve, qoftë në pjesën vetjake, qoftë në marrëdhëniet me shoqi-shoqi” (Milaj 2005[1944], 12). Por, pavarësisht këtij pohimi, autori i ka njohuritë e mjaftueshme për rrymat teorike, filozofike dhe politike të kohës që shtetet evropiane, veçanërisht Italia fashiste dhe Gjermania naziste kishin ndërtuar mbi racën. Shqipëria vijonte asokohe të ishte e pushtuar ende prej nazistëve dhe qeveria e regjencës që ende në pushtet gjatë shkrimit dhe publikimit të librit. Po ashtu, shteti shqiptar i kohës nuk është se kishte marrë përsipër implementimin e ndonjë ligji me natyrë raciale, pavarësisht bashkëpunimit si me fashizmin, ashtu dhe me nazizmin. Ndaj autori sqaron se

“ky studim nuk është bërë për t'u marrë me racizëm, në kuptimin politik-filozofik që i japin këtij skaji popujt e tjerë të botës. Në një vend si ky i yni, ku njihen as fillet e shkencave biologjike dhe ku nuk dihet, as në vija të përgjithshme, se cila është paja morfologjike e shpirtërore që ne na bën të shquhemi nga popujt e tjerë të Ballkanit dhe të Evropës, të

hidhet në shesh një ide e tillë do ishte gjë fare e papjekur dhe nuk do të jepte asnjë përfundim praktik.” (Milaj 2005[1944], 11)

Qëllimi që autori i jep vetes dhe që do ta shoqërojë gjatë gjithë tekstit është krijimi, për lexuesin shqiptar, i ndërgjegjes racore, bazuar mbi parimet bazë të racizmit shkencor dhe eugenizmit. Autorët e referuar në lidhje me nocionin e racës dhe raportet e binomit racë-komb, janë kryesisht gjenetistë, eugenistë, teoricienë racialë dhe disa prej tyre, ishin anëtarë të partive naziste dhe fashiste në Gjermani dhe Itali.¹¹ Më neutrali ndër këta autorë rezulton të qe antropologu fizik, zvicerani Eugen Pittard, i cili citohet për të dhënat empirike mbi matjet fizike të shqiptarëve dhe klasifikimin e tyre si *racë dinarike*. Përkufizimin e racës, autori e mbështet te qëndrimi i higjienistit racial francez Rene Martial i cili kundërshtonte pastërtinë raciale të kombeve dhe propagandonte idenë e “racës rezultante”. Martial i qe prezantuar lexuesve shqiptarë nga Milaj që në 1938. Ai mbështeste idenë që nuk kishte raca të pastra dhe se cila kategori raciale qe produkt i një gërshetimi mes biologjisë, historisë dhe psikologjisë. Raca ishte për të “ përmbledhja e një popullsije, karakteret psikologjike të së cilës, të fshehura ose të cfaqura (posaçërisht gjuha), dhe vizat anthro-po-biologjike përbëjnë mbrënda kohës (historisë) një njësi të dalluar.” (Martial 1938b, 387). Qëndrimi i propozuar prej francezit i shërbente Milajt si argument për të shmangur rrymat ortodokse politike mbi determinizmin biologjik të cilësive shpirtërore. Duke i dhënë rëndësi gërshetimit të racave përgjatë proceseve historike, ku po ashtu, këto të fundit luanin role në formimin e karakteristikave dalluese gjuhësore e psikologjike, “raca rezultante” ishte një kostum i qepur për shtatin e shoqërive me eksperiencë të gjatë koloniale, si Franca. Si e tillë, gjuha (kultura) qe kriter po aq

¹¹ Një përmbledhje e përgjithshme e autorëve të përdorur prej Milajt do të ishte e tepërt këtu. Por, disa nga autorët që apelohej prej Milaj janë: gjeografi dhe antropologu i racave, italiani Renato Biasutti i cili mbështeste superioritetin racor dhe hierarkia ndër raca; antropologët dhe eugenistët nazistë Hans F. K. Günther dhe Eugen Fischer; filozofi fashist Julius Evola që propagandonte fashizmin shpirtëror; zoologu dhe natyralisti Alesandro Ghigi i cili qe firmëtar dhe mbështetës i ligjit racial italian; gjenetisti dhe eugenisti amerikan Herbert Spencer Jennings, i cili vuri pikëpyetje mbi konceptet e trashëgimisë dhe kritikonte shkencëtarët gjermanë për pamundësinë e rezultateve pozitive të *Aufnordungut dhe profilaksisë së racës*; antropologu i racave dhe propaganduesi i psikologjisë së racave Egon von Eickstedt, drejtuesin e Shkollës së Breslau-t përmendur me lart.

i rëndësishëm në dallimin e një popullate biologjikisht heterogjene (raca). Në këtë aspekt, ‘raca rezultante’ problematizonte ndërvarësinë mes racës dhe kombit. Milaj e citon të plotë përkufizimin e Martial të “racës rezultante” dhe bashkë me të i sqaron lexuesit se raca në kuptimin antropologjik të saj nuk kishte lidhje me kombin (Milaj 2005[1944], 21). Por, ky parim nuk qe kudo njësoj. Shqiptarët ishin pjesë e këtij përjashtimi, pasi shumica e popullsisë qe e tipit dinarik dhe pjesërisht e tipit mesdhetar. Në vështrimin e tij, shqiptarët ishin ndër racat më të pastra të Evropës. Sinteza antropologjike racore e shqiptarëve që jep Milaj bazohet te matjet antropometrike të bëra prej studiuesve Weninger, Haberlandt, Glueck dhe Pittard. Mbi konkluzionet e tyre, autori pohonte dinaricitetin e racës shqiptare dhe se ilirët kishin qenë bij të po së njëjtës racës. Tipi fizik shqiptar dallohej të kishte

“trup të gjatë (m. 167) dhe bustin të zhvilluar mirë e të fuqishëm. Koka e tij është e lartë, por shumë e shtypur nga prapa, dhe e zgjatur në të dy anët. Flokët janë të errët, aget e syve me ngjyrë të mbyllur. Hunda, e drejtë ose pak e përkulur, është hollë dhe e ngushtë në rrëzë. Fytyra e tij zeshkane duket, përgjithësisht, mjaft e gjerë. Na del përpara tipi dinarik ose ilirik të cilin antropologët e mbajnë si një nga tipat më të bukur të kontinentit evropian.” (Milaj 2005[1944], 190)

Arsyet se shqiptarët kishin ruajtur një pastërti racore duhet të gjendeshin, sipas Milajt, te gjeografia e thyer, te territori aspak atraktiv për t’u pushtuar nga të huajt, te tradita që pengonte martesat me të huajt, te mospërshtatja e të huajve me terrenin, si dhe te sëmundjet e ndryshme. Këto argumente u ofrohen lexuesve për të kuptuar se si toka e varfër, proceset historike, të huajt, tradita dhe patologjitë, që në kompleksitetin e tyre ky ansambël fatkeq kishte luajtur në fakt një rol përcaktues në ruajtjen e pastërtisë relative racore të shqiptarët. Kjo pastërti duhej parë si një kapital i rëndësishëm, i cili duhej kultivuar më tej prej shtetit. Ndaj në mbylljen e punimit, Milaj sugjeronte aplikimin “pozitiv” të dijeve mjekësore, të cilat të ndërthurura me politika të drejta shtetërore, do të luanin një rol në përmirësimin dhe ruajtjen e racës shqiptare. Këto politika eugjeniste mbi racën duhet të bazoheshin te kolonizimi i brendshëm, martesat ndër fetare, si dhe

“përhapjen dhe organizimin e shërbimeve mjekësore, të cilat-megjithëse ndonjë biolog mund të shkatërroj në vend që ta përmirësojnë racën duke mbajtur në jetë edhe ata që kanë të meta të

shumta fizike dhe që do të kishin vdekur po të mos mjekoheshin-në vendin tonë, kanë një mision krejt të ndryshëm: luftimin e malaries, të sifilizit e të ndonjë sëmundjeje tjetër, efektet e të cilave janë provuar edhe prej biologëve se janë degjeneruese.” (Milaj 2005[1944], 190)

Në vend të mbylljes

Pyetja e natyrshme që çdokush mund të shtrojë është se pse Milaj e kishte të nevojshme të shkruante një monografi për racën shqiptare? Disa nga arsyt paraqiten qartë dhe artikuloohen drejtpërdrejt për lexuesin e tij. Ne mund të shtojmë deduksione, por padyshim ai mund të konsiderohet më së paku si eugjenisti e raciologu i parë (publik) shqiptar. Do të ishte e tepërt të artikulonin për një projekt shqiptar, ndonëse Milaj i për afrohet, nacionalist apo shtetëror mirëfilli racial. Përkundrazi, siç vumë re, raca është një pjesë e diskursit të përgjithshëm të ligjërimit intelektual shqiptar mbi “veten” si kategori kombëtare. Si e tillë, ajo nuk është përfshirëse, por përjashtuese, për aq kohë sa kërkon homogjenizimin. Siç ka argumentuar së fundi Richard McMahon (2016), skemat e madha të klasifikimit të njerëzimit në raca ishin qendrore për ndërtimin e grupeve etnike dhe të kategorisë së kombëtares. Biologjizimi i identitetit kombëtar, “natyralizimi” i kombit dhe justifikimi i tij nëpërmjet shquajtjes së “racës kombëtare” luajnë një rol të dorës së parë, së bashku me mitet e origjinës, profilet gjuhësore e karakteristikat psikologjike dhe kulturore në shkencëzimin e diskursit intelektual dhe publik shqiptar. Rrjedhimisht, binomi “komb-racë” bëhet, ndër të tjera, një vektor për makinerinë shtetërore në legjitimimin e kërkesave territoriale brenda logjikës së marrëdhënieve gjeopolitike, si dhe në prodhimin dhe ruajtjen e kombëtares. Ndaj, më tepër se sa konkluzione kjo mbyllje do të shërbejnë si një nyje dhe hapje për shtrimin e analizës sonë për të kuptuar se si koncepti i racës dinarike i racës shqiptare do të reflektohet në projektet kërkimore gjatë komunizmit në Shqipëri.

Bibliografi

- Agamben, Giorgio. 2005. *Çelnaja: Njeriu, kafsha, politika*. Përkthyer nga Orgest Azizaj. Tiranë: Zenit.
- Arvidsson, Stefan. 2006. *Indo-European mythology as ideology and science*. Chicago: University of Chicago Press.

- Bardhi, Shpend. 1938. "Origjina e popullit shqiptar." *Përpjekja shqiptare*. Viti. II (18-24): 386-398. Tiranë.
- Bardhoshi, Nebi. 2017. "De l'anthropologie de la vendetta en temps de "crise total." *Ethnologie Française* 2 (166): 331-340.
- Bartulin, Nevenko. 2013. *The racial idea in the independent state of Croatia: Origins and Theory*. Leiden & Boston: Brill.
- Boas, Franz. 1902. "Rudolf Virchow's Anthropological Work." *Science*, Vol. 16 (403): 441-445.
- Boas, Franz. 1987[1928]. *Anthropology and the Modern Life*. New York: Dover Publication.
- Clayer, Nathalie. 2009. *Në fillimet e nacionalizmit shqiptar*. Përkthyer nga Arben Puto. Tiranë: Përpjekja.
- Dogliani, Patrizia. 2000. "Sport and Fascism." *Journal of Modern Italian Studies* 5 (3): 326-348, DOI:10.1080/1354571X.2000.9728258.
- Elsie, Robert. 2012. *A biographical dictionary of Albanian History*. London: I.B Tarus.
- Evans, D. Andrew. 2003. "Anthropology at War: Racial Studies of POWs during World War I." Në *Worldly provincialism: German anthropology in the age of empire*, përgatitur nga Glen Penny dhe Matti Bunzl, 198-229. Michigan: The University of Michigan Press.
- Frashëri, Mehdi. 2005[1919]. *Shqiptarët: në vendin e tyre dhe jashtë*. Tiranë: Zenit.
- Frashëri, Sami. 1978[1899]. *Shqipëria: ç'ka qenë, ç'është e ç'do të bëhet*. Prishtinë: Rilindja.
- Gruber, Siegfried dhe Pichler, Robert. 2012. "Household Structures in Albanian in the Early 20th century." Në *Household and Family in the Balkans: Two decades of historical family research at University of Graz*, përgatitur nga Karl Kasser, 231-254. Wien, Berlin: Lit Verlag.
- Hutton, M. Christopher. 2005. *Race and the Third Reich: Linguistics, Racial Anthropology and Genetics in the Dialectic of Volk*. Cambridge: Polity Press.
- Klautke, Egbert. 2006. "German "race Psychology" and Its Implementation in Central Evrope: Egon von Eickstedt and Rudolf Hippius." Në *"Homeland and Blood": Eugenics and Racial Nationalism in Central and Southeast Evrope 1900-1940*, përgatitur nga Marius Turda dhe Paul Weindling, 23-36. New York: CEU Press.
- Kruja, Mustafa. 1941. "Karakteret e natyrshme e historike të Shqipnis së Madhe." *Hylli i Dritës*, Vjeti XVII, 6-8: 236-246.

- Martial, Rene. 1938a. *Race, Hérité, Folie: Etude d'antropolo-sociologie appliquée à l'immigration*. Paris: Mercure de France.
- Martial, Rene. 1938b. "Ç 'është raca? Përkthyer nga Jakov Milaj." *Përpyekja shqiptare*. Viti, II, (18-24): 386-398.
- McMahon, Richard. 2016. *The races of Europe. Construction of National Identities in the Social Sciences, 1839-1939*. London: Palgrave Macmillan.
- Milaj, Jakov. 2005[1944]. *Raca shqiptare: studim historik dhe antropologjik*. Tiranë: Uegen.
- Oberhummer, Eugen. 1943[1914]. "Rrjedhja ilire e shqiptarve". *Bota Shqiptare*. Tiranë: Luigj Gurakuqi.
- Penny Glenn dhe Bunzl, Matti, përg. 2003. *Worldly provincialism: German anthropology in the age of empire*. Michigan: University of Michigan Press.
- Pessina, Andre dhe Nicholas C. Vella. 2014. "Archeologia e Fascismo negli archivi di Luigi Maria Ugolini." Në *XVLI Riunione Scientifica-150 ani di preistoria e protostoria in Italia*. 395-404, konsultuar për herë të fundit më 04 tetor 2018, <https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstream/handle/123456789/15635/OA%20-%20IT%20-%20Pessina%20A.,%20Vella%20N.%202014%20%E2%80%93%20Archeologia%20e%20Fascismo%20negli%20archivi%20di%20Luigi%20Maria%20Ugolini.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Reche, Otto. 1943. "Cilsitë racore t'Ilirëvet." Në *Bota Shqiptare: Libër leximi për kursin e naltë të shkollave të mesme*, përgatitur nga Ernest Koliqi, Aleksandër Xhuvani, Kolë Kamsi, Eqrem Çabej, 99-100. Tiranë: Luigj Gurakuqi.
- Schwidetzky, Ilse. 1943. "Ilirët e Glasinacit." Në *Bota Shqiptare: Libër leximi për kursin e naltë të shkollave të mesme*, përgatitur nga Ernest Koliqi, Aleksandër Xhuvani, Kolë Kamsi, Eqrem Çabej, 100-102. Tiranë: Luigj Gurakuqi.
- Trubeta, Sevasti. 2013. *Physical Anthropology, Race and Eugenics in Greece (1880s-1970)*. Leiden & Boston: Brill.
- Ugolini, Luigi. 1942. "Qytetnimi Ilir." *Bota Shqiptare: Libër leximi për kursin e naltë të shkollave të mesme*, përgatitur nga Ernest Koliqi, Aleksandër Xhuvani, Kolë Kamsi, Eqrem Çabej, 96-98. Tiranë: Luigj Gurakuqi.
- Wade, Peter. 2002. *Race, Nature and Culture: An anthropological Perspective*. London, Sterling: Pluto Press.

MIKAELA MINGA

MUZIKA SHQIPTARE
NË RRUGËT E NDËRTIMIT SOCIALIST: INSTITUCIONE
DHE INSTITUCIONALIZIM

Abstrakt

Në këtë punim marrim në shqyrtim një periudhë historike të zhvillimeve muzikore në Shqipëri që fillon me mesin e viteve '40 dhe shkon deri në vitet '60 të shekullit XX. Fokusi kryesor është procesi i institucionalizimit muzikor në kushtet e diktaturës së proletariatit. Nuk bëhet fjalë thjesht për histori të institucioneve muzikore, por për një proces tërësor e kompleks institucionalizimi. Për ta bërë një gjë të tillë është zgjedhur një metodë kërkimore, e cila shqyrton kujtesën institucionale nëpërmjet të dhënave arkivore si dhe diskursin mbi muzikën; kjo për të ofruar edhe një lloj qasjeje etnomuzikologjike në historinë e muzikës shqiptare.

Fjalë kyçe: institucionalizim, diskurs mbi muzikën, socializmi shtetëror, moderniteti, historia e muzikës

Abstract

This article takes into consideration a specific period in the history of music in Albania: the one that runs from the mid 1940s until the 1960s. The focus is on the process of musical institutionalization during the dictatorial regime. I am not referring just to a history of musical institutions but to that complex and thorough process of institutionalization that took place during that period. The research method combines the institutional memory traced from archival data sources and the discourse about music. It is an ethnomusicological approach in the study of the history of albanian music.

Keywords: institutionalization, musical discourse, state socialism, modernity, history of music

Prolog¹

Jeta muzikore në Shqipëri përjetoi një fazë ndryshimi dhe transformimi thelbësor pas Luftës së Dytë Botërore, me vendosjen e diktaturës së proletariatit. Realiteti muzikor i kësaj periudhe, që shkon afërsisht deri në vitet '60, u karakterizua nga dinamika shumëplanëshe, të cilat meritojnë një shqyrtim sistematik dhe të përveçuar, pasi do të ishin thelbësore për gjithë periudhën totalitare (1945-1991).

Në këtë artikull do të merret në shqyrtim kjo periudhë, duke u ndalur në një aspekt që mendojmë se është shumë i spikatur: ngritja e një infrastrukture institucionale muzikore moderne. Ky studim shpresojmë se do t'i shërbejë hapjes së linjave të kërkimit dhe hulumtimit mbi muzikën dhe kulturën diktatoriale, për të krijuar hapësirë debati e diskutimi, e cila mungon brenda disiplinave që janë të lidhura drejtpërdrejt me çështjen: etnomuzikologjia dhe muzikologjia. Nga ana tjetër, kjo linjë analize integrohet brenda një projekti studimor më të gjerë timin, i cili mbështetet mbi dy premisa: së pari, atë të një analize kritike të mendimit muzikor shqiptar gjatë shekullit XX (shih gjithashtu Minga 2017) dhe, së dyti, të një qasjeje më përafruese të etnomuzikologjisë me muzikologjinë, që deri tani kanë qenë të mbyllura në suazat përkatëse. Kjo bëhet për ta inkuadruar studimin e muzikës në Shqipëri në kuadër të një “historie moderne të muzikës”, si e përkufizon Stephen Blum (1991, 1-22); pra, të një hapësire në të cilën disiplinat në fjalë nuk mund t'i kenë më punët të ndara me thikë, apo të kufizojnë qëllimet e tyre kërkimore brenda kategorive të caktuara si, “muzika folklorike”, “muzika e lehtë”, “muzika e madhe (ose “profesioniste”). Realitetet e praktikave muzikore janë dhe kanë qenë të lëvizshme, gjë që nxit kërkimin e perspektivave të studimit që të shohin përtej domeneve të mësipërme.²

Pra, përpjekja për të depërtuar në jetën muzikore në periudhën diktatoriale, duke u bazuar vetëm në narrativa deskriptivo-analitike të muzikës si *muzikë*, një nga paradigmat kryesore të muzikologjisë, si edhe

¹ Falënderoj Sokol Çungën për ndihmën dhe orientimin në materialet arkivore dhe Edmir Ballgjinin për komentet dhe sugjerimet.

² Një situatë e tillë favorizon edhe një hapje ndërdisiplinore, sidomos kundrejt etnografisë dhe antropologjisë kulturore, të cilat janë orientuar prej disa vitesh në shqyrtimin kritik të periudhës diktatoriale në Shqipëri. Shih konkretisht: Lelaj 2015; Bardhoshi 2013, 175-190; Hysa Kodra 2014, 21-44; Hysa 2010, 103-125.

etnomuzikologjisë shqiptare, do të ishte e pjesshme. Kjo, sepse ajo ofron shumë pak informacion në lidhje me kontekstin social-kulturor, produkt dhe rrjedhojë e të cilit ishte edhe produkti, edhe narrativa. Në këtë mënyrë, nevoja për ta studiuar këtë kontekst bëhet po aq thelbësore sa edhe ajo e muzikës dhe modelimit të tingujve në vetvete.

E tashmja e një të shkuare muzikore

Një nxitje fillestare për të kërkuar në këtë drejtim erdhi ndërsa shqyrtoja mënyrat si vjen e shkuara diktatoriale në periudhën post-diktatoriale të këtyre 25 viteve të fundit. Dy problematika dalin në pah. Më e mprehta në këtë të tashme të së shkuarës muzikore është zbehja graduale dhe, në disa raste, zhdukja e *kujtës institucionale* të periudhës diktatoriale. Kjo ka ardhur si rrjedhojë e shpërbërjes, degradimit apo tjetërsimit të shumicës së institucioneve e formateve që përgjigjeshin për jetën muzikore të vendit gjatë periudhës së komunizmit. Kryesore ndër to është Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve, prej së cilës nuk kanë mbetur të dhëna arkivore të trashëguara.³ Por, në një listë të tillë mund të përfshijmë edhe institucione të tjetërsuara si: shtëpitë, pallatet, apo vatrat e kulturës që tanimë janë kthyer në qendra kulturore; Estrada e Shtetit (kthyer në Teatrin e Metropolit), Shtëpia Qendrore e Krijimitarisë Popullore (tanimë Qendra Kombëtare e Veprimtarive Folklorike).

Problematika tjetër lidhet me mendimin për muzikën.

Etnomuzikologjia dhe muzikologjia morën formë si disiplina shkencore gjatë periudhës diktatoriale. E para, u integrua nën ombrellën e folklorit, duke

³ Në vitin 2007, godina e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve kaloi një fazë rindërtimi e rikonstruktimi, si rrjedhojë e vendimit të qeverisë së atëhershme (VKM, Nr. 165, datë 28.03.2007), për t'ia kaluar godinën Ministrisë së turizmit, kulturës, rinisë dhe sporteve. Shih: "Kryeministri Berisha merr pjesë në përrurimin e Godinës së re të Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve," 21 dhjetor 2007, konsultuar për herë të fundit më 3 tetor 2018,

<http://arkiva.km.gov.al/?fq=brenda&m=news&lid=6826> .

Çështja e arkivave nuk mori ndonjë vëmendje specifike, me përjashtim të ndonjë artikulli polemizues mbi Arkivin e Lidhjes së Shkrimtarëve zhvilluar në nivelin publicistik, tregues ky që vetë çështja e ruajtjes nuk ka qenë në vëmendje të ndonjë institucioni të caktuar. Shih: Hysen Sinani, Admirina Peçi (intervistoi). "Arkivi i Lidhjes nuk është djegur: thasët me libra e dokumente në Kinostudio": kryetari i fundit i LSHA, tregon prapaskenat." *Shqiptarja.com*, 4 nëntor 2011, 14-15.

u fokusuar me aspekte të kulturës muzikore tradicionale, ndërsa e dyta në kuadër të asaj që mund ta quajmë muzika “e madhe” ose “profesioniste”.

Në rrethanat diktatoriale, këto disiplina u diktuan nga qëllimet dhe politikat kulturore të shtetit totalitar dhe nga mungesa (gjithnjë më e ndjeshme pas viteve '70) e një përditësimi të mundshëm me zhvillimet e këtyre disiplinave jashtë Shqipërisë. Politika të tilla ishin gjithsesi mjaft “prodhimtare”, si në nivelin e krijimtarisë muzikore së asaj periudhe, ashtu edhe në nivelin e diskursit mbi muzikën që paraqitej në shtypin dhe periodikun e kohës. (Kjo në një krahasim edhe me periudhën postdiktatoriale). Kemi gjatë kësaj kohe krijimin e një tradite të konsoliduar botimesh shkencore, didaktike dhe publicistike, pa harruar këtu edhe formate të tilla si diskutimet që bëheshin në lidhje mbi aktivitetet muzikore, apo veprat e prodhuara. Diskutime të tilla bëheshin brenda institucioneve si Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë dhe, në vijim, botoheshin në periodikët përkatës. Në periudhën postdiktatoriale “e tashmja i ka kthyer krahët të shkuarës”, sipas Spiro Kalemmit (2012, 11).

Matanë metaforës, mund të vërejmë se vendin e shkrimeve e diskutimeve që zhvilloheshin dikur mbi muzikën në nivelin institucional, tanimë, duket se e ka zënë një letargji ligjërimi, e cila zgjohet përkohësisht në kuadër të lindjes apo të vdekjes së figurave të caktuara të muzikës, në një frymë përkujtimore dhe promovuese.⁴ Ajo çka është lëvruar kryesisht gjatë kësaj

⁴ Këtë mund ta ilustrojmë me disa aktivitete që përkojnë me vitet 2015-2017, në rendin e mëposhtëm:

Konferenca “Tish Daija, në 90 vjetorin e lindjes”, 7 nëntor 2016, organizuar nga Akademia e Shkencave, konsultuar për herë të fundit më 3 tetor 2018, <http://www.akad.gov.al/ash/konferenca?id=241>

Konferenca “Prekë Jakova në 100 vjetorin e lindjes”, organizuar nga Akademia e Shkencave, 9 qershor 2017, konsultuar për herë të fundit më 4 tetor 2018, <http://www.akad.gov.al/ash/konferenca?id=243>.

Sa u takon përvjetorëve institucionale në këtë periudhë kemi:

Koncert gala për 60 vjetorin e Ansambllit të Këngëve dhe Valleve më 11 nëntor 2017. Shih: Klotilda Saracini. “60 vjetori i Ansambllit Popullor rikthen në skenë artistët e njohur ndër vite.” *Agjencia Telegrafike Shqiptare*, 11 nëntor 2017, konsultuar për herë të fundit më 3 tetor 2018,

<http://arkiva.ata.gov.al:8080/60-vjetori-i-ansambllit-popullor-rikthen-ne-skene-artistet-e-njohur-nder-vite/>

periudhe 25 vjeçare është shkrimi i natyrës memuaristike.⁵ Me këtë nënkuptojmë një qasje autobiografike të autorit në lidhje me ngjarje, institucione apo protagonistë të asaj periudhe.

Brenda këtij formati, autorët kanë përfshirë edhe shkrime që datojnë gjatë periudhës diktatoriale dhe që ata i kanë parë me vend t'i ribotojnë, duke hequr referencat politike (Kalemi 2012; Hysi 2008). Kalemi e përlligj këtë “heqje” gjymtyre ligjërimore duke shpjeguar se “në atë kohë, [këto referenca] shërbenin si një lloj password-i për pranimin e botimin e çdo shkrimi” (2012, 10). Ky princip i heqjes, “pastrimit”, duket se shkon në të njëjtën linjë me atë të Zana Shuteriqit (2000, 5-19), e cila, në një periodizim që i bën muzikës shqiptare para dhe pas LIIB, shprehet për “ndikim të ideologjisë”, në periudhën e dytë. Muzika, sipas saj, i është nënshtruar historikisht

“realiteteve shoqërore, përkushtimit ndaj perëndive, ndaj idhujve fetare, më pas ndaj monarkëve e deri diktatorëve në shekullin tonë. Pra, e rëndësishme është të vlerësohet se ç'mbeti prej saj [kupto: muzikës socialiste] si art i vërtetë.” (f. 13)

Në kontribute të tjera memuaristike, autorët fokusohen te institucione të tilla si: ansambli i këngëve dhe valleve (Dajja 1999); liceu artistik (Lazri 2009); ansambli i ushtrisë (Avrazi 2013) apo rreth muzikëbërjes dhe protagonistëve (Kalemi 2010; 2012). Ndër këta mund të veçojmë Kalemin, Hysin dhe Avrazin si më konsekuentët në zhvillimin e memuaristikës mbi muzikën. Nëpërmjet narrativave të tyre, mund të gjurmojmë një kënd të personalizuar ligjërimi, që me ndërthurjen mes reflektimit subjektiv dhe të dhënave autobiografike në shqyrtimin e së shkuarës muzikore diktatoriale, paraqet interes sa i takon njohjes së kontekstit të muzikëbërjes dhe mënyrave si përftohej ky në këndvështrimin individual.

Përkundër kësaj situatë “vendase” realitetet socialiste kanë zgjuar një interes të posaçëm në nivelin ndërkombëtar.⁶ Konteksti shqiptar është

Aktiviteti “Traditë, Kulturë, Histori – 55 vjet jetë institucionale”, organizuar nga Qendra Kombëtare e Veprimtarive Folklorike, 28 shtator 2015, në kuadër të 55 vjetorit të Qendrës Kombëtare të Veprimtarive Folklorike, konsultuar për herë të fundit më 4 tetor 2018, <http://www.folklor.gov.al/?p=415>

⁵ Shih më konkretisht: Hysi 2008; Dajja 1999; Grimci 1999; Lazri 2009; Këlliçi 2007; Kalemi 2010; 2012; Avrazi 2013.

përfshirë rishtas në këtë kuadër kontributesh me shqyrtimin e këngës së lehtë shqiptare të festivalit në RTSH (Tochka 2016), i shqyrtuar brenda konceptit të “dëgjuesisë” (audiation), neologjizëm ky për marrëdhënien mbikëqyrëse të shtetit totalitar me muzikantët dhe dëgjuesit.⁷ Ajo çka i dallon shumicën e studimeve dhe sidomos atë të Tochka-s, është qasja tipike e një studiuesi, i cili ia adreson punën e vet një lexuesi të botës perëndimore, kryesisht amerikane, prej së cilës ka ardhur edhe ai vetë. Rrjedhimisht, përballja kapitalizëm-socializëm dhe raporti me një situatë të së shkuarës që tregohet nga e tashmja mbartin problematika sidomos sa i takon raportit jo gjithmonë koherent mes metodologjisë së kërkimit etnografik, studimit të arkivave dhe interpretimeve të autorit.

Duhet me qenë të ndërgjegjshëm për faktin që depërtojmë në një periudhë të shkuar nga e tashmja e saj dhe, pavarësisht një lloj distance kohore, ngelemi prapëseprapë të tërhequr gravitacionalisht, sepse ngjarjet janë, gjithsesi, afër. Shqyrtimi i asaj çka është shkruar për muzikën në atë periudhë mbetet një e dhënë e rëndësishme në nivel bibliografik (ende edhe sot, në mungesë të një përditësimi, ose ribotimi), si dhe në kuadër të një shqyrtimi kritik sa i takon qasjeve teorike të studiuesve, për të shkruar historinë e muzikës shqiptare gjatë periudhës diktatoriale. Një pikë fillestare referimi për këtë do të ishte *Historia e muzikës shqiptare*. Bëhet fjalë për manuale mësimore me dy vëllime, për shkollat e mesme të muzikës (Kalemi dhe Çefa 1979) dhe dy të tjera për Institutin e Lartë të Arteve (*Historia e muzikës shqiptare 1*, në vijim *HMSH1*, 1983). Manualët janë shkruar në “këndvështrimin e partishëm” (1983, 1). Të dyja ndërtohen duke marrë për bazë gjinitë muzikore dhe jo autorët, me një qasje deskriptivo-analitike. Arsyeja për këtë është që “portretet e autorëve janë në zhvillim dhe historia arrin deri në ditët tona.” (*HMSH1*, 1983, 1).

Në këto manuale është shkruar një “histori” në bërje e sipër, protagonistë të së cilës ishin, deri diku, edhe vetë ata që e shkruanin dhe ku pjesa më e madhe e veprave apo ngjarjeve të marra në shqyrtim i përkisnin gjysmës së dytë të shekullit XX, pra, periudhës totalitare, deri në vitet '70.

⁶ Pjesa anglo-amerikane, sidomos, ka hulumtuar mbi aspekte të tilla si: pluraliteti i dukurive muzikore në nivel lokal e rajonal (Slobin 1996; Donahoe, Habeck 2011); raportet kontradiktore mes aspiratave ideologjike të shtetit, nacionalizmit muzikor, stileve dhe gjinive muzikore (Manuel 1990; Frolova Walker 1998); vendi i muzikantit në kulturën komuniste (Rice 1994; Buchanan 1995; Jüzl 1996).

⁷ Falënderoj Ardian Vehbiun për përshtatjen shqip të këtij termi.

Periodha kur është shkruar kjo *Histori e muzikës shqiptare* pasqyron situatën e izoluar dhe, pavarësisht referencave të qarta ndaj mendimit teorik muzikor sovjetik dhe shkollës ruse që e dalluan gjerësisht muzikologjinë shqiptare (Hysi 2008, 90), i vetmi autor i cituar është Enver Hoxha. Prej këtyre manualeve, mund ta zgjerojmë këndin e shqyrtimit me periodikun mbi muzikën, si një shteg prodhimtar i diskursit muzikor të periudhës totalitare, kemi mundësi të identifikojmë më në detaje kontekstet e muzikëbërjes në periodha të caktuara.

Realiteti muzikor i kësaj periudhe u karakterizua nga dinamika shumëplanëshe, një dëshmi e qartë për faktin që në

“Evropën qendrore dhe lindore, burokracitë kulturore e konsideruan muzikën si një mjet të fuqishëm për skemat e menaxhimit të shoqërisë. Zhvillimi i saj u ndoq me një kujdes thuajse maniakal, me disiplinë dhe ndjeshmëri të tejskajshme” (Slobin 1996, 6; *Përkthimi im*).

Nga kjo pikëpamje, “ndikimi i ideologjisë”, nëse kemi të bëjmë thjesht me “ndikim”, më shumë se të pranohet apo të “pastrohet”, ka nevojë të shqyrtohet. Duke hulumtuar pikërisht aspekte të këtij “kujdesi maniakal, discipline dhe gjithashtu ndjeshmërie”, në vijim, do të përqendrohemi në një proces që dalloi fazën më të hershme të kulturës muzikore diktatoriale: atë të institucionalizimit.

Një trajektore drejt modernitetit muzikor shqiptar

Deri në përfundim të LIIB, formatet e muzikëbërjes në Shqipëri lidheshin kryesisht me ciklet e ritualet e jetës tradicionale (Manuel 1988, 3), si dhe me praktikat fetare të komuniteteve përkatëse. Gjithsesi, nga fillimi i shekullit XX në qytete si: Shkodër, Korçë, Elbasan dhe, prej viteve '30, Tiranë u vunë re formate të përveçme të një kulture muzikore shqiptare, e cila dha shenjat e para të shkëputjes prej konteksteve tradicionale. Përpyekje të tilla lidhen me aktivitetin e elitave artistike urbane. Formatet kryesore dhe më të suksesshme të organizimit ishin ato të klubeve apo shoqërive artistike, që sidomos në vitet '20-30 luajtën peshën më të madhe në zhvillimet muzikore.

Pavarësisht përpyekjeve, aktiviteti muzikor në Shqipëri, deri në mbarim të LIIB nuk arriti të inkuadrohej brenda një politike kulturore shtetërore të

njësuar dhe të një rrjeti institucional të organizuar në nivel kombëtar.⁸

Me vendosjen e diktaturës së proletarietit, dinamikat e zhvillimit do të ndryshonin e do të transformoheshin si rrjedhojë e “aspiratës ideologjike të shtetit, për ta modernizuar dhe ndryshuar shoqërinë” (Lelaj 2015, 33). Në *HMSH1* lexojmë se strukturat shtetërore u mobilizuan fort “për zhvillimin dhe përhapjen e kulturës dhe arteve [pasi] ndërtimi i socializmit kishte nevojë për kulturë, për njerëz dhe kuadro të përgatitur” (1983, 121); kishte nevojë për “ngritjen e përgjithshme kulturele” të masave për shkak të prapambetjes së madhe (Shuteriqi 1957, 11).

Nicholas Tochka i bën një lloj diseksioni situatës së ndërtimit të bazës ekonomike të socializmit në kuadrin muzikor, bazuar mbi grumbullimin e centralizuar dhe shpërndarjen e planifikuar (2016, 21-44). Në administrimin e muzikës, ai shqyrton logjikën e planit me arritjet dhe problematikat e tij dhe, duke u mbështetur në një analizë marksiste, ai identifikon “instrumentet e punës” tek infrastruktura institucionale, me shembuj si: Radio Shqipëria (duke nënkuptuar Radio Tiranën), liceun artistik dhe institutet kërkimore; pastaj dallon “mjetet e punës” që janë sa fizike (shirita magnetikë, instrumente muzikore, partitura), aq edhe abstrakte (proceset transkriptimi, “talenti”) dhe, së fundi, “mjetet e shpërndarjes”, ku sërish fut institucione edukimi si: shkollat dhe shtëpitë e kulturës, bibliotekat, si rrjete të grumbullimit dhe shpërndarjes së racionalizuar (42-43).

Analiza e tij ofron një kënd socio-antropologjik vështrimi sa i takon kontekstit të zhvillimeve muzikore. Gjithsesi, duke pasur si synim bërjen e një panorame sa më gjithëpërfshirëse për administrimin e muzikës dhe vijueshmërinë kronologjike të saj, analiza e Tochka-s ngec në disa pika. Kështu, ai shprehet për krijimin e një fushe të muzikës ndërtuar në Tiranë në vitet 1950-1970, falë tre “regjimeve të praktikës” (regimes of practice): muzikëbërja, vlerësimi dhe administrimi i muzikës. Kjo fushë ka një hierarki praktikash kreative që kanë të bëjnë me identifikimin, administrimin dhe ngritjen

⁸ Organizime të tilla si: Enti kombëtar *Djelmënia shqiptare*, krijuar në 1929, nisma për ngritjen e një shkolle muzike në vitin 1932 (që funksionoi deri më 1935), apo federata *Vllaznia shqiptare*, krijuar më 1935, ishin afatshkurtra dhe pavarësisht synimit për të krijuar një rrjet unik shtetëror të shoqërive artistike të qyteteve të ndryshme, ndikimi i këtyre të fundit vazhdoi të qëndronte në rrafshin urban (shih për këtë periudhë: Mato 2004).

(zhvillimin) e burimeve muzikore lokale. Këto regjime të praktikës lidhin institucionet (Radio-Televizioni, Konservatori Shtetëror) me individët (kompozitorë dhe këngëtarë) në domenin e “ekonomisë muzikore”, duke mbetur njëkohësisht fluidë. Ndërsa, është i paqartë në atë çka nënkupton me praktika kreative dhe dallimin me regjimet e praktikës, nuk merr vëmendjen e duhur brenda analizës së tij (që mëton të jetë gjithëpërfshirëse) një nga aspektet, në mendimin tim, më të rëndësishëm: ai që lidhet pikërisht me institucionalizimin e muzikës. Një nga pikat thelbësore që dallon periudhën e krijimit të kësaj fushe muzikore me qendër në Tiranë dhe që për vetë dinamikat e brendshme të saj zgjat deri në vitet '60 dhe jo deri në ato '70, si e paraqet Tochka, është ajo ngritjes së një infrastrukture institucionale muzikore moderne, funksionale, efikase, ku nuk bënte pjesë vetëm Radio Tirana, Liceu Artistik apo Konservatori Shtetëror i Tiranës, institucione të cilave Tochka u referohet. Për diktaturën e proletariatit, ky aparat institucional do të ishte pjesë e një sipërmarrjeje muzikore moderne me frymë mobilizuese dhe, ndërkaq, rregullatore e kontrolluese.

Institucionet e muzikës

Procesin e institucionalizimit mund ta gjurmojmë, si fillim, në trajtat konkrete: *ngritja e institucioneve muzikore* dhe *krijimi i një burokracie kulturore*. Këtu renditen, fillimisht, institucionet edukative të muzikës. Një nga më të hershmet ishte krijimi i Liceut Artistik, në Tiranë, në vitin 1946. Liceu u pasua me hapjen e shkollave të mesme muzikore në qytete si: Elbasani, Shkodra, Korça. Momenti final ishte inaugurimi i Konservatorit Shtetëror të Tiranës (më vonë, Instituti i Lartë i Arteve), më 15 janar 1962. Ky do të ishte institucioni më i lartë për mësimdhënien e muzikës në Shqipëri (Shuteriqi 2002, 6-7).⁹ Ndërkaq,

⁹ Pjesë e proceseve edukative janë edhe ato të edukimit muzikor në shkollat e arsimit të përgjithshëm, por trajtimi i tyre do t'i tejkalojë synimet e parashtruara në këtë artikull, synime që nuk kanë qenë të përqendruara tek arsimit muzikor në vetvete, sesa tek institucionet edukative me profil muzikor dhe artistik.

Sa i takon konservatorit, vlen të vihet në dukje fakti që u krijua në rrethanat e prishjes me Bashkimin Sovjetik dhe vendet e tjera të Lindjes. Deri në atë moment nuk ishte ndërjerë nevoja e krijimit të një institucioni të lartë. Shumë të rinj studionin në republikat socialiste të lindjes dhe kryesisht në Bashkimin Sovjetik. Disa prej tyre mundën ta kryenin të plotë ciklin. Rrethanat e prishjes i detyruan pjesën tjetër të ndërprisnin studimet dhe të ktheheshin për t'i mbyllur në Tiranë.

prej dy vjetësh kishte filluar aktivitetin e tij edhe Instituti i Folklorit Muzikor dhe Gojor, i cili do të merrej me studimin shkencor të muzikës tradicionale brenda fushës së folklorit.

Në një plan të dytë kemi “institucionet e para të artit interpretues” (HMSH1 1983, 122). Në periudhën e viteve 1945-1965 morën formë institucionale formacionet dhe organizmat që do të mbulonin jetën muzikore gjatë periudhës diktatoriale (1945-1991). “Pionierë të artit interpretativ” u konsideruan Teatri Popullor, Ansambli i Ushtrisë dhe Kori i Përgjithshëm i Shtetit (HMSH1 1983, 122). Vërehet se këto formacione muzikore apo artistike u organizuan dhe riorganizuan në mënyrë të vazhdueshme gjatë periudhës 1945-1957. Kjo ndodhi, fjala vjen, në rastin e formacioneve që gradualisht u organizuan brenda Filarmonisë Shqiptare, ku u integruan formacione muzikore, si dhe interpretues: kori i shtetit, orkestra simfonike, këngëtarët lirikë, një trupë baleti, dirigjentët, baletmaestrot dhe një bërthamë administrativo-teknike (Trako 1960, 190-209)¹⁰. Në zhargonin muzikor, këto formacione emërtoeshin gjerësisht si “trupa artistike”, “kolektiva artistikë”, term të cilit do t’i rikthehem në vijim. Përmendim po në këtë periudhë krijimin e Estradës së Tiranës (1952), e orientuar brenda botës muzikore të argëtimit, por që përfshinte gjerësisht shfaqje muzikore, si opereta, vodvile (Vlashi 2008, 617-618). Trupa të këtyre formateve do të ishin shumë shpejt funksionale edhe në teatrot e qyteteve të Shqipërisë.

Në 28 nëntor 1953, u vu në skenë opera *Rusalka* e kompozitorit rus Alexander Dargomyrzhsky (1813-1869). Kjo ngjarje u konsiderua si paraprijëse për krijimin e Teatrit të Operas dhe Baletit (HMSH1 1983, 149). Vendimi i Këshillit të Ministrave, nr. 376, më 7 shtator 1956, krijon drejtori më vete Teatrin Lirik të Operas dhe Baletit me “një kontigjent prej 246 vetash” dhe atë të Estradës dhe Filarmonisë së shtetit, “me një kontigjent prej 150 vetash”; të dyja në varësi të ministrisë së Arsimit dhe Kulturës. Më 1957, u krijua Ansambli i Këngës dhe Valleve Popullore (Këlliçi 2007, 11), një formacion i cili do të vinte në jetë një tjetër projekt të kulturës socialiste, atë të ngjites në skenë të folklorit, ose muzikave tradicionale. Ansambli përbëhej nga muzikantë të përzgjedhur nga gjithë Shqipëria. Tre vjet më vonë, më 1960, do të krijohet

¹⁰ Spiro Kalemí rendit gjithashtu edhe formacionin e sazeve popullore si pjesë e Filarmonisë. (Bisedë personale, 12 tetor 2018).

Shtëpia Qendrore e Krijimtarisë Popullore (VKM nr. 409, dt. 20 shtator 1960). Ky institucion, nëse i referohemi skemës së ekonomisë muzikore, përgjigjet qoftë për “instrumentet e punës” (nëpërmjet kurseve të specializimit dhe mësimdhënies), ashtu edhe për “mjetet e punës” nëpërmjet përgatitjes për botim të materialeve muzikore të natyrës metodologjike, si dhe krijimtari nga kompozitorët shqiptarë). Me një tjetër VKM (nr. 51, më 21 shkurt 1962), u krijua orkestra simfonike pranë drejtorisë së radiodifuzionit (më vonë orkestra simfonike e RTSH-së).

Kësaj fushate institucionalizimi i përgjigjet gjithashtu edhe një rrjet tjetër, i cili nuk kishte profil të ngushtë muzikor, por ishte i lidhur në shumë mënyra me muzikëbërjen. Është fjala për vatrën, shtëpitë apo pallatet e kulturës, institucione multifunkionale që përgjigjeshin për menaxhimin e jetës kulturore në nivel lokal e rajonal, në qytete e fshatra. Shtëpitë e kulturës dhe simotrat e saj u ngritën duke marrë shkas nga parimi marksist leninist “se kultura dhe arti u takojnë masave” (*HMSH1* 1983, 121). Ato çonin një model të caktuar kulture të masat, e cila reflektonte nga një anë përpjekjet e shtetit për “emancipimin”, “përparimin” dhe “edukimin shpirtëror” (edification) dhe nga ana tjetër implementimin e rendit të tij ideologjik (Habeck 2011, 5). Shtëpia e kulturës ofronte dhe mbarështonte koncepte të caktuara mbi argëtimin, kohën e lirë, edukimin, performancën qoftë në raport me individin, qoftë me komunitetin. Brenda kësaj, muzika kishte pjesën e vet. Në shtëpinë e kulturës organizoheshin formacione të ndryshme muzikore, si dhe kurse edukimi. Me interes të veçantë ishte paraqitja e praktikave tradicionale lokale të vendit që identifikoheshin gjerësisht me folklorin. Praktikoheshin mësimi i valleve tradicionale, i instrumenteve muzikore tradicionale. Gjithashtu, ato ofronin hapësira të nevojshme për spektakularizimin e tyre si formacione artistike të strukturuar, duke performuar në kuadër të aktiviteteve muzikore të kohës. Veç kësaj, nuk munguan brenda këtyre strukturave edhe formacione të tipit më ‘standard’, si: banda frymore, grupe harqesh ose orkestra të vogla simfonike.

Së fundi, kemi institucionalizimin e *praktikave muzikore*, realizuar gjerësisht mbi parimin e festivalizimit. Dy ngjarjet më përfaqësuese të këtij procesi ishin Festivali i Këngës në Radio, (më vonë në RTV), që çeli siparin në dhjetor të vitit 1962 dhe që organizohej çdo vit, si dhe Festivali Folklorik Kombëtar i Gjirokastrës, i cili filloi të organizohej një herë në pesë vjet, nga viti 1968, si

spektakolarizim kombëtar i praktikave tradicionale lokale.¹¹ Secili prej eventeve në fjalë dublohej nga modele që organizoheshin në nivel lokal. Kemi edhe një tjetër format institucional: *Koncertet ose Dekadat e Majit*, që nisën në vitin 1967 (Kalemi dhe Çefa 1979, 10) dhe që, në thelb, ishin një formë festivali muzikor masiv që mbahej në Tiranë. Merrnin pjesë të gjitha institucionet muzikore të kohës: grupe, ansamble muzikore dhe interpretoheshin vepra muzikore të gjinive të ndryshme, si muzikë simfonike, instrumentale, muzikë skenike, muzikë filmi, muzikë e lehtë, folklorike.¹²

Në të gjitha rastet, modelet sovjetike ishin pika kryesore e referimit dhe, me të drejtë, Tochka vëren se, për elitat shqiptare kjo reference nuk konsiderohej si një imponim i huaj, i ardhur nga jashtë, por një zgjidhje më se normale dhe e domosdoshme për problemin e popullsisë së prapambetur, në nevojë për ngritje kulturore. (2016, 23). Në mbarështimin e këtyre institucioneve muzikore përvijohet gjithashtu edhe një lloj hierarkie që shkonte nga format “e vogla”, si kënga drejt atyre gjinive më të mëdha muzikore, si: opera dhe gjinitë simfonike-orkestrale, si shenjuese pikërisht të kësaj ngritjeje kulturore. Kultura muzikore shqiptare “përveç folklorit shumë të pasur, kishte trashëguar tradita të pakta dhe shpejt duhej të radhitej krahas arteve të tjera më të avancuara” (*HMSH1* 1983, 123). Për Dhimitër Shuteriqin, kjo shënonte edhe “fillimet e pjekurisë së këtij arti” në Shqipëri që, nga “kompozimet shumë të rralla shqiptare të djeshme [që] po thuaj se nuk largoheshin prej këngës,” tani kompozitorët po përpiqeshin të krijonin “oratoriumin e simfoninë, operetën e operanë” (1957, 14).

Institucionalizimi si rregullator i jetës muzikore shqiptare

Duke ndjekur ritmin e këtyre dinamikave, vërejmë se institucionalizimi shkonte përtej themelimit të institucioneve konkrete, apo formalizimit të grupeve të caktuara e praktikave konkrete. Kemi të bëjmë me një *proces modern rregullator* për jetën muzikore shqiptare. Rregullator në sensin baumian; pra, të vendosjes së një regjimi (order), në një situatë ku çdo gjë duhet të jetë në

¹¹ Vlen të qartësohet se festivali folklorik ishte hallka përfundimtare që i dha trajtë të rregullt e sistematike një sërë festivalesh të tjera folklorike, të filluara që në vitin 1949, me vendim të Këshillit të Ministrave dhe që u organizuan edhe në 1950, 1952, 1956 (*HMSH1* 1983, 133).

¹² Ngjarja në fjalë u mor si model nga festivali “Pranvera e Pragës”, organizuar nga viti 1946.

vendin e vet dhe askund tjetër (Bauman 1997, 6). Kjo frymë rregullatore mund të gjurmohet para së gjithash te Komiteti i Artit dhe Kulturës, krijuar në vitin 1946. Roli thelbësor i tij vihet re sidomos në periudhën e viteve 1946-1956. Gjatë kësaj kohe, Komiteti mund të konsiderohet si institucioni më i lartë artistik në vend. Kështu, në 24 shkurt të vitit 1947, pranë tij u krijua komisioni i muzikës, nën drejtimin e Kolë Jakovës. Komisioni do merrej me:

“studimin e muzikës popullore, me studimin e përkëthimeve të copave të ndryshme muzikale nga autor të huaj, sidomos nga muzikantë të B. Sovjetik dhe të Jugosllavisë, si dhe me përkëthimin ose adaptimin e muzikës popullore të vëndit. Rrethi ndihmon edhe për pasurimin e repertorit të Korit, të orkestrës. Interesohet për krijimin e orkestrës dhe bandave në vendin t’onë dhe kujdeset për mbarëvajtjen muzikore në Shqipëri.¹³

Janë këto nevojat muzikore të kohës. Pak ditë më vonë, në gazetën *Bashkimi*, një artikull na informon rreth krijimit të komisionit për shqyrtimin e muzikës në vend, i ngritur nga Komiteti në fjalë. Artikulli paraqet një lloj platforme pune në drejtim të skemave për menaxhimin, kontrollin dhe racionalizimin e tyre. Diskutohet për muzikën në nivel të *burimeve kulturore vendase*. Burimet, në vëmendje të komisionit janë të paprekshme dhe këtu përfshihen folklori, kënga, të dhënat muzikore të popullit, kompozimi, krijimtaria.¹⁴ Shqyrtimi i dokumentacionit arkivor e zgjeron më tej këto pozicion të paraqitur në artikullin në fjalë në drejtim të burimeve të prekshme, të lidhura me çështje të tilla si pajisja me instrumente muzikore, apo libra muzike, që në tërësinë e vet rregullohej nëpërmjet sistemit të planit.¹⁵

¹³ Pjesë e rrethit janë Mihal Ciko, Kristo Kono, Tonin Guraziu, Mustafa Krant e, Marija Kraja, Ndoc Ndoja dhe Kostandin Trako. Krahas komisionit të muzikës, kemi gjithashtu atë letrar, të teatrit, pikturës, turizmit dhe arkeologjisë. AQSh i RSh, Fondi: 513, Dosja: 33, Viti: 1947, Fl: 1. Disa vite më vonë, vendin e Kolë Jakovës do ta zërë Baki Kongoli.

¹⁴ Pa autor. “Formohet komisioni për shqyrtimin e muzikës në vëndin t’onë.” *Bashkimi*, 1 mars 1947, 3.

¹⁵ Shih, për shembull: AQSh i RSh, Fondi: 513, Dosja: 14, Viti: 1946, mbi pajisjen e Liceut me pjesë muzikore; Fondi: 513, Dosja: 48, Viti: 1947, mbi blerje instrumentesh muzikore dhe kostumesh për teatrin kombëtar. Fondi: 513, Dosja: 53, Viti: 1947, Fl: 3

Institucionalizimi i konceptoi praktikat kreative si produkte dhe në vitet '50 shohim që *nxitja e prodhimit muzikor vendas* merr një vëmendje të posaçme për parametrat kulturore të regjimit.

“Në pushtetin popullor u krijuan kondita të favorëshme për zhvillimin e muzikës [...] Është e nevojëshme dhe e domosdoshme të bëhet mbledhja e gjithë folklorit muzikor të vëndit. Të bëhet ndarja e tij sipas krahinave, katundeve dhe shtretënve muzikorë. [...] Terreni muzikor tek ne është virgjir. Vetëm mbledhja, seleksionimi dhe armonizimi i përshtatëshëm i folklorit mund ta bëjë të math një kompozitor [...] Vetë gjendja e krijuar sot tek ne i detyron kompozitorët tanë t’ia hyjnë një pune më serioze në ngritjen e muzikës nacionale. Arti jonë muzikor do forma të ngritura. Sot kemi baletin, duhet muzika e baletit; kemi orkestrën, duhet simfonia etj. Mua më duket se kompozitorët qëndrojnë me një far distance nga këto nevoja që i dalin vëndit tonë [...] Po të krahasojmë gjithashtu ngritjen e institucioneve muzikore me kompozimet dhe kompozitorët tanë ka diferencë të madhe. Tani u mbetet kompozitorëve dhe Komitetit të Arteve dhe Kulturës për të ngritur muzikën tonë popullore në sfera të larta artistike, për të ngritur kuadro të reja kompozicioni, *për të shtuar prodhimin muzikor* me një kualitet të mirë.”¹⁶

Prej vitit 1956, me VKM nr. 324, dt. 10.8. 1956, një direktivë e tillë plotësohet me rregulloren e të drejtave të autorit, ku përkthehen në terma financiare prodhimi i veprave muzikore, harmonizimet, përpunimet, deri te mbledhja e këngëve folklorike (Më konkretisht nenet 18 - 23).

Rregullorja në fjalë përcakton, ose më saktë, dikton repertorin muzikor mbi të cilin kompozitorët do të duhej të krijonin. Në një kohë kur “prodhimi muzikor vendas” ofronte para së gjithash këngë, kjo lloj rregulloreje na paraqitet njëkohësisht si katalog orientues për kompozitorët në përcaktimin e gjinive krijuese. Kështu, nga mesi i viteve '50 fillon edhe prodhimi i veprave “të para”. Punët e kompozitorëve të rinj, disa prej të cilëve të shkolluar në vendet sovjetike, i përshtaten një logjike të tillë: Kristo Kono me operetën e parë

rreth një mbledhjeje për përkthim pjesësh muzikore klasike ruse, evropiane dhe harmonizim të këngëve popullore partizane.

¹⁶ Kol Jakova. “Çështje të artit muzikor.” *Zëri i Popullit*, 19 shtator 1950, 2

(1954), Çesk Zadeja me simfoninë e parë (1956 dhe që, në fakt, rezultoi të ishte e para dhe e fundit e kompozitorit); Prenkë Jakova me operën e parë (1958); Tish Daija me baletin e parë (1963) e kështu me radhë. Sa “të para” janë këto vepra në repertorin e muzikës shqiptare, kjo është çështje që nuk mund të gjejë hapësirë diskutimi këtu, por ajo që ka rëndësi në këtë rast është artikulumimi në këto terma, si pjesë e një direktive prodhimi muzikor të nxitur nga lart, nga Partia.

“Partia i mësoi njerëzit e arteve dhe të kulturës se si të drejtojnë dhe të organizojnë punët. Ajo i orientojë këta të mbështeten në kulturën sovjetike, që është kultura më e përparuar në botë, kulturë e mbështetur në teorinë e Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit. Partia i ka mësuar dhe mëson njerëzit e artit dhe të kulturës që ta shikojnë kulturën e artin në tërë kompleksin e saj në formë dhe në brendi dhe të mbështeten fuqimisht në artin t’onë nacional”. (“Kultura dhe artet gjate 5 vjetve.” *Zëri i Popullit*, 29 nëntor 1949, 3)

Në këtë *proces modern rregullator* është me interes të vërejmë se “prodhimi muzikor” nënkuptonte ato modele kanonike të standardizuara të traditës euro-perëndimore të shekujve XVIII-XIX dhe të orientuara drejt gjinive dhe formacioneve standarde me pikë kryesore referimi sistemin tonal maxhorminor.

Ndërkaq, problematikat e prodhimit muzikor vendas duket se rrotullohen rreth dy aspekteve kryesore. Së pari, folklori. Mbledhja, seleksionimi dhe harmonizimi i këtij materiali ishte një detyrë strategjike dhe ideologjike, e lidhur drejtpërdrejt me përvijimin e idesë së një arti muzikor ‘shqiptar’, të muzikës *sonë*. Së dyti, kemi kompozitorin, i cili përfaqëson një figurë qendrore në realizimin e këtyre proceseve, si “prodhues” i muzikës dhe gjithashtu figura që do duhej të përvetësonte linjën e diktuar nga politikat muzikore.

Ndonëse interesi primar përqendrohet te kompozitori, jo më pak rol në këtë regjim rregullator kishin performuesit. Rasti i Korit të Ushtrisë mund të jetë një shembull kuptimplotë për këtë. I konsideruar ndër “pionierët e artit interpretues”, bërthama e këtij formacioni muzikor ishte, në fakt, “më shumë se një kor, një grup prej nëntëmbëdhjetë vetësh, të tërë të rinj e të apasionuar pas këngës, me të cilët [Gaqo Avrazi] debutoi më korrik të vitit 1944 në Lavdar

të Oparit, para njësave partizane” (Kalemi 2010, 39; Shih edhe: Avrazi 2013, 32-51). Themeluesi dhe drejtuesi historik i formacionit ishte Gaqo Avrazi (1915-1985), një muzikant me një formim jo të lartë muzikor, por i pajisur me intuitë muzikore dhe energji organizative të admirueshme. Këto i shërbyen për të drejtuar këtë formacion për rreth 25 vjet, duke u bërë figura referuese e tij.

Pas luftës dhe deri në fillim të viteve '60, për ata që aspironin për thellim të njohurive muzikore, ansambli

“u bë vendi ku të rinj nga tërë anët, gjenin hapësirën për të përpunuar prirjet dhe aftësitë artistike. Në një kohë kur në Tiranë, me përjashtim të Liceut Artistik nuk kishte institucione artistike formuese, ai shërbeu edhe si një lloj shkolle për ata, që me përgatitje, vazhdonin të aktivizoheshin në lëvizjen amatore të qyteteve të tyre.” (Kalemi 2010, 45).

Gjatë kësaj kohe ama, grupi në fjalë filloi të merrte një status gjithnjë e më të formalizuar institucional, duke u prezantuar, fillimisht, si Grupi Artistik i Ushtrisë, apo Kori i Ushtrisë Popullore dhe nga vitet '50 e në vijim si Ansambli i Ushtrisë. Zgjerimi i ansamblit, ku tanimë bënin pjesë veç korit, edhe një orkestër dhe një grup vallesh, u bë sipas modeleve të ansambleve sovjetike (Kalemi 2010: 40). Duke filluar nga viti 1945 e në vazhdim grupi zhvilloi turne në vende të ndryshme të Shqipërisë dhe jashtë saj, në vendet socialiste (Avrazi 2013, 64-96).

Ansambli ishte ndër formacionet e para që popullarizoi atë takëm repertori muzikor, që do ishte i gjithëpranishëm në shumë kultura zyrtare socialiste (Slobin 1996, 3) dhe ku bënin pjesë këngët partizane (qofshin këto të kompozuar gjatë luftës, ashtu edhe të krijuara më pas), këngë për masat, korale nga opera, pjesë klasike romantike, muzikë ruse, këngë folklorike të përpunuara, pjesë korale e instrumentale shqiptare të kompozuar, ku mbizotëronin suita, kantata, rapsodia, vallet e stilizuara koreografike.

Ekzistenca e këtyre formacioneve nuk mund të mendohet si e lidhur detyrimisht me luftën, në një kohë kur shumë prej protagonistëve erdhën pikërisht nga një përvojë urbane muzikore e ngjizur në mes dy luftërave.¹⁷

¹⁷ Kostandin Trako, Abdulla Grimci, Baki Kongoli, Gaqo Avrazi, për të përmendur vetëm disa.

Megjithatë, rëndësia që merr ansambli lidhet, së pari, me instrumentalizimin që iu bë luftës dhe forcave partizane në veçanti. Ndër të tjera, kjo tregohet nëpërmjet hapësirës që zë kënga partizane në faqet e *HMSH1*-së (1983, 109-119). Ishte legjitimimi i një kulture muzikore që “duhej” të kthehej në “traditë” dhe të kishte vazhdimësinë e vet te muzika shqiptare e realizmit socialist.

“Ansamblet korale profesioniste, më të mëdhenjtë dhe më të mirët në vëndin tonë, të cilët prejardhjen e kanë qysh në ilegalitet e gjatë luftës nacional çlirimtare, Kori i Përgjithshëm i Shtetit ose Kori i Filarmonisë (sot Kori i Teatrit të Operas) dhe Kori i Ushtrisë Popullore (sot Ansambli i Këngëve dhe Valleve të Ushtrisë Popullore) kanë patur detyrë kryesore, përhapjen dhe popullarizimin sa më të gjerë të veprave të kompozitorëve tanë”. (Trako 1957, 124-125).

Së dyti, rasti i ansamblit të ushtrisë shkon në linjën e legjitimitit të artit amator, si art i masave të gjera të popullit, si “forcë e madhe për jetën muzikore të vendit dhe për zhvillimin në vitet e mëvonshme edhe të artit profesionist” (*HMSH1* 1983, 122). Legjitimimi i tij shenjohej nga një diskurs specifik rreth konceptit për *lëvizjen* amatore, për *trupat* muzikore, *kolektivat* artistike, grupe njerëzish që i bashkon një detyrë dhe një qëllim teleologjik i përbashkët. Raporti mes *forcave* (*trupave, lëvizjes*) *amatore* përkundrejt asaj (atyre) *profesioniste* do të jetë një pjesë e rëndësishme në diskursin muzikor.¹⁸ Amatori dhe lëvizja amatore zënë pozita kyçe, si një “art me tipare të reja, që lidhet ngushtë me jetën dhe shpreh idealet e Partisë dhe aspiratat më përparimtare të masave punonjëse” (*HMSH1* 1983, 132). Nëse lëvizja amatore na shfaqet gjithsesi e inkuadruar brenda logjikës ligjërimore, profesionisti, pra se çfarë kuptohet me muzikant “profesionist” në këndvështrimin e historianit të muzikës, kjo na jepet qartë vetëm kur “profesionisti” përvijohet si kategori në marrëdhënie me amatorin, duke lënë si kriter të nënkuptuar edukimin sistematik në institucionet e larta muzikore socialiste.

Diskursi i institucionalizuar

Efektiviteti i këtyre institucioneve është realizuar gjithashtu nëpërmjet performativitetit (Austin 2000 [1962], 239-252) të diskurseve specifike mbi muzikën. Informacionet, kronikat dhe artikujt e botuar në gazeta apo periodikë

¹⁸ Më vonë kjo lloj ndarjeje do t'i nënshtrohej një ideologjizimi akoma më të skajshëm brenda aktiviteteve të tilla si Festivali Folklorik apo Dekadat e Majit.

ishin një investim specifik që shteti bënte në drejtim të muzikëbërjes. Në periudhën që kemi marrë në shqyrtim ka një përditësim të vazhdueshëm sa i takon pasqyrimin dhe konsolidimin të një informacioni sa më të pasur mbi arritjet dhe problemet e artit muzikor socialist. Diskursi publik paraqitet kështu pjesë e këtij procesi dhe kjo do të jetë hallka e fundit që do të shqyrtojmë. Në të vërtetë, një çështje e tillë do të kërkonte një analizë të pavarur, e cila do të shkonte përtej qëllimit të këtij artikulli. Këtu do të mjaftohemi me nxjerrjen në pah të disa aspekteve që lidhen me problematikën e trajtuar.

Nëse i referohemi kontributeve të botuara, mund të vërejmë se diskursi publik mbi muzikën mori trajtën e plotë institucionale me krijimin e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve, në vitin 1957.¹⁹ Gjithsesi, edhe më parë, kjo gjë ishte paraprirë nga puna e Komitetit të Artit dhe Kulturës përmes shkrimeve që pjesëtarë të saj, si: Kolë Jakova, Mustafa Krantja, Kostandin Trako, Frano Jakova, Baki Kongoli, Abdulla Grimci, Fatmir Gjata botonin në shtyp e në periodik. Nisma më e rëndësishme e kësaj periudhe, e cila hedh edhe idenë e krijimit të një lidhjeje të kompozitorëve dhe muzikantëve shqiptarë, rezulton të jetë “Konferenca e parë nacionale e muzikës”, mbajtur në janar të vitit 1952, me pjesëmarrjen e muzikantëve nga gjithë vendi. Është e rëndësishme pasi në këtë konferencë parashtrihen disa modele ligjërimore rreth muzikës, të cilat do të rimerren në mënyrë konstante gjatë viteve '50, madje gjatë gjithë periudhës diktatoriale.

Autorët e referateve - Kostandin Trako, Jorgjie Truja, Enver Mara, Fatmir Gjata, Gaqo Avrazi dhe Mustafa Krantja - nuk mund të thuash se mbanin statusin e studiuesit apo kritikut të muzikës (madje disa nuk ishin muzikantë), por ishin thellësisht të angazhuar brenda burokracisë kulturore. Vend të veçantë në pasqyrimin e punimeve të konferencës zë fjala e Nexhmije Hoxhës, e cila vë theksin te mungesa e autokritikës mes muzikantëve si dhe te një diktum stalinian, që krahas Shqipërisë, qarkulloi gjerësisht në republikat vasale sovjetike, mbi ndërtimin e arteve dhe muzikës në formë nacionale dhe me përmbajtje socialiste.²⁰

¹⁹ Kjo ndodhi në kuadër të bashkimit të Lidhjes së Artistëve (krijuar më 1952) me Lidhjen e Shkrimtarëve (krijuar më 1945). Shih për këtë Shuteriqi 1966, 35-36.

²⁰ “Shoqja Nexhmije Hoxha përshëndet në emër të komitetit qendror.” *Zëri i Popullit*, 15 janar 1952, 1, 3.

Megjithatë, fjala më e rëndësishme dhe e detajuar rezulton të jetë ajo e Mustafa Krantes. Diskutimi i tij rimerr çështje të ditës, të cilat i kemi shqyrtuar më sipër: muzika popullore, folklori, roli i kompozitorit dhe prodhimi muzikor dhe në themel të kësaj është arsyetimi i të gjitha aspekteve muzikore mbi modelet ligjërimore të materializmit dialektik, madje edhe të atyre që mund të kenë të bëjnë me çështje specifike të gjuhës muzikore dhe ligjërsive të brendshme të organizimit të saj.

Krantja nënvizon rolin thelbësor të kompozitorit që si

“anëtar i shoqërisë [...], mjeshër dhe edukonjës i saj, duhet të ketë parasysh që vepra e tij të mos jetë vetëm një lodër teknike notash pa program, pa përmbajtje, pa qëllim, por e atillë që të bëhet një forcë e madhe shoqërore në shërbim të masave punonjëse të popullit tonë [...] Është e domosdoshme që kompozitorët dhe muzikantët [...] kur nisin të shkruajnë, të mendojnë se për kë e bëjnë këtë punë.”²¹

Dhe me një ton pamfleti, pyet:

“Sa janë ndihmuar kompozitorët nga ay komitet [kupto komitetin e artit dhe kulturës]. E themi me të drejtë që shumë pak. Qëndrimi në disa raste që kanë mbajtur shokët e komitetit ndaj punëve të kompozitorëve është karakterizuar nga disa anë formale dhe akademizma të vogla të veprës, nga ligje shkollore armonike ose nga gustoja personale e tyre. Kjo gjë është më e theksuar sidomos tek zëvendësi i seksionit të muzikës pranë komitetit, shoku Efthim Dheri, i cili, pa u kapur me qëllimin kryesor të veprës nga themelet e saj dhe nga anët e tjera të mira, merret me çështje akordesh të një grade apo të një tjetre, gjëra që munt të ndreqen brenda për brenda”.²²

Ndërsa, duke folur për këngën popullore, ai kërkon të njihen

“influenat e ndryshme të huaja që kënga jonë ka pasur gjatë shekujve. Duhet bërë një studim i thellë e shkencor në këtë dretjim nga ana e Komitetit të arteve për të njohur se ku qëndron influence e huaj mbi

Për analizë të aplikimit të këtij diktumi stalinian në muzikë shih: Frolova-Walker 1998.

²¹ Mustafa Krantja. “Muzika në vendin tonë dhe detyrat e kompozitorëve dhe muzikantëve.” *Zëri i Popullit*, 15 janar 1952, 3.

²² Po aty.

një këngë, për të ndarë kështu ngjyrën dhe karakterin e vërtetë popullor të motivit, së bashku me armën dhe frymën përparimtare të tij, pa shkuar në ekstrem, d.m.th për ta pastruar pa compromise këngën tone nga çdo influence që mund të ketë.”²³

Të njëjtin prirje “pastruese/spastruese” në studimin e këngës popullore diskuton edhe Fatmir Gjata, në fjalën përmbyllëse. Është ky një lloj qëndrimi që shumë shpejt do të kthehet në një qëndrim kanonik për projektin kombëtarist brenda kulturës muzikore socialiste.

Materialet e botuara janë përzgjedhur dhe ndonëse nuk mund të kemi të plotë “mendimin” e gjithë pjesëmarrësve, ndërhyrjet e secilit na japin mundësinë të arsyetojmë këtë hapësirë ligjërimi publik si një hapësirë negociimi. Ajo zhvillohej mes disa palëve: “zërit” zyrtar të shtetit, ligjëruesit mbi muzikën dhe atyre lexuesve anonimë që shfletonin gazetën dhe secila prej palëve raportohej në mënyrë të caktuar ndaj tjetrës. Tregues për këtë janë formatet e auto-kritikës së Kostandin Trakos apo Jorgjie Trujës, e cila në emër të këngëtarëve lirikë, pranon fajin e skepticizmit të tyre fillestar në lidhje me këngën popullore. “Kësaj rezistence inkoshiente dhe të gabuar iu vu një fre i fuqishëm dhe bindës me anën e kritikës së shëndoshë e të drejtë që Komiteti i arteve na bëri ne lirikëve.”²⁴ Pa dyshim, që kjo formë ligjërimi hap shtigje nxitëse rreth mënyrës si e formësuan hapësirën e tyre muzikantë, të cilët vinin në pjesën më të madhe të rasteve nga ai “brume” kulturor urban i para luftës (Abdulla Grimci, Baki Kongoli, Jorgjie Truja, Kostandin Trako), të shkolluar jo në vendet sovjetike dhe që po i ridimensiononin hapësirat e tyre vepruese brenda kulturës socialiste, shtigje që do të synohen të hulumtohen në vijim.

Përfundime

Institucionalizimi i muzikës deri në vitet '60 përfaqëson një proces kompleks rregullator dhe kontrollues, i cili shkon përtej themelimit të institucioneve specifike dhe hetimit të një logjike nga lart-poshtë, ose e kundërta. Ky proces i vendos dukuritë muzikore brenda një terreni në të cilin të dy trajektorët hyjnë në raporte të caktuara forcash, që konfigurohen e rikonfigurohen. Është një proces, i cili mbyll gradualisht rolin e rëndësishëm që

²³ Po aty.

²⁴Jorgjie Truja. “Nga diskutimi i sopranos Jorgjie Truja.” *Zëri i Popullit*, 16 janar 1952, 2.

pati kultura muzikore urbane e qyteteve të tilla, si Korça dhe Shkodra, deri në fund të LIIB për të përqendruar gjithë spektrin veprues muzikor në kryeqytet, Tiranë. Struktura bazohej plotësisht mbi modelet sovjetike. Gjithsesi nuk do të isha e prirur që ta etiketoja një gjë të tillë thjesht si sovjetizim, pasi realitetet lokale kishin specifikat e tyre. Kjo infrastrukturë, nga ana tjetër, u prit mirë nga ai brez intelektualësh të muzikës, edukuar në periudhën mes dy luftërave, të cilët gjetën mbështetjen institucionale të kërkuar dhe u bënë pjesë e saj.

Prodhimi artistik konceptohet si shenjues i emancipimit dhe ngritjes kulturore socialiste, ndërsa praktikat muzikore tradicionale i nënshtrohen një shikimi të kujdesshëm të asaj që duhej të ishte nacionale ose jo. Nga kjo pikëpamje, institucionalizimi përvijohet mbi një projekt kombëtarist, por të manipulueshëm dhe të përshtatshëm për kulturën socialiste dhe rendin e vet ideologjik. Nuk mund të arsyetojmë, si rrjedhojë, thjesht për ndikim të ideologjisë mbi realitetin muzikor.

E gjitha kjo na çon në përfundimin se historia e muzikës shqiptare gjatë periudhës diktatoriale nuk mund të tregohet vetëm në kuadër të produktit artistik në vetvete, apo edhe të figurave të veçanta krijuese. Praktikrat muzikore janë një domen jo-verbal, të cilit mund t'i vishen shumë kuptime dhe konteksti në të cilin ky produkt u prodhua është thelbësor në mënyrën e konceptimit të tij. Për këtë, mendojmë se është me rëndësi një kombinim i ekuilibruar mes asaj çka “thonë” arkivat dhe asaj çka “thonë” ose shkruajnë protagonistë të përveçëm, ashtu si është me shumë rëndësi edhe njohja e analiza e kësaj strukture institucionale, jo vetëm në kuadrin historik, por edhe në lidhjet me të sotmen institucionale të muzikës dhe artit shqiptar.

Bibliografi

- Austin, John. L. 2000 [1962]. “Performative Utterances.” Në *Perspectives in the philosophy of language: a concise anthology* përgatitur nga Robert Stainton, 239-252. Peterborough, Ont: Broadview.
- Avrazi, Gaqo. 2013. *Historiku i ansamblit artistik të UPSH*. Tiranë: Qendra Kulturore e Medias dhe Botimeve të Mbrojtjes.
- Bardhoshi, Nebi. 2013. “The Ethnography of law in a dictatorial situation.” Në *The Anthropological Field on the Margins of Europe, 1945/1991*, përgatitur nga Aleksandar Bošković dhe Chris Hann, 175-190. Wien: LIT Verlag

- Bauman, Zygmunt. 1997. *Postmodernity and its discontents*. Cambridge: Polity Press
- Blum, Stephen. 1991. "Prologue: Ethnomusicologists and Modern Music History." Në *Ethnomusicology and Modern Music History*, përgatitur nga Stephen Blum, Philip V. Bohlman dhe Daniel M. Neuman, 1-22. Urbana: University of Illinois Press.
- Buchanan Donna. 1995. "Metaphors of Power, Metaphors of Truth: The politics of music professionalism in Bulgarian Folk Orchestras." *Ethnomusicology*, Vol. 39 (3): 381-416
- Daija, Tish. 1999. *Në skenat e tre kontinenteve: Kujtime*. [Tiranë]: Koha
- Donahoe, Brian, Joachim Otto Habeck, përg. 2011. *Reconstructing the House of Culture*. New York: Berghahn Books
- Frolova-Walker, Marina. 1998. "National in Form, Socialist in Content": Musical Nation-Building in the Soviet Republics." *Journal of the American Musicological Society*, Vol. 51 (2): 331-371
- Grimci, Abdulla. 1999. *Muzikanti: Fragmente nga jeta dhe veprimtaria e tij*. Tiranë: "Mësonjëtorja"
- Habeck, Joachim Otto. 2011. "Introduction. Cultivation, Collective, and the Self. Në *Reconstructing the house of culture*, përgatitur nga Brian Donahoe dhe Joachim Otto Habeck, 1-28. New York: Berghahn Books
- Historia e muzikës shqiptare 1, për Institutin e Lartë të Arteve*. 1983. Tiranë: Shtëpia botuese e librit shkollor.
- Hysa Kodra, Armanda. 2014. "Between Status Quo and Change. The State of post-communist Albanian Ethnology." *Ethnologia Balkanica* 17: 21-44
- Hysa, Armanda. 2010. "Ethnography in communist Albania: Nationalist discourse and relations with history." *Historični Seminar* 8: 103-125
- Hysi, Fatmir. 2008. *Dy Kobë dhe Identiteti Evropian i Shqiptarëve*. Tiranë: Uegen
- Jůzl, Miloš. 1996. "Music and the totalitarian regime in Czechoslovakia." *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music* Vol. 27 (1): 31-51
- Kalemi, Spiro dhe Sandër Çefa. 1979. *Historia e muzikës shqiptare. Analiza e veprave 1*. Tiranë: Shtëpia botuese e librit shkollor.
- Kalemi, Spiro Ll. 2006. *Prenkë Jakova*. Lezhë: Enti botues "Gjergj Fishta"
- Kalemi, Spiro Ll. 2010. *Gjysëm shekulli muzikë*. Lezhë: Enti botues "Gjergj Fishta"
- Kalemi, Spiro Ll. 2012. *Muzika në faqet e shtypit. 1970-1990*. Lezhë: Enti botues "Gjergj Fishta"
- Këlliçi, Zamir. 2007. *Ansambël gjysmëshekullor*. Tiranë: Globus R

- Lazri, Gjovalin. 2009. *Licen artistik "J. Misja" në Vitet 1946-1991*. Tiranë: Flesh
- Lelaj, Olsi. 2015. *Nën shenjë e modernitetit*. Tiranë: Pika pa sipërfaqe
- Manuel, Peter. 1988. *Popular musics of the NonWestern World. An introductory survey*. New York: Oxford University Press
- Manuel, Peter. 1990. "Music and Ideology in Contemporary Cuba." *International Journal of Politics, Culture and Society*, Vol. 3 (3), The sociology of culture: 297-313.
- Mato, Jakup. 2004. *Rrjedhëve të artit paraprofesionit – Shoqëritë artistike të periudhës së pavarësisë*. Tiranë: Akademia e Shkencave.
- Minga, Mikaela. 2017. "Praktika shumëzërëshe në Shqipëri dhe itineraret e një asemi kulturor." *Shëzjat* 3-4 (Korrik-Dhjetor): 5-17.
- Rice, Timothy. 1994. *May It Fill Your Soul; Experiencing Bulgarian Music*. Chicago: The University of Chicago Press
- Shuteriqi, Dhimitër. 1957. "Mbi zhvillimin e letërsisë e të arteve dhe detyrat për të ardhmen. Raport i komitetit Drejtonjës Provizor të Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve." *Nëndori* (Numër i posaçëm): 10-32.
- Shuteriqi, Dhimitër. 1966. "Për një hov të ri në letërsinë dhe artet tona të realizmit socialist." *Nëndori* 1: 11 – 39
- Shuteriqi, Zana. 2000. "Muzika shqiptare përpara dhe pas Luftës II Botërore." *Studime për artin* 6: 5-19
- Shuteriqi, Zana. 2002. *Shkolla muzikore shqiptare në 40 vjet*. Tiranë: Shtypshkronja Mali Pleshiti
- Slobin, Mark. 1996. "Introduction." Në *Retuning Culture: Musical Changes in Central and Eastern Europe* përgatitur nga Mark Slobin, 1-13. Durham and London: Duke University Press
- Tochka, Nicholas. 2016. *Audible State. Socialist politics and popular music in Albania*. New York: Oxford University Press
- Trako, Kostandin. 1957. "Mbi propagandimin e muzikës së kompozitorëve shqiptar." *Nëndori* (Numër i posaçëm): 124-127.
- Vlasi, Gjergj. 2008. "Estrada". Në *Fjalor enciklopedik shqiptar* përgatitur nga Emil Lafa, Vol. 1, *A-Gj*, 617-618. Tiranë: Akademia e Shkencave.

HISTORIA, ETNOLOGJIA DHE E DREJTA ZAKONORE¹

Abstrakt

Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri është një tekst pedagogjik për studentin e së drejtës, konceptuar në periudhën e diktaturës së proletariatit, i cili është rishikuar me qëllim që të përshtatet për kontekstin post-komunist. Edhe pse rrok tema qendrore për dijen moderne dhe për kritikën historiografike, prapëseprapë, nuk ka qenë objekt i një shqyrtimi kritik. Analiza në fjalë, është një zgjatim i studimeve kritike në lëmin e antropologjisë së shtetit dhe të së drejtës, duke konsideruar tekstin në fjalë, si një fakt të rëndësishëm etnografik në kuadër të dijeve dhe kulturës për historinë e shtetit dhe të së drejtës në Shqipëri. Prandaj, ky punim shqyrton mënyrën se si është ndërtuar imagjinata historiografike mbi shtetin dhe të drejtën për studentin e së drejtës në Shqipëri në periudhën post-diktatoriale dhe, më konkretisht, si është përdorur lënda etnologjike në interpretime të caktuara historiografike.

Fjalë kyçe: dija shtetërore, historiografi, mitologji, modernitet, post-komunizëm, e drejtë zakonore, etnologji

Abstract

History of the state and justice in Albania is a pedagogical text for law students that was first published during state socialism. The post 1991 editions of this volume reflect a number of changes that the authors did in order to fit to the new post-socialist context. The discussions and analysis in this pedagogical text-book include a number of crucial topics related to the history of state institutions, legality and justices within the Albanian contexts. This

¹ Ky punim është prezantuar fillimisht në formën e një kumtese në konferencën vjetore “Antropologjia, Etnologjia dhe Historia”, organizuar nga Departamenti i Etnologjisë, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, Tiranë, 2015.

pedagogical manual, regardless the importance it bears in the education of students, has not been critically analyzed by scholars of law. By considering this text book as an important ethnographic fact of knowledge production in post-socialist Albania, the analysis offered here aims to critically discuss the formation of students' historical and legal imagination by certain deployment of ethnographic data and ethnological interpretations that fit and also define the modernist imaginary on state, justice, society and culture. This article builds on a numbers of important debates deriving from the critical scholarship in the field of anthropology of state and law.

Keywords: State knowledge, historiography, mythology, customary law, modernity, ethnology, post-socialism.

Hyrje

Në Shqipërinë post-diktatoriale pak tema kanë ngjallur më shumë debat sesa ato lidhur me historinë kombëtare. Trualli më problematik, prej nga dhe pikëniset debati mbi të dhe të vërtetën historike, është vetë situata diktatoriale dhe prodhimi i dijes historiografike gjatë kësaj periudhe kohore. Gjasat janë që ky debat të jetë i nxehët edhe për shumë kohë. Shkak për këtë do të jetë interesi i vetë historianëve për ndryshimin e pikëpamjeve mbi ngjarje apo edhe vetë mënyrën e të interpretuarit të historisë nga interesi i politikës për të zaptuar të shkuarën dhe të tashmen me interpretime, sikurse dhe nga interesi i lexuesit për teza historike. Në vija të përgjithshme, debati është përvijuar rreth mënyrës se si shteti komunist e prodhoi historinë, si po përdoret historia në ditët e sotme, cilat tezat janë të vërteta apo të rreme të dala prej historiografisë komuniste (Egro 2007). Nga ana metodologjike dhe teorike kemi një fluks studimesh, të cilat bazohen kryesisht te shkolla dekonstruktiviste përkundrejt një historiografie që konsiderohet në terma të butë si esencialiste ose e ideologjizuar. Kritika e studimeve historiografike konceptuar në Shqipëri gjatë komunizmit parapëlqen të klasifikojë gjithë dijen historike si mitike apo mitologjike. Kështu, vjen një jehonë e kritikës post-strukturaliste mbi historiografinë në tërësi. Sido që të jetë, edhe pse në dimensione të ndryshme, kjo përballje ka sjellë çdo ditë e më shumë një historiografi që ndërthur dekonstruktivizmin me konstruktivizmin historiografik. Edhe pse ky shkrim nuk do të hyjë thellë në analizën e domethënies së mitit apo miteve të ndërtuara nga historiografia, prapëseprapë, është më rëndësi të vihet në pah

fakti që historiografia e ndërtuar me qëllim për të qëmtuar mitet ka rezultuar jo rrallë të jetë vetë një ndërtuese mitesh.

Pamjes negative e nganjëherë edhe përçmuese dhënë miteve moderne nga kritika në tërësi, duhet t'i shtohet fakti se shoqëritë njerëzore nuk ia kanë dalë dot pa mite dhe, për më tepër, mitet nuk kanë qenë vetëm instrumente pushteti të më të fortëve, por jo rrallë dhe më të dobtëve, apo të nëpërkëmburve. Këtë qëndrim jemi munduar ta shprehim edhe më parë (Bardhoshi 2010, 127-150). Por, në këtë përpjekje është përmendur se në kushtin e modernitetit apo moderniteteve, ndër të tjera, dija historiografike përbën fakt themelor etnografik. Në kritikën e bërë ndaj studimeve historiografike në tërësi duhet më tepër një sy antropologjik malinovskian, i cili shtron pyetjen se përse dhe kujt i shërbejnë këto mite. Duke bërë një ndarje në mes miteve dhe funksioneve të tyre, mund të dalim prej kurthit që kërkon të ndajë shoqëritë irracionale përkundrajt atyre racionale në rastin e shoqërisë shqiptare.

Thënë kjo, s'kemi pasur dhe nuk kemi aspak ndërmend të biem në relativizëm kulturor ku të barazvlerësohen format e jetës, as të miteve, as të rendeve politike. Vetëm se nevoja për theksimin e prezencës së miteve dhe funksioneve të tyre sociale rrjedh, së pari, prej faktit se shoqëria moderne krijon me një intensitet shumë të lartë mitet e saj dhe historia luan rolin kryesor në këtë drejtim dhe, së dyti, në kritikën e ndërtuar ndaj historiografisë në Shqipëri ka skajuar një qëndrim, i cili vë në pah krizën që kaloi shkenca e historiografisë sidomos pas ardhjes së post-strukturalizmit. Po ashtu, është po aq e nevojshme të theksohet se disa tendenca apo projekte interpretative të historisë ardhur në kushtin post-komunist kanë rezultuar, në njërin anë, në kërkesën për “shembjen e miteve” dhe si kërkesë për ndërtimin e një shoqërie të hapur, por, ndërkohë, kjo hapësirë është përdorur për të ndërtuar narrativa historiografike, të cilat jo pak jehonizojnë një nostalgji për periudhat perandorake apo diskutet perandorake. Kur themi periudha perandorake, e kemi fjalën për periudhën e para krijimit të shteteve-kombe. Kjo është bërë nën tisin e ideologjisë së diversitetit kulturor, apo perspektivave të tjera nostalgjike si ato elitizuese, në njërin anë dhe ekzotizuese, në anën tjetër të shoqërisë. Si thamë, e gjithë kjo bëhet nën idenë e nevojës për rishikim të historiografisë apo të nevojës për çmitizim, por kur procedura realizohet, jo rrallë shkohet nga shembja e një miti a mitologjie shtetërore në ngritjen e një miti a mitologjie që gjen strehë në një fluks tjetër ideologjik. Yjësia e ideologjive

e flukseve të pushtetit në periudhën post-komuniste në Shqipëri, sikurse gjerësisht në vende të tjera të Lindjes, apo post-koloniale dikur dhe sot, është tej mase komplekse dhe intensive. Historia është thirrur e do të thirret sërishtmi për të interpretuar të tashmen. E gjithë kjo lojë me kujtesën dhe me historinë në periudhën e modernitetit është i shqyrtuar gjerësisht në literaturën kritike (për t'u cituar Connerton 1989, 2009; Trouillot 1995; Nora 1998 etj.). Me gjithë hapjen drejt kritikës dhe kontributet reflektive tashmë të realizuara si për teorinë e historisë në botë, ashtu edhe atyre referuar rastit të historiografisë shqiptare, ritheksojmë se antropologjia social-kulturore ka mundësi të qëmtojë dhe të kontribuojë në këtë debat.

Në këtë punim shqyrtohet teksti *Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri*, i cili rezulton të jetë një lloj *historiografie e revizionuar* ose e riparë në disa aspekte të tij, por nuk mund të thuhet se i përket një historiografie kritike. Çështja e së drejtës ka qenë periferike në debatin publik rreth historisë në post-socializëm, ndërsa çështja e ekzistencës së shtetit bëhet themelore në kritikën historigrafike post-komuniste, sidomos kur vjen çështja te periudha si ajo e Skënderbeut. Ndërkaq, po të hedhim një sy mbi historiografinë e antikitetit ilir, rezulton se në librin e studiuesit Pierre Cabanes *Ilirët* (2010), autori shprehet qartë se nuk mund të flasim për shtet tek ilirët. Ndërkohë, nuk është ndjerë ndonjë debat publik për këtë fakt. Për këtë periudhë kohore vëmendje ka marrë origjina etnike, kufijtë e shtrirjes së etnisë ilire e pak më tepër debate, nëse ka një lidhje në mes ilirëve dhe pellazgëve, për rrjedhojë edhe e shqiptarëve, por që nuk është objekt i kësaj analize.

Qëllimi i këtij punimi është për të vënë në pah keqkuptime dhe keqinterpretime historike, bazuar në mënyrën se si është ndërtuar imagjinata historiografike mbi shtetin dhe të drejtën te shqiptarët dhe, së dyti, me një fokus specifik te mënyra se si është përdorur lënda etnografike në ndërtimin e imagjinatës historiografike. Kjo imagjinatë historiografike ka ndërtuar qëllimisht ose jo disa mite, apo ka punuar mbi disa mite të ndërtuara më parë nga fusha të tjera dijeje që kanë vijuar në ndërtimin apo përcjelljen e tyre.

Përzgjedhja e këtij teksti bëhet e rëndësishme për dy arsye. Së pari, se *historia e shtetit dhe e së drejtës*, është literaturë e detyrueshme për çdo student të së drejtës në Shqipëri që prej më shumë se 37 vitesh. Për më tepër, libri *Çështje të historisë dhe të së drejtës* (Luarasi, Anastasi, Krisafi 2001) u konceptua nga një grup autorësh, duke u bazuar te teksti që kemi objekt të shqyrtesës në këtë studim. Ndërkohë, situata bëhet akoma më interesante, pasi hartuesit e këtij teksti janë

thuaje të njëjtët në të dy regjimet politike. Që nga konceptimi i saj e deri më tani nuk njohim ndonjë kritikë, e cila të jetë marrë më vlerësimin e këtij teksti, por ai është konsideruar si një tekst i realizuar nga autorë me dije solide në këtë lëmë. Ka së paku katër ribotime të bëra vetëm 15 vitet e fundit. Kujtojmë se teksti është konceptuar si i tillë gjatë periudhës socialiste dhe, me sa duket, ai i është nënshtruar një rishikimi nga ana e vetë autorëve, pa u ndodhur para ndonjë kritike publike. Edhe në ditët tona, studenti i së drejtës vijon të lexojë si tekst të detyrueshëm këtë tekst që po analizojmë këtu.

Shteti, e drejta, etnologjia

Historia e shtetit dhe e së drejtës është konceptuar në këto kapituj:

- I. Shteti dhe e drejta në Iliri.
- II. Institucionet politike dhe juridike në tokat shqiptare gjatë shek. V-XII.
- III. Principatat feudale shqiptare gjatë shekullit XII-XV.
- IV. Shteti i pavarur shqiptar nën udhëheqjen e Skënderbeut.
- V. Institucionet osmane dhe pashallëqet feudale shqiptare.
- VI. E drejta zakonore shqiptare.
- VII. Lidhja Shqiptare e Prizrenit.
- VIII. Shteti i pavarur shqiptar në vitet 1912-1914.
- IX. Rimëkëmbja e shtetit kombëtar shqiptar dhe përpjekjet për demokratizimin e tij në vitet 1920-1924.
- X. Shteti dhe e drejta gjatë regjimit të A. Zogut.

Territori gjeografik që ky tekst përfshin janë zona të banuara me shumicë shqiptare në Ballkan, por më një theks specifik te territori ku shtrihet Shqipëria e sotme. Sa i takon antikitetit, përfshihen Dardanelet, Dardania, Iliria, Epiri. Flitet kalimthi për periudhën e shtetit të Arbrit, që rrok hapësirën nga Ohri e deri në Durrës. Shteti i Skënderbeut ka një shtrirje gjeografike nga Drini në veri deri në Vjosë, Myzeqe, Ultësirë Perëndimore, deri në Shkodër. Pashallëqet rimarrin hapësirën gjeografike të asaj që më parë është parë te periudha e antikitetit e kështu më radhë. Kur vjen puna për të drejtën zakonore ajo ka një 'hartë etnografike' nga veriu Malësia e Madhe, Kosova dhe në jug deri në Sul. Pasi krijohet shteti shqiptar, viti 1912 e në vijim, rrëfimi historiografik përqendrohet vetëm te territori brenda shtetit.

Periudha kohore për të cilën flitet është rreth 2400-vjeçare. Disa krerë analizojnë mijërvjeçarë, e ndërsa të tjerë periudha dyvjeçare. Kjo ndodh

rregullisht me tekstet historiografike, të cilat sa më shumë i largohen kohës mitologjike, aq më shumë e intensifikojnë narrativën historiografike. Intensiteti i ndarjes së periudhave kohore rritet mbi bazën e rritjes së materialit historik, por lidhet edhe me dinamikën e ngjarjeve që kushtëzon periudha e ndërtimit të shtetit-komb. Teza teorike mbi të cilën mbështetet ky tekst është ajo e vazhdimësisë iliro-arbërore-shqiptare, ndërsa qasja teorike e përdorur për analizën e materialeve është ajo e materializmit dhe dialektizmit historik, tashmë i zhveshur nga citimet e klasikëve të marksizmit. Burimet e fundit teorike, qofshin këta nga arkeologë, historianë, apo etnologë rrallëherë i kalojnë vitet '70 të shekullit XX. Lidhur me faktet, të bën përshtypje se, pavarësisht se jemi duke folur tashmë për edicionin e katërt, sërish si burim kryesor përdoret një përmbledhës i vitit 1967, me titull *Tregime dhe këngë popullore për Skënderbeun* (Haxhihasani 1967). Ndërkohë, që prej gati 25 viteve kemi të botuar librin *Kanuni i Skënderbeut* dhe po ashtu kemi botimin e kanuneve si ai i Dibërës dhe Bendës që bëjnë pjesë tek ai areal juridik që mendohet të ketë pasur si pjesë të kujtesës sociale faktin se Skënderbeu ka qenë ligjvënës.

Sa i takon tezës kryesore, lidhur me praninë e shtetit dhe prej këtu të natyrës dhe ekzistencës së së drejtës, autorët i përmbahen mëtimit se që nga Iliria e deri në shpalljen e Pavarësisë (përjashto periudhën osmane), kemi të bëjmë me një histori të ndryshme shtetërore, ku secila periudhë ka të drejtën e vet. Asnjë kritikë e bërë nga studimet historike post-socialiste nuk zë vend në këtë tekst. Cilat mund të ishin këto teza? Mund të problematizohet fakti nëse kishte apo jo shtet në kohën e Ilirisë, natyra e shtetit në Mesjetë, në periudhën e Skënderbeut, etj. Autorët mjaftohen herë pas here duke ia kujtuar lexuesit se ka pasur autorë që mund të kenë menduar ndryshe, porse ata autorë nuk kanë pasur të drejtë. Mund të hedhim idenë se autorët e këtij teksti nuk e kanë parë të arsyeshme ta pasurojnë tekstin e tyre me të dhëna të reja, pasi dhe botimet e pas viteve '90 të autorëve kritikë janë konsideruar si vazhdimësi e pikëpamjeve të vjetra. Por mund të jetë dhe më e thjeshtë akoma. Ndoshta, autorët nuk e kanë parë të arsyeshme apo nuk janë marrë më me përditësimin e këtij teksti, por vetëm e kanë korrektuar në mënyrë që të hiqeshin citimet dhe referimet që konsideroheshin tashmë të papranueshme për moralin post-komunist.

Si tekst pedagogjik, ai ka ndërmend të pajisë studentin e së drejtës dhe lexuesin e rastit me idenë e pranisë së shtetit dhe kulturës shtetërore të shqiptarët që nga antikiteti e deri në ditët e sotme. Teza e pranisë së shtetit që në antikitet vjen si kundërpërgjigje ndaj autorëve, jo thjesht të huaj, por edhe jo

seriozë sipas autorëve. Tema e “seriozitetit” të studimeve, përbën një prej hapësirave më të brishta të imagjinatës historiografike, sidomos kur kjo nuk shoqërohet nga shembuj e fakte konkrete.

“Disa studiues të huaj kanë mbajtur një qëndrim nënvlerësues për sa i përket shkallës dhe shkaqeve të zhvillimit të ilirëve. Në disa raste ata u kanë mohuar atyre çfarëdo sa t’i përfshijnë ilirët në kategorinë e popujve të lumtur që nuk kanë histori.” (Krisafi 2007, 7) ²

Studiuesit në fjalë kujdesen që kulturën ilire ta pajisin me kulturë shtetërore, si një kulturë të përkundërt me kulturën primitive, ose më saktë jo shtetërore. Gjasat janë, sikurse do të shohim dhe në vijim, se autorët në të dy anët e kritikës kanë mundësi të sjellin argumente për praninë ose jo të shtetit dhe kulturës shtetërore në kuptimin antropologjik, përderisa të dhënat për jetën politike (që vijnë nga arkeologjia dhe historiografia e antikitetit) lënë ende shumë shtigje të hapura për interpretim. E njëri prej këtyre shtigjeve është ai se çfarë kuptohet me shtet. Nëse autorët nuk sjellin bashkë me shqetësimin e tyre historiografik edhe pikëpamjen teorike se çfarë kuptojnë me shtet, nuk do të ishte e lehtë të jepje një përgjigje solide. Në arkeologjinë e viteve të fundit, por që nuk përfshihen në tekstin në fjalë, ky debat vjen më i zhvilluar te disa autorë (shih: Wilkes 1995; Cabanes 2010).

Në pak tekste shfaqet një marrëdhënie kaq e afërt në mes etnologjisë së së drejtës me atë të historisë së së drejtës, siç ndodh në rastin e *Historisë të së drejtës dhe shtetit në Shqipëri*.

Gjatë gjithë tekstit, nuk ka asnjë kapitull që nuk bën së paku një inkursion, ku thirret e drejta zakonore e mbledhur në fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX, për të interpretuar një aspekt kulturor, institute të së drejtës apo vetë të drejtën në një epokë të caktuar që nga Antikiteti e deri në Mesjetë. E dhëna etnografike shfaqet si lëndë që e mbush me të dhëna narrativën historike, pikërisht në ato momente kur ndodh mungesa e së dhënës historiografike të kohës, ose kur e dhëna historiografike nuk është e mjaftueshme për të dhënë shpjegimin që kërkohet. Në këtë drejtim, burimi

² Për këtë qëndrim autorët si referencë teorike përmendin studiuesin e antikitetit Franklin.V. Walbank. Konkretisht si i punë të këtij autori gjejmë të cituar kumtesën e mbajtur në Kuvendin e studimeve ilire (1972) me titull *Iliria e Jugut në shek. III dhe I. p.e.re*. Nuk bëhet e qartë se përse është cituar versioni i parë i kësaj pune dhe jo ai i botuar në shqip në vitin 1974 dhe në anglisht në vitin 1976.

kryesor është *Kanuni i Lekë Dukagjinit* mbledhur dhe kodifikuar nga Shtjefën Gjeçovi, por, ndërkohë, edhe botimet e etnografëve gjatë komunizmit dhe atyre albanologëve që janë konsideruar “seriozë” janë gjithashtu burime referimi. Institute të së drejtës zakonore, përdoren për të kuptuar institute të së drejtës ilire, si fjala vjen, e drejta e parablerjes, apo për të folur për strukturën sociale të supozuar ndër ilirë. Pastaj vijohet për çdo periudhë kohore.

Shteti dhe e drejta në kohën e Skënderbeut

Një periudhë nyje në interpretimet historike që sot debatohen shumë, është ajo e Skënderbeut. Kjo për faktin se studimet historiografike për Skënderbeun ishin dominuar nga teza që Skënderbeu kishte themeluar shtet, herë thënë në mënyrë të qartë e herë nënkuptuar.

Një ndër debatet më të nxehta në sferën publike që kanë lidhje me këtë temë është ai mbi librin *Skënderbeu* me autor Oliver Schmitt botuar në shqip vitin 2010. Për debatin e zhvilluar mbi këtë libër janë kemi një përmbledhje studimesh kritike, kryesisht në mbështetje të qasjes bërë nga Schmitt-i (shih: Schimdt-Neke 2012).

Qoftë kritika që e hedh poshtë ekzistencën e shtetit të Skënderbeut, qoftë ajo që mbron praninë e shtetit, nuk na jep asnjë përkufizim rigoroz se çfarë kuptohet me shtet. Pra, të dy palët ngrenë kurthet e tyre teorike, njëra duke e ekzaltuar krijimin e një shteti solid, tjetra duke e kthyer në një "bashkësi pa qendër" ose si të thuash një bashkësi nomade, apo "thujse nomade" (shih p.sh.: Schmitt 2010). Fakti që debati është i nxehtë rreth pasjes ose jo të shtetit në periudhën e Skënderbeut lidhet me një gjithë rëndësinë politike të historisë kombëtare. Aftësia për të bërë shtet ose jo e Skënderbeut lidhet sipas imagjinatës dominante të historiografisë shqiptare me aftësinë politike të shqiptarëve (në parim të çdo shoqërie) për t'u organizuar në formën më të epërme, siç ishte shteti, ndërsa prova e kundërt me këtë afësi ishte nomadizmi.

Sigurisht që definicioni i shtetit është problematik dhe del përtej kapacitetit të këtij shkrimi, por ajo që duhet të shënojmë këtu është se teksti *Historia e Shtetit dhe së Drejtës* (Omari dhe Luarasi, 2007) e ka pasur si detyrim etik të operonte nëpërmjet një qasjeje konkrete teorike se ç'kuptohet me shtet e më pas të fliste për praktikën e tij, ose nëse nuk kishte të dhëna ta vinte në pah këtë mangësi. Sikurse shihet rëndom në tekstet tona universitare, studenti ende mendohet si një subjekt për t'u mësuar dhe ky tekst e vijon këtë traditë, duke dashur ta bindë studentin me një të vërtetë të padiskutueshme. Një pikë që autorët nuk kanë pasur se përse ta evitojnë është ajo e marrëdhënive të

vasalitetit në mes Skënderbeut dhe Alfonsit të Napolit. Një studiues i së drejtës e di mirë se ç'do të thotë një marrëdhënie e tillë juridike. Po studiuesi Vangjel Meksi, që është dhe studiuesi më i njohur në lëmin e historisë së së drejtës për këtë çështje, shprehet se marrëdhëniet e vasalitetit nuk u aplikua ndonjëherë (Meksi 1969, 618). Më parë, Noli këtë marrëdhënie e pati trajtuar si marrëdhënie që kishte kaluar nga një marrëdhënie miqësie, duke shmangur përdorimin e fjalës e deri në lidhjen e marrëveshjes së Gaetës, që formalisht do të thoshte themelim i marrëdhënies së vasalitetit. Në interpretimin e Nolit, kjo marrëveshje nuk çoi në vasalitet real, për faktin se Kruja u dorëzua vetëm sa për sy e faqe e ndërkohë nuk kemi asnjë të dhënë që Skënderbeu pagoi ndonjë haraç (Noli 1949, 70). Ndërsa, në versionin e fundit të *Historisë së popullit shqiptar* bëhet ky pohim, i cili në mos është një lapsus gjuhësor, është një lojë me idenë e shtetit në kohën Skënderbeut që e kalon çdo limit:

“Në dokumentet e kohës Skënderbeu del si e vetmja figurë drejtuese e jetës politike të vendit. Nga “zot” i Krujës, që përmendet në vitet 40, ai do të cilësohet më pas “zot i Arbërisë” dhe më 1464, me ardhjen e papa Piu-t II në Ballkan, ai do ta kurorëzonte mbret Skënderbeun. Përfshirja e të gjitha viseve të lira shqiptare në një shtet të vetëm u pasqyrua edhe në marrëdhëniet e tij me oborrin osman.” (Prifti et al. 2002, 428)

Njohësit e historisë e dinë se Papa Piu II nuk erdhi dot në viset e Europës Juglindore, sepse ai ndërroi jetë në Ancona të Italisë më 14 gusht 1464. Vdekja është fakt historik absolut. Ndaj nuk kishte se si ta realizonte kurorëzimin e Skënderbeut.

Të dy pikëpamjet teorike të aplikuara mbi konceptimin e shtetit duken qartë se janë ndikuar nga mendimi modern mbi modelin teorik të shtetit. Përkrahësit e idesë se në kohën e Skënderbeut bazohen kryesisht në kritere të natyrës *de facto*. Ndërkohë, autorë që e kundërshtojnë këtë praktikë bazohen në kritere *de jure*. Por, ka dhe një element tjetër që ka të bëjë me ekonominë politike të përdorimit të primitives, qoftë kjo e bërë me përcaktor të drejtpërdrejtë, qoftë jo. Për shembull, në librin e fort debatuar *Skënderbeu* me autor Oliver Schmitt nuk përdoret termi kulturë primitive në analizën që i bëhet kulturës dhe situatës politike në kohën e Skënderbeut. Por, pas një analize të kujdesshme del se kriteret për matjen e autoritetit të Skënderbeut dhe natyrës dhe motivimit të luftës bërë nga ai rezultojnë të jenë rrjedhojë e

ekzistencës të një lideri karizmatik, i mbështetur kryesisht nga një ushtri e përbërë nga barinj nomadë, të cilët e ndjekin prijësin e tyre vetëm se ai ishte një njëri që ngeli malësor dhe që e kishte frikë detin. Arsyja kryesore e luftës së Skënderbeut nuk ka në themel një arsyetim abstrakt politik, por bazuar mbi një ide si ajo e hakmarrjes personale, tipi i organizimit social është përgjithësisht nomad, zona ku Skënderbeu qeverisi male e jo qytete. Kjo klimë e krijuar nga Schmitt-i përkon me klimën e krijuar nga ata që idealisht kundërshtohen nga historiografia socialiste dhe nacionaliste. Ndryshe do të thonim një gjedhë historigrafike që gjallon në emër të çmitizimit, por që është lëndë shumë e begatë për rimitizim. Kjo pasi vet autori ka rrëshqitur në mite të tjera me sa duket, edhe pse me siguri nuk ka qenë qëllimi i tij. Miti kryesor është hakmarrja personale e cila edhe pse nuk faktohet dot, kthehet si nje kryesore interpretative e gjithë narrativës, domethënies së luftës së Skënderbeut.

“Motivimi i tij ishte i fortë dhe personal, hakmarrja për të atin. Ky motiv ka një rëndësi të veçantë. Ai shpjegon kryeneçësinë e Kastriotit, i cili ndryshe nga fisnikët e tjerë të Ballkanit nuk kërkonte ndonjë kompensim e dëmshpërblim nga sultani.” (Schmitt 2014, 474)

I gjithë ky debat, pra, pro dhe kundër mundësisë për të ndërtuar shtet në kohën e Skënderbeut, nuk mund të zgjidhet nëse nuk ndryshojnë lentet teorike. Dhe kjo nis me shtrimin e pyetjes se përse është i rëndësishëm apo i parëndësishëm për ditët e sotme fakti nëse Skënderbeu ndërtoi apo jo shtet? Duke e shtruar këtë pyetje, arrijmë te një nivel tjetër i shqetësimit. Pra, a po shtrohet pyetje për kapacitetin shtetndërtues të shoqërisë apo të atij që u njoh si hero kombëtar? Pse duhet që një hero kombëtar të kishte ndërtuar edhe shtet? Këto janë pyetje që adresohen ndaj krijimtarisë historiografike, kryesisht shqiptare, si dhe promovuesve të kulturës shqiptare. Ndërsa, me po të njëjtin intensitet pyetjet mund të shtroheshin se përse vihet theksi te një motivim krejt personal (gjakmarrja) dhe jo te një ide më abstrakte? A mund ta ketë njeriu në thelb shumë personale, kur merr një vendim kaq radikal dhe me pasoja krejt të pashoqe qoftë për vetën qoftë për familjen dhe shoqërinë në të cilën jeton?

Sikurse dihet, ky debat u zhvendos lehtë si një debat në mes autorit dhe atyre që u konsideruan që nuk dinin të bënin histori; kjo sipas pikëpamjes së autorit dhe një rrjeti studiuesish të gjeneratës së Schmitt-it. Ndërkaq, në anën tjetër rrinin kryesisht studiuesit që ishin trajnuar prej kohësh t’i jepnin përgjigje një teksti apo historiografie, e cila nëpërkëmbte sipas tyre veprat dhe heronjtë e

popullit shqiptar. Pra, po flasim këtu në raport me të dhënën etnologjike dhe përdorimin e saj në historiografi. Bie në sy lehtë se në të dy zhanret e historiografisë, pra me e pa heronj, me e pa mite, e dhëna etnologjike përdoret me nge në shërbim të imagjinatës së historianit për të ndërtuar interpretime të caktuara historike. Kujtojmë këtu përdorimin e konceptit të gjakmarrjes, nderit etj., nga Schmitt-i për të shpjeguar arsyet dhe motivimin e Skënderbeut për ndërmarrjen e luftës ndaj perandorisë osmane. Po ashtu, shihet se si e përdor të dhënën etnografike Kristo Frashëri mbi gjithë natyrën e së drejtës zakonore njohur me emrin Kanuni i Skënderbeut etj.

Në pjesën për shtetin e pavarur të Skënderbeut, kur flitet për shtetin e Skënderbeut, analizohet e drejta shtetërore dhe vendin kryesor e zë pjesa e së drejtës zakonore. Sythi quhet "E drejta zakonore shqiptare në shek. XV" (Luarasi 2007, 182). Pra, së pari, caktohet se kjo është e drejtë zakonore shqiptare (nuk përdoret termi arbërore), por ajo që ka dhe më shumë rëndësi është fakti se lexuesi bëhet gati të marrë informacion për një të drejtë zakonore të shekullit XV.

"[D]uke njohur dhe sanksionuar këtë të drejtë zakonore, Skënderbeu bëri dhe modifikimet e nevojshme brenda saj, për ta përshtatur më mirë me kushtet ekonomike-shoqërore të shek. XV, si dhe nevojat e luftës çlirimtare kundër Turqisë..., në këtë mënyrë, Skënderbeu, si udhëheqës politik dhe ushtarak i popullit shqiptar, del me një rol të dyfishtë. Nga njëra anë si burrë shteti, përfaqësues i pushtetit shtetëror me legjislacionin shtetëror të shkruar që vepronte në qytete dhe në zotërimet feudale dhe nga ana tjetër ai ishte njeri i kanunit, që njëjtte, zbatonte, interpretonte dhe ndryshonte normat e së drejtës zakonore." (Luarasi 2007, 183).

Autorët e dinë mirë që ka disa hipoteza teorike për lidhjen ose jo në mes Kanunit të Skënderbeut dhe vetë Skënderbeut si figurë historike. Edhe pse në pamje të parë autorët e kundërshtojnë faktin që mund të kenë ndonjë lidhje faktike në mes figurës së Skënderbeut dhe kanunit me të njëjtën emër, kur vjen puna tek analiza e kanunit, lihet të kuptohet se ka një lidhje reale në mes Skënderbeut dhe Kanunit të Skënderbeut. Se prej nga buron kjo nevojë për ta lënë cakun hapur është pak e vështirë të thuhet. Ndoshta nga fakti se ekzistojnë të dy hipotezat historike, ndoshta se autorët e këtij teksti duan të krijojnë një imazh më të plotë të Skënderbeut si ligjvënës.

Skënderbeu, sipas autorëve, e ndryshoi të drejtën zakonore dhe këtë ai e bëri për arsye se kërkonte të mblidhte sa më shumë forca ushtarake për “çlirimin e atdheut”, ose se kërkonte të rimëkëmbte ekonominë tashmë të dëmtuar rëndë. Ndër shembujt e përdorur për të dëshmuar këtë të vërtetë historike, sillet arsyeja se përse Skënderbeu vendosi ‘barazinë për gjakun, duke ‘shfuqizuar’ ligjin se për një të mirë vriten dy të këqij, duke e shndërruar atë në parimin se gjaku duhet të jetë i barabartë. Përveç faktit që thuhet se Barleti ka dëshmuar pjesëmarrjen e Skënderbeut në një kuvend të burrave në Dibër, nuk jepet asnjë argument historik, e dhënë apo legjendë e kohës sipas së cilës të faktohet kjo tezë. Ndër historianët me peshë që u morën me raportin e Kanunit të Skënderbeut me figurën e Skënderbeut ka qenë Kristo Frashëri, i cili nuk është bashkautor i këtij teksti (Frashëri 1977, 231-244; Frashëri 2002, 217-228). Sipas këtij autori, nuk kemi të dhëna që Skënderbeu të jetë marrë me konceptimin e një kodi, i cili më vonë të meritonte të quhej Kanuni i Skënderbeut, por për Frashërin, Skënderbeu mund të ketë ndryshuar gjashtë norma të kanunit, ku më kryesorët janë ajo e barazisë së gjakut dhe të drejtat e barabarta të gruas për pronë në rast divorci pa fajin e saj. Teza se Skënderbeu gjeneroi këto norma që ishin progresive, i shkojnë krejt për shtat ndërtimit të një profili të heroit kombëtar me tipare demokratike e progresive. Burimet e përdorura në këtë rast janë rrëfime të mbledhura nga studiues në fillim të shekullit XX dhe pas LIIB. Konkretisht, burimet kryesore të përdorura në daljen e këtyre konkluzioneve historike janë:

1. Marin Sirdani, *Skënderbegu simbas gojëdbanash*, tregim i mbledhur në Skuraj të Kurbinit (Sirdani 1928, 71-73).

2. Qemal Haxhihasani, *Tregime dhe këngë popullore për Skënderbeun* e konkretisht një tregim i mbledhur në Lufaj të Mirditës, në vitin 1950 (Haxhihasani 1967).

Me pak fjalë, sipas Frashërit, Skënderbeu nuk kishte rol në themelimin e ndonjë korpusi që mund të quhet e drejtë, por si një konceptues i disa kanuneve, në kuptimin e disa normave. Kujtojmë se në analizën e tij, Schmitt-i ngul këmbë se e gjithë politika dhe qëndrimi i Skënderbeut ishte me tipare restauruese të regjimit të mëparshëm të babait të tij, apo me gjerë të botës bizantine dhe ky autor nuk i njeh Skënderbeut rolin e ndërmarrjes së politikave progresive. Kjo kërkesë për ta vendosur figurën e Skënderbeut në mes ideologjisë progresiste apo konservatore/restaurative e ka bazën te mënyra se si historiani është duke gdhendur figurën e Skënderbeut në narrativën e vet

historike. I pari është duke ndërtuar figurën e heroit kombëtar, i dyti kritikën ndaj këtij konstruksioni.

Sakaq, ia vlen të hedhim një vështrim mbrapa në kohë, në vitin 1987. Roli dhe pozicioni i Skënderbeut në raport me të drejtën zakonore, të njohur me emrin e tij cilësohet si vijon:

“Në luftë kundër pushtuesve otomanë, Gjergj Kastrioti (Skënderbeu) krijoi shtetin e pavarur shqiptar (shek. XV). Në shtetin e Skënderbeut, e drejta zakonore iu përshtat interesave të klasës sunduese feudale, ajo ishte e drejtë e tipit feudal, që mbronte interesat dhe privilegjet e klasës feudale, pronën mbi tokën dhe mjetet e tjera të prodhimit, sanksiononte pabarazinë ekonomike, shtypjen dhe shfrytëzimin e masave të gjëra të fshatarësisë.” (Elezi 1987, 91)

Thënia e lartcituuar nuk do të gjendet shpesh në historinë mbi Skënderbeun, as gjatë komunizmit dhe aq më pak në periudhën post-komuniste. Ndërkaq, kur flitet për të drejtën zakonore, etnografia dhe historiografia komuniste përpiqet të gjejë klasa antagoniste dhe sjell argumente se si e drejta zakonore favorizonte klasat sunduese. Shënimi i këtij citimi është për të vënë në pah faktin se si mund të qëmtohej historia e së drejtës dhe shtetit nën lentet teorike të marksizëm leninizmit në një kontekst diktatorial dhe, për rrjedhojë, të shprishet imazhi se figura e Skënderbeut vetëm është glorifikuar gjatë kësaj periudhe. Termat kyç, “iu përshtat interesave të klasës sunduese”, “e drejtë e tipit feudal”, “privilegje të klasës”, “pabarazi ekonomike”, i shkonin krejt për shtat qoftë marksizmit historik e teorik, po aq atij vernakular. Thënë ndryshe, në vetëm pak vite kohë, ndryshimi i lenteve teorike në historiografinë e së drejtës sjell dy lexime krejt të ndryshme të rolit të Skënderbeut. Njëra lente i jep rol feudalizimit, përdorimit nga klasat sunduese, rolit të së drejtës në pabarazinë ekonomike, ndërsa tjetra lente teorike e sjell rolin e Skënderbeut si reformues të së drejtës zakonore, si reformues me tipare humaniste. Të dy këto narrativa historiografike janë fryt i logjikave dominante të kohës: e para është shprehi e imagjinatës së prejardhur nga leximi shtetëror i rendit feudal që teorikisht përkon me materializmin historik, ndërsa e dyta me logjikën restauruese të historiografisë post-socialiste. Në terma më antropologjikë, shohim se si figura e heroit kombëtar, artikullohet në dy kontekste të ndryshme politike. Por nuk mbaron me kaq. Në vijim thuhet se Skënderbeu kërkoi që 'gjaku të shkojë për gisht' (Luarasi, Anastasi dhe Krisafi 2007, 187). Autorët e tekstit duhet të jenë të vetëdijshëm se në anën tjetër,

ekziston mitologjia që ishte Lekë Dukagjini ai që ka bërë këto ndryshime, ndërkohë që Skënderbeu i ka kundërshtuar ato. Autorët nuk zënë në gojë mundësinë që edhe brenda territorit, kur banorët e quajnë kanunin e tyre (të paktën në njërin variant të emërtimit) Kanuni i Skënderbeut, të thuhet se Lekë Dukagjini ka qenë burri që ka artikuluar parimin e barazisë. Nëse kjo do të merrej si referencë historike, autorët nuk do të kishin shpjegim se përse në gjithë hapësirën ku është zbatuar e drejta zakonore, ‘parimi i barazisë së gjakut’ nuk vihet në dyshim. Në edicionin e vitit 1987, kjo vërejtje vjen në mënyrë jo pak profesionale (Omari dhe Luarasi, 1987). E jo vetëm në të drejtën kanunore ndodh kjo, por njihen sa e sa shoqëri njerëzore që e përkrahin këtë parim. Për më tepër, parimi hierarkik, pra që dy gjaqe të shkojnë për një, ka gjasa të jetë më parim shtetëror (së paku feudal), se sa parimi i barazisë. Sepse, gjaku i feudalit apo zotnisë do të vlerësohet sa dyfishi i vlerës së një njeriu të zakonshëm. Parimi i barazisë në këtë rast, është thjesht parim që shkon në përputhje me barazinë e gjakut në një shoqëri pa hierarki të strukturuar.

Tjetër gjë që të bën përshtypje janë disa keqinterpretime faktesh konkrete. Fjala vjen, thuhet se Skënderbeu bëri ndryshime lidhur me raportin e personave që përfshiheshin në gjakmarrje. Në këtë rast vihet theksi te parimi se nipi, sipas Skënderbeut, ishte ‘pushkë e varur’. Interpretimi që i bëjnë autorët është se *nipi*, nga ana e vajzës (bijës) kishte të drejtë të merrte gjakun, por jo të ishte subjekt i gjakmarrjes. Ky interpretim nuk qëndron, sepse kush qet me pushkë është dhe duhet të jetë subjekt gjakmarrjeje. Në anën tjetër, ky nuk është parim që ngushton rrethin e personave subjekt të gjakmarrjes, por përfshin më shumë se sa do të përfshinte parimi sipas të cilit, të drejtën e marrjes së gjakut e kanë vetëm burrat dhe pasardhësit në rrugë atërore. Ndërsa autorët e paraqesin këtë si reformë të duhur të bërë prej Skënderbeut, si një teknikë për të kufizuar gjakmarrjen. Këtu kemi të bëjmë me një tepri dhe naivitet në interpretimin historiografik të një lënde etnografike. Burimin duhet ta ketë fillimisht te dëshira e autorit për të qendëruar figurën e Skënderbeut si tolerante apo përparimtare e së dyti, te mosnjohja e strukturës sociale, së cilës i referohet parimi në fjalë. Po ashtu, nuk ka një njohje të legjendave të mbledhura nga etnografët dhe studiues të tjerë mbi figurën e heroit si autoritet ligjor, moral apo mitik. Fjala vjen, në jo pak përshkrime popullore Skënderbeu dhe Lekë Dukagjini dalin si themelues të një norme, rituali, apo dhënieje cilësie të shenjtë një territori të caktuar e kjo buron prej arsyeve të ndryshme. Një prej tyre është nevoja për të pajisur normën kanunore me një ideal të prejardhur

nga një burim më superior se sa prej njeriut të zakonshëm. Çështja e së drejtës së nipit për të marrë gjak dhe statuse të tjera kanë qenë prej kohësh objekt diskutimesh në studimet etnologjike dhe mund të ndërtohet fare mirë një hartë etnografike, ku kufiri i saj të ketë dhënien më shumë rëndësi të institucionit të dajës, vëllait të nuses, nipave në rrugë amësore, gjë e cila ka bërë që etnologë të ndryshëm të na sugjerojnë tezën e gjurmëve të matriarkatit. Ky konstatim etnografik i takon studiuesve vendas dhe duke thënë këtë është për t'u ngritur si pyetje se përse nuk është marrë si mundësi interpretimi nga ana e studiuesve të historisë së shtetit dhe së drejtës.

Në vend që të artikulohet mitologjia popullore mbi të drejtën që shtrihet edhe për aspekte të tjera të jetës dhe të analizohej mënyra popullore se si është sendërtuar kultura juridike dhe politike, autorët hynë me dashje në grackën e të "vërtetave historike". Një gjë e tillë e bën krejt të ekspozueshëm argumentin e tyre ndaj kritikës. Në këtë rast, është për t'u çuditur, se si ka mundësi, që edhe pse më parë është deklaruar "se shkenca jonë historike ka vërtetuar se nuk ka asnjë lidhje historike në mes Skënderbeut dhe Kanunit të Skënderbeut (Luarasi, Anastasi dhe Krisafi 2001, 184), në anën tjetër punohet shumë për të krijuar një imazh sikur Skënderbeu është marrë vërtet me reformimin e së drejtës zakonore. Loja me rolin e heroit kombëtar, cilësuar si reformator është debatndjellëse. Sipas pikëpamjes së një historie kulture apo antropologjike do të ishte ndoshta shumë më shumë interesante të shtrohej pyetja se përse njerëzit zgjodhën të kenë si themelues të këtyre normave figura historike si: Skënderbeu, Lekë Dukagjini, Mus Ballgjini, Pap Zhuli, Idriz Suli e me radhë? Pra, çfarë cilësish apo virtytesh mbartin autoritetet që kanë atributin për të ndryshuar apo krijuar norma themelore? Për shembull, nga materiale të tjera etnografike mbledhur nga Andromaqi Gjergji, del se njerëzit besonin se ishte Skënderbeu ai që ndaloi ritualin e mërkoshit (Gjergji 1963, 285). Për më tepër, përfytyrimi i Skënderbeut në rrëfimet e mbledhura nga studiues si Sirdani apo Haxhihasani shfaqet në sa e sa funksione të tjera social-kulturore. Duket qartë se historiografia juridike, e kapur fort pas idesë së objektivitetit, ka marrë pjesë në krijimin e mitologjie të re. Po pyetja ngelet sërish: a jemi para një historiografie që e krijon këtë profil në mënyrë të qëllimshme, pra si mitkrijuese e qëllimshme, ku historiani merr përsipër të ndërtojë një histori e cila sipas tij/saj ka për detyrë t'i flasë së sotmes, apo kemi të bëjmë me studiues të historisë që e besojnë vërtet atë çfarë shkruajnë?

Ja si shprehen ndër të tjera:

"Mbas kryengritjes kundër regjimit të timarëve, problemi kryesor në plan kombëtar ishte bashkimi i forcave politike-ushtarake dhe ekonomike të vendit në një front të vetëm e të përbashkët antiturk. Për këtë bashkim ishin të interesuar në radhë të parë masat punonjëse mbi të cilat binte gjithë pesha e shtypjes dhe e shfrytëzimit osman, ashtu edhe feudalët shqiptarë, të cilët ishin bindur tashmë nga përvoja e tyre se, duke qëndruar të shkëputur nga njëri-tjetri, nuk mund të ndalonin pushtimin e vendit nga ushtritë turke dhe humbjen e zotërimeve të tyre feudale." (Luarasi 2007, 130).

Pika më interesante në këtë pjesëz të narrativës dhe imagjinatën historiografike që po analizojmë (pra përtej termit turk, apo shqiptar) mbetet përdorimi i termit "masa punonjëse" dhe, për më tepër, që atyre iu jepet roli parësor në reagimin kundër pushtimit osman. Se çfarë kuptohet me klasë punonjëse, këtu nuk mund të shpjegohet ndryshe veçse nga fakti se ky është një term i mbartur nga leksiku i historiografisë komuniste që, ose u ka shpëtuar autorëve, ose ende besohet nga autorët se në atë botë historike ekzistonte vërtet një masë punonjëse, e cila ndihej e shtypur prej sundimit osman. Gjasat janë të kemi të bëjmë me një lapsus, i cili flet shumë nga njëra anë, por sa i takon faktit nëse e besojnë apo jo autorët këtë që shkruajnë në këtë rast, ndoshta është më e drejtë të themi se ata thjesht janë në kushtin e një lapsusi tipik, sepse nuk u mungon aspak njohja historike për këtë detaj.

E drejta zakonore shqiptare

Në pjesën kushtuar enkas historisë të së drejtës zakonore e quajtur "E drejta zakonore shqiptare", autorët mbajnë qëndrimin se kjo e drejtë është produkt i popullit, duke theksuar autorësinë e normave zakonore.

"E drejta zakonore shqiptare është një e drejtë popullore e pashkruar, e transmetuar brez pas brezi nga tradita gojore që ka shërbyer për rregullimin e marrëdhënieve juridike gjatë shekujve në vendin tonë. Ajo nuk është krijuar nga ndonjë person i vetëm, as nga ndonjë organ i vetëm legjislativ (parlamenti). Ashtu sikurse këngët, vallet, eposi legjendar, mitet, kultura materiale etj, ajo është krijuar nga populli gjatë shekujve, i cili ka derdhur në të filozofinë, mendësinë dhe mençurinë e tij. E drejta zakonore shqiptare është një monument juridik madhështor dhe një pjesë shumë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore të popullit shqiptar" (Luarasi 2007, 229).

Në botimin e parë të botuar në vitin 1982 e drejta zakonore përkufizohej si vijon:

“E drejta zakonore është tërësia e normave të pashkruara, të transmetuara në traditën gojore nga njeri brez të tjetri e që kanë shërbyer për rregullimin e marrëdhënieve shoqërore juridike në formacionet ekonomiko-shoqëror [...] Me lindjen e pronës private, me ndarjen e shoqërisë në klasa të kundërta dhe me krijimin e shteteve të para skllavopronare ilire (shek. IV-II p.e.s), ashtu si dhe vendet e tjera ndodhi procesi historik i kalimit të zakoneve të pashkruara, që vepronin në komunitetin primitiv, në norma të së drejtës zakonore, d.m.th, u krijua e drejta zakonore ilire, me përmbajtje klasore, skllavopronare.” (Ballanca 1982, 236)

Sikurse shikohet dallimi në mes dy përkufizimeve nuk ndryshon shumë, por ky ndryshim hedh shtat kur bëhet fjalë për origjinën e së drejtës, e cila sipas pikëpamjes së vitit 1982 është prona private. Në fakt, kjo është pikëpamja dominante e përcaktuar si e tillë në rrugë shtetërore me referencë teorike kryesisht të librit *Origjina e familjes, pronës private dhe shtetit*. Kurse, në tekstin post-komunist që kemi në qendër të analizës, si bazë teorike për origjinën e së drejtës zakonore merret puna e studiueses Edith Durham dhe më pas vijohet me Kadarenë, duke cituar veprën *Eskili ky humbës i madh* (1990).

"Udhëtarja dhe studiuesja e njohur angleze Miss Edit Durham, një albanologe e shkëlqyer ka thënë se "Ligjet e kanunet që i atribuohen Lekës, duken qartë se janë më të hershme se sa shekulli XV, pra se koha kur thuhet se ai ka jetuar. Ndoshta atyre ligjeve u janë bindur luftëtarët e panjohur me armë bronzi që dalin nga varrezat parahistorike". (Luarasi 2007: 230).

Ndërsa vepra e Kadaresë citohet disa herë dhe nganjëherë citimi është më i gjatë se një faqe e tekstit. Asnjëherë nuk vihet në diskutim fjala, apo tezat e Kadaresë. Fakti që Kadare e vendos ‘shtratin ballkanik’ zanafillë të së drejtës zakonore, nuk i ka bërë fare autorët të diskutojnë se pse pikërisht ky shtrat dhe jo një shtrat tjetër, as në nivel raportesh pushteti në shoqëri, apo të sistemeve ekonomike. Në vend të tezës apo të tezës kadarejane do të kishte qenë me shumë vend të ishin renditur autorë që mbrojnë qëndrime të ndryshme për të drejtën. Vazhdimisht theksohet se kemi të bëjmë me evolucionin e së drejtës,

ashtu si ndodhi me evolucionin e shoqërisë shqiptare, duke jehonizuar një mënyrë të menduari që e gjejmë te Savigny. Një gjuhë e tillë nuk është e huaj as për materializmin historik, por asnjëherë nuk flitet se si ndodhi konkretisht me të drejtën dhe institutet e saj kryesore. Jehona e teorisë prej Savigny-t dhe shkollës historike mbi ligjin në tërësi, mund të ketë dy burime kryesore: I pari, mund të jetë vetë tradita albanologjike e të ndërtuarit të imagjinatës historiografike, duke pasur parasysh ndikimin e fortë gjermanik në këtë drejtim. E dyta, mund të jetë nga lexime të drejtpërdrejta të këtij autori, që shpejt u bë referencë e preferuar për diskursin post-socialist në raport me të drejtën.³

E drejta zakonore shqiptare vendoset si një entitet, ndërsa kanunet specifike shikohen si *burime të kësaj të drejte*. Ideja se variantet kanunore janë burime të një të drejte zakonore mund të kenë kuptim nëse do t'i vendosnim në raport me disa trajektore historike se si krijuan një të drejtë që njohim, ose në kuptimin jurisprudencial, sipas të cilit nëse do të ndiqnim rregullin e përgjithshëm, është se çfarë e përbën trupën ligjore apo referenciale të dhënies të së drejtës apo të interpretimit ligjor etj. Në këtë rast, nuk ka asnjë të dhënë që dikush që aplikon Kanunin e Lekë Dukagjinit, fjala vjen, në një moment të caktuar të marrë si burim të së drejtës Kanunin e Labërisë. Në rastin konkret, me burim të së drejtës zakonore konsiderohen variantet e mbledhura nga autorë e në kohë të ndryshme.

Parimet kryesore të së drejtës zakonore renditen të jenë: barazia e njerëzve për nga gjaku, nderi vetjak, mikpritja, besa. Ideja që nderi, mikpritja, besa janë parimet bazë të së drejtës zakonore ngatërrohen nga shumë studiues etnologë shqiptarë, të cilët kanë si qëllim krijimin e një imazhi kolektiv mbi shoqërinë shqiptare, por ato nuk mund të ishin as parime e as institute kryesore në kuptimin e një të drejte zakonore. Por, duhet vënë re se parimi i barazisë për nga gjaku, përmendur si parimi i parë nga autorët e tekstit në fjalë, i referohet vetëm barazisë në sistemin e gjakmarrjes, ndërkohë që nuk flitet për barazinë në të drejtën e pronës, barazinë e djalit, familjes, vëllazërisë etj. Secila prej tyre rregullohet nga një tërësi normash, besimesh e vlerash që janë dhe ideale të njeriut të kanunit, por nuk mund të klasifikohen si parime juridike kryesore. Të gjitha këto parime mund të përvijohen e grupohen shumë mirë në dy parime

³ Këtë pohim e bëj qoftë bazuar tek eksperiencia si student i së drejtës (1996-2000), po ashtu dhe nga eksperiencia si pedagog (2003-2015).

themelore, qoftë si ideale, qoftë si tërësi normash juridike që vijnë përkundrejt parimit të barazisë dhe reciprocitetit në njërin anë, dhe parimeve që burojnë prej ndarjes gjinore dhe asaj moshore nga ana tjetër, parime të cilat janë themelet e ngrehinës së gjithë të drejtës zakonore shqiptare. Ardhja te ky konkluzion i autorëve është i lidhur me imagjinatën restauruese (në themel albanologjike) që u riartikulua pas rënies së komunizmit. Jo pak edhe me funksion terapeutik, por dhe si mundësi e vetme e legjitimitetit të pasjes së një lënde të tillë në kurrikulat universitare. Por, pa shkuar larg në këtë drejtim, le të hedhim një sy prapa në kohë, përkatësisht në vitet '80 të shekullit XX.

Pjesa “Karakteristikat kryesore të së drejtës zakonore shqiptare” ka për funksion të shprehë atë që më vonë na shfaqet si parimet kryesore të së drejtës zakonore. Përcaktimi çfarë kuptohet me “karakteristikë”, është më elastik dhe i shpëton rreptësisë që do të kërkonte termi “parim i së drejtës”. Ja si fillon sythi që merret me karakteristikat e së drejtës zakonore:

“Normat e mbledhura në kanune përbëjnë një unitet të kundërtash midis parimeve demokratike, mbeturina të rendit të bashkësisë primitive, të barazisë midis njerëzve, dhe rregullave e parimeve që pasqyrojnë dallimin ekonomik-shoqëror, të bazuar në pronën private”. (Elezi 1987, 93)

Fill më pas vijohet me kritikën ndaj idesë se parimi i barazisë ka qenë dominant dhe se si studiuesit borgjezë kanë keqinterpretuar dhe kanë shmangur mundësinë e pasjes së klasave në këtë shoqëri. Sipas vështrimit të autorëve, karakteristikë e dytë e kësaj së drejte është natyra e saj si formë e psikologjisë shoqërore. Ndërsa karakteristikë e tretë merret ‘ndikimi i fuqishëm që ka ushtruar feja’ mbi të drejtë zakonore. Dhe, së katërti, e drejta zakonore ka një themel të përbashkët për të gjitha variantet e së drejtës.

Në analizën që i bëhet raportit strukturë sociale - normë ligjore në tekst kemi shumë pak të dhëna. Analiza nis prej familjes, e cila cilësohet ngeshëm si patriarkale. Ndërkohë, ka dhe paragrafë të tillë si, fjala vjen:

“Familja patriarkale ishte forma mbizotëruese te shqiptarët deri në Luftën e Dytë Botërore. Pas Luftës së Dytë Botërore, filloi të shpërbëhej dora-dorës për shkak të ndryshimeve ekonomiko-shoqërore. Ndërkaq, në Kosovë dhe në vise të tjera jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë ajo ka qëndruar për dekada të tëra për shkak

të ruajtjes së pronës private në ekonomi dhe nevojës për solidaritet (Luarasi 2007: 240).

Shihet qartë se, edhe këtu vijohet me qëndrime politike të pranuar gjatë komunizmit. Themi qëndrime politike, pasi dihet mirë që familja patriarkale nuk mori fund pas LIIB, edhe pse ndodhi kolektivizimi i pronës në gjithë vendin në fund të viteve '60 të shekullit të kaluar. Edhe në qoftë se termi 'patriarkale' ngatërrohet gjatë përdorimit me “familjen e zgjeruar”, apo me “familjen e madhe”, kjo tezë nuk qëndron. Duke folur për arsyen historike të poligamisë, ndër të tjera, kemi dhe pohime të tilla:

“Për arsye historike, te shqiptarët u krijua një dëshirë e flaktë dhe e natyrshme për të pasur fëmijë. Nuk ishte thjesht dëshira për të trashëguar pasurinë, sepse ajo ishte e paktë. Malësorët jetonin në kushte të vështira ekonomike. Më tepër ishte dëshira për të vazhduar ekzistencën, për të mbijetuar në kushtet e pushtimeve të huaja e të veprimit të gjakmarrjes. Kjo ndjenjë humane bëri që të ruhej poligamia te njerëzit e thjeshtë, te shtresat e larta ajo aplikohet për qejf”. (Luarasi 2007, 248).

Duke vijuar të flitet për poligaminë thuhet:

“Kisha katolike e luftoi sa mundi këtë zakon dhe arriti ta kufizonte, por jo ta zhdukte plotësisht. Nën ndikimin e së drejtës kanunike në KLD parashikoheshin masa të rrepta ndaj atyre që e mbanin gruan pa kurorë ose mbi kurorë. Atyre u digjej shtëpia, i liheshin toka djerrë, ose mund të dëboheshin nga fshati. Fëmija i lindur nga një martesë e tillë quhej i paligjshëm dhe “pjellë e mallkueme”. (Po aty)

Një pohim i tillë bëhet bazuar deri diku te mënyra se si parashikohet nga Kanunin e Lekë Dukagjinit, mbledhur dhe kodifikuar nga Gjeçovi dhe merret si e mirëqenë. Ndërkohë, s’kemi të dhëna historike e as kujtesë sociale që ta përkrahë, fjala vjen, martesën me provë. Por, ajo që bie në sy është kujdesi i treguar për të vënë theksin te roli pozitiv që luajti kisha katolike.

"Kisha katolike ka luajtur rol civilizues në malësitë tona për zhdukjen e disa institucioneve të vjetra e të dëmshme në fushën e së drejtës familjare, të gjakmarrjes etj, por kjo ishte tepër e vështirë, sepse popullsia ishte mjaft e lidhur me disa tradita pagane dhe me kanunet tradicionale". (Luarasi 2007, 249)

Një përcaktim i tillë nuk do të kishte qenë i mundur të përmendej lehtë gjatë periudhës komuniste, prandaj mendojmë se këtu kemi të bëjmë me një ndërhyrje në tekst krahasuar me atë të shkruar gjatë periudhës komuniste.

Përfundime

Si tekst i konceptuar fillimisht në kushtet e një diktature, e cila kishte paracaktuar pozicionin e studiuesit dhe interpretimit teorik nga ana shtetërore, autorëve të librit do t'u lipsej ta shqyrtonin të gjithë punën e tyre në mënyrë kritike. Nga sa del prej leximit të këtij teksti, mund të thuhet se “rishikimi” ka ndodhur në dy drejtime. Është hequr referenca teorike shtetërore dhe të jepet përshtypja e parë se materializmi historik dhe vetë imagjinata e Marksit dhe Engelsit mbi shtetin dhe të drejtën, në fakt, nuk do të ishin më pjesë e imagjinatës historiografike. Por, edhe kjo është pjesërisht e vërtetë. Aty ku preken interesa lokale si, fjala vjen, autoriteti i kishës, imazhi për të drejtën kanunore, theksohet roli tyre pozitiv. Por, ka pasur raste, sikurse vjen te çështja e klasave sunduese apo klasës punonjëse, që imazhi i tyre vijon të përkohet me çka kërkonte materializmi historik.

Nga mënyra se si është konceptuar gjuha e tekstit duket qartë se studenti i së drejtës shikohet si një subjekt, i cili duhet ta dojë kulturën e tij dhe jo ta shqyrtojë e ta analizojë atë. Pra, ky tekst është pjesë e një mënyrë të re interpretative që shfaqet në kushtin post-diktatorial që mban njëherazi doza romantizmi apo elitizimi të shoqërisë dhe dukurive historike e kulturore e që në funksion kërkon rimagjepsjen e individit me trashëgiminë kulturore e historike.

Kështu që kemi dy nivele të ndërtimit të narracionit historiografik: në njërin anë është ai shtetëror dhe në anën tjetër është ai i traditës së shkollës, e cila mplekset jo pak me raportin me shtetin. Në periudhën e diktaturës, çështja është lehtësisht e kuptueshme, sepse ideologjia përplotëson edhe funksionin e teorisë shkencore dhe fesë shtetërore. Sakaq, post-komunizmi është një territor i tejmbushur me formacione të reja interpretative të historiografisë, dhe revizionimi i nënshtrohet në forma të ndryshme regjimit të këtyre formacioneve në praktikë. Teksti në fjalë përfaqëson një rast i cili mbart ende shumë interpretime dhe fjalë nrye që vijnë prej diskursit të historiografisë socialiste.

Kur vjen puna te raporti në mes burimit etnografik dhe faktit historik, kemi përdorimin e faktit etnografik për të mbështetur pozicion teorik që, me

shumë gjasa, nuk ka se si të vërtetohet. I tillë është rasti i rolit të Skënderbeut në krijimin, kodifikimin apo "modifikimin" e së drejtës zakonore. Në këtë rast, kujtesa popullore përdoret për të ndërtuar pjesë të së drejtës zakonore shqiptare të shekullit XV. Kur vjen puna për të drejtën zakonore shqiptare, burimet teorike janë të cekëta, ose të papërditësuara. Për sa i takon origjinën të së drejtës zakonore, një debat tejet i elaboruar nga teoricienë të ndryshëm, klasikë e bashkëkohorë, del se autori dhe autorët e tekstit në shqyrtim mjaftohen me tezat e Edith Durham-it dhe të Ismail Kadaresë për të ndërtuar origjinën e kësaj së drejte. Asnjë referencë teorike, gjeneruar prej historisë teorike të së drejtës nuk gjendet dhe nuk bëhet fjalë të ndeshësh referenca teorike në lëmin e historisë a etnologjisë që të kenë pasur në fokus debatin teorik mbi të drejtën, shtetin apo shoqërinë.

Bibliografi

- Ballanca, Zejnulla. 1982. "Institucionet politike dhe juridike në tokat shqiptare në shek. V-XII". Në *Histori e shtetit dhe së drejtës në Shqipëri* [maket] përgatitur nga Aleks Luarasi dhe Luan Omari, 71-168. Tiranë: Fakulteti i Shkencave Politike e Juridike.
- Bardhoshi, Nebi. 2010. "Për një antropologji të modernitetit shqiptar". *Kultura popullore* 1-2: 127-150.
- Cabanes, Pierre. 2010. *Ilirët: Nga Bardhyli te Genti (shek IV-II p.e.s)*. Tiranë: Caroe Dien.
- Connerton, Paul. 1989. *How Societies Remember*. London: Cambridge University Press.
- Connerton, Paul. 2009. *How Modernity Forgets*. London: Cambridge University Press.
- Elezi, Ismet. 1987. "Karakteristikat e përgjithëshme të së drejtës zakonore shqiptare." Në *Historia e shtetit dhe e së drejtës*, përgatitur nga Luan Omari dhe Aleks Luarasi, 90-100. Tiranë: Universiteti i Tiranës "Enver Hoxha", Fakulteti i Shkencave Politike e Juridike .
- Egro, Dritan. 2007. *Historia dhe Ideologjia: Një qasje kritike e studimeve osmane në historiografinë moderne shqiptare*. Tiranë: Instituti i Historisë.

- Frashëri, Kristo. 1977. "Mbi Kanunin e Skënderbeut." Në *Konferenca Kombëtare e Studimeve Etnografike*, përgatitur nga Aleks Buda, 231-244. Tiranë: Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Sektori i Etnografisë.
- Frashëri, Kristo. 2002. *Skënderbeu: jeta dhe vepra*. Tiranë: Toena.
- Gjergji, Andromaqi. 1963. "Gjurmë të matriarkatit në disa doke të dikurshme të jetës familjare". *Buletini i Universitetit Shtetëror të Tiranës: Seria shkencat shoqërore*, Nr. 2: 284-292.
- Haxhihasani, Qemal. 1967. *Tregime e këngë popullore për Skënderbeun*. Tiranë: Instituti i Folklorit.
- Krisafi, Ksenofon. 2007. "Shteti dhe e drejta në Iliri". Në *Historia e Shtetit dhe së drejtës në Shqipëri*, përgatitur nga Luan Omari dhe Aleks Luarasi, 7-50. Tiranë: Luarasi University Press.
- Luarasi, Aleks, Aurela Anastasi dhe Ksenofon Krisafi. 2001. *Çështje të historisë së shtetit dhe të drejtës: për konkursin e pranimit në Fakultetin e Drejtësisë*. Tiranë: Luarasi.
- Luarasi, Aleks. 2007. "Shteti i pavarur i Skendërbeut." Në *Historia e Shtetit dhe së drejtës në Shqipëri*, përgatitur nga Luan Omari dhe Aleks Luarasi, 128-190. Tiranë: Luarasi University Press.
- Luarasi, Aleks. 2007. "E drejta zakonore shqiptare." Në *Historia e Shtetit dhe së drejtës në Shqipëri*, përgatitur nga Luan Omari dhe Aleks Luarasi, 229-286. Tiranë: Luarasi University Press.
- Meksi, Vangjel. 1969. "Rreth strukturës politike dhe juridike të shtetit të Skendërbeut." Në *Konferenca e Dytë e Studimeve Albanologjike (I)*, 618-619. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe Gjuhësisë.
- Noli, S. Fan. 1949. *Historia e Skendërbeut*. Tiranë: Naim Frashëri.
- Nora, Pierre, përg. 1998. *Realms of Memory: Rethinking the French Past* New York: University of Chicago Press.
- Omari, Luan dhe Aleks Luarasi, përg. 1987. *Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri*. Tiranë: Universiteti i Tiranës "Enver Hoxha", Fakulteti i Shkencave Politike e Juridike.
- Omari, Luan dhe Aleks Luarasi, përg. 2007. *Historia e shtetit dhe së drejtës në Shqipëri*. Tiranë: Luarasi University Press.
- Prifti, Kristaq, Xhelal Gjeçovi, Myzafer Korkuti dhe Gazmend Shpuza, përg. 2002. *Historia e popullit shqiptar*, Vëllimi I. Tiranë: Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Instituti i Historisë.

- Schimdt-Neke, Michael. 2012. “Robër të Skënderbeut - Mbi debatin rreth heroit kombëtar shqiptar”. *Përpjekja* Nr. 28-29: 6-17.
- Schmitt, J. Oliver. 2014 [2010]. *Skënderbeu*. Përkthyer nga Ardian Klosi. Tiranë: Fjala.
- Sirdani, Marin. 1928. *Skanderbegu mbas gojëdhânash*. Shkodër, Botime Françeskane.
- Trouillot, Michel-Rolph. 1995. *Silencing the Past: Power and Production of history* Boston: Beacon Press.
- Wilkes, John. 1995. *The Illyrians*. London: Wiley-Blackwell.

ETNOGRAFIA E TË FOLURIT PËR LIDHJEN E FEJESËS
NË TRADITËN SHQIPTARE: FORMULËSIMET,
URIMET, PËRSHËNDETJET

Abstrakt

Etnografia e të folurit është një këndvështrim interesant i shprehjeve, të paraqitura si standard gjuhësor, me ngarkesë domethënëse emocionale linguistike, të përdorura në momente të caktuara, përfshirë edhe jetën rituale. Ajo shqyrton e hulumton në aspektin sociolinguistik shprehje e mënyra të thëni, të cilat kanë një bosht të caktuar etnografik dhe paraqesin interes për larminë e variacioneve gjuhësore të shpalosura tradicionalisht në këto ceremoni. Këtë synon edhe materiali i paraqitur në këtë studim lidhur me etnografinë e të folurit në traditën gojore shqiptare gjatë lidhjes së fejesës, duke u përqendruar në fjalët e urta, urimet, përshëndetjet, formulësimet e gatshme, të kthyer në rutinë zakonore dhe domosdoshmëri të natyrshme shoqëruese. Studimi ndalet edhe në ciklin e këngëve të fejesës, të cilat aplikohen të lidhura ngushtë me zakonet që kanë të bëjnë me momentin e dhënies së fjalës, me shenjat e fejesës, me mënyrat e njohura të të shprehurit në ceremoninë përkatëse dhe dhuratat e bëra me këtë rast.

Fjalë kyçe: etnografi e të folurit, këngë, shprehje, ceremoni

Abstrakt

Speech ethnography is an interesting view of expressions, presented as a linguistic standard, with significant emotional linguistic loads, used at certain moments, including ritual life. It studies, in terms of sociolinguistics, expressions and ways of saying, which have a certain ethnographic axis and represent an interest in the variety of linguistic variations traditionally disclosed in these ceremonies. This is also aimed at the material presented in this study

regarding the ethnography of speech in the Albanian oral tradition during engagement, focusing on proverbs, congratulations, greetings, ready-made formulas, returned to the customary routine and the natural accompanying necessity. The study also stops in the engagement song cycle, which is closely related to the customs associated with the word giving, the engagement marks, the well-known ways of expressing at the ceremony and the gifts made to it case.

Keywords: ethnography of speech, song, expression, ceremony

Psikologjia mbizotëruese, objektivat për t'u arritur, parapëlqimet e dëshiruara nga bashkësia tradicionale shqiptare mbi lidhjen martesore, kanë gjetur pasqyrim në sjellje e komunikim të palëve dhe të individëve me njëri-tjetrin në të gjithë organizimin e ceremonialit, në domethënien kuptimore të secilës etapë, të secilit event. Njëherësh, botëvështrimi dhe konceptet mbi lidhjen bashkëshortore kanë reflektuar edhe në krijimtarinë folklorike dhe në atë që quhet *etnografia e të folurit*. Gjithnjë e më tepër, në kuadrin e zhvillimeve të shumta kulturore, ekonomike, politike, sociale, vërehet të jenë objekt marrëdhëniet gjuhë-shoqëri, gjuhë-mendësi, gjuhë-etni dhe ndikimet e këtyre raporteve nga faktorët jashtëgjuhësorë në zhvillimet ligjërimore, me gojë e me shkrim. Në këtë këndvështrim ka nisur të përdoret shpesh termi “etnografi e të folurit” (Shkurtaj 2010). Është një pikëvërtetim mjaft interesant i disa shprehjeve, të paraqitura shpesh si standard gjuhësor, me ngarkesë domethënëse emocionale linguistike, të përdorura në momente të caktuara, posaçërisht në jetën rituale, të ritualeve familjare (lindje, martesë, vdekje), por jo vetëm. Për këtë arsye, janë bërë studime që shqyrtojnë e hulumtojnë në boshtin sociolinguistik shprehje e mënyra të thëni, të cilat kanë një bosht të caktuar etnografik dhe paraqesin interes për larminë e variacioneve gjuhësore të shpalosura ndër kohëra në këto ceremoni. Ky këndvështrim kërkon të nënvizojë bashkëveprimin e gjuhës së shprehur në raport me shoqërinë, psikologjinë shoqërore dhe me mënyrën e jetesës në përgjithësi. Këtë synon edhe materiali i paraqitur në këtë studim lidhur me etnografinë e të folurit në traditën gojore shqiptare për lidhjen e fejesës, si një fillim i mbarë i lidhjes martesore. Ai kërkohet të vendoset si studim i të shprehurit në kontekst etnologjik të mendimit, veprimit të dasmës tradicionale, në të cilën në të gjitha fazat gjenden fjalë të urta, urime, përshëndetje, formulësime të gatshme, të kthyer në rutinë zakonore dhe domosdoshmëri të natyrshme shoqërore.

Cikli i këngëve të fejesës lidhet me zakonet që kanë të bëjnë me momentin e dhënies së fjalës për lidhjen e krushqisë, me shenjat e fejesës, të cilat nënkuptojnë ceremoninë përkatëse dhe dhuratat e bëra me këtë rast. Sipas ligjeve të shtetit, nën të cilin kanë qenë shtetasit shqiptarë (deri në 1912 nën Perandorinë Osmane e më pas në shtetin shqiptar) jeta sociale e familjes, specifikisht martesja, ishte e rregulluar me ligj. Por, në vetëdijen sociale të shqiptarëve, prerja e fjalës për fejesë në aspektin familjar dhe shkëmbimi i nishaneve, ishin një angazhim aq publik, sa njerëzit e konsideronin ekuivalent me lidhjen ligjore të çiftit. (Dibra 2004). Për pasojë, ishte i përpunuar edhe një fjalor i posaçëm i formësuar ndër kohëra, i shfaqur dhe i përdorur në formula përcaktuese të përfundimit të punës, të konstituimit të lidhjes martesore, të tipit: *e premë fjalën, e ndame fjalën, e dha fjalën, u lidh fejesa, u këput puna, u dha vajza, u xu vajza, kemi nxënë nuse, po japim çikë, u dha dora e vajzës, u dha fjalënujsja*. Janë shprehje formulësuese, të cilat kuptohen plotësisht në kontekst aplikativ, në përshkrim të saktë etnologjik. Nga ana tjetër, ky përshkrim etnologjik është i domosdoshëm për të kuptuar shprehshmërinë emocionale të hapave që ndiqeshin dhe gjithçkaje që ndodhte, kuptohej apo nënkuptohej gjatë ceremonisë së fejesës në traditën tonë.

Kryerja e këtij punimi është mbështetur në studimet dhe përmbledhjet e botuara që nga Rilindja e këndeje, në njohjen konkrete, në kujtesën e individëve të moshuar dhe në materialin arkivor të ruajtur në arkivat e IAKSA-së deri në gjysmën e shekullit XX, kohë kur ndër shqiptarë praktikoheshin akoma rituali kompleks, i gjatë dhe ceremonial i martesës. Sigurisht, ekzistojnë kufizimet që sjell pamundësia për të shkruar me dokumente të shumta folklorike konkrete para shekullit XIX. Megjithatë, edhe pse të përqendruar në një afat kohor jo aq të gjatë, përsëri doli natyrshëm e nevojshme që gjithë procedura e ndjekur, me gjithçka shoqëruese, të shihej në proces evolutiv nga koha në kohë, duke pasur parasysh se kemi të bëjmë me një periudhë kur shoqëria shqiptare dhe historia e saj kanë pësuar ndryshime të mëdha zhvillimore. Bazuar në këto materiale, kërkuam të vërejmë ngjashmëritë dhe diferencat nga krahina në krahinë, nga fusha në mal, në fshat apo qytet, nëpër komunitetet fetare të ndryshme, në komunitetet shqiptare brenda kufijve shtetërorë dhe jashtë tyre.

Thënë që në fillim, ajo që do të arrihet përmes analizës përgjatë gjithë shtjellimit, është se këto shprehshmëri komunikative gojore janë shumë të

ngjashme në aspektin kuptimor dhe tekstos ndër të gjitha krahinat, në Shqipëri dhe jashtë saj ku jetojnë shqiptarët, në shtetin e Kosovës, tek shqiptarët në Mal të Zi, Maqedoni, etj.

Na duket me shumë rëndësi të paraprijmë me një konkluzion në të cilin do të arrihet hap pas hapi. Përshëndetjet, urimet, formulësimet tradicionale në një ceremonial dasme janë shprehje të kopsitura mirë, tepër lakonike, ku fjala uruese rrjedh si një lumë i gjerë, i kthjellët, i qartë e domethënës. Ato janë shumë të gjetura për momentin ritualistik në të cilin përdoren, nganjëherë të paraqitura me fjalë që rimojnë ose shfaqen të shprehura si distikë të bukur, të detyrueshëm për t'u përdorur në kohën e duhur, të shërbyeshme si çelës për t'i vënë vulën e kërkuar ngjarjes rituale që ndodh. Janë shprehje koncize, të shpejta e të bukura dhe, edhe pse të përsëritura vazhdimisht, kanë shërbyer për të goditur në mendje dhe në zemër të personazheve të interesuar direkt, nuses dhe dhëndrit, të parëve të fisit, prindërve të tyre, motrave dhe vëllezërve dhe gjithë pjesëmarrësve, të gjithë atyre që ua ka kërkuar vendi të jenë të pranishëm në këto ceremoni. Aq më tepër, duhet të nënvizojmë se ka një numër shumë të madh shprehjesh në trajtën e fjalëve të urta, të cilat janë pjesë e ligjërimit në ritual, por edhe jashtë tij, kur e kërkon nevoja për komunikim.

Në të gjitha rastet e bëra objekt studimi e vëzhgimi, dallohet qartë se gjatë ritualit martesor ka një protokoll të detyrueshëm për t'u zbatuar, të njohur nga të gjithë. Fillohet me vendimmarrjen e me të gjithë hapat vijues, duke mos u larguar vëmendja edhe në dukuritë më të thjeshta. P.sh., në çdo etapë të fejesës e martesës secili ulet në vendin ku i takon dhe nëse nuk zbatohet kjo ka pasoja për shumë kënd; i zoti i shtëpisë uron mirëseardhjen me shprehjet standarde dhe pastaj janë përshëndetjet formulësuese të rastit prej të tjerëve që do të shqyrtohen në vijim. Për një fejesë është tepër e rëndësishme *fjala e dhënë*, mbasi çështja të jetë peshuar mirë. Është një marrëveshje që në traditën tonë është bazuar te *fjala*, e cila ka pasur shumë më tepër peshë se sa nënshkrimi martesor në një formular shtetëror. Ndaj, ka formula të sakta që i vënë vulën kryerjes së një fejesë dhe kanë forcën e një kodi ligjor të respektueshëm, si bie fjala, shprehja: "Ta kam falë vajzën."

Ndërsa, në rast mospranimi janë përsëri dy-tri fjalë të sakta me të cilat zhbëhet shpresa e kërkuarit: "Të faleminderit, por nuk kam vajzë për të dhënë."

Materiali folklorik i vënë në qendër të kësaj analize dëshmon se kemi të bëjmë me një pjesë të shprehshmërisë gojore e cila, në sajë të lakonizmit, zhdërvjelltësisë interpretative, trajtave formulësuese, qëllimit për të cilin është krijuar, nuk mbeten kurrsesi një komunikim i gjetur bukur, argëtim fjalësor prekës, por janë saktësisht kode shprehëse me vlera vendimmarrëse dhe me fuqi të plotë prapavepruese, që paraqesin edhe kërkesë të madhe për të folur sa më bukur e sa më qartë.

Në këngët rituale dhe në formulësimet shoqëruese të të gjitha etapave të dasmës, përgjithësisht i bëhet jehonë moralit mbështetës popullor, nevojës dhe dëshirës për të gjetur nga ana e baballarëve një fat sa më të mirë për bijtë, me parimin “fati i parë e ylli në ballë”; “njeriu një herë martohet dhe një herë vdes”; siç është në përforsim të së parës shprehja: “Burri i ve apo gruaja e ve nuk martohen me daulle”.

Në përgjigje të vendit që zë lidhja martesore ndër shqiptarë dhe në rajon, në përgjithësi nënvizojmë se urimin për një fat të mbarë e gjejmë që në reflektimin emocional në këngët e djepit. Ishte “fati” (lidhja bashkëshortore) i bardhë, i mbarë, i madh, që do t’i hapte e do t’i shtronte rrugët e jetës, do t’i bënte të lumtur fëmijët:

“Nana t’rrittë, baba t’fejoftë,/ Nanës qefi ju plotësoftë,/ T’dyve zemrat Zoti jau gzoftë!” dhe “Vajza e nanës, fati t’priftë,/ Krejt Malsia ty të lypt!” (Brisku 2012, 173).

“Fli, moj bi, të pastë nana,/ Se t’martoj nër kapidana,/ T’i nap petkat palë e palë,/ T’përcjell nana n’kalë me shalë.” (*Lirika Popullore* 4, 1990, 506)

“Nani – nani, djalënë,/ Zëre gjumë e rrite shumë,/ Të ligat ja hedh në lumë,/ Që të rritet, ta martojmë,/ Me një nuse ta gëzojmë.” (*Lirika Popullore* 4, 1990, 530)

E njëjta psikologji dallohet në vendet e tjera të rajonit dhe shumë më gjerë. (Çapaliku, Rama, Dibra 2006, 78)

Urime për martesë të mbara gjejmë për të rinjtë edhe në fazën e tyre paramartesore. P.sh.: “Rafsh n’nafakë të hajrit!”; T’daltë nafaka e hajrit!; Ishalla t’pëlqen ikballi!” (Çetta 1980, 3) Urime të tilla, të referuara vetëm ndaj fatit martesor, si sjellës i lumturisë themelore gjatë gjithë jetës, kryesisht kanë lidhje

me karakterin e jetës, organizimin e saj, posaçërisht me rëndësinë parësore që ka pasur lidhja familjare, e përjetshme, e ndërlikuar, influencuese në mbarëvajtjen e njerëzve, funksione që ndërmjet të tjerave vijon t'i ketë lidhja e qëndrueshme edhe sot.

Ndër shqiptarë ishte më parësore dhe më e rëndësishme zënia e një miku të mirë se sa vetë vajza me të cilën do të martohej, pasi siç thoshin të vjetrit: “Bija e oxhakut dhe e burrit të mirë o djalin, o fjalën e mirë ta len në konak”; “Kam kqyrë me gjetun mik e jo vajzë”. (Berisha 2013, 55) Pra, nuk kërkohej shtëpi me pasuri (jo se përjashtohej kjo), por kërkohej shtëpi e mirë, që kishte të bënte me një koncept shumë më të gjerë se sa të qenit thjesht shtëpi e kamur. “Midis fiseve malësore kam parë zakone të kohëve të lashta. Zotërit e shtëpisë kishin kujdes që vajzat t'i martonin në vende të mira dhe për djemtë e tyre të siguronin gra nga dyer të nderuara” (Durham 1998, 238-239).

Edhe projektimi emocional në njësi të ndryshme folklorike e fiksonte kërkesën e lidhjes me oxhakun e dukur. Thuhet shpesh fjala e urtë: “Dru lisi e grue fisi”, ose këndohet: “M'u dogj zëmëra dhe barku/ për një vajzë bij'oxhaku...”

Duke lidhur fëmijët, krahas synimit për të ardhmen e tyre, prindi gjente mik për vete, për të zgjeruar rrethin, për të zgjidhur më lehtë çdo problem që i paraqitej për të mbrojtur pozitat e familjes në vazhdimësi. “Fejesa konsiderohej si një faktor edhe për forcimin ekonomik edhe shoqëror të familjeve respektive.”¹ “Krushqia lidhej ndërmjet familjeve të së njëjtës klasë apo rang social.”²

Duke iu referuar gjetjeve në terren, studiuesi Ramadan Sokoli përshkruan në dokumente arkivore se çfarë kërkohej kur nisej të zihej nusja për djalin.³ Ai shkruan:

“në Mirditë, në Malësi të Madhe e në përgjithësi në zonën veriore shpija e djalit ...kërkon me ditë, posë fisit të saj edhe ku asht mesë e stërmesë. Lakmohet sidomos që të jetë shpi “pushkë e bukë”, si në

¹ IAKSA, Arkivi i Folklorit, Fondi: Fatbardha Reka, Dosja: 5, 284/9, Viti: 1964, Fl: 1.

² Po aty.

³ Fjala “fejesë” nuk përdoret në të shkruarën, sipas krahinave kjo fazë e ritualit të dasmës emërtohej *zënie*, *mblesë*, *mbulesë*, *vlesë* etj. (sipas Dojaka 1983, 40)

cang ku ka le, si edhe kah dajat. Bahen hetime në mos u shkon për soj ndo'i sëmundje, nëse bëlbëzon ase nëse ka ndoj tjetër gand. Hulumtohen hollë tatë-gjyshet për ndo'i lidhje gjakut, gjinijet, kumbarijet e probatinijet, sado të largët ndërmjet sish, porse kanuni ua pengon krushqinë ndër këto rasa e vetë fisi kishte me i ndëshkue rrebtë.”⁴

Edhe në malësitë e Gjakovës kërkonin soji-sojin, gjë që sanksionohej edhe në fjalët e urta: “Katërdhetë vjet përpara i ngjet miku mikut”; “Soji sojit i ngjet shtatë faqe”; “Nuk merrej vajza e të pasojshmit sepse po t’i marrësh lulen ferrës, ajo të mbin në votër.” (Memia 1962, 278) Në përshkruesit dhe njohësit e terrenit nënvizohet se vihej shumë re gjaku i përbashkët, sepse shqiptarët i kanë krijuar lidhjet martesore nëpërmjet ekzogamisë, pra lidhja bëhej jashtë fisit.⁵ Nuk martoheshin edhe sikur shumë e shumë breza të ishin larg. Kurse, nga ana e nënës, gjaku i përbashkët nuk vihej re dhe aq.⁶

Është e rëndësishme të theksohet se kjo mendësi përjashtuese ka pasur arsyet e veta të funksionimit në kohë dhe në hapësirë. Mbi të gjitha se ekzogamia si tabu krijonte qetësi sociale dhe lidhje sociale të sigurt. (Bardhoshi 2015, 358)

Kur zgjidhej nusja bëhej shumë kujdes të shikohej dhe të hetohej për nënën e saj. Fjalët e urta popullore: “Pëlhurës shikoi anën e vajzës shikoi nanën”; “Kqire mostrën e merr bezen, kqyre nanën e merr vajzën” (Halili 2012, 34); si dhe “Nanë e bi arkë e dri [y]” (po aty, 51) kanë qenë të ngulitura thellë në psikologjinë e shqiptarëve.⁷

Brenda kornizave të kësaj shoqërie ushtrohej pushteti absolut i prindit ndaj fëmijës. Kjo i detyrohej edhe pozitës që zinin fëmijët në ekonominë e shtëpisë. Këtë traditë dominuese trajtojnë dhe vargjet e këngës së mëposhtme:

⁴ IAKSA, Arkivi Etnografik, Fondi: Ramadan Sokoli, Dosja: 14/6, Viti: 1950, Fl: 38.

⁵ IAKSA, Arkivi Etnografik, Fondi: Afërdita Onuzi, Dosja: 28, 593/29, Viti: 1971, Fl: 13.

⁶ Mbledhjet janë të viteve '60 të shekullit XX. IAKSA, Arkivi Etnografik, Fondi: Musa Muho, Dosja: 15.68, 429/16, Viti: 1967, Fleta: 65. Fondi: Vasil Xhaçka, Dosja: 43, Viti: 1963, Fl: 2.

⁷ IAKSA, Arkivi Etnografik, Fondi: Musa Muho, Dosja: 15, 429/16, Viti: 1967, Fl: 74.

“Ene mor Hasan, djalë e more djalë/ A e kije mendjen , ti, nuse me marrë?/ Unë menen e kam, he po çish se kam,/ Jam to përgjue babën pale gjit po ban./ Ene, hoj ki baba rrin n’krye t’oxhakit,/ Le t’i çesë lirat more prej dukatit.”⁸

Në traditën patriarkale shqiptare, martesë, duke qenë tepër e rëndësishme, ishte pa dyshim çështje burrash; kishte nevojë për vulën e të zotit të shtëpisë dhe kodifikohej vetëm nga fjala e dhënë e tyre. Në shoqërinë shqiptare zakonet e vjetra patriarkale ishin skllavëruese për gruan. Femra nuk pyetej fare për zgjedhjen e së ardhmes së saj (Tërta 2003, 272).

Për vajzën martesë ishte sprovë e vështirë, që, sipas Kanunit, do të thoshte:

“...me lanë vajzë e me u ba grue, do të thotë me vu “rrethin e hekurt kresë”, me humb një pjesë të lirisë, me iu ba petkë burrit e me iu përshtat njerëzve të tij.” (Martini 1998, 257)

Kur kërkohet për fejesë ndonjë vajzë, “hetohej” e kaluara e saj, e prindërve të saj si edhe ajo e farefisit. Paragrafi 31 i Kanunit thoshte se vajza s’ka tagër:

- “a. me zgjedhë fatin e vet;
- b. m’u përzi në shkusi as në fejesë;
- c. as në këpucë as në petka.”⁹

Në kuadrin e formimit të karakterit të gjithanshëm pozitiv të vajzës vinte urimi: “Të daltë duvaku i bardhë!” (Çetta 1980, 4). Siç vërehet, e folura simbolike, edhe në formulësime, ka qenë karakteristikë e shprehshmërisë gojore dhe linte shteg për interpretime të shumta, të lidhura me pastërtinë morale të figurës së saj.

Asnjëherë nuk dërgohej shkes për t’i gjetur burrë vajzës. Ajo kërkohet për nuse:

⁸ Zelaj. K. 1958. Arkiva personale. Sipas Halili 2012, 43.

⁹ IAKSA, Arkivi Etnografik, Fondi: Afërdita Onuzi, Dosja: 28, 593/29, Viti: 1971, Fl: 13.

“Ka ardhë shkuesi me t’kërkue,/ Baba shkuesit i ka thane:/ -Cuca asht e volë për me u dhanë.-/ Në derë cuca ka nigjue,/ Nanës vet i paska thane:/ -Jam tamam, për me u dhanë.-/ Baba shkuesit i ka thanë:/ -Unë cucën ta kam dhanë.-”¹⁰

Nënvizuar në fillim të këtij studimi se fejesa dhe, në vijimësi të gjitha etapat e ritualit martesor, kanë pasur një etnografi të të folurit, standarde e të përcaktuar mirë për ritualin. Në kodifikimin e jetës në Shqipërinë tradicionale, etnografia e të folurit në këtë ngjarje bëhej shprehëse e mënyrës së të menduarit dhe shfaqej si pasojë edhe në fjalorin përkatës, sipas fazave të fejesës, madje shoqëruar edhe me gjuhën e gjesteve dhe reflektimin artistik emocional.

Për të përshkruar sa të jetë e mundur më saktë etnografinë e të folurit në një fejesë po ndjekim stadiet e ritualit, që nga inicimi i lidhjes. Për këtë, i referohemi klasifikimit të bërë nga specialistët për këngët e ritualit martesor në botimin përkatës. (Velianj et al. 2010, 71)

Ideali estetik i shprehur në krijimtarinë gojore, siç e nënvizuar më sipër, ishte: një fejesë, një fat, një vdekje. Prindërit, për të justifikuar çdo pasojë të lidhjeve që organizonin, ia linin zgjedhjen një fuqie të mbinatyrshme, ndonëse të gjithë hapat i ndërmerren vetë. Ngado rezulton se shfrytëzohej në çdo rast shprehja justifikuese: Lindja, fejesa dhe vdekja janë të caktuara nga Zoti. Pra, këto veprime i shkruante vetë Zoti, njerëzve u mbetej vetëm të zbatonin vullnetin e të plotfuqishmit.

Ekziston në shqip fjalori emërtues i ngjarjes. Hapat që inicoheshin nga shtëpia e djalit në krahina të ndryshme kishin emërtimin e qartë të veprimit: “me zanë nusen”, “me feju djalin”, “me zanë rob”; “kam ardhur të ta kërkoj vajzën për djalin”, “të zënë në grua”.¹¹

Zgjedhja e nuses përcaktohej në shprehje të tilla si: “Jemi tuj kqyr’ për ni rob të hajrit,” (Çoçaj 2012, 175) “Po kërkojmë një vajzë konaku” etj.

¹⁰ IAKSA, Arkivi Etnografik, Fondi: Zelaj, K, Dosja: 52. Viti: 1958, Fl: 3.

¹¹ IAKSA, Arkivi Etnografik, Fondi: Musa Muho, Dosja: 15.73, Viti: 1967, Fl: 30.

Veprimet që nënkuptojnë këto shprehje përfaqësojnë hapat që ndërmerre prindi, me ndërmjetësimin e mësimit, shkuesit, sepse, siç nënvizuar, babai kishte fuqinë e plotë të vetvendosjes për jetën e fëmijëve të vet.

Sapo bëheshin marrëveshjet e përcaktuara dhe sanksionohej përfundimisht fejesa, dy të rinjtë menjëherë quheshin, sipas krahinave të ndryshme: *të zanë, n'xanë, nër unazë*. Vajza quhej *e zënë, e n'xanë, e zanë, e vluar, e mbuluar, e dhanme*; ndërsa djali quhej *i zënë, i n'xanë, i zanë, i vluar*. Veprimi emërtohej *zënie, lidhje*: “E lidhëm fejesën”; “I zumë nuse çunit”; “E zumë vajzën”;¹² “Dorë nusja” (Çoçaj 2012, 173) Është shumë interesant të nënvizojmë se sa delikatesë paraqet në vetvete emërtimi i fundit, duket sikur vajza vendos nëse do ta japë dorën e saj apo jo, kur realisht për fatin e saj vendosnin të mëdhenjtë e shtëpisë.

Ka fjalë të urta, të ngjashme në të katër anët e vendit që vlerësojnë fort lidhjen e krushqive, si garanci për fisin dhe si mbështetje e sigurtë, sepse “përzihej” gjaku nëpërmjet fëmijëve që vinin si pasojë e martesës dhe lidhja ishte e karakterit organizativ social, por edhe emocional. Janë të njohura dhe shumë të përhapura shprehje të tilla si: “Miku i mirë është krahu i djathtë.” “Miku mikut i gan katërdhetë vjet përpara.” “Shtëpisë që i ke marrë çiken i ke marrë edhe meshkujt.”

Një cikël më vete në këngët e dasmës është ai kushtuar shkuesit, mblesit. Për këtë është shkruar në disa studime etnofolklorike të autorëve Llambrini Mitrushi, Miaser Dibra, Nebi Bardhoshi për dasmat në Myzeqe, Shkodër, për antropologjinë e kanunit. Ajo që i bashkon pohimet e bëra ndër këta studime, është detyra dhe rendi që ndiqej për ta zhvilluar ky njeri misionin e ngarkuar, mënyra se si i jepej e se si ai e kryente porosinë, koordinimi i fjalëve me veprimet, pra lidhja e gjuhës së artikuluar me fjalë, me gjuhën e gjesteve që bashkëlidhej me vendosmërinë për t’ia arritur qëllimit.

Në shtëpinë e djalit shkuesi, që zakonisht ishte mik (më mirë akoma të ishte mik i të dy shtëpive), pra përgjithësisht kishte njohje prej andej nga nisej dhe aty ku shkonte, urohej shumë për mbarësi tek përcillej për të kryer misionin e tij. Këtë kuptim parësor kanë formulësimet dhe urimet që i jepeshin atij kur nisej për të kryer detyrën e ngarkuar.

¹² IAKSA, Arkivi Etnografik, Fondi: Vasil Xhaçka, Dosja: 43, Viti: 1963, Fl: 4.

Formulësimet dhe urimet paraprake janë që puna të shkonte mbarë. Përgjithësisht urohej pak a shumë kështu: “Me këmbë të mbarë! Të fala e t’mira paç!” Shkuesi përgjigjej: “Faqja e bardhë, hajt, gëzuar, mor mik!”

Nënvizojmë se në thelb kërkohet që krushqia duhet të ishte e qëruar, e qartë, e ndershme sepse ishte për të gjatë mot, kërkohet të ruhej faqja e bardhë, erzi, nderi, të mos përlyheshin për asnjë arsye. (Mitrushi 1972, 181)

Nga shumë përshkrime të ngjarjes së ndodhur në terren rezulton se shkuesi hynte në bisedime me të parin e shtëpisë së vajzës, duke e bërë me dije shkaku e vizitës, së pari, me gjuhën e gjesteve. Duhet nënvizuar se, etnografia e të folurit bashkëshoqërohej edhe me gjeste karakteristike. Shkaku i vizitës së tij ishte shumë i deshifrueshëm, thujse në të gjithë vendin. Shkuesi i drejtohej zjarrit, kur shkonte në shtëpinë e vajzës për ta kërkuar. Afrimi te zjarri, marrja në dorë e mashës dhe shpupurishja e tij zakonisht ishin veprime që donin të thoshin se pritej një kërkesë shkuesie nga ana e këtij njeriu.¹³

Etnografja Afërdita Onuzi sjell këtë panoramë për ditën kur shkuesi shkonte për të kërkuar së pari vajzën për fejesë në Lumë:

“Kur arrinte në shtëpinë e vajzës, ku zakonisht ishte njeri i njohur, shpesh mik, kuptohej se ka shkuar për propozim fejese nëse duke ndenjtur shpupuriste zjarrin me mashë. Kjo do të thoshte se tani duhej dëgjuar përse ka ardhur”.¹⁴

Të njëjtën gjë nënvizon edhe Ramadan Sokoli nga vëzhgimet e terrenit për këtë mision të shkuesit në ditën e parë. Ai thotë se në Mirditë

“orvaten me gjetë për shkues një mik a dashamir të shpisë së vajzës... Kur ky shkon së parit në shpi të vajzës për shkuesi, i hudhet zjarrit dhe e shpupurishë me mashë. –Ç’ka ke more?- e pyesin ata të shpisë. – Hajde, zjarr na u baftë biseda!”¹⁵

¹³ IAKSA, Arkivi Etnografik, Fondi: Ramadan Sokoli, Dosja: 14/6, Viti: 1950, Fl: 28.

¹⁴ IAKSA, Arkivi Etnografik, Fondi: Afërdita Onuzi, Dosja: 28, 593/29, Viti: 1971, Fl: 15.

¹⁵ IAKSA, Arkivi Etnografik, Fondi: Ramadan Sokoli, Dosja: 14/6, Viti: 1950, Fl: 39.

Gjenden të arkivuara shumë mbledhje terreni që përshkruajnë lidhjen e fejesës, në të cilat ky hap i parë domethënës është i ngjashëm.¹⁶

Një moment shumë i rëndësishëm, i pasur me formulësime kërkesash e përgjigjesh të sakta, ishte kur pas këtyre veprimeve gjestore hyhej në temë nga shkuesi për të kërkuar dorën e vajzës.

Mbledhësi në terren, Xhemal Berisha edhe emri, përshkruan në materialet e depozituara në arkiv për Dibrën, bashkëbisedimin ndërmjet shkuesit me babain e vajzës si më poshtë:

“A je kah ma falë atë çikë?”

“Po s’qe e shkrueme nuk muj.”

“Paj n’qoftë thanë edhe ta jap.”

“Un ta lypa si tuj qeshë, por çok se e kam përnjimend.”

“Po m’kallxo për kand e ke.”

“Për filanin. Aj të don për mik. Ne daç, edhe ti jepja çiken.”

Ai shënon se kështu ndodhte deri në mesin e shekullit XX.¹⁷

Sipas studiuesit Ukë Xhemaj në shumë vise të Kosovës, edhe për shkak të largësive të terrenit ndër zona të thella, shkuesit i shtrohej darkë, si një miku të veçantë. Ai, sipas rregullit të traditës, gati në formë formule i drejtohej mikut:

“O mik, sot t’kam ardhë n’konak, amanetçi i porositur [thuhet emri i babait të djalit], me ta bo me dije që të ka begenisë për mik dhe po ka kërkon dorën e çikës për djalë [nënkuptohet vajza që sipas rradhe ishte për fejesë, si dhe theksohet emri i djalit, pozita e tij në familje deri në atë moment].”

Pritësi i përgjigjej: “Me nder e me faqe të bardhë, së pari për atë që më zgjedh për mik e miqësi, e ma tutje si të jetë kismet.” (Xhemaj 2005, 171) I zoti i

¹⁶ IAKSA, Arkivi Etnografik, Fondi: Xhemal Berisha, Dosja 19, 285/4, Viti 1964, Fleta 2.

¹⁷ IAKSA, Arkivi Etnografik, Fondi: Musa Muho, Dosja: 15, Viti: 1967, Fl: 74.

shtëpisë, qoftë edhe dikush tjetër nga ai konak, duke përcjellë shkuesin deri jashtë oborrit, e shoqëronte me fjalët: “si të jenë kismet”.

Tek katolikët praktikohej të shprehej kërkesa kur i zoti i shtëpisë ia mbushte gotën me raki shkuesit. Shkuesi ia bënte me dije në mënyrë indirekte për çfarë kishte ardhur kur thoshte: "Ne do pijmë për qejfin tonë, por as ti mos na prish qefin."

Në rast dëshire për ta shqyrtuar kërkesën, sapo ajo bëhet zyrtare me anë të mësimit, atij i thuhet nga i pari i shtëpisë: “Gja s’e ndalë ne qoftë shkruet.” (Krasniqi 1991, 159) Edhe në Has, kur kërkohej vajza, i thuhej të atit: “Të kam zgjedhë për mik.” (Çoçaj 2012, 182)

Në Dukagjin, sipas studimit të Vitore Kodrës, shkuesi, duke shpupurisë zjarrin në vatër, thoshte si formulë kërkesën: “Familja e X-it të ka mësy për mik të mirë e shtëpi të mirë e këtë punë ma ka lënë në dorë mue.” (Kodra 2013, 52)

Edhe studiuesja Sabina Vaqarri, duke përshkruar zakonet e Tiranës, nënvizon se zakonisht shkuesia fillonte si qëllim i kuptueshëm qysh në mënyrën se si paraqitej në derë të vajzës njeriu shkues. Ajo vëren se zakoni i shpuzitjes së zjarrit përshkruhet edhe në kanunet shqiptare.

“Kur shkon shkesi për herën e parë në shpin e gocës, për me e kërku, duhet doemos me shpuzit jermin, ndryshe nuk zen ven fjala. Prekja e zjarrit, si veprim gjestor aq i njohur, siç duket ka të bëjë me efektin që zgjon vetë kulti i tij, i përhapur ndër shqiptarë. Biseda që pritej të bëhej rrotull tij ishte si zjarri, si ngrohtësia që vjen prej tij, por puna duhej matur mirë, se zjarri edhe ngroh, edhe djeg.” (Vaqarri 2014, 56)

Ulja në vatrën e zjarrit nënkuptonte bisedën miqësore, në mirëbesim midis shkuesit dhe prindërve të djalit apo vajzës, ndërsa gjesti i ndezjes së cigares, i cili ndërpritej nga shkuesi (zakonisht mikut i ofrohet duhan nga kutia e duhanit të të zotit të shtëpisë, ndërsa në rastin e propozimit për fejesë shkuesi e “thyen” zakonin e pritjes së mikut në shtëpi dhe kjo donte të thoshte se fjala s’ishte për diçka të zakonshme, por për një gjë vërtet të rëndësishme, për krushqi, që e kishte këtë gjest si pjesë të komunikimit të rastit. “Para se të fillojmë cigaren, sillni një lugë sheqer! Duam ta fillojmë me amëlsinë, jo me thartinë, se kam ardh’ për gëzim...” Fjala ritualistike e shprehur me dikotominë *ëmbëlsirë-thartinë* shërbente për hyrjen më konkretisht në propozimin e pritshëm

për fejesë. (Po aty, 57) Edhe në disa vise të Kosovës ka veprime shoqëruese ritualistike. Sipas besimit popullor vendas, “...shkuesi, kur merrte rrugë për te miku për të kërkuar dorën e vajzës duhet të shkonte me lidhcë të këpucës zgjidhë.” (Po aty.) Ky veprim tregonte dëshirën që fejesa të mos haste në asnjë pengesë. Po ashtu nënvizohet se për mbarësi mësi nisej nga shtëpia e djalit dhe hynte në shtëpi të vajzës me këmbë të djathtë.

Në traditën shqiptare është treguar kujdes i madh nëse nuk i jepej vajza kërkuarit. Në Dibër i zoti i shtëpisë uron edhe kur nuk do t’ia japë vajzën:

“Atij i duhet të kishte kujdes, nëse nuk do të bënte miqësi me atë mik që i kish propozuar shkuesi. Megjithatë, nëse ai nuk do të jepte vajzën, e gjente një mënyrë për të mos e vrarë kërkuarin, duke i thënë shkuesit: “Hapërha nuk du me e fut në nishane. Njëqind vetë me ma kërku mas teje, nuk e ap.” (Shqefni 2011, 38)

Ose mund të thoshte edhe:

“Bani të fala filanit. Paç faqen e bardhë që më do për mik, por cucën e kam në fjalë tjetërkund. Pa e kputë me at’, sun lidhem me kërkan.” (Shqefni 2011, 38)

Në Dukagjin, kur pleqërohej për të mos u dhënë vajza, përdorej zakonisht ky formulësim që ruante respektin për burrin që kishte hyrë për të bërë krushqinë: “Për mik [mysafir] hajde sa herë të duesh, se shpia asht e Zotit dhe miqve, por për këtë punë mos më hajde ma.” (Kodra 2013, 42)

Në Zadrinë, në rastet kur i zoti i shtëpisë së vajzës nuk donte ta jepte vajzën, përgjigja ishte diplomatike, e tipit: “Nuk të shaj për mik, por nuk kam terezi me e dhanë vajzën. Faqebardhë kjosh!” Kishte dhe raste që jo-ja nuk i jepej mikut herën e parë. Mund t’i thuhej: “Faqebardhë kjosh se m’ke begenis për mik, por tash po baj mendim.” Në këtë rast njerëzit e vajzës pyesnin për shtëpinë e djalit dhe për djalin vetë dhe e piquin mendimin me qetësi.¹⁸

Duke përkthyer zakonet e lidhjes martesore në Lumin e Vlorës, etnologu Musa Muho tregon se pasi merrte kërkesën, plaku i shtëpisë së vajzës kërkonte kohë. Kur, pasi pleqërohej puna dhe nuk e dëshëronte krushqinë, i thoshte shkuesit: “Për atë llafin që u mundove nuk kemi gjë.” Ky mbledhës

¹⁸ IAKSA, Arkivi Etnografik, Fondi: Gjush Sheldija, Dosja: 8, 62/25, Viti: 1956, Fl: 4.

nënvizon se, në Vlorë, kur pala e vajzës nuk jepte pëlqimin për lidhje krushqie, asnjëherë nuk tregonte arsyet e vërteta, duke u përpjekur të mos fyenin kërkesit.¹⁹

Në Rugovë nëse ndodhte që nuk iu pëlqente familja apo djali, ata, në mënyrë më të butë, mundonin të jepnin një përgjigje si: "Nuk e kem ndërmend njëherë me dhanë çikë, ka vakt.", "Çika është e re", "Çika nuk m'u ka bo për martesë."²⁰

Në Tiranë, kur familjes së vajzës i bëhej një propozim për lidhje krushqie dhe babai i vajzës nuk donte, nuk tregonte arsyet e vërteta të mospranimit, për të mos e ofenduar familjen tjetër, por përgjigjej: "Nuk do ta fejoj tani gocën", ose: "E kam në fjalë në një vend tjetër."²¹ Gjatë mbledhjeve në terren në vitet '50 në Mirditë, etnomuzikologu Ramadan Sokoli ka hetuar që shkuesi, kur kthehet për të marrë përgjigje, së pari, pyeste nënën e vajzës se "a ka ba mendim me gjithë burrë për kërkesën e paraqitur prej tij". Kur nuk donin t'ia japin vajzën ajo i përgjigjej: "Zoti ia çiltë fatin tjetërkund."

Pra, si përfundim, nënvizojmë mirëkuptimin, respektin reciprok që kërkohej të ruhej ndërmjet dy familjeve edhe në rast se nuk kryhej fejesa. Kjo shprehet në dialogët e mësipërm, në zgjedhjen e fjalëve, në delikatesën me të cilën shkëmbehen përshtendjet dhe urimet dhe formulësimet e rastit.

Një fazë shumë e rëndësishme e fejesës ishte dhënia e fjalës shkuesit, mblesit, mësitit nga ana e të zotit të shtëpisë së vajzës. Ishte shumë i rëndësishëm ky hap, sepse, me anë të tij fjala kumtohej dhe jepej zyrtarisht. Marrja e këtij lajmi në familjen e djalit dhe të vajzës hapte rrugë që çdo gjë të vijonte me organizimin e hapave zyrtarë përfundimtarë për kryerjen e fejesës nga të parët e dy shtëpive.

Fjala që i jepej shkuesit për ta kryer fejesën kishte shumë peshë. Ishte shumë e njohur formula e dhënies së vajzës. Formulësimi: "Ta kam falë vajzën" përfshin në vetvete botën emocionale të prindit, si përgjegjës i plotë i

¹⁹ IAKSA, Arkivi Etnografik, Fondi: Musa Muho, Dosja: 15, Viti: 1967, Fl: 74.

²⁰ IAKSA, Arkivi Etnografik, Fondi: Gjush Sheldija, Dosja: 8, 62/25, Viti: 1956, Fl: 8.

²¹ IAKSA, Arkivi Etnografik, Fondi: Mehdi Hoxha, Dosja: 42, Viti: 1981, Fl: 31.

jetës së mëtejshme të fëmijës së vet. Shpesh, për arsye propagandistike, kjo shprehje është trajtuar si konsiderimi i vajzës si plaçkë tregu. Por, e parë me sy njerëzorë dhe e vendosur në kohë e hapësirë, në kohën e kanuneve dhe dokeve të vjetra, mendojmë se, përtej patriarkalizmit që ngërthen në vetvete faktin se kush e merr këtë vendim, në këtë shprehje të qartë fshihet mallëngjimi, përgjegjshmëria, preokupacioni, dashuria natyrale për krijesën e tij, e cila edhe pse shumë e re, e brishtë, dihej se shumë shpejt pas këtij vendimi do ikte në shtëpi të vet e do vinte vetëm për mik. Dilema se çfarë rezervonte e ardhmja, me siguri do të ketë qenë pjesë e reflektimit emocional të thellë. Nuk harrohej kurrë thënia popullore “vajza lind në shtëpi të huaj e shkon në shtëpi të vet.” Janë shprehje që kuptimin parësor e kanë të saktë, të fshehur pas lojës së fjalëve, konform mënyrës së të menduarit, pozitës në familje, detyrave që e presin dhe shumë elemente të tjera që përbëjnë jetën rituale tradicionale. Ishte gjithashtu e njohur ngado ndër shqiptarë fjala e urtë “Një ditë o e mbyt, o e shpëton vajzën.” Përmes saj shprehet përgjegjshmëri e preokupacion që prindin e ndiqte tërë jetën, përfshirë këtu patriarkalizmin ekstrem që shoqëronte vendimmarrjen e gjithëpushtetshme të prindit.

Ashtu si bëheshin zgjedhjet e bashkëshortëve të ardhshëm, edhe djalit i ndodhte e njëjta gjë, por ai mbetej në mjedisin e tij në vijimësi, ndërmjet të vetëve, shqetësimi më i madh ishte vajza, ajo ikte. Fati i të rinjve ishte fati i një shoqërie të tërë të prapambetur, i një mënyre të caktuar të marrëdhënieve në prodhim, i një ekonomie të caktuar, i mendësive që vinin nga ai mjedis, nga ajo shkallë e zhvillimit social, ku ndodheshin shqiptarët deri në gjysmën e parë të shekullit XX.

Dhënia e dorës së vajzës nuk bëhej menjëherë. Çdo individ nuk e kishte të lehtë marrjen përsipër të këtij vendimi, sepse ai kishte të bënte me një përfshirje të madhe dhe të pazgjydhshme jo vetëm të vajzës, por të gjithë fisit. Në shumë materiale arkivore gjejmë se, i zoti i shtëpisë, ndonëse kishte të drejta absolute mbi fëmijët, nuk e priste muhabetin menjëherë, e shtynte për disa kohë. Sipas zakonisht, i pyeste burrat e shtëpisë, të vëllazërisë dhe të farefisit, të cilët, të gjithë së bashku, hetonin për shtëpinë dhe për djalin.

Në Vlorë dhe në shumë zona të tjera të vendit, i pari që pyetej nga i zoti i shtëpisë ose nga prindi i vajzës, ishte daja. Kujdesi i dajës për zgjedhjen e dhëndrit ose të nuses për mbesat dhe nipat e tij ishte i madh, sepse vëllai i nënës konsiderohej farefisi mashkull më i afërm. Pasi hetohej mirë familja e

dhëndrit nga të gjithë, takoheshin me shkuesin në ditën e caktuar dhe i jepnin përgjigjen për kërkesën e bërë.

Gjatë mbledhjeve në terren në vitet '50 në Mirditë, Ramadan Sokoli ka hetuar se kur donin t'ia jepnin vajzën thuhej:

“Si ke mendue ti për vajzën teme, mendoftë i lumi për fëmijët e tu.” Të nesërmen, pasi merrnin fjalën e shkuesit, ana e djalit thërrisnin kushërininë dhe kumtonin: “Po shkojmë me i xanë një nuse djalit te filani.” Përgjigja e tyre ishte: “Me hajr e me nafakë dhe ia mrrifshi asaj dite me marrë nusen.” Sapo jepej fjala, gratë e spërkasin shtëpinë me ujë të bekuem, i vinin rrokoll kullës me një tjegull plot shpuzë e me lari, për me beku sidomos qoshet e shpisë tue thanë: “Nusja ardhtë me nafakë! Syni i keq mos e pafhtë!”²²

Pëlqimi mund të jepej menjëherë kur mësimi ishte daja ose një i afërt tjetër i vajzës, për qëllimet e mira të të cilëve nuk dyshonin. Në raste të tilla, i ati i vajzës i drejtohej mësitit: “Ta kam falë vajzën!”, “Në dorën tënde!” etj.

Ka disa formula urimi kur këputej puna. Këto formula kanë vlerën e tyre kuptimore, ishin kode rregulluese të raportit të ri, i cili duhej të ishte sa më i qartë, sa më i rregullt dhe mirëbesues. Përdorimi i tyre e bën shtjellimin e ngjarjes të fitojë simbolikisht karakteristikat e një mizanskene të ngjashme me ato teatrore, ku teksti dhe veprimi janë të mirëpërcaktuara dhe kumtohen shkoqur.

Në Zadrimë, nëse vendoste për ta dhënë vajzën i zoti i shtëpisë së djalit organizonte një darkë të madhe, duke thirrur dhe kushërinjtë për të pritur “ponë” e shkuesit. Daja shkonte bashkë me një burrë të shtëpisë së vajzës, por që nuk duhej të ishte i ati i vajzës. Pasi pinin kafet daja i vajzës thoshte: “Për të mirë e me hajre. N.N ta ka dhanë vajzën”. Në këtë moment gratë e shtëpisë mblidheshin dhe i këndonin këngën dajës.

Në Dibër mjaftonte t'i thuhej një “po” shkuesit dhe vajza quhej e fejuar, quhej *cuçë e forcume*. Edhe në këtë emërtim sinonim dallohet preokupacioni i prindërve për të ruajtur të papërlyer vajzën deri sa ta çonin në fatin e vet. Tanimë, pas fejesës, ajo mbrohej nga dy palë shtëpi, e saja dhe e

²² IAKSA, Arkivi Etnografik, Fondi: Ramadan Sokoli, Dosja: 14/6, Viti: 1950, Fl: 39.

burrit, ndaj quhej *e forcume*. I zoti i shtëpisë së vajzës nuk mund të luante nga fjala, pasi kështu binte në gjak me familjen e djalit.

Etnografi Gjush Sheldija, nënvizon se në qytetin e Shkodrës, ku rolin e shkuesit e kryente shpesh ndonjë grua dashamirëse ose e specializuar në këto punë, e cila ia kishte bërë të ditur kërkesën nënës së vajzës qartë dhe pasi kjo kërkesë ishte shqyrtuar nga të zotët e shtëpisë, roli i grave përfundonte këtu. Nëna e vajzës thërriste shkuesen dhe i thuhej se ma mirë ishte “të flitshin trimat vetë me shoqishojnë” dhe të kryhej puna. Prej shtëpisë së vajzës ngarkohej një burrë i afërt për të folur me shkuesen. Ai, me ndërmjetësimin e saj, takohej veçmas me babën e djalit dhe kur “bijshin ne kodi”, shtroheshin konditat, thirrej babai, vëllai dhe axha apo daja i vajzës e aty jepej fjala e fejesës dhe në peng dorëzoheshin uratët e xhepit, si *shej i vogël*. Urimi i ndërsjelltë ishte: “Na qoftë për hajër! Pastë qëllue sahati i hajrit!” Caktohej edhe dita e *shejit të madh*. Aty vajza njehej *e xanun*, por jo e fejueme, deri sa sillej sheji i madh. Për këtë shej, që ishte festa përmbyllëse e fejesës, gjendej një datë në shej, për t’i dhanë edhe më tepër ceremonialitet rastit, bahej dy ditë pas Krishtlindjve ose Pashkëve, apo në një datë tjetër të shënuar.²³

Ajo që vëmë re në këto përshkrime terreni është se janë shumë të ngjashme skenat e dhënies së fjalës për vajzën. Kur zhvilloheshin bisedimet dhe dukej se çështja po merrte udhë, kafja e parë zakonisht i vihej shkuesit, por sipas zakonisht, ai nuk fillonte për ta pirë kafënë, derisa i bëhej përhajër fjala për vajzën. Formula ishte: “Na qoftë për hajër!” Shkuesi e kthente në të njëjtën mënyrë: “Hajr paç dhe paçi faqen e bardhë! Pritsh e martofsh nipa e mbesa! Për hajër ju qoftë miqësia të dy palëve!” Zakonisht, pas fjalës së dhënë pihej kafeja, pasi sipas zakonisht ajo nënkuptonte mbylljen e një çështjeje.

Sipas etnografes Llambrini Mitrushi në Myzeqë, kur donin t’ia jepnin vajzën, i thoshin lajmësit: “Të na jetë e hajrit miqësia, të na jetë me kismet lajmësia!” (Mitrushi 1972, 180)

Në Vlorë, kur familja e dëshëronte lidhjen e krushqisë shprehej: “E biseduam, more mik, atë çështje dhe i dhamë karar, prandaj të qoftë falë.”²⁴ Në Rugovë, në familjen e vajzës, kur iu pëlqente miqësia dhe vendosnin ta

²³ IAKSA, Arkivi Etnografik, Fondi: Gjush Sheldija, Dosja: 8, 62/25, Viti 1956, Fl: 3.

²⁴ IAKSA, Arkivi Etnografik, Fondi: Musa Muho, Dosja: 15, Viti: 1967, Fl: 74.

jepnin vajzën thoshin: "Na kjoft për hajër miqësia!"; "Na po ta falim këtë vajzë e sido që të dalë puna, ty të njohim mirë, o lumë mikul!"; "Paska kenë kismet e na kjoft për hajër të dy palëve!"; "Na e ka falë Zoti e po ta falim edhe na!"; "Po ta falim këtë çikë e na paç në qafë n'kofsh me hile!" e shprehje të tjera të kësaj natyre.

Në Tropojë, sipas mbledhësit Myftar Memia, i kthehej kjo përgjigje mësiti kur i kërkohet dora e vajzës: "Paç faqen e bardhë, se bash si burrat ia ke ba, se na çikat për miq i kem e mik ma t'mirë nuk kishim mujtë me gjetë. I pafshin hajrin çikës! Për hajër na qoftë miqësia! Në amëlcim shkoftë miqësia të dy palëve!" Përgjigjja: "Hajër paçi e u lumtë goja!"

Sipas tij, menjëherë mësiti shkonte në shtëpinë e djalit me ia ba për hajër, duke çuar dorën e çikës.²⁵

Fjala e dhënë konsiderohej punë e mbaruar dhe mësiti, me marrjen e fjalës pohuese, shkonte për të lajmëruar familjen e djalit për fjalën e nuses. Pritja nga familja ishte me nderime e gosti, aty shkonin gjithë familja e barkut dhe farefisi për ta pritur mësitarin.

Në gjuhën zakonore të krahinave shqiptare sjellja e dorës së vajzës nga ana e shkusit quhej "sjellje e dorës", "maramës", "sjellja e fjalës", "sjellja e dorës së nuses", "fjalënusja", "dorënusnia" (Dibra 2016b, 33). Me këtë rast urohej me gëzim e me mallëngjim në të dy palët:

“- Për hajër!

- Si të jetë e shkruar prej Zotit! Paska qenë e shkruar kështu, për hajër!

- Miqësia na qoftë për hajr, paçin faqen e bardhë!

- Për hajër fjala e fejesës!

- Kjoft për hajr ëmnimi e kjoshi jetgjatë e u trashigoshi!

- E gëzofsh nusen e u plakshi bashkë! Për të mirë e me hajër, N.N ta ka dhënë vajzën.” (Dibra 2016b, 33)

Prindërit e dy fëmijëve uroheshin kështu prej të pranishmëve: “Ja mbërrifshi edhe më të voglit!” Ngado në përshkrimet e fejesave nënvizohen urimet për

²⁵ IAKSA, Arkivi Etnografik, Fondi: Myftar Memia, Dosja: 84, Viti: 1971, Fl: 50.

shkuesin të natyrës: “Tlumshin kambët, ore mësiti, ishalla nuk e harron zanatin edhe për hera tjera e këtë të mirë ta kthefshim për të mirë! T’u shtoftë hisja, t’u gzoftë shtati, ju gzoftë zemra! Mësiti tonë ju gëzoftë zemra, iu gëzoftë goja, iu gëzoftë hisja!” (Çoçaj 2012,105)

Ishte zakon që pasi e mbaronte punën e tij, shkuesi shpërblehej me këngë e me dhurata, të cilat dallohen të jenë të ndryshme në zona të ndryshme. Shpesh organizohej një ceremoni për nder të tij kur sillte fjalën dhe aty i jepeshin dhurata. Në Lumë, kjo gosti quhej “bukë me lekë”. Këndohej e kërcehej këngë për shkuesin nga folklori i zonës.

Ka në të gjitha krahinat tona një cikël të posaçëm këngësh për shkuesin, të cilat këndohen kur ai sjell dorën e nuses.

-More shkues mos t’a harrofsha,/ n’darsëm të djalit ta pagjofsha./
More shkues me mitan/ Çashtu njefsha n’gjalin tand.

-N’e paç ba nusen e keqe/ t’u baft’ udha lak e leqe.²⁶

Kemi nënvizuar se shumë shpesh në traditën tonë daja ishte personazh kryesor në shkëmbimin e negociatave dhe në sjelljen e përgjigjes. Në këto këngë gjen edhe urime për dajën: “Ti na paç faqen e bardh’, mor daja!”

Urimet e përdorura si formulësime në momentin kur i jepej fjala shkuesit shfaqin dashurinë dhe aspiratat për jetën, shprehin raportet e afërta miqësore sipas rendit e farefisnisë, krushqisë e kumbarisë, miqësisë e shoqërisë, shprehin njohjen e saktë të detyrimeve për njëri-tjetrin, të aspiratave për jetë të qetë e të sigurtë bashkëshortore të dy të rinjve dhe për atë çka dëshironte dhe priste fisi nga kjo lidhje martesore.

Natyrisht studimet mbi këto formulësime, urime, përsëndetje standarde, njëherësh funksionale në momentin kur këputej puna për fejesë, do të mund të thelloheshin edhe me njohjen e tyre në krahina të tjera shqiptare, për të cilat gjenden mjaft studime dhe mbledhje terreni të arkivuara në institucionet e specializuara. Gjithashtu, do të mund të thellohej edhe më tej

²⁶ IAKSA, Arkivi Etnografik, Fondi: Afërdita Onuzi, Dosja: 28, 593/29, Viti: 1971, Fl. 16.

njohja dhe kuptimi polosemantik i tyre, nëse i drejtohem analizave stilistikore të vetë shprehjeve si të tilla, ose kur ato dallohen si pjesë e inkorporuar në vargje të teksteve të këngëve rituale. Shumë interesante dhe me interes do të ishte përshkrimi i gjendjes aktuale aplikative të kësaj mënyre të kodifikuar të foluri në vendet ku jetojnë shqiptarët, për faktin se ndryshimet në mënyrën e jetesës, në botëkuptim dhe sjellje kanë ndryshuar shumë për arsye objektive dhe subjektive. Por, studime të tilla, mund të jenë pjesë e punimeve më të gjata mbi këtë argument dhe kjo i takon thellimit të mëtejshëm të autores në studimin e ritualit të dasmës.

Bibliografi

- Berisha, Kolë. 2013. *Përreth sofrave*. Lezhë: Gjergj Fishta.
- Bardhoshi, Nebi. 2015. *Antropologji e Kanunit*. Tiranë: Pika pa sipërfaqe.
- Brisku, Bahri. 2012. *Këngë popullore të shqiptarëve në Mal të Zi*. Ulqin: Rozafa.
- Çapaliku, Alfred, Miaser Dibra dhe Shpresa Rama. 2006. *Paralele folklorike ndërkuftare*.
- Shkodër: Camaj-Pipa.
- Çausi, Abedin. 1974. “Martesa në qytetin e Elbasanit”. *Etnografia shqiptare* 5: 231- 256.
- Çoçaj, Nexhat. 2012. *Hasi. Enciklopedi etnokulturore IV*. Durrës: Pavarësia.
- Dibra, Miaser. 2017. *Këngë dasme, Antologji*. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike.
- Dibra, Miaser. 2016a. “Disa aspekte të psikologjisë popullore për fejesën tradicionale ndër shqiptarë, pasqyruar në krijimtarinë gojore”. *Gjurmime albanologjike* 46: 90 – 112.
- Dibra, Miaser. 2016b. “Fjalënjësja në krijimtarinë gojore tradicionale.” *Kultura popullore* 1-2: 47 – 77.
- Dibra, Miaser. 2004. *Ceremoniali i dasmës në qytetin e Shkodrës*. Tiranë: Akademia e Shkencave.
- Doçi, Pal. 1996. *Vetëqeverisja e Mirditës*, Tiranë: Botime Enciklopedike.
- Dojaka, Abaz. 1983. *Dasma në Shqipëri*, Tiranë: 8 Nëntori.
- Durham Edith. 1998. *Brenga e Ballkanit*. Tiranë: Argeta-LMG.
- Elezi, Ismet. 2002. *E drejta zakonore e Labërisë*. Tiranë: Toena.
- Elezi, Ismet. 2006. *Kanuni i Labërisë*, Tiranë: Toena.
- Fetahu, Petrit. 2003. *Studime folklorike dibrane*. Dibër e Madhe: Dibra.

- Halili, Lindita. 2012. *Ceremoniali i dasmës lumjane*. Shkodër: Fiorentina.
- Hasluck, Margaret. 2005. *Kanuni-Ligji i pashkruar shqiptar*. Lezhë: Lisitan.
- Ilia, Frano. 1993. *Kanuni i Skënderbeut*. Milot: Rosa.
- Çetta, Anton, përg. *Këngë dasme*. 1980. Prishtinë: Instituti Albanologjik.
- Krasniqi, Mark. 1991. *Nga gurra e traditës*. Prishtinë: Zëri.
- Krasniqi, Mark, përg. 1987. *Rugova: monografi etnografike*. Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës.
- Kodra, Vitore. 2013. *Dasma në Dukagjin*. Shkodër: Camaj-Pipa.
- Kujxhia, Gjon. 1943. *Valle Kombëtare, Dasmë Shkodrane*. Firenze: Il cenacolo.
- Lirika Popullore* 4, 1990. Tiranë: Akademia e Shkencave.
- Memia, Myftar. 1962. “Dasma në Malësinë e Gjakovës”. *Etnografia shqiptare* 1: 276-307.
- Mitrushi, Llambrini. 1972. “Dasma në lalët e Myzeqesë” *Etnografia shqiptare* 4: 175-217.
- Shkurtaç, Gjovalin. 2010. *Etnografia e të folurit të shqipes*. Tiranë: Morava.
- Shqefni, Mimoza. 2011. *Dasma tradicionale dibrane*. Tiranë: Geer.
- Tërta, Mark. 2003. *Etnologjia e shqiptarëve*. Tiranë: Geer.
- Uçi, Alfred. 1989. *Estetika*. Tiranë: SHBLU.
- Vaqarri, Sabina. 2014. *Rite e zakone të dasmës tradicionale tiranase*, Tiranë: Iceberg.
- Xhagolli, Agron, Miaser Dibra, Afërdita Onuzi, Albana Velianj, Shefqet Hoxha, Shaban Sinani, Ariana Seiti, Jaho Brahaj. 2010. *Klasifikimi dhe digjitalizimi i prozës dhe poezisë popullore shqiptare*. Tiranë: Qendra e Studimeve Albanologjike.

BLERINA HANKOLLARI

SHTETI ANTIFETAR SHQIPTAR DHE ETNOGRAFIA
PROFANIZUESE: ELEMENTI BOTËFORMUES NË ETNOGRAFINË
SOCIALISTE SHQIPTARE

Abstrakt

Politika antifetare e Shtetit totalitar shqiptar njeh tri faza të saj. Nëse faza e parë përcaktohej nga mbidhuna shtetërore dhe mekanizmat e saj të terrorit dhe faza e dytë nga politika deligjitimuese të institucionit dhe klerit fetar, në fazën e tretë politika shtetërore antifetare u instalua në rrafshin disiplinor duke synuar likujdimin shkencor të spektrit fetar në Shqipëri përmes metodës së ateizmit shkencor. Gjatë periudhës diktatoriale, veçanërisht pas vitit 1967, etnografia socialiste shqiptare i ka shërbyer profanizimit të konfigurimeve, riteve dhe praktikave mitologjike shqiptare si dhe programatikës ateiste shtetërore, e cila synonte krijimin e Njeriut me një botë.

Fjalë kyçe: mitologji shqiptare, procese botëformuese, etnografia socialiste shqiptare, mbeturinë kulturore, politika antifetare, ateizëm shkencor

Abstract

The anti-religious policy of the Albanian totalitarian state recognizes three phases. If the first phase was determined by a surplus of State violence and its mechanisms of terror and the second phase by delegitimizing policies of the religious institutions and clergy, in the third phase, State's anti-religious policies were installed on a disciplinary level through the method of scientific atheism, aiming at scientific liquidation of the religious spectrum in Albania. During the dictatorial period, especially after 1967, Albanian socialist ethnography has contributed to the profanation of the Albanian mythological configurations, rites and practices, by serving the Albanian State's atheistic programmatic, which aims at creating the one-world man.

Keywords: Albanian mythology, cosmomorphic processes, Albanian socialist ethnography, cultural residues, anti-religious politics, scientific atheism

Ka pas ken një koh kur orët e zanat shibeshin me sy.

Tash ato nuk mund t'shiben ma.¹

Të ndërmarrësh në një artikull analizën e konfigurimeve dhe besimeve kozmo- mitografike shqiptare sikurse ato vijnë të objektivuara, klasifikuara dhe interpretuara prej etnografisë socialiste shqiptare në periudhën 1944-1990, a nuk është një “bast i humbur”, që të ekspozon që në fillim ndaj vështirësive të shumta, ku ndër më themeloret janë volumi i konsiderueshëm bibliografik, që lidhet drejtpërdrejt ose jo me objektet e kësaj fushe, mbi të gjitha me raportet tejet komplekse që problematikat e trajtuara në këtë fushë ndërtojnë me një konfigurim sipëror, politik-shtetëror, atë të Shtetit modern totalitar shqiptar? Në një kah, Shteti² modern totalitar shqiptar shpalosi, në një projekt rithemelimi, politika ridiferencuese, ravijëzuese dhe institucionalizuese të shoqërisë shqiptare në një sërë fushash të specifikuara, por jo autonome, një ndër to shkenca, për të instaluar pa kurrfarë deficieti, logjikën e tij. Në kahun tjetër, perspektivat që vinin prej këtyre fushave, duhet të palosnin logjikën e

¹ Në ekspeditën e parë të autores, realizuar në Malësinë e Kelmendit në janar 2018, një lahutar rrëfeu me keqardhje zhdukjen e një bote.

² Përdorimi i shkronjës së parë të madhe në fjalën Shtet dhe mosrespektimi i drejtshkrimit shqip të emrit të përgjithshëm “shtet” është një zgjedhje kritike që e evidenton atë si arkaizëm heterogjenetik, entitet sipëror monopolistik apo si instancë legjitimuese. Në të gjitha këto nuanca teorike, përkufizuese të natyrës së Shtetit dhe funksioneve të tij, Shteti shpërfaq një karakter të fortë teologjik dhe personologjik, me tipare të një subjekti sipëror, zotëruesi i vetëm i kushteve të mundësisë së çdolloj eksperience brenda fushës së tij të veprimit. Në modalitetin e tij arkaik apo modern totalitar, ai rreket të konfigurujë rendin ontologjik të gjërave dhe shpërndarjen e tyre nëpër “ulëset” përkatëse. Kështu, Shteti me tipare mistike, bëhet instanca qendrore që prodhon një model metafizik dhe ontologjik në të cilin ai vetëlegjitimohet, duke hyrë rrjedhimisht në dinamika konflikti apo aleanca me modele të tjera metafizike apo ontologjike në shoqëri.

këtij Shteti modern³, duke iu mbivendosur njëra-tjetrës për të konverguar drejt polit më vertikal ideologjik. Për të gjitha këto arsye, ky artikull nuk pretendon të rindërtojë në mënyrë rigorozë dinamikat historike tejet komplekse antifetare dhe antiklerikale në Shqipëri përpara Luftës së Dytë Botërore apo përgjatë dekadave të regjimit diktatorial, por të operojë përmes reduktimit të pashmangshëm të kësaj problematike komplekse, duke vënë në fokus të ngushtë, luftën që Shteti totalitar shqiptar i shpalli të ashtuquajturave besëtytni dhe zakone prapanike gjatë regjimit komunist në Shqipëri. Këtyre zakoneve apo besimeve të hershme tradicionale, origjinore apo sinkretike, iu dha statusi i mbeturinave arkaikë.

³ Në literaturën e filozofisë bashkëkohore, radiografitë e përgjithshme nga autorë të ndryshëm të Shtetit modern totalitar tregojnë për një ekonomi të ngjashme të raporteve mes shtetit dhe shoqërisë. Edhe pse interpretimi ndihmohet me metafora gjeometrike të ndryshme, si piramida (Foucault 2001) apo rrathët bashkëqendrorë të ekonomisë së *Urstaat*-it (Deleuze dhe Guattari 1972), në të gjitha rastet, konfigurimi i raporteve që lidhin shtetin me shoqërinë është unitar dhe konvergues drejt një poli qendror: maja e piramidës apo bashkëqendra e rrrathëve. Fragmentet e cituara më poshtë e ilustrjnë më së miri këtë konstatim. “Prirja e Shtetit, është të jetë totalitar, që do të thotë në fund të fundit, të ushtrojë një kontroll të përpiktë mbi gjithçka. Por mendoj, megjithatë, se një Shtet totalitar në kuptimin e ngushtë është një shtet në të cilin partitë politike, aparatet e Shtetit, sistemet institucionale, ideologjia bëhen një trup, në një lloj uniteti që kontrollohet nga lart-poshtë, pa plasaritje, pa boshllëqe apo devijime të mundshme. Mbivendosja e të gjithë aparateve të kontrollit në një piramidë të vetme të përbashkët dhe monolitizmi i ideologjive, ligjërimeve dhe sjelljeve” (Foucault 2001, 386). Ekziston një literaturë e pasur e antropologjisë së socializmit, e cila shqyrton raportet e Shtetit modern socialist me shoqëritë e tij dhe historinë e dinamikave politike, ekonomike, kulturore socialiste dhe postsocialiste. Përmendim: Hann 1993; Bauman 1976; Verdery, 1996. Referenca të shumta antropologjiko-filozofike shqyrtojnë raportet mes rendit shtetëror modern, socialist dhe (post)kolonial, dhe regjimeve të besimeve monotesite dhe tradicionale në shoqëritë respektive. Në funksion të problematikës qendrore të këtij punimi, përmendim: dokumentarin *Les Maîtres fous* të Jean Rouch-it mbi ritet e posedimit në Akra (1955), librin kundërantropologjik të shamanit janomami Davi Kopenawa-s (2014), esenë Eduardo Viveiro de Castro-s *Who is Afraid of the Ontological Wolf?* (2015), librin *Brésilien, noir et crasseux* (2017) të Jean-Christophe Goddard-it, fiksionkritikën e antropologut Michael Taussig, *The Magic of State* (1997), mbi ngritjen e Shtetit në një entitet sipëror të përsosur, madhështia e të cilit, sipas Taussig-ut, mbështetet në urinë e tij për të pushtuar “shpirtra”.

Teksti në fjalë, në strukturën e tij, ka dy pjesë kryesore. Pjesa e parë, ndërton historinë e masave që ndërmoi i vetëquajturi pushtet popullor, për garantimin e çlirimit të ndërgjegjes prej ideologjisë fetare dhe sanksionimin e një prej metodave më radikale edukuese dhe ideologjizuese të kohës, ateizmit shkencor⁴, brendashkruar ideologjisë së shkencëzimit lindor, kulmi i të cilit

⁴ Në historinë e filozofisë së shekullit të XIX, katër janë ngjarjet më kulmore për sa i përket reflektimit kritik mbi mendimin fetar dhe fillesave të para të çka do quhej më vonë, në shekullin e XX, mendim ateist: filozofia pozitiviste e Auguste Comte-it, filozofia e Feuerbach-ut, ajo e Marks-it dhe humanizmi i Nietzsche-s. Reflektimet teoriko-filozofike moderne mbi nocionin e pozitivizmit shkencor u shenjuan në historinë e shkencave sociale nga Auguste Comte, i cili e lëvroi këtë koncept në dekadën e tretë dhe të katërt të shekullit të XIX, në një prej veprave më klasike të shkencave sociale, *Kursi i filozofisë pozitive* (1842). Projekti filozofik i Auguste Comte-it ishte të aplikonte metoda shkencore në studimin e shoqërisë, po aq sa shkencat vetë të bëhej vektori i progresit. Me qëllim riorganizimit e shoqërisë në një unitet të vetëm organik, shpirtëror dhe intelektual, Auguste Comte ndërton një histori të zhvillimit të mendimit njerëzor përmes ligjit të tri gjendjeve: gjendja teologjike e mendimit, gjendja metafizike dhe gjendja pozitive e mendimit. Të tria këto gjendje, ai i shquan edhe në historinë specifike të shkencave. Gjendja e fëmijërisë së mendimit shkencor, lidhet me besime në pluri- apo monoentitete shpirtërore, të cilat thirren prej mendimit, kur ky i fundit, kërkon të shpjegojë fenomene natyrore dhe shoqërore. Për Comte-in, adoleshenca e mendimit është metafizike. Në këtë gjendje të mendimit, të gjitha entitetet shpirtërore apo magjike zëvendësohen me nocione abstrakte dhe në themel të realitetit kërkohen parimet e para të një monometafizike. Gjendja e tretë dhe e fundit e zhvillimit të mendimit njerëzor është ajo pozitive, atëherë kur mendimi çlirohet prej ligjërimeve spekulative dhe parimeve universale mbifaktore, për të vëzhguar dhe induktuar përmes fakteve, ligjësitë që përcaktojnë marrëdhëniet e tyre të pandryshuara. Edhe pse Comte-i i fazës së dytë e cilëson ateizmin si mbetje metafizike, paradoksalisht ai propozon nocionin e ri të pozitivizmit fetar, i cili bën thirrje për themelimin e një feje të re, asaj të Njerëzimit. Comte-i vetëshpallet prifti i ri i njerëzimit, pozitivizmi, feja e re e tij. Udhërrëfyesit e rinj të shoqërisë drejt stacionit të saj teleologjik do të bëhen shkencëtarët, vetë njerëzimi do besohet të ishte Qenia e Madhe. Vlen të theksohet se ateizmi shkencor është produkt teorik, po aq sa historiko-praktik i shekullit të XIX dhe atij të XX. Ai njihet si një prej elementeve më përcaktues të filozofisë marksiste-leniniste. Tezat filozofike hegeliane dhe feuerbachiane, të rimarra prej Marksit dhe Engelsit, si dhe lëvizja historike antikristare dhe antiklerikale e Komunës së Parisit në 1871, u bënë motorët ideologjikë të Leninit për propagandën e tij antifetare. Intensifikimi i masave ligjore, administrative dhe

arrihet gjatë Bashkimit Sovjetik. Pjesa e dytë, është një përpjekje për të analizuar prirjet, metodat shkencore si dhe kuadrin teorik në fushën etnografisë dhe folklorit të mitologjisë shqiptare gjatë regjimit komunist, si efekte të ngulitjes së këtyre masave shtetërore në rrafsh disiplinor.

Shteti antifetar totalitar shqiptar : terrori, delegjitimimi, likuidimi shkencor

Duke filluar me fazat e para embrionale të transformimit të lëvizjes komuniste shqiptare në një nomenklaturë të hierarkizuar dhe të institucionalizuar në parti gjatë Luftës së Dytë Botërore, fill pas përfundimit të saj dhe deri në mesin e viteve '80, evidentohen një seri goditjesh propagandistike dhe fizike kundrejt klerit të të tre besimeve të mëdha monoteiste në Shqipëri, sikurse edhe asaj pjese të kulturës shpirtërore apo materiale, e shënjestruar si e prapambetur, konservatore, reaksionare, idealiste etj., e cila përmbledh gjithë trashëgiminë narrative dhe imagjinare të shoqërisë shqiptare në formën e miteve, legjendave, besimeve, kulteve, praktikave ritualistike si dhe shpërfaqjen e tyre vizuale, simbolike, fiksionale në artefaktet arkeologjike, në objekte të shumëllojshëm të kulturës materiale dhe artit popullor, në folklorin shqiptar, etj.

Karakteristikë e këtyre fushatave të njëpasnjëshme dhe të shtrira në më shumë se katër dekada është se ato janë konceptuar dhe kontrolluar në nivel shtetëror, kanë njohur në intervale relativisht të rregullta intensifikime në masa, në shtrirje territoriale si dhe në përcjelljen e tyre vertikale dhe horizontale, në struktura e organizime të Partisë, në struktura prodhuese, edukuese dhe

pedagogjike që u ndërmorën në Bashkimin Sovjetik për rrënjosjen e kulturës ateiste nuk ndodhi njëkohësisht, por njohu disa fushata në periudha të ndryshme. James A. Thrower-i, në *Marxist-Leninist 'Scientific Atheism' and the Study of Religion and Atheism* (1983, 136-37), e quan periudhën sovjetike para LIIB, si periudha e “ateizmit praktik”: propaganda antifetare dhe ateiste u intensifikua nëpër shkolla, u hapën një sërë muzesh ateistë si dhe u eliminua administrata e klerit. Kjo politikë ateisto-praktike e paraluftës, ndiqte vijën leniniste të ateizmit militant. Ai thekson se ateizmi shkencor në Bashkimin Sovjetik bëhet një element formal i ideologjisë marksiste-leniniste pas hyrjes në fuqi të dekretit antifetar të Komitetit Qendror të Partisë, botuar në *Pravda* në 11 nëntor 1954, dekret, i cili u pasua nga masa shtrënguese administrative. Represioni i Khrushchev-it mbi besimet fetare u përqendrua prej 1954-1964. Në Bashkimin Sovjetik, studimet mbi ateizmin u intensifikuan kryesisht pas LIIB.

shkencore. Veçojmë, ndër të tjera, 6 shkurtin 1967, datë të cilën vetë regjimi i kohës e nënvizon si një pikëndalesë të rëndësishme historike, kur Sekretari i Parë i Partisë së Punës së Shqipërisë, Enver Hoxha, mban një fjalim përpara organizatave bazë të Partisë në Tiranë (Hoxha 1982, 1-55), fjalim i cili përkthen detyrat që Partia i ngarkoi vetes dhe strukturave bazë të saj për revolucionarizimin e mëtejshëm të shoqërisë shqiptare në Kongresin e V-të të Partisë, ku përmes planit pesëvjeçar 1966-1971, parashikoheshin një sërë masash për modernizimin e mëtejshëm të sektorit të prodhimit bujqësor, zvogëlimin e oborrit kooperativist, forcimin e masave ideologjikisht edukuese të shoqërisë si dhe forcimin e unitetit parti-popull. Në një letër të Komitetit Qendror të PPSH të 27 shkurtit 1967, drejtuar komiteteve të partisë në rrethe në lidhje me luftën kundër fesë, paragjykimëve dhe zakoneve fetare, jepeshin direktiva të qarta mbi zhdukjen e botimeve propaganduese fetare⁵, mbyllet e një sërë shkollave ku formoheshin klerikët e rinj të të gjitha besimeve, heqja e pronësisë së tokës rreth kishave, xhamive, manastireve apo teqeve, shpronësimi i vendeve të kultit, heqja e të gjitha burimeve të të ardhurave të klerikëve, pra, shpronësimi i plotë i klerit shqiptar. Fragmenti që bëri më shumë jehonë në fjalimin e 6 shkurtit, efektet e të cilit u paraprinë direktivave të letrës së 27 shkurtit, ishte ai kur Enver Hoxha, midis të tjerash, shtroi pyetjen :

“Si mund të quhet në pozita pararojë ajo organizatë bazë partie e portit në Durrës dhe si mund të quhet në pozita revolucionare ai punëtor i këtij porti që ditën punon mirë, dallohet, bile dhe lavdërohet, kurse në

⁵ Në 1944 u mbyllën revistat e intelektualëve katolikë shqiptarë dhe kryesisë së Provincës Françeskane në Shqipëri *Hylli i Dritës* si dhe i revistave *Leka*, *Visaret e Kombit*, *Zani i Shna Ndout*, *Zgjimi i djelmnisë* dhe *Bijati e Zojës*, shtypshkronja françeskane në 1945. U përpilua një listë e detajuar librash të ndaluar, ndër to *Labuta e Malcisë*, *Kanuni i Lekë Dukagjinit*, etj. Në 2 mars 1948, Gjykata e Rrethit të Tiranës, ndaloi qarkullimin e rreth 155 titujve, të cilët kishin, sipas pushtetit të kohës, një përmbajtje ideologjike të dëmshme. Dy vjet më vonë, Presidiumi i Kuvendit Popullor nxori vendimin nr. 1150, datë 27. 2. 1950, për bllokimin e të gjithë librave të botuar apo që kishin hyrë në Shqipëri përpara 29 nëntorit të vitit 1944. U goditën figura të rëndësishme të klerit mysliman dhe bektashi. Ndërsa Hoxha shprehej në 1962 për një pedagogji të mirëorganizuar antifetare në gjithë kapilarët propagandues të regjimit sipas parimeve të ateizmit shkencor (Hoxha 1977, 235-42), në 1964 mbyllet Shkolla e Medresesë dhe pas vitit 1967, pjesa më e madhe e klerit shqiptar u zhvesh prej funksioneve të tij.

mbrëmje në shtëpi, bën ikona kishe dhe i shet në mëngjes në besimtarë privatë ?” (Hoxha 1982, 3)

Më 1967, pas fjalimit të 6 shkurtit të diktatorit Enver Hoxha, Shqipëria shpallet vendi i parë ateist në botë, me një vendim të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë për “mbylljen e objekteve të kultit dhe ndalimin e besimeve fetare”. Zyrtarizimi i plotë i këtij vendimi hyn në fuqi me nenin 37 të Kushtetutës së Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në 1976, i cili sanksionoi se: “shteti nuk njeh asnjë fe dhe përkrah e zhvillon propagandën ateiste për të rrënjosur te njerëzit botëkuptimin e materializmit shkencor”. Duhet theksuar se këto dy data e shenjojnë “revolucionin” antifetar shqiptar në planin zyrtar dhe juridik.⁶ Ndërkohë, politikat antifetare në Shqipëri shënohen që në hershmërinë e instalimit të regjimit komunist dhe vijnë deri në mesin e viteve ‘80. Nga shqyrtimi historik i kurbës së lëvizjes antifetare në Shqipëri, dëshmuar prej dokumenteve zyrtare, dëshmime të botuara dhe të pabotuara, vendimeve të KQ të PPSH-së, veprave të diktatorit, botimeve me karakter shkencor të kohës dhe atyre pas vitit 1990, vërehen tri faza kryesore, të cilat, për hir të analizës, do emërtohen me elementin e tyre më specifik: faza e terrorit, faza e deligitimitimit të institucionit fetar, faza e likuidimit shkencor. Lind nevoja të sqarohet që në fillim se, njëra fazë nuk ndahet nga tjetra përmes një kufiri absolut, që do të thotë se elemente të njëres fazë, gjenden edhe në dy fazat e tjera. Ajo që i dallon është elementi specifik dhe dominimi i tij në ekonominë e secilës fazë.

Kushtet historiko-politike të fazës së parë u krijuan në më pak se një vit pas themelimit të Partisë Komuniste Shqiptare, në Konferencën e Pezës,

⁶ Historiku i dekreteve dhe vendimeve shtetërore prej 1949-1967, që lidhen me rregullimin juridik të veprimtarive të institucioneve fetare dhe statuteve të komuniteteve katolikë, myslimanë, bektashinj dhe ortodoksë është shumë më i pasur. Botimi i vitit 2014 të Institutit të Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, *Komunitetet fetare në Shqipërinë komuniste. Dokumente*, përgatitur nga Azem Qazimi, përmbledh në rend kronologjik të gjitha vendimet dhe dekretet shtetërore që rregullonin veprimtarinë e komuniteteve fetare në Shqipëri gjatë këtyre viteve. Dekreti i 26 nëntorit 1949, “Mbi komunitetet fetare”, aprovuar nga Kryesia e Presidiumit të Kuvendit Popullor me ligjin nr. 773, datë 16.01.1950, sanksionoi përfundimisht ndërhyrjen e shtetit në rregullimin e brendshëm të bashkësive fetare, duke vënë nën kontroll zgjedhjen e organeve drejtuese të këtyre komuniteteve.

mbajtur në 16 shtator 1942, ku PKSHP përpunoi platformën politike për bashkimin e të gjitha forcave antifashiste në vend, platformë e cila edhe pse në dukje unifikuese, kishte filluar tanimë të formësonte figurat e brendshme të armikut, ku ndër më të shënjestruarit ishte klerikët. Në qarkoren e shkurtit 1967, Hoxha shprehet se një pjesë e mirë e klerit shqiptar nuk ka dhënë “as ndihmën më të vogël për çlirimin kombëtar”, madje, secili prej tyre ka bashkëpunuar me pushtuesin e radhës duke e fragmentarizuar shoqërinë shqiptare në kushtet kur ajo duhet të ishte e bashkuar. Projektme të tilla absolute mbi ngjarje të rëndësishme historike, të manipuluar nga shtresëzimet e luftës për pushtet brenda llojit dhe fazave të ndryshme të kapjes së shoqërisë shqiptare prej pushtetit diktatorial, janë tipike për serinë e kujtimeve të diktatorit, të cilat reflektojnë më tepër mbi raportet e ditës së pushtetit se sa mbi “të vërtetën historike”. Megjithatë, ajo që mund të pohohet me siguri është se me Konferencën e Pezës, ndër të tjera, kishte filluar, në nyjen e një pushteti të ri, projekti total mbi shoqërinë shqiptare, ku politika e tij e terrorit do të instalohet përfundimisht pas LIIB dhe do të prekte me përdhunë, si fillim, kishën dhe klerin katolik shqiptar,⁷ atë që diktatori do ta quante më vonë

⁷ Në letrën e Komitetit Qendror të Partisë, datë 27 shkurt 1967, drejtuar komiteteve të partisë në rrethe (Hoxha 1982, 103-14) diferencohen shprehimisht feja myslimane dhe ortodokse në raport me klerin katolik, duke i zhveshur të parët nga përgjegjësitë kolaboracioniste, për t'i flakur respektivisht, në pellgun e injorancës dhe pafuqinë e dogmës së tyre. Edhe pse në deklaratat e tij të shpeshta, kleri në tërësi goditej si forcë reaksionare, regresive, mikroborgjeze etj., hera-herës, gjejmë fragmente në veprën e Enver Hoxhës ku një diferencim i dukshëm bëhet brenda klerit dhe komuniteteve besimtare në Shqipëri, për arsye qartësisht demografike, për ruajtjen e kapitalit të pushtetit brenda vendit, si dhe për arsye pozicionimi të Shqipërisë në politikën ndërkombëtare, kundër politikave imperialisto-revizioniste dhe për politikën rezistente ndaj regjimit imperialist amerikan. Kujtojmë këtu shënimet e Enver Hoxhës mbi krizën në Lindjen e Mesme në 9 janar 1969, botuar në *Veprën 40* të tij, mbi luftën Izrael-Palestinë, e cila intensifikohet në qershor të 1967-ës deri më 1970. Është me rëndësi të nënvizohet se këto konstatime vijnë si rezultat i analizës ligjërimore të fjalimeve dhe shënimeve të botuara të diktatorit, pa hyrë në analiza të imëta të raporteve specifike të Shtetit totalitar shqiptar me secilin kler apo komunitet fetar. Ende sot ka një mungesë të theksuar të botimeve studimore shkencore që rindërtojnë kronologjikisht dhe problematizojnë raportet që Shteti totalitar shqiptar krijoi me secilin komunitet fetar. Përmendim këtu: Boçi 2012; Hoxha 2017; Pllumi 2001. Ndërkohë, mungojnë botime të ngjashme mbi komunitetin mysliman në Shqipëri.

“rrjeta e merimangës” që i shtinte besimtarët në dorë si *perinde ac cadaver* (Hako 1983, 265) dhe do ta cilësonte si reaksionare, kolaboracioniste, obskurantiste, borgjeze, etj. Në fillimet e periudhës së themelimit të Shtetit modern totalitar shqiptar, komuniteti fetar në Shqipëri u godit në disa aspekte: shpronësimi i detyrueshëm, i pjesshëm apo i plotë i institucioneve fetare në Shqipëri si rezultat i Reformës Agrare të shpallur në gusht të 1944 nën devizën e ligjit të luftës së klasave, stabilizimi i vijës politike antifetare përmes kontrollit të jetës së komuniteteve fetare nga shteti dhe ndarjes së tyre nga komunitete analoge jashtë vendit, intensifikimi i propagandës antifetare në sistemin arsimor, ndalimi i krijimit të organizatave politike me karakter fetar, etj. Të gjitha këto u shprehën në Kushtetutën e RPSH-së të 1946-ës dhe në dekretin nr. 743 (Qazimi 2014, 21-32), “Mbi Komunitetet fetare”, i cili u miratua nga Presidiumi i Kuvendit Popullor të Republikës Popullore të Shqipërisë më 26 nëntor 1949 dhe hyri në fuqi më 16 janar 1950. Katër vjet pas aprovimit të të gjitha statuteve të bashkësive fetare, shteti shqiptar, neni 13 i këtij dekretligji, sanksionoi ndërhyrjen e tij në veprimtarinë e brendshme të bashkësive fetare duke e detyruar klerin shqiptar të dorëzonte në Kryeministri dosjet e tyre biografike, të përgatitur nga nëpunësi i biografive, një post i ri ky në organikën e komuniteteve. Emërimi përfundimtar i klerit duhej miratuar prej Kryesisë së Këshillit Ministror. Neni 12, shtrëngonte klerin e zgjedhur të zhvillonin te besimtarët e tyre “ndjenjën e besnikërisë ndaj pushtetit të popullit dhe të Republikës Popullore të Shqipërisë”, ndërsa neni 25 u ndalonte komuniteteve të mbanin kontakt me komunitetet analoge jashtë vendit, duke e izoluar veprimtarinë e tyre vetëm brenda territorit të Shqipërisë. Shkelja e këtij neni do të konsiderohej shkelje e sovranitetit të shtetit. Statutet e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Komunitetit Bektashian Shqiptar, Komunitetit Mysliman Shqiptar dhe Kishës Katolike të Shqipërisë u miratuan me dekret të Presidiumit të Kuvendit Popullor gjatë viteve 1950-1951. Të gjithë këta dekrete do shfuqizoheshin me dekretligj të posaçëm në 13 nëntor 1967.

Një valë terrori përfshiu klerin katolik, të etiketuar prej kohësh tanimë si agjent i rrezikshëm i veprimtarisë politike kundërrevolucionare, shoqëruar me politika mizorie të sistemit policor, penitenciar dhe gjyqësor të pasvitit 1945 dhe një qëndrim radikal⁸ të diktatorit. Kjo valë akute terrori antifetar ndaj

⁸ “Me këta elemente tradhtarë, populli dhe qeveria e tij janë në luftë e do të jenë në luftë, derisa t’i shfarosin krejtësisht” (Hoxha 1971, 282)

komunitetit katolik, jezuit dhe françeskan, u përqendrua kryesisht prej vitit 1944 deri në 1951. Këto vite njihen si vitet kur “dhuna bahet pushtet” (Pllumi 2006, 35), kur Shteti i ri totalitar instaloi aparatin e tij institucional, atë policor, penitenciar, gjyqësor, dhe përmes akumulimit primitiv⁹ të elitës shqiptare, asaj shkencore, artistike, ushtarake etj., bashkë me themelimin vertikal të institucioneve të tyre përkatëse, mbërtheu njëkohësisht dhe në bashkërendim të plotë, të gjitha sferat e shoqërisë. Për sa i përket represionit antifetar të fazës së parë, ai u shoqërua me një seri përndjekjesh, seancash torturuese të anëtarëve të këtij kleri në dhomat e hetuesisë, me dënime të gjata në burgje e kampe pune famëkeqe, me pushkatime, djegie të bibliotekave fetare dhe arkivave të institucioneve të tyre.

Faza e dytë e luftës antifetare u shoqërua me një valë politikash deligjitimuese të institucionit fetar, ku përfshirja e masave ishte e mirëorkestruar prej strukturave më të larta të Partisë-Shtet deri në organizatat bazë të saj. Edhe pse letra e parë që bënte thirrje për shkurtim në një masë të konsiderueshme të festave fetare që pengonin ritmin e punës në prodhim dhe ndikonin në efikasitetin e ndërmarrjeve, daton në nëntor të 1946-s nën firmën e Gogo Nushit (Hako 1983, 265) dhe i drejtohet komiteteve qarkore të PPSH, eliminimi i plotë i kalendarit të festave fetare dhe zëvendësimi i tyre me festat zyrtare të rendit socialist, ndodhi pas 1967-ës. Vazhdimisht, lufta antifetare, e cila synonte masivizimin e plotë të saj, bënte thirrje për kujdes të veçantë që progresi i saj të bëhej në mënyrë të ngadaltë dhe të sigurt, përmes një procesi të gjatë edukues të masave¹⁰ me parimet e ateizmit shkencor, pajisjen e tyre me njohuri shkencore, jo vetëm mbi materializmin historik dhe luftën e klasave, por edhe mbi dukuri, të cilat për shkak të fesë, ishin mbuluar me një tis misticizmi, idealizmi dhe individualizmi. Në këtë kuadër, i gjithë aparati

⁹ Kujtojmë këtu brezin e parë të studentëve shqiptarë pas LIIB që dërgohen për studime universitare në bllokun lindor deri në fundin e viteve '50. Një rrëfim i regjisorit Pirro Milkani, në një bisedë miqësore, tregon për mënyrën se si studentët e parë të regjisurës, të cilët do formoheshin detyrimisht jashtë vendit, përzgjidheshin në ato vite, në klasat e gjimnazeve më të mira të vendit, me një intervistë të thjeshtë dhe pas një analize të hollësishme biografike.

¹⁰ Diktatori u bën thirrje të herëpashershme organizatave bazë të Partisë të administrojnë politikën bindëse antifetare me shumë kujdes, të alternojnë fushata të mirëmenduara dhune me hapësira tolerance relative, si dhe të jenë të duruar derisa masa e gjerë e popullit ta përqafojë me “ndërgjegje të plotë” mendimin antifetar.

institucional ekonomik, politik, arsimor, kulturor dhe organizativ punonte për t'i pajisur masat me lente shkencëzuese. Pas stabilizimit të rendit të ri ekonomik gjatë dhjetëvjeçarit të shtatë të shekullit të XX, si dhe pas intensifikimit të luftës së klasave me Kongresin e V-të të Partisë, në mbarë vendin shpërtheu një lëvizje e organizuar e masave, direktivat e së cilës ishin paramenduar me përpikmëri prej strukturave më të larta partiako-shtetërore dhe ekzekutoheshin vertikalisht poshtë, në formën e shpërhapjes koncentrike të valëve, deri në strukturat shoqërore më periferike. Në 21 janar 1967, u mbajt mbledhja e përgjithshme e organizatës së rinisë të shkollës së mesme “Naim Frashëri” në Durrës, ku u krijua komisioni i luftës kundër ideologjisë fetare, për të luftuar deri në fund ideologjinë fetare, besëtytnitë dhe zakonet prapanike. Kjo mbledhje u pasua nga një mori aktiviteteve kulturore, nga leksione, takime kolektive dhe mbrëmje tematike ateiste shkencore, të cilat synonin një higjienë të re të ndërgjegjes individuale dhe kolektive, të çliruar më në fund prej mbeturinave fetare. Në pranverën e 1967-s, u shumëfishuan të ashtuquajturat gjyqe popullore, të cilat goditën ideologjikisht fenë në përgjithësi, kanunet si dhe zakonet prapanike, duke kulmuar me Kuvendin e tre brezave, në 26 mars të vitit 1967, ku morën pjesë dhjetë mijë persona, të cilët, pas debatesh të gjata, vendosën për eliminimin e çdo zakoni të keq e mbeturine fetare sipas udhëzimeve të Partisë. Në pak kohë, u mbyllën 2171 kisha, xhami, teqe, tyrbe, u pushuan nga detyra rreth 1000 klerikë. Lëvizja e orientuar antifetare, e cila u shit si një lëvizje spontane e masave, mori një karakter ideologjiko-pedagogjik të shtrirë në të gjithë territorin. Njeriu i ri socialist, pasi kalonte përmes një programatike të hollësishme dhe gjithëpërfshirëse, duhet të pastrohej prej mbeturinave fetare, zakoneve prapanike, të çlirohej prej besëtytnive irracionale, për t'u futur plotësisht në një rend të ri racionalo-teknik, në një mbështjellë të re ideologjike, ku ateizmi nuk ishte vetëm një etikë e re personale dhe kolektive, por vizion i një bote të re, të zbrazur nga Zoti, nga qenie të padukshme, mbinatyrore dhe fuqiplote, i një humanizmi socialist, ku pozicioni i Njeriut të Ri do të caktohej prej teizmit të ri, atij të Shtetit modern totalitar. Krijimi i Njeriut të ri dhe i rendit ku ai do të akomodohet paraqitej si proces i pambaruar dhe propagandohej si i tillë, për sa kohë Shteti e konsideronte kulturën e masave të gjëra të pazhvilluar plotësisht, për sa ndërgjegjja shoqërore nuk ishte takuar ende me qenien e re shoqërore. Projekti i Njeriut të

ri ishte bërja e vazhdueshme e njeriut në prag,¹¹ e një botëmorfologjie të re të Shtetit totalitar, me ekonominë e saj të re të profanes dhe të së shenjtës¹²: prirja asimptotike drejt ontologjisë së re të rendit komunist dhe shkëputja e Njeriut të Ri prej elementit idealist gnoseologjik. Në këtë kuptim, aspekti botëformues i Shtetit modern socialist përcaktohet prej sitës metafizike eskatologjike prej nga formësohet rendi i tij social dhe politik, me regjimin specifik të dhunës dhe ekonominë e brendshme ligjore, ideologjike, pedagogjike, etj. Në këtë rrafsh historik dhe gjeografik, nuk është forma-Shtet si e tillë që na apelon teorikisht, por ekonomia metafizike e Shtetit modern totalitar shqiptar, konfigurimi i këtij modaliteti shtetëror në rendin ideologjik marksist-leninist, nisur nga një premisë pa dyshim metafizike, ajo e ateizmit shkencor, dhe nga një ekonomi komplekse përvetësimi të metafizikave të tjera monotesiste apo arkaike, duke i shkukur prej logjikës, sociusit, materialitetit dhe kohësisë së tyre origjinore. Ky model historik i Shtetit shfaqet si “ligj trashendent që sundon mbi fragmentet” (Deleuze dhe Guattari 1972, 262). Ekonomia e brendshme e mendimit metafizik si ideologji shtetërore prodhon kushtet ideale, bashkë me praktikat dhe institucionet përkatëse, të cilat prodhojnë konfigurimin e një monobote të papërfunduar, e cila mbushet me kuptime si rezultat i një ekonomie shtetërore interpretimesh të paplota.

“Nuk duhet të harrojmë se kultura në masat e gjera të popullit nuk është akoma e zhvilluar në atë shkallë të thellë dhe të gjerë për të kuptuar nga pikëpamja filozofike kotësinë e teologjisë dhe se është shkenca marksiste-leniniste ajo që e ka demaskuar këtë kotësi dhe filozofinë idealiste që mbështet teologjinë”. (Hako 1983, 36)

¹¹ Koncepti i pragut si kusht i shoqërisë moderne totalitare shqiptare dhe proceseve liminalizuese në të është trajtuar nga Nebi Bardhoshi dhe Olsi Lelaj, në *Etnografi në diktaturë: Dija, shteti dhe Holokausti ynë* (në proces botimi).

¹² “Gjithë Partia dhe vendi duhet të ngrihen në këmbë, të djegin me zjarr zakonet prapanike e t’i këputin kokën cilitdo që merr nëpër këmbë ligjin e shenjtë të Partisë për mbrojtjen e të drejtave të grave dhe të vajzave.” (Hoxha 1982, 4) Kujtojmë së në këngën “Rrofsh sa mosha e kësaj toke!” kushtuar Enver Hoxhës me rastin e ditëlindjes së tij në 1983, grupi polifonik i Bënçës i këndon diktatorit si djali që është ushqyer nga gjinjtë e figurës legjendare Argjiro dhe si një figurë mitike mosha e të cilit do jetë sa mosha gjeologjike. Shih: Grupi i Bënçës. “Rrofsh sa mosha e kësaj toke,” Youtube, 4:29, postuar nga Sotolestele, 4 tetor 2008, konsultuar për herë të fundit në 18 shtator 2018, <https://www.youtube.com/watch?v=aUSrLqgmKEc&t=2s>.

Bastioni më i ri i Shtetit totalitar shqiptar do të bëhej ndërtimi i kulturës së re socialiste. Si rrjedhojë, tradita do të kalonte në sitën e nomenklaturës, po aq sa edhe në atë të etnologut të kohës. Do të flakeshin tej ato mbeturina, të mpiksura në paragjykime dhe zakone shekullore të një rendi konservator ekonomiko-shoqëror të pleksura me elementë ideologjike mikroborgjezë dhe do të ruheshin ato elemente të traditës që nuk pengonin, përkundrazi ndihmonin, proceset përparimtare të kulturës së re socialiste. Tradita e ruajtur do të shërbente për të dëshmuar mbi qëndresën dhe vazhdimësinë origjinore etnike të popullit shqiptar, duke i shquar kulturës së re socialiste një fizionomi të qartë kombëtare.¹³ Lufta antifetare do të trajtohej njëkohësisht si mur anti-imperialist, anti-revizionist, duke e konsideruar elementin fetar si pazgjdhshëmrisht të lidhur me ideologjitë e së kaluarës dhe ideologjitë bashkëkohore armiqësore.

Në kuadrin e një lufte antifetare të pambaruar, faza delegjtimuese, u pasua nga një fazë e tretë, jo më pak intensive, ajo e likuidimit shkencor të besimit fetar, përmes metodës së ateizmit shkencor. Në fillim të viteve '80, pas shkatërrimit të institucionit të fesë dhe proletarizimit të plotë të klerit shqiptar, në qendër të politikave antifetare u vendos besimtari. Në 18 mars të 1978, në fjalën e mbajtur me kuadrot e rrethit të Gjirokastrës, Enver Hoxha shprehet se:

“ ka njerëz në Parti e në komitete partie, pa le në popull, që mendojnë se influenca e fesë dhe mbeturinat e saj u likuiduan me mbylljen e kishave dhe xhamive, me heqjen e priftërinjve e hoxhallarëve dhe u shkëputën lidhjet me popullin. Një mendim i tillë është i gabuar dhe i dëmshëm. Zhdukja e këtyre institucioneve fetare nuk e likuidoi, por vetëm e dobësoi influencën ataviste të besimeve fetare.” (Hako 1983, 35)

Frika e kalimit të besimit dhe praktikave fetare, monoteiste, pagane apo sinkretike, festave dhe ritualeve në *gjendje fshehtësie*, tërheqja e tyre në sferën e ngushtë familjare, këmbëngulja e disa praktikave ezoterike apo shoqërive

¹³ Mbi kalimin progresiv prej kulturës kombëtare drejt kulturës së re e të papërfunduar socialiste përmes proceseve teorike-praktike seleksionuese të traditës, shih: Uçi, Alfred. "Zhvillimi i kulturës, shprehje esenciale e progresit të shoqërisë sonë socialiste." (kumtesë, Konferenca kombëtare për problemet e ndërtimit socialist, 22-23 nëntor 1979, Akademia e Shkencave, Tiranë) dhe Xholi, Zija. "Karakteret kombëtar i kulturës dhe rëndësia e tij." (kumtesë, Konferenca kombëtare për problemet e ndërtimit socialist, 22-23 nëntor 1979, Akademia e Shkencave, Tiranë).

sekrete të shtriganisë, intensifikoi në vitet '70, atë që u quajt lufta shkencore antifetare. Një pjesë e besimeve në shoqërinë tradicionale shqiptare, kryesisht rurale, të lidhura ngushtë me përditshmërinë, me mënyrën e jetesës si dhe me ciklin e jetës, u panë si pengesë për revolucionin ideologjik të shoqërisë, për ekonominë socialiste dhe proceset proletarizuese, si rezistente ndaj politikave emancipuese të grave dhe të të rinjve. Për këto arsye, ato u goditën sa nga ligjërimi i diktatorit në fjalimet e tij, po aq edhe nga puna shkencore në fushën e etnografisë dhe folklorit, e cila përmes përdorimit të metodës së ateizmit shkencor, e dyzoi elementin fetar të kulturës shpirtërore dhe materiale të shoqërisë, duke i njohur dy statuse, atë të mbeturinës, që duhet eliminuar së bashku me rendin feudalo-patriarkal që ajo prodhon e nga i cili përlligjet, dhe statusin e mbetjes, mbijetojës. Në të dy rastet, ky element konsiderohet i ardhur nga shtresëzimet të largëta historike, antike apo mesjetare, statusi sinkronik i të cilit duhet të kalojë në filtrin e një klasifikimi të ri shkencor. Në një ekonomi politike shtetërore ku Partia-Shtet ishte burimi i të gjitha interpretimeve mbi botën, shoqërinë, kulturën, historinë, nuk kishte ngelur më asnjë *topos* për t'u përcaktuar me interpretime kozmo- apo mitologjike prej komuniteteve tradicionale pa kaluar në filtrat interpretues shtetërorë. Këto besime, në logjikën e tyre, dëmtonin unitetin ideologjik të propaganduar, pengonin politikat emancipuese dhe mbi të gjitha dëmtonin ekonominë socialiste,¹⁴ përmes ngulitjes së një regjimi kohor krejt të ndryshëm prej atij të ekonomisë socialiste dhe qarkullimit të një kapitali të mirash jashtë monopolit ekonomik shtetëror.¹⁵ Ndaj, Njeriu i Ri i traditës së re, përveç formimit ideologjik dhe edukimit socialist, duhej të kishte edhe një formim ateisto-shkencor, qoftë edhe në kuptimin më divulgativ të fjalës.

Përveç tre sistemeve fetare monoteiste, atij mysliman, katolik dhe ortodoks, regjimi komunist në Shqipëri e konsideronte mitologjinë, legjendat dhe besimet tradicionale, si ushqyese të besimit fetar. Edhe pse jo besime të unifikuara, kodifikuara dhe institucionalizuara, këto besime të konfiguruar në mite, legjenda, të ritualizuara në festa apo data të shënuara, të simbolizuara në

¹⁴ Kështu thirrjet e herëpashershme për emancipimin e gruas në fshat dhe daljes së saj prej obskurantizmit rural janë shoqëruar me valë proletarizuese të gruas dhe dërgimin e saj në fronte pune socialiste, larg vendbanimit: rasti i ndërtimit të hekurudhës në Shqipëri.

¹⁵ Mbajtja e agjërimit, kreshmës, pagëzimet, syneti, shkuarja në vende të mira, mosdalja në punë për një kohë të gjatë para dhe pas martesës, përgatitja e pajës etj.

objekte arkeologjike, objekte të artit popullor apo të kulturës materiale në tërësi, regjimi totalitar shqiptar i ka identifikuar si burim të besimeve fetare dhe si prodhuese të interpretimeve të deformatuara të realitetit. Në literaturën pedagogjike mbi ateizmin shkencor, miti përkufizohet shpeshherë si një narracion mbi figura mes dy botëve, asaj (mbi)natyrore dhe njerëzore, i cili ka prodhuar dhe prodhon një realitet të shtrembëruar në një stad të hershëm të zhvillimit njerëzor, duke e njohur atë si substratin primitiv të mendimit fetar. Lufta ideologjike dhe politike kundër besimeve fetare, monoteiste, pagane apo sinkretike është, mbi të gjitha, një luftë për realen apo luftë regjimesh realiteti. Për cilën reale në fakt? Ndërsa feja, të referon drejt një realiteti të përtejme, përtej jetës së rreme në Tokë, besimet tradicionale të zhvendosin drejt një realiteti ku elementi natyror dhe ai kulturor janë të pashqeshëm njëri nga tjetri, ku realiteti banohet prej qenieve të padukshme apo pjesërisht të dukshme, ekzistenca e të cilave i detyrohet akumulimit dhe shprehjes së forcave në themel të këtij realiteti, Shteti modern totalitar kërkon ta shëndoshë¹⁶ realen e tij me një botëkuptim shkencor dhe materialist. Me pak fjalë, ky Shtet botëngrënës i botëkuptimeve të tjera, ka nevojë ose t'i zhdukë të gjitha botëformimet e tjera që e konkurrojnë apo nuk e njohin për të tillë, ose t'i asimilojë ato në strukturën e tij logjiko-funksionale, për sa ky asimilim e përforcon atë si instancë sipërore. Thirrja për ateizëm është thirrje për realizëm. Thirrja për realizëm, si rigjetje e gëzimeve socialiste të jetës, shprehte eskatologjinë e Shtetit totalitar shqiptar. Zhdukja apo profanizimi i raporteve midis elementeve të botëformimeve të tjera, shihet në rastin më të mirë si sterilizim botëformimesh dhe në rastin më të keq si proces depatologjizimi të shoqërisë. Në këtë aspekt, vetëm materializmi shkencor mund të parashikojë dhe programojë të ardhmen e një shoqërie, vetëm ateizmi shkencor mund të artikulojë shkencërisht kritikën e plotë të dogmave fetare dhe historikisht origjinën dhe evoluimin e fesë në historinë e njerëzimit dhe kapërcimin e pashmangshëm të saj në socializëm. Në këtë kuptim, ateizmi u ngrit në shkencë, e cila mori për objekt studimin e absurditetit të fesë dhe tipareve

¹⁶ “në popull do të ketë edhe njerëz të ndershëm [...], që do të ruajnë në ndërgjegjen e tyre edhe për shumë kohë, mundet edhe derisa të vdesin, besimet e tyre. Me ta duhet të bëjmë një punë bindëse, të vazhdueshme dhe me durim të madh, por të mos lejojmë që ajo të kthehet në ofenduese. Me këta njerëz Partia duhet të silllet, si të thuash, si mjeku i mirë që bën të gjitha përpjekjet për ta shëruar të sëmurin, për ta rikthyer atë në gëzimet e jetës.” (Hoxha 1982, 111)

antishkencore të saj si dhe të të gjitha mënyrave se si vija marksiste-leniniste mund të çrënjoste apo profanizonte elementin fetar në shoqërinë socialiste. Ateizmi shkencor marksist-leninist, sa divulgativ, po aq edhe militant, u vendos në shkallën më të lartë të mendimit ateist dhe u konsiderua një stad më i evoluar dialektikisht i ateizmit paramarksist. Nga ana tjetër, ky ateizëm fitoi karakter pedagogjik dhe veprues, duke marrë përsipër armatosjen e shoqërisë shqiptare me ideologjinë marksiste-leniniste. Në *Veprën 23*, në fjalën e tij “Kundër fesë dhe zakoneve prapanike kërkohet një punë më e organizuar”, mbajtur në 3 prill 1962, Enver Hoxha, niset nga postulati se: “të gjitha zakonet prapanike e kanë burimin te feja”, për të derivuar prej tij se te gratë, duke qenë të shtypura prej rendit patriarkal, këto zakone janë më të rrënjosura, ndaj edhe puna emancipuese me to duhet të jetë më e përqendruar. Edukimi kulturor dhe arsimor i fëmijëve, dalja e gruas në frontin e punës socialiste, janë disa prej metodave më të frytshme. Shpërndarja e broshurave divulgative pa autorësi, propaganduese të ateizmit shkencor do të shërbente për pastrimin e ndërgjegjes së fshatarit nga mbeturinat e tij fetare, kanunore, zakonore, etj. Për këtë arsye, në fundin e viteve '60 dhe fillimin e viteve '70 u shumëfishuan botimet e broshurave të xhepit, në kuadër të projektit shkencëzues të regjimit të kohës, të cilat shpjegonin “shkencërisht”, në më pak se 70 faqe, fenomenet natyrore dhe shoqërore duke i dalluar ato qartazi nga mitet, besëtytnitë apo rituale të ndryshme ezoterike.¹⁷

Në tri fazat e sipërpërmendura, puna shkencore orientohet drejtpërdrejt ose tërthorazi nga programatika eskatologjike e Shtetit totalitar, si orientim nga lart-poshtë i rezultateve të punës shkencore, sidomos në ato disiplina, objekti i të cilave lidhej drejtpërdrejt apo tërthorazi me besime kozmografike, me një botë të populluar nga qenie të mbinatyrshme, të padukshme, nga rite apo kulte pagane ose me natyrë sinkretike, nga figura demonologjike etj. Metoda e ateizmit shkencor në etnografi duhet të ekzekutonte një kirurgji të re mbi objektin e saj të studimit, mbi tonin që kjo disiplinë duhet të përshtaste kur propozonte zgjidhje në lidhje me politikat likujduese të elementit fetar prej ndërgjegjes kolektive. Të tri këto faza, secila me dinamikën dhe specifikat e saj, ka shtresëzuar vazhdimisht reperkusionet e saj disiplinore në etnografinë dhe folklorin shqiptar gjatë regjimit komunist. Në pjesën e dytë të këtij artikulli, do të shqyrtohen efektet epistemologjike, teorike

¹⁷ *Fenomenet e natyrës dhe besëtytnive*. 1969. Tiranë: Naim Frashëri

dhe politike të shtrirjes së metodës së ateizmit shkencor në objektin mitologjik të etnografisë socialiste.

Etnografia socialiste: programi i saj profanizues dhe ekonomia e re botëformuese

Duhet thënë që në fillim se etnografia shqiptare socialiste nuk ka marrë asnjëherë në shqyrtim besimet e mëdha monoteiste, por vetëm ato besime tradicionale që janë ushqyer prej figurave, narracioneve mitologjike, figurave demonologjike si dhe tipologjive të ndryshme të kulteve dhe riteve. Dokumentet dhe dëshmitë e Mesjetës arbërore, dominimi i teorisë indoeuropianiste në studimet filologjike dhe linguistike, popullariteti i mitologjisë krahasuese i Max Müller-it në shekullin XIX, të gjitha së bashku kanë orientuar objektin e etnografisë mitologjike drejt atyre besimeve, miteve dhe ritualeve, shtresa e hershme e të cilave mendohet të jetë pagane. Fokusi i ekspeditave të studiuesve të huaj në këtë fushë në Shqipërinë e fundshekullit XIX deri në fillimshekullin XX (Hahn, Meyer, Nopcsa, Durham, Hasluck etj.), edhe pse me dozën e tyre të ekzotizmit, ka qenë mbi këto lloj besimesh për arsye të ndryshme, në varësi të kushteve historike-politike brenda dhe përtej territorit shqiptar: kërkimi i substratit origjinal të kulturës shpirtërore dhe linjës së vazhdimësisë ilire-arbëreshe-shqiptare, ndërtimi i etnogjenezës së popullit shqiptar, ndërtimi i analogjive të mitologjisë shqiptare me mendimin mitologjik të qytetërimeve fqinje, atij antik greko-romak. Një rol të rëndësishëm në mbledhjen dhe interpretimin mitologjik dhe folklorik të besimeve tradicionale shqiptare kanë luajtur edhe folkloristët e Rilindjes Kombëtare, si: Thimi Mitko me *Bletën shqiptare* më 1878, fretërit françeskanë: si At Bernardin Palaj me botimet prej 1921-1924 të pesë rapsodive mbi kreshnikët, prej 1940-1944 botimin e materialeve të mbledhura mbi mitet, legjendat dhe besimet në revistën *Hylli i Dritës*. At Donat Kurti, bashkë me Bernardin Palajn, mbledhin këngën e *Gjergj Elez Alisë, Ajkuna qan Omerin, Martesa e Halilit* botuar në *Visaret e Kombit* (2017[1937]) Frati Marin Sirdani ka qenë njohës shumë i mirë historisë mesjetare shqiptare. Punimet e tij janë botuar në revistën *Hylli i Dritës* dhe *Leka*. Një nga kontributet e tij më të rëndësishme është vepra *Skënderbegu mbas gojëdhanash* (Sirdani 2008), e cila përmbledh kujtesën e fundit arbërore popullore mbi figurën e Skënderbeut. Ky projekt i madh dhe sistematik i mbledhjes së kulturës shpirtërore në zonat e Dukagjinit, Malësisë së Kelmendit, Mirditës etj.,

inkuadrohej brenda përpjekjeve për të ndërtuar një vazhdimësi etnike të shqiptarëve prej iliro-trakëve. Një pjesë e mirë e mbledhësve shqiptarë dhe të huaj të materialit mitologjik, në vitet '30 deri në mesin e viteve '40, u përpoqën ta poziciononin mitografinë shqiptare brenda konfigurimit mitologjiko-racor të tipit arjan apo indogjerman¹⁸.

Besimet monotesite të mëdha në Shqipëri, kryesisht spektri katolik, para fillimit të fushatës ateiste në 1944, ka luajtur një rol mbledhës, ruajtës dhe kthim në shkrim të të gjithë besimeve, zakoneve, miteve të pashkruara tradicionale shqiptare. Kthimi në shkrim i kësaj pasurie, përveç funksionit politik të sipërpërmendur, ka pasur për qëllim ruajtjen e tyre në formë dokumentare dhe njohjen e përpiktë të saj prej klerit katolik, për shkak se vetë teologjia e këtij të fundit, ishte në tension të vazhdueshëm me substratin pagan të këtyre besimeve. Kthimi në shkrim dëshmon, nga ana tjetër, për një proces asimilimi dhe transformimi të këtyre besimeve dhe praktikave nga dogma e teologjisë së krishterë në zonat ku ka vepruar ky kler. Për këtë, dëshmojnë edhe histori të shumta që banorët e Malësisë së Kelmendit tregojnë edhe sot në lidhje me marrëdhënie tejet të tensionuara mes priftit apo fratit dhe të ashtuquajturave shoqëri sekrete shtriganësh në një komunitet. Në disa fshatra katolike në këtë malësi, si për shembull, në fshatin Razmë, “protokollit” të ritualeve kundër syrit të keq (thëngjij prej vatrës të shuar në një tas me ujë) i është shtuar edhe elementi i gërshërës së hapur në formën e kryqit.

Pas themelimit të Sektorit të Etnografisë në 1947, si pjesë e Departamentit të Historisë në Institutin e Shkencave, një brez i ri etnografësh dhe folkloristësh shqiptarë punuan në kushtet e një etnografie socialiste, e cila u themelua si disiplinë dhe u institucionalizua si shkencë pas LIIB. Ndër ta përmendim, së pari, Eqrem Çabejin, kontributi i të cilit në mitologjinë krahasuese shqiptare ka filluar që në vitet '30 e deri në fundin e viteve '70, Rrok

¹⁸ Për më shumë rreth tezave racore të ligjërimeve mbi kombin shqiptar prej intelektualëve shqiptarë dhe të huaj, që nga Rilindja Kombëtare deri në vitin 1944, referojuni artikullit të Olsi Lelajt, “Raca, kombi dhe intelektual”, në këtë numër. Mes françeskanëve ka edhe emra si, për shembull, Dom Nikollë Gazulli, studiues i toponomastikës shqiptare, i cili ka shkruar periodikisht në revistën *Leka*, me pseudonimin *Gelasius*, mbi tezat e përkatësisë së hershme të shqiptarëve në racën ariane si dhe mbi origjinën ilire të kryqit gremç.

Zojzin, Alfred Uçin, Andromaqi Gjergjin, Qemal Haxhihasanin, Mark Tirtën¹⁹. Për arsye të problematikës dhe ekonomisë së tekstit në fjalë, nuk do të mund të krahasojmë mendimin etnografik shqiptar parasocialist me atë gjatë regjimit socialist dhe as të ndërtojme historikisht kurbën e punës shkencore të secilit prej autorëve. Synimi ynë është të shqyrtojmë paraprakisht disa nga prirjet më domethënëse të punës shkencore në etnografinë mitologjike shqiptare gjatë socializmit dhe se si këto prirje u raportohen politikave të mëdha antifetare të kohës duke përdorur plotësisht apo pjesërisht, metodën e ateizmit shkencor.

Vlen të përmendet, pa hezitim se, që në konsultimet e para të bibliografisë tematike, vihet re se etnografët dhe folkloristët shqiptarë të sipërpërmendur kanë bërë një punë skrupuloze në terren, kryesisht në zonat rurale, në “bastionin e fundit” të irracionales, duke dashur ta shtrijnë atë, atëherë kur mundën, thuajse në çdo krahinë të Shqipërisë. Është bërë një punë e imët arkivore dhe një mbulim i plotë i bibliografisë që u lejohej të përdornin dhe referonin. Edhe pse koha foljore e teksteve mitografike të etnografisë socialiste është më së shumti e kryera, një pjesë e konsiderueshme e materialeve të mbledhura dhe të përmendura në to janë bashkëkohëse me etnografinë. Ky tipar ligjërimor është shumë i dallueshëm në disa prej teksteve etnografike më simptomatike në historinë e disiplinës (1949-1990). Për shembull, artikulli i Tirtës, në numrin dhjetë të *Etnografisë shqiptare*, “Aspekte të kultit të të parëve e të të vdekurve ndër shqiptarë” (Tirta 1981, 51-97) edhe pse në hyrje të tij sqaron se materialet e paraqitura për analizë janë mbledhur në ekspeditat e autorit nga Labëria deri në Rrafshin e Dukagjinit, realizuar në dhjetë vitet e fundit, analiza duket se i konsideron dukuritë e konstatuara si pjesë të së kaluarës, pa u ndalur në statusin e tyre bashkëkohor. Në këtë artikull, Mark Tirta, hedh tezën se vendi ku manifestohen më tepër mbeturinat botëkuptimore dhe zakonet prapanike është familja tradicionale tanimë. E cilësuar si instanca më e prapambetur e shoqërisë, ku stadi i zhvillimit socialist nuk ka mundur, sipas Tirtës, të përbrendësohet plotësisht, ajo rezulton të jetë ende në një stad regresiv, aty ku “tradita tërheq më me forcë” dhe ku besimet, ritet dhe mitet kanë një karakter të dallueshëm patriarkal. Me në fokus kultin e të parëve e të të vdekurve ndër shqiptarë, Tirta, e mvesh familjen me një

¹⁹ Mark Tirta është mitologu i parë zyrtar i etnografisë shqiptare. Tirta u emërua në 1968 si studiues në Institutin e Historisë dhe Gjuhësisë në degën e etnologjisë dhe u ngarkua që në fillim me detyrën për të studiuar mitologjinë shqiptare.

funksion atavik, atë të ruajtjes së organizimit patriarkal të shoqërisë tradicionale shqiptare. Gjurmimi historik i këtyre fenomeneve është me vlerë për Tirtën, për të identifikuar elementet unitare mbarëshqiptare si dhe për të dalluar tiparet e veçanta etnike, që na dallojnë prej popujve të tjerë. Përveç gjurmës që ky kult mbart mbi stadet më të hershme të zhvillimit shoqëror, duke u bërë dëshmi e një procesi evolutiv dialektik në histori, në kushtet e reja të zhvillimit shoqëror, ai ka statusin e një mbeturine, e cila pasi të jetë eliminuar si e tillë, mund të ruhet vetëm në formën e estetikës popullore (Uçi 1981, 73-86). Në artikullin e vitit 1981, mbi asimilimin estetik të lëndës mitologjike në folklorin shqiptar, Alfred Uçi, evidenton dy forma të ruajtjes së materialit mitologjik shqiptar: e para, në formën e besimit fetar, e dyta, në formën e krijimtarisë artistike popullore, domethënë në folklor. Metoda e punës është ajo e marksizëm-leninizmit, e cila studion prejardhjen e lëndës mitologjike shqiptare, pikëtakimet saj me folklorin si dhe transformimin e saj në lëndë estetike, dhe merr për funksion të ri pasqyrimin e rendit real të gjërave në socializëm. Për të shpjeguar proceset e shndërrimit estetik të lëndës mitologjike, Uçi dallon tri *reale*, nga të cilat eliminon një dhe ruan raportin mes dy të tjerave. Sipas tij, mitologjia përfaqësonte për njeriun primitiv realitetin e tij, edhe pse strukturalisht të deformuar, ndërsa folklorizimi i mitologjisë e shndërron elementin mitologjik në fikcional, në një trillim estetik që pasqyron estetikisht realitetin socialist. Për Uçin, estetizimi i mitologjisë në folklor është pjesë e evolucionit historik të folklorit dhe ka për funksion të desakralizojnë mitologjinë, të profanizojë shoqërinë tradicionale, e cila mund të ketë sadopak qasje në rendin botëformues të forcave natyrore të shpirtëruara dhe heronjve që personifikojnë fuqi (Vernant 1990, 58-69). Estetizimi i folklorit, ka luajtur rol të rëndësishëm në shkëputjen e simbiozës mitologji-fe si dhe në desakralizimin e elementit mitologjik në element veçse poetiko-estetik, ku personazhet mitikë zhvishen nga fryma mistike. Në artikullin “Vendi i artit popullor në kulturën artistike socialiste” (Uçi 1977), botuar në përmbledhjen e kontributeve të *Konferencës Kombëtare të Studimeve Etnografike* në qershor të 1976, Uçi parashtron proceset historike që kanë atrofizuar funksionet e lëndës bazë të folklorit me natyrë magjike, praktike dhe utilitare, si dhe proceset e hyrjes së folklorit shqiptar në një funksionalitet të ri, atë estetiko-artistik, duke shërbyer si mbështetje për çka do quhej në atë kohë, arti kultivues dhe edukues socialist. Në *Çështje të folklorit 2*, botim i vitit 1986, kushtuar simpoziumit mbi epikën heroike shqiptare, mbajtur në 20-22 tetor 1983, në artikullin e tij “Epika

heroike dhe roli i saj në folklorin shqiptar”, Uçi, ndër të tjera, redukton elementin magjik dhe legjendar në një kristalizim imagjinar të kujtesës historike duke eliminuar paralelisht hipotezën se metrika e brendshme e vargjeve (dhjetërokëshit) të “Eposit të Kreshnikëve”, e ka origjinën prej sllavëve të jugut. Materialin epiko-legjendar të këtij eposi, Alfred Uçi, ia nënshtron një autopsie të hollësishme për të shquar në të sa elementin e besimeve tradicionale, po aq edhe atyre monoteiste, për ta veshur eposin me një funksionalitet të ri socialist.

Në kuadrin e doktrinës së humanizmit socialist, pluraliteti i botëformimeve rrafshohet dhe çdo element me karakter mitologjik, lexohet, pas lenteve të Tirtës, si forcë konservatore që e pafuqizon njeriun, duke e vënë atë në pozita pasive në raport me natyrën dhe forcën e ndryshimit shoqëror. Tirta kombinon dy metoda kur analizon figurat e kultit të të parëve, atë të gjinisë dhe kultin e të vdekurve: metodën krahasuese, duke identifikuar analogjitë e mundshme të elementit mitologjik mes popujve indoeuropianë dhe metodën materialiste të interpretimit të këtyre fenomeneve. Kombinimi i dy metodave duket se përmbush disa nevoja të studiuesit të mendimit mitologjik në këtë periudhë. Metoda krahasuese shërben për të ndërtuar një gjeografi të hershme historike të stadiit të zhvillimit shoqëror në shoqëritë primare, së paku indoeuropiane, ndërsa metoda materialiste i shërben atij për të përcaktuar statusin e mbijetesës së këtij elementi në kushtet e reja të zhvillimit shoqëror, për të pikasur funksionin e tij të ri në shoqërinë tradicionale shqiptare, bashkëkohëse me etnografin, si dhe për të shqyrtuar mundësitë e ruajtjes së kësaj gjurme gjeneze, në kushtet e shoqërisë së re socialiste. Në tekst, rimerret teza e Engels-it mbi mitologjinë si kristalizim i një simbolizimi të dyfishtë: atij të natyrës dhe forcave shoqërore, që i manifestohen njeriut të deformuara prej së njëjtës mistikë. Qëndrimi i etnografit në raport me kultin e të parëve është i dyzuar. Le të marrim për ilustrim, kultin totemik të gjarprit të shtëpisë. Nga njëra anë, ky kult manifeston analogji të forta me përdorimin e simbolikës së gjarprit ndër ilirë dhe vlerën totemike të tij në territoret e banuara prej ilirëve. Studimet etnografike mbi këtë kult, së bashku me studimet historike dhe arkeologjike, ndihmojnë në ndërtimin e një vijimësie iliro-shqiptare, duke përforcuar ligjërimin dominues etnogjenetik të kohës. Nga ana tjetër, ky kult totemik përshfaq tipare shumë të ngjashme me kultin e gjinisë apo me “nënë e vatrës”. Për këtë afërsi, dëshmon puna e Hahn-it në *Albanesische studien* (1854) mbi variantin e fjalës “vitore” (gjarpër) në Shqipërinë e Mesme, të Jugut dhe të

Veriut, konstatim i cili, përmes një arkeologjie etimologjike të fjalës nga Eqrem Çabej, merr kuptimin e “vejtore”, asaj plake të vogël endëse që rri mbështetur në vatër dhe që është një prej figurave kryesore të kultit animist mes shqiptarëve. “Po duhet kuptuar si *vejtore*, ‘ajo që bën, ajo që end pëlhurë, endëse’, si *nomen agentis* me -tor, -tore formuar me *vej*, ‘end’ ose nga emri *vegj*, ashtu si punëtore (punë), javatore, ‘gruaja së cilës i bie të bëjë rreth një jave disa punë të shtëpisë.” (Çabej 1982 [1972], 111) Nisur nga ky aspekt, në skemën teoriko-ideologjike të kohës, ky kult totemik shpreh rendin e kultit të gjinisë, duke u interpretuar si një dëshmi e zhvillimit dialektik të stadeve shoqërore në territoret e shqyrtuara, po aq sa fiton statusin e një atavizmi të largët matriarkal, këmbëngulja e të cilit i faturohet organizimit fisnor patriarkal, i cili pasi e ka zhdukur efektivisht rendin e tij paraardhës, ka asimiluar disa aspekte të tij. Një analizë të gjurmimeve të të ashtuquajturave mbeturina të matriarkatit, i gjejmë më herët, në artikullin e etnografes Andromaqi Gjergji, me titull “Gjurmë të matriarkatit në disa doke të dikurshme të jetës familjare” (Gjergji 1963, 284-292). Duke qenë se ky artikull është shkruar përpara 1967-s, ai është i zhveshur nga toni militant dhe nga retorika qëruese e fenomeneve të hershme të avunkulatit, kuovades ose ndryshe mërkoshit, kthimit në gjini, virgjnavë, etj. Shfaqja e këtyre fenomeneve vendoset në një kohë të largët dhe përshkrimi i tyre vjen si rrëfim mbi një të kaluar të hershme e të trashëguar gojarisht prej subjekteve të intervistuar nga Gjergji. Gjergji konstaton se këto fenomene kanë qenë të pranishme në territoret shqiptare deri në fillimin e shekullit të XX, duke nënkuptuar se nuk ekzistojnë më. Kërkimin e saj mbi këto mbeturina kulturore, Gjergji e inkadron brenda detyrës madhore që ka shkenca shqiptare, e udhëhequr prej materializmit shkencor, atë të identifikimit të stadeve më të hershme të zhvillimit shoqëror të shqiptarëve dhe ndërtimit të kurbës së tyre evolutive në histori.

Tërta, karakterin rezistent të mbeturinës mitologjike shqiptare, e shpjegon me faktin se këto kulte prej një substrati pagan kanë fituar, në shtresëzime kohore të ndryshme, një natyrë sinkretike, që do të thotë se fetë e mëdha monoteiste kanë ditur të asimilojnë dhe tjetërsojnë një pjesë të këtyre kulteve, si kulti i shpirtit, kulti i emrave vetjakë apo kulti i të vdekurve (Tërta 1981, 92), brenda konfigurimit teologjik të dogmës së tyre, duke u bërë një nga faktorët më konservatorë të ruajtjes së asaj që Tërta e konsideron si errësira obskurantiste fetare në popullin shqiptar, e cila ka krijuar simbiozë me një rend ideologjik e reaksionar të së kaluarës. Në konkluzionet e artikullit të tij, Tërta

propozon që lufta e pandërprerë shkencore kundër këtyre mbeturinave ideologjike, që paraqesin pengesa të mëdha për vektorin progresiv të rendit socialist, duhet të përdorë detyrimisht edhe metodën e ateizmit shkencor ndaj elementit mitologjik sinkretik, si dhe të ketë karakter propozues të zakoneve, riteve, festave, miteve të reja socialiste.

“Më tepër mbeturina besimesh e praktikash të dëmshme në ditët e sotme ruhen në njerëz të veçantë në lidhje me të trashëguarit e emrave vetjakë dhe në lidhje me kujtimin e të parëve, varrimet dhe të vdekurit; këtu duhet drejtuar tehu i propagandës ateiste shkencore, për të formuar koncepte të reja shkencore te njerëzit tanë në lidhje me këto fenomene.” (Tirta 1981, 96)

Parulla e re e etnografisë socialist është ajo e krijimit të një tradite të re socialiste, me një kalendar të ri festiv, figura të reja heroike, vende të reja kulturi. Programi profanizues që ai propozon, është njëherazi programi i ndërtimit të një ekonomie të re të së shenjtës në socializëm, të një konfigurimi të ri besimesh dhe ritualesh, me një temporalitet të racionalizuar, ku botëformimi i shtetndërtuar socialist, do të kontrollohet prej të vetmit pol gnoseologjik, të vetmit burim të kuptimeve dhe interpretimeve të papërfunduara, Shtetit totalitar shqiptar. Ndryshimi rrënjësor i regjimit kohor dhe përditshmërisë në shoqërinë tradicionale është efekt i zëvendësimit të kalendarit primitiv me atë zyrtar. Në artikullin, “Gjurmët e një kalendarit primitiv në popullin t’one” (Zojzi 1949, 85-112), i cili daton në 1949, thekson që në hyrje të tij se organizimi primar i këtij kalendarit është bërë sipas kultit pagan të diellit dhe se administrimi i tij është bërë prej më të mençurve apo më të vjetërve të fshatit, këtyre semiologëve të pagabueshëm të natyrës. Kalendarit primitiv nuk e metrizon kohën, por i jep asaj një karakter ciklik, ku njerëzit, në periudha të ndryshme të vitit primitiv, hyjnë në marrëdhënie caqesh me natyrën dhe njëri-tjetrin. Viti primitiv shënohet nga një sërë festash, gjatë të cilave pezullohet puna dhe komuniteti hyn në një regjim të ri konsumi dhe dhuratash. Regjimi kohor primitiv është i lidhur ngushtësisht me konceptin dhe ritmin e punës në shoqërinë tradicionale, e cila është sezonale dhe ende e paracionalizuar në normë pune, sikurse do të ndodhte më vonë, në kushtet e ekonomisë së planifikuar, kur fshatari u bë proletar. Në këtë artikull, Zojzi, gjuha e të cilit nuk e përmban ende termin “mbeturinë”, bën një përpjekje arkeologjike për të kuptuar substratin pagan të regjimit kohor primitiv të shoqërisë tradicionale shqiptare, duke e përligjur atë përmes hershmërisë së tij dhe rezistencës që ai i

paraqet elementit fetar monoteist. Duket se, në këtë periudhë nistore të etnografisë socialiste shqiptare, Zojzi është më tepër i shqetësuar për evidentimin e elementit origjinal pagan në AND-në kohore të shoqërisë tradicionale shqiptare. Në vitin 1949, etnografisë shqiptare do t'i duhej ende kohë përpara se të futej në regjistrin e profanizimit të plotë të konfigurimeve të të gjitha formave të besimit, gjë e cila do të ndodhte intensivisht pas vitit 1967. Hartografia e vendeve të kultit dhe regjimi kohor tradicional profanizohen progresivisht. Sikurse shprehet Tirta, heroi kthehet në dëshmor, nekrologjia proletarizohet, përditshmëria dhe rrjedha e saj racionalizohet, masa e saj kohore bëhet norma e punës.

“Duke qenë se disa rite e besime janë të lidhura me disa zakone të vjetra tradicionale të jetës familjare, ato do të zhduken bashkë me këto zakone. Pra, duhet luftuar për zëvendësimin e festave të vjetra me festa të reja popullore e të karakterit shoqëror e patriotik-nacional, duhen përgjithësuar fenomenet e reja të lindura në kushtet e ndërtimit socialist, siç është rasti i emrave me përmbajtje të shëndoshë, kremtimitin e jubileve kushtuar kujtimit të dëshmorëve, zakone të reja shoqërore në lidhje me të vdekurit, siç mund të jenë fjalime mbi punën e veprat e mira të atij që ka vdekur, vënie kurorash në varr, rregullim e sistemim i varrezave të reja në vende larg “vakëvefe” e objekteve të ndryshme të kultit të krishterë a islamik.” (Tirta 1981, 96)

Direktivat nga organet e larta të pushtetit ishin të qarta. Zvogëlimi i rrezes së veprimit apo eliminimi i botëformimeve të tjera, me natyrë pagane, monoteiste apo sinkretike, duhej shoqëruar me konfigurimin ideor dhe praktik të një rendi të ri, ku të akomodoheshin të gjitha ato elemente të botëformimeve në zhdukje, që dëshmonin për ADN-në historike të zhvillimit shoqëror të shqiptarëve, të eliminoheshin mbeturinat reaksionare të këtyre botëformimeve dhe rendi i ri socialist të mos linte asnjë boshllëk shpirtëror, ideor apo imagjnativ, por të ndërmerre fushatën higjieniste kundrejt këtyre botëformimeve. Shtetit despotik²⁰ totalitar i lindi nevoja të krijonte me shpejtësi elemente të reja për të plotësuar vendet bosh të rendit të ri. Festat fetare u zëvendësuan me festa nacional-çlirimtare, lokale apo kombëtare, me festa shoqërore, festime përvjetorësh të arritjeve të mëdha të ekonomisë socialiste,

²⁰ Mbi aspektin sinkronik të despotizmit shtetëror si formë-Shtet shih: Hankollari 2016, 143-167.

etj. Martesat dhe funeralet u zhveshën prej ritualeve të tyre tradicionale, për t'u shndërruar mirëfilli në martesat dhe funeralet socialiste, ku Komiteti Qendror i PPSH-së udhëzonte me imtësi se si njihet çifti, si martohen, kë ftojnë në dasmë etj. Në një letër të Sektorit të Edukimit të PPSH-së në KQ, që daton në 9 shkurt 1967, dërguar Komiteteve të Partisë të rretheve pas fjalimit të 6 shkurtit, Ramiz Alia dhe Dashnor Mamaqi, udhëzonin që në të gjithë vendin të bëhej një punë e madhe kundër zakoneve prapanike dhe paragjyqimeve fetare dhe për zëvendësimin e tyre me ceremoni dhe festa socialiste. Në letër jepeshin direktivat e mëposhtme:

“Mirëpo kjo nuk mund të bëhet menjëherë. Të zhdukësh diçka dhe aq më tepër që kjo diçka ka të bëjë me botën shpirtërore të njeriut nuk mund të bëhet po nuk u zëvendësua me diçka tjetër më përparimtare, më të afërt me njeriun. Në këtë drejtim, në punën tonë ideologjike ka një difekt. Ne deri tani kemi mohuar, por kjo nuk mjafton. Bashkë me mohimin, duhet edhe të pohojmë, të afirmojmë, sepse në disa aspekte të jetës së përditshme të njerëzve, janë krijuar boshllëqe shpirtërore. Dihet se boshllëk shpirtëror në botëkuptimin e njerëzve nuk mund të ketë kurrë. Në të do të gjejë vend pozitivja apo negativja, dhe kjo varet nga puna e jonë ideologjike. Ky boshllëk që është krijuar duhet të zëvendësohet me festa dhe zakone të reja që të mos kthehemi prapë në doket dhe zakonet e vjetra. Këto probleme na i ka ngritur tani jeta. Në njerëzit janë krijuar disa shqetësime dhe me të drejtë ata pyesin si do të festojmë këtë apo atë ngjarje, si do të bëhen fejesat, martesat, varrimi e probleme të tjera. Kuptohet se organizatat e Partisë, organizatat e masave, nuk mund të qëndrojnë indiferent, por duhet të përpiqen që t’iu japin përgjigje.”²¹

Në këto kushte, etnografi shqiptar, pas vitit 1967, u shndërrua në një nga agjentët më të rëndësishëm të krijimit të botëformimit të ri socialist, duke kontribuar, në emër të shkencës, në një proces seleksionimi të elementeve të botëformimeve të tjera dhe raporteve të reja mes tyre në kuadër të botëformimit të ri socialist. Etnografi i pas vitit 1967, kontribuoi në pajisjen e shqiptarëve me konceptet dhe praktikatat kulturore të një botëkuptimi të vetëm.

²¹ “Ramiz Alia, si i zëvendësoi festat fetare me ato socialiste.” *Telegraf.al*. Publikuar në 13 qershor 2018. Konsultuar për herë të fundit në 17 shtator 2018.

<http://telegraf.al/dossier/ramiz-alia-si-i-zevendosoi-festat-fetare-me-ato-socialiste/>

Reduktimi i pluralizmit botëformues të shqiptarëve, me modelet përkatëse metafizike apo ontologjike, në një monobotë ku shpërndarja dhe zënia e vendeve në të u bë atributi absolut i Shtetit despotik totalitar, shpopullimi i kozmoseve tradicionale prej heterogjenitetit të qenieve në to, zbrazja e tyre prej elementit të padukshëm, privimi i individit për të negociuar me forca të rendit të (mbi)natyrshëm, u bë misioni kryesor i etnografisë mitologjike socialiste, si një nga agjentët disiplinor më botëngrenës. Përsa kohë, rendi i ri socialist dhe botëkonfigurimi i ri që vjen me të, është i papërfunduar, Shteti-arkitekt nuk e ka mbaruar ende projektin e tij dhe e ardhmja është tashmë e angazhuar të akomodojë, deri në papërcaktim, elemente apo raporte të reja në ngrehinën socialiste. Etnografi bëhet prifti i Botës së Re, duke e ndihmuar Shtetin totalitar të forcojë kapjet e tij mbi shoqërinë përmes ushqyerjes së rendit të ri shoqëror dhe kulturor me interpretime dhe taksinomi të reja. Meta-pikëvështrimin e Shtetit modern totalitar shqiptar, Pierre Bourdieu do ta konsideronte si rezultat të menjëhershëm të magjisë-së-Shtetit (1989), ajo magji që mbërthen gjithë shoqërinë në një *nyje* terrori, duke përcaktuar vendin e Njeriut të ri në botën socialiste përmes ndërtimit të një lidhjeje të re shoqërore, përmes riteve të reja institucionale. Shteti modern totalitar shqiptar prodhoi “skribët” e tij të rinj. Institucionet shkencore krijuan “klerin” e ri socialist, i cili do të ndërmjetësonte procesin e ngadalshëm dhe delikat të krijimit të Njeriut me vetëm një botë. Ndërsa, elementi mitologjik dhe konfigurimet botëformuese të shoqërisë tradicionale kishin më shumë se katër dekada që kishin hyrë në një proces praktik dhe teorik botëvrasjeje, Shteti totalitar shqiptar kishte rrënjosur, në tri faza, regjimin e tij të ri botëformues.

Bibliografi

- Bauman, Zygmunt. 1976. *Socialism: The Active Utopia*. London: George Allen & Unwin
- Boçi, Sonila. 2012. “Politika e shtetit komunist shqiptar ndaj komunitetit ortodoks: rasti i minoritetit grek: 1945-1950.” *Studime historike* 3-4: 271-282.
- Bourdieu, Pierre. 1989. *La noblesse d'État. Grandes écoles et esprit de corps*. Paris: Les Éditions de Minuit.
- Çabej, Eqrem. 1982 [1972]. “Disa figura të besimeve popullore shqiptare.” *Çështje të folklorit shqiptar* 2: 102-17.

- Deleuze, Gilles dhe Félix Guattari. 1972. *Capitalisme et schizophrénie I: L'Anti-Œdipe*. Paris: Les Éditions de Minuit.
doi: <https://doi.org/10.3167/ca.2015.330102>
- Dumézil, Georges. 1940. *Mitra-Varuna - Essai sur deux représentations indo-européennes de la Souveraineté*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Fenomenet e natyrës dhe bestytive. 1969. Tiranë: Naim Frashëri.
- Foucault, Michel. 2001. *Dits et Écrits II: La sécurité de l'État*. Paris: Gallimard.
- Gjergji, Andromaqi. 1963. "Gjurmë të matriarkatit në disa doke të dikurshme të jetës familjare". *Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Shkencat shoqërore)* (2): 284-292.
- Goddard, Jean-Christophe. 2017. *Brésilien, noir et crasseux*. San Paulo: n-1 edições.
- Hako, Hulusi. 1983. *Ateizmi shkencor*. Tiranë: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Politike Juridike.
- Hankollari, Blerina. 2016. "Politika e jashtësisë si arrati prej shtetit arkaik. Një perspektivë antropologjike e filozofisë së Deleuze dhe Guattari." *Kultura popullore* 1-2: 143-167.
- Hann, Chris. 1993. "From production to property: decollectivisation and the family-land relationship in contemporary Hungary." *Man* 28 (2): 299-320.
- Hoxha, Artan. 2017. *Kisba ortodokse nën komunizëm*. Tiranë: UET Press.
- Hoxha, Enver. 1982. *Vëpra 35 (shkurt-qershor 1967)*. Tiranë: 8 Nëntori.
- Hoxha, Enver. 1977. *Vëpra 23 (janar-tetor 1962)*. Tiranë: 8 Nëntori.
- Hoxha, Enver. 1971. *Vëpra 6 (janar-dhjetor 1949)*. Tiranë: Naim Frashëri
- Kopenawa, Davi dhe Bruce Albert. 2014. *La chute du ciel*. Paris: Pocket.
- Palaj, Bernadin dhe Donat Kurti, përg. 2017[1937]. *Visaret e Kombit: Kangë kreshnikësh dhe legjenda*. Shkodër: Botime françeskane.
- Pllumi, Zef. 2001. *Françeskanët e mëdbaj*. Tiranë: Botimet françeskane.
- Pllumi, Zef. 2006. *Rrno vetëm për me tregue*. Tiranë: "55" .
- Qazimi Azem, përg. 2014. *Komunitetet fetare në Shqipërinë komuniste. Dokumente*. Tiranë: Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit.
- Rouch, Jean. 2003/1973. "On the Vicissitudes of the Self: The Possessed Dancer, the Magician, the Sorcerer, the Filmmaker and the Ethnographer." Në *Ciné-Ethnography*, përgatitur dhe përkthyer nga Steven Feld. Minneapolis: University of Minnesota Press.

- Sirdani, Martin. 2008. *Skanderbeu mbas gojëdhanash*. Shkodër: Botime françeskane.
- Taussig, Michael. 1997. *The Magic of State* New York: Routledge.
- Thrower, James A. 1983. *Marxist-Leninist 'Scientific Atheism' and the Study of Religion and Atheism*. Boston: De Gruyter Mouton
- Tirta, Mark. 1981. "Aspekte të kultit të të parëve e të të vdekurve ndër shqiptarë." *Etnografia shqiptare* 10: 51-97.
- Uçi, Alfred. 1977. "Vendi i artit popullor në kulturën artistike socialiste." *Konferenca Kombëtare e Studimeve Etnografike 28-30 qershor 1976* (përgatitur nga Aleks Buda): 75-95. Tiranë: Akademia e Shkencave të RPSSH.
- Uçi, Alfred. 1986. "Epika heroike dhe roli i saj në folklorin shqiptar." *Çështje të folklorit* 2: 5-46.
- Uçi, Alfred. 1981. "Shndërrimi estetik i lëndës mitologjike në folklor." *Kultura popullore* 1: 73-89.
- Verdery, Katherine. 1996. *What Was Socialism, and What Comes Next?* New Jersey: Princeton University Press.
- Vernant, Jean-Pierre. 1990. *Mythe et religion en Grèce ancienne*. Paris: Éditions du Seuil.
- Viveiros de Castro, Eduardo. "Who is afraid of the ontological wolf?" *The Cambridge Journal of Anthropology* 37 (2015): 7-12.
- Zojzi, Rrok. 1949. "Gjurmët e një kalendari primitiv në popullin t'onë." *Buletini i Institutit të Shkencave* 1: 85-112.

TURIZMI I ERRËT: PIRAMIDA SI ATRAKSION TURISTIK

Abstrakt

Ky punim synon të ofrojë një vështrim të përgjithshëm në fushën e “turizmit të errët” si një lloj turizmi me interes të veçantë. Punimi është i organizuar në dy pjesë, ku në pjesën e parë do bëhet një rishikim i literaturës së lidhur me turizmin e errët si dhe karakteristikat kryesore të këtij turizmi, duke paraqitur tipologjinë e destinacioneve të errëta, sipas Stone-t, duke u përqendruar në pyetjet: Çfarë quajmë turizëm të errët? Cilat janë destinacionet kryesore që bëjnë pjesë në këtë turizëm? A mund ta konsiderojmë atë pjesë të trashëgimisë kulturore? Në pjesën e dytë, duke u bazuar në tipologjitë e vendeve të errëta dhe në grupet kryesore që krijojnë hapësirën e këtyre vendeve, do të fokusohemi në rastin e muzeut “Enver Hoxha”, i njohur ndryshe si Piramida, për të parë nëse ajo mund të konsiderohet atraksion i të ashtuquajturit turizëm i errët. Në këtë pjesë janë analizuar disa intervista për të kuptuar më mirë informacionin që kanë turistët për këtë lloj turizmi si dhe arsytet se pse turistët i vizitojnë këto vende.

Fjalë kyçe: komunizmi, trashëgimia, turizmi i errët, turistët, Piramida

Abstract

This article aims to give a framework of one of the most interesting types of tourism, that of "dark tourism". The article is structured into two sections, the first one covers some literature related to "dark tourism" and its main characteristics, having in consideration the typology of dark destinations according to Stone. The main questions include: What is "dark tourism" and which are the main destinations part of this tourism? Is this considered part of

cultural heritage? Focusing in the typology of "dark sites" and the main groups that create this places, the Mausoleum of Enver Hoxha, known as Piramida (Pyramid) is taken as a case study in the second part of the article. May it be considered an attraction of "dark tourism"? Some interviews are analyzed in this part in order to understand the information tourists have and the reasons why tourists visit this place.

Keywords: communism, heritage, dark tourism, tourists, Piramida (Pyramid)

Hyrje

Për një periudhë 45-vjeçare (nga viti 1944 deri më 1990), Shqipëria kishte një regjim politik komunist që shënoi historinë e vendit. Hartimi memorial i kësaj periudhe ndahet në dy faza: faza e shkatërrimit, që kishte interes zhdukjen e gjurmëve të dukshme të asaj që ishte vendosur në vende të ndryshme gjatë periudhave të mëparshme dhe faza e rindërtimit, që kishte për qëllim ngritjen e monumenteve dhe muzeve, të cilat do të përdroreshin si strategji për të përhapur ideologjinë marksiste-leniniste dhe për të përforcuar kultin e personalitetit të Enver Hoxhës. Emrat e rrugëve, bulevardeve dhe shesheve në çdo vend ishin të lidhura me komunizmin. Qëllimi kryesor i kësaj strategjie ishte t'i bënin ato të pavdekshëm dhe të përjetshëm në kujtesën individuale dhe kolektive të shqiptarëve dhe shoqërisë shqiptare. Kjo është e dukshme nga numri i monumenteve të ngritur gjatë regjimit komunist, i cili rezulton në 700 dhe numri i muzeve të ngritur gjatë kësaj periudhe deri në 1989 (Adhami 2001, 38).

Me rënien e komunizmit vendi pësoi ndryshime edhe në qëndrimin ndaj monumenteve dhe arkitekturës së tyre. Në këtë periudhë u përdorën mënyra të ndryshme për ndërtimin e identitetit të ri kombëtar. Shumë nga monumentet që kujtonin regjimin u hoqën, u zhvendosën, u transformuan duke e bërë origjinën e tyre të paqartë. (Kjo u realizua duke hequr kujtesën më të dukshme të origjinës së ndërtesës si, p.sh., yllin e kuq, i cili pothuajse nuk mungonte në çdo rast. Të tjera thjesht u injoruan si fizikisht, ashtu dhe shoqërisht). Një ndër këto monumente është ai i njohur si Piramida, e cila i rezistoi kohës, duke qenë gjithmonë pjesë e debateve për funksionin e saj të ri. Gjatë periudhës së komunizmit ajo funksionoi si muze për diktatorin Enver Hoxha, rol të cilin e mbajti vetëm për dy vjet (1988-1990). Pas kësaj periudhe,

Piramida ndryshoi disa herë destinacionin. Instituti i Monumenteve të Kulturës e shpalli monument kulture të kategorisë së dytë, me urdhrin nr. 276, të ministrit të kulturës, më datë 16 korrik 2015.¹

Synimi i këtij punimi është të njihemi me literaturën mbi turizmin e errët, si një lloj turizmi me interes të veçantë dhe duke u bazuar në tipologjitë e vendeve të errëta apo në grupet kryesore që krijojnë hapësirën e këtyre vendeve, të shohim nëse muzeu i diktatorit Enver Hoxha (i cili do merret si rast studimi), i njohur ndryshe si Piramida, mund të konsiderohet atraksion i të ashtuquajturit turizëm i errët. Për të arritur këtë, janë përdorur intervista gjysmë të strukturuar si metodë kërkimi për të kuptuar arsyen që i çon turistët të vizitojnë këto vende. Këto intervista u kryen nga autori me turistë të rastit në agjencitë turistike në kryeqytet. Ishte shumë e rëndësishme të përfshiheshin në intervista edhe vetë guidat vendase, të cilat ndihmuan për t'u informuar më shumë rreth vizitave të këtyre vendeve.

Literatura mbi turizmin e errët

Ndërsa turizmi ka ekzistuar për më shumë se një shekull, trend në rritje i disa dekadave të fundit është popullariteti i një forme të veçantë të turizmit, në të cilën vizitorët kërkojnë përvoja autentike dhe njohuri për historinë e kulturës lokale. Ky ndryshim në sjelljen turistike është shfaqur rreth fundit të shekullit XX, veçanërisht tek turistët perëndimorë. Kjo çoi në rritjen e kërkesës ndaj këtij lloj turizmi, që ka qenë dhe fokusi i shumë studimeve akademike në dekadat e fundit të njohura si "turizmi i errët", një lloj i veçantë i turizmit që përfshin vendet e mizorisë dhe magjepsjen e turistëve me vdekjen dhe tragjedinë.

Termi "turizmi i errët" është përdorur për të parën herë nga studiuesit Malcolm Foley dhe John Lennon në 1996 për të përshkruar fenomenin, i cili përfshin prezantimin dhe konsumin (nga vizitorët) e vdekjes të lidhur me luftën, gjenocidin, vrasjet dhe ngjarje të tjera tragjike (Foley dhe Lennon 2000).²

¹ Instituti i Monumenteve të Kulturës "Gani Straizimiri": "Lista dhe harta e shpalljes Monumente Kulture të Kategorisë së dytë në Tiranë, konsultuar për herë të fundit 7 tetor 2018, <http://imk.gov.al/wp-content/uploads/2015/08/LISTA-DHE-HARTA-E-SHPALLJES-MON-KULTURE-KATII-OBJEKTET-E-TR.pdf>.

² Në vitin 1996, Malcolm Foley dhe John Lennon botuan "JFK and dark tourism: A fascination with assassination". *International Journal of Heritage Studies* 2 (4), 198-211.

Më vonë, autorë të tjerë e përsosën këtë përkufizim më tej, p.sh: turizmi i errët përfshin edhe vizita në fushëbeteja historike, varreza, dhe kampe përqendrimi, veçanërisht të vendeve të Holokaustit.

“Që kur njerëzit filluan të udhëtojnë, ato janë tërhequr drejt vendeve, atraksioneve ose ngjarjeve që janë disi të lidhura me ngjarje historike negative ku vdekja, dhuna, vuajtja apo fatkeqësia kanë luajtur një rol të madh” (Sharpley dhe Stone 2009, 114. Përkthimi im).

Sipas Stone-t, origjina e këtij fenomeni mund të gjurmohet që në lashtësi, kur njerëzit merrnin pjesë në arena për të dëshmuar luftën e gladiatorëve ose në ekzekutimet publike gjatë epokave mesjetare (Stone 2005). Kjo është dëshmi për turizmin e vdekjes, që daton shumë kohë para se një emër të vihej në dukje. Stone-i e përshkroi atë si "udhëtim në vendet e vdekjes dhe vuajtjes", thjesht duke qenë "një koncept i vjetër në një botë të re" (Stone 2005, 20).

Literatura është e mbushur me këtë formë të re të turizmit duke zbuluar, ndër të tjera, sinonime të termit si: "turizëm i errët", "thanatourism" (fjalë që vjen nga greqishtja e lashtë "thanatos", e cila nënkupton vdekjen, duke u lidhur me turizmin e errët, por duke raportuar veçanërisht për vdekjen e dhunshme), "turizëm i frikshëm", "turizmi i turbullt", "turizmi i tmerrshëm", "turizmi i turpit", "turizmi i hidhur", "turizmi i gjenocidit", "trashëgimia e errët", "trashëgimia e padëshiruar" etj. Tek Greg Ashworth dhe John Tunbridge (2000), vëmë re një definicion tjetër të këtij turizmi, si "turizmi horror", një vizitë e vendeve me vdekje masive. Një kamp përqendrimi mund të bëhet një destinacion për një udhëtim rekreativ dhe të promovohet si një atraksion turistik. Turistët ndërkombëtarë mund të jenë të përgatitur të konsumojnë "trashëgiminë e padëshiruar" të një kombi tjetër menjëherë, përpara se njerëzit e këtij kombi të jenë të gatshëm ta konsiderojnë këtë të kaluar si trashëgimi. Pra, te këta autorë, vëmë re një prirje drejt konsumimit të kësaj trashëgimie në mes të turistëve, duke çuar në lidhjen mes kujtesës kombëtare dhe ndërmarrjes kapitaliste të konsumit bazuar tek turizmi.

Në vitin 2000, ata rifilluan hulumtimin e tyre fillestar për turizmin në vendin e vrasjes së John F. Kennedy-t dhe e kombinuan atë me studime të rasteve shtesë në librin e tyre *Dark Tourism: The attraction of death and disaster*(2000), që ndihmoi në shpërndarjen dhe popullarizimin e konceptit të turizmit të errët më tutje.

Ndërsa format e mëparshme të turizmit arritën diferencimin përmes ikjes nga realiteti dhe relaksimit, turizmi postmodern arrin këtë qëllim përmes kulturave dhe traditave të kundërta. Autorë, si Frans Schouten (2005) ia atribuojnë këtë ndryshim globalizimit modern, turistët janë gjithnjë e më kuriozë për atë që e bën një komb të dallueshëm nga pjesa tjetër e botës. Kështu, duke iu përgjigjur nevojave në ndryshim të udhëtarëve, qytetet dhe destinacionet turistike përqendrohen në rritjen apo edhe ekzagjerimin e dallimeve të tyre kulturore e historike, duke i siguruar turistëve një përvojë të jashtëzakonshme. Duke pasur parasysh këtë ndryshim tek turistët, rajoni post-komunist është bërë një objekt kryesor për këta lloj turistësh.

Por a janë të gjitha vendet e turizmit të errët njësoj?

Stone-i shkruan në lidhje me tipologjinë e vendeve të turizmit të errët. Ai paraqet "shtatë furnizuesit e errët" me qëllim të ndërtimit të një kuadri konceptual, në të cilin mund të gjendet furnizimi i një produkti të turizmit të errët.

1) **Fabrikat e errëta të zbavitjes:** janë vendet e argëtimit, të cilat paraqesin vdekje reale ose imagjinare dhe ngjarjet makabre me etikë komerciale. Stone-i merr si shembull kryesor "Drakula Park" në Rumani. I vendosur në një kështjellë mesjetare, ky vend i kthyer në argëtim paraqet mitin e aristokratit Drakula si dhe paraqet formën më të lehtë të spektrit të errët.

2) **Ekspozitat e errëta:** ofrojnë produkte të lidhura me vdekjen, shpesh me një mesazh përkujtimor, edukativ dhe reflektues. Pavarësisht nga etika konservatore, këto vende përfshijnë një infrastrukturë të turizmit dhe një fokus tregtar. Ekspozitat e errëta, shpesh ndodhen larg vendndodhjes reale të vdekjes. Këto ekspozita tentojnë të provokojnë e jo të tregojnë. Për shembull, ekspozita botërore "Trupi i Botëve" ngjalli një bisedë etike rreth shfaqjes së kufomave të ruajtura përmes një teknike të quajtur *plastination* në emër të edukimit shëndetësor, anatomisë dhe fiziologjisë.³

³ Kjo është një ekspozitë udhëtimi i trupave të njeriut, kafshëve dhe strukturave të tjera anatomike të trupit që janë ruajtur përmes procesit të plastinimit. Gunther von Hagens-i zhvilloi procesin e ruajtjes në fund të viteve '70. Një seri ekspozitash

3) **Burgjet e errëta:** paraqesin dënimet e mëparshme të burgut dhe rivendosjen e sistemeve gjyqësore në histori përmes turizmit dhe ambienteve që presin vizitorët. Është sugjeruar që këto vende mund të zënë qendrën e spektrit, duke pasur elemente të errëta dhe të lehta. Për shembull, Galeria e Drejtësisë në Nottingham (Angli), e promovuar si "tërheqja familjare e vitit", është krijuar nga ndërtesat e përdorura fillimisht si burgje dhe gjykata. P.sh., Galeria e Drejtësisë fton vizitorin të marrë pjesë në një lloj të veçantë të trashëgimisë me një linjë marketingu të quajtur: "Të ndjesh frikën".

4) Ka edhe **varreza** si vende të destinacionit "të errët" të turizmit. Shoqata e varrezave të rëndësishme në Evropë (ASCE) thekson se varrezat mbeten një trashëgimi kulturore e rëndësishme. Njerëzit vizitojnë varrezat kryesisht për shkak të respektit dhe përkujtimin e të dashurve të humbur, por edhe për të studiuar historinë lokale.

5) **Shtresat e errëta:** shpesh ndodhen shumë afër vendndodhjes së vdekjes dhe brenda një periudhe të shkurtër kohore të vdekjes që po ndodh. Shumica e këtyre vendeve janë jo-qëllimshëm për turizmin dhe kanë shumë pak infrastrukturë turistike. Këto vende janë të përkohshme dhe kanë si funksion kujtimin dhe respektin për të vdekurit e kohëve të fundit. Media ka një rol të madh në paraqitjen e këtyre vendeve. Si shembull, Stone-i përmend portat e Pallatit Kensington, që u bënë pikë qendrore për miliona njerëz në kohën kur princesha e Wales-it, Diana, u aksidentua në vitin 1997. Brenda një periudhe relativisht të shkurtër, kjo faqe u çmontua dhe u rindërtua - me infrastrukturën e turizmit - në shtëpinë e Althorp-it.⁴

6) **Vendet e konflikteve të errëta:** janë historike, të lidhura me temën e luftës dhe, në fakt, nuk rekomandohen të vendosen në kontekst të turizmit "të errët". Këto vende në thelb kanë një fokus arsimor dhe përkujtimor, edhe pse faqet e errëta të konfliktit, shpesh kanë ideologji të forta politike në sfond. Për shkak të rritjes së udhëtimeve nga operatorët turistikë, këto fusha të betejës dhe

anatomike të "Trupit të Botëve" ka vizituar shumë vende në mbarë botën, duke ngritur ndonjëherë polemika rreth shfaqjes së kufomave dhe pjesëve trupore.

⁴ Althorp ka qënë shtëpia e familjes së princshës Diana, për më shumë se 500-vjet. Aktualisht është shtëpia e vëllait të princshës Diana dhe gjithashtu vendi ku ajo është varrosur.

atraksione të tjera të lidhura me luftën po bëhen gjithnjë e më komerciale. Ka dallime në mënyrat e shfaqjes së historisë midis vendeve të betejës, bazuar në distancën kronologjike. Ato beteja që janë përtej kujtesës së gjallë, shpesh marrin një orientim më romantik dhe, për këtë arsye, mund të klasifikohen si më të lehta në spektrin e turizmit të errët.

7) **Kampet e errëta të gjenocidit:** janë pjesa më e errët e spektrit të turizmit të errët. Këto vende përfaqësojnë vende që kanë gjenocid, mizori dhe katastrofa si temë kryesore thanatologjike. Kampet e errëta të gjenocidit ndodhen në vendin aktual të ngjarjes së vdekjes dhe kanë një shkallë të lartë të ideologjisë politike bashkangjitur me ta. Vende të tilla, si Auschwitz-Birkenau, i njohur si një simbol universal i së keqes, të cilat flasin për tregimet e tmerrshme të vuajtjeve njerëzore. (Stone 2006, 153-156)

Stone na kujton se shumë produkte të turizmit të errët janë shumë të shtresuara dhe grupet e njerëzve në pjesë të ndryshme të botës mund t'i perceptojnë ato produkte ndryshe. Ai paraqet një shënim nga A.V. Seaton-i (1999), i cili sugjeron që ndryshimet në mjedisin e errët, për shembull, manipulimi i "trashëgimisë së errët" për qëllime politike, ose duke shtuar elemente zbavitëse në ekspozitë të errët, mund të bëjnë furnizuesit të rrëshqasin përgjatë spektrit të turizmit të errët. Gjithashtu, shumë produkte mund të jenë një përzierje e karakteristikave të përshkruara dhe, për këtë arsye, të jetë e vështirë për t'u vendosur në një kornizë (Stone 2006, 159).

Bazuar në këtë spektër, shohim se vendet e turizmit të errët janë të ndryshme, përfshirë nga vende të fatkeqësive natyrore (p.sh., vizita në Napoli dhe Pompei), skena e sulmeve terroriste, varrezat dhe mauzole, monumentet për viktimat e luftës dhe mbrojtësit heroikë, fushat e betejës, burgjet (Alcatraz, Canon City Colorado) e deri tek fatkeqësitë bërthamore (Çernobil në Ukrainë, Fukushima në Japoni), duke krijuar kështu një tipologji të këtij turizmi me nënndarje të tilla, si: turizmi i varreve; turizmi i holokaustit; turizmi i gjenocidit; turizmi i burgut; turizmi i fushë-betejave; turizmi i komunizmit; turizmi i luftës së ftohtë; turizmi nuklear; turizmi i vendeve të vrasjeve; turizmi i fatkeqësive natyrore; turizmi terrorist; turizmi paranormal; turizmi i aksidenteve etj. Të gjitha këto vende edukojnë, sjellin kujtime, informojnë dhe përpiqen të apelojnë tek njerëzit dhe vendimet e tyre. Pavarësisht nëse efektet e fatkeqësive

janë rezultat i natyrës ose vendimeve historike socio-politike, të cilat shkaktojnë shumë fatkeqësi, të gjitha ndajnë dhimbjet, terrorin dhe vdekjen.⁵

Në rishikim të literaturës që shqyrtoam deri më tani, shohim dy aspekte të ndryshme të turizmit të errët. Këto aspekte janë elemente të ndarjes së territorit: vendet “primare”, ku janë vende që ka ndodhur një katastrofë, pra vendet aktuale të fatkeqësive dhe vendet “dytësore”, që përfshihen ndërtesat ose monumentet që janë ndërtuar në funksion të katastrofës që ka ndodhur. Në këtë pikë duhet theksuar se vendet e vërteta të vdekjes ose ekspozitat relevante rreth fatkeqësive janë elemente kyçe për turizmin e errët. Pra, turizmi i errët është një përzierje e historisë, trashëgimisë dhe tragjedi.

A është turizmi i errët pjesë e trashëgimisë?

Trashëgimia përbën copa të mëdha dhe unike të së kaluarës tonë, por koncepti i saj është zgjeruar me kalimin e kohës dhe madje mund të përfshijë edhe vendet e traumave. UNESCO-ja e ka përkujtuar trashëgiminë kulturore në projekt-planin afatmesëm 1990-1995:

"Trashëgimia kulturore i jep çdo vendi karakteristikat e tij të veçanta dhe është depo e përvojës njerëzore, duke përfshirë edhe vuajtjet, edhe dëshitimet, dhe ajo që i jep një vendi karakterin e tij"⁶.

⁵ Destinacionet kryesore të turizmit të errët konsiderohen muzetë, varrezat, lagjet e varfra, kampet e përqendrimit, skenarët e luftës, përpjekjet ose vende të tjera të tragjedisë. Për më shumë, rreth destinacioneve kryesore të këtij turizmi në botë shih: dark-tourism.com. (konsultuar për herë të fundit më 28 gusht 2018). Në këtë faqe do gjeni informacione rreth vendeve të ndryshme në botë që bëjnë pjesë në këtë turizëm, si Kampi i përqendrimit dhe shfarosjes në Auschwitz (Poloni) me deri në 1.400.000 vizitorë; Ground Zero, si përkujtim i 11 shtatorit në New York (ShBA) me përafërsisht 1.000.000 vizitorë; Hiroshima Peace Memorial Park (Japoni) me rreth 53.000.000 vizitorë; Bran Castle e Drakulas (Rumani) me mbi 500.000 vizitorë çdo vit; Pompei (Itali) me rreth 2.500.000 vizitorë në vit; Katakombet e Parisit (Francë) me rreth 300.000 vizitorë në vit; Shtëpia e Ana Frankut (Amsterdam) e cila në vitin 2015 arriti 31.056.300 vizitorë. Në këtë faqe gjejmë të listuar edhe Shqipërinë me tre destinacione kryesore për këtë turizëm.

⁶ UNESCO Projekt-plani afatmesëm 1990-1995: 25 C/4, konsultuar për herë të fundit më 20 shtator 2018, <http://whc.unesco.org>.

Për të përcaktuar trashëgiminë si një depo e përvojave tona, nuk do të thotë se ajo duhet të jetë diçka pozitive ose diçka që shumica dëshiron ta ruajë, ajo përfshin shumë atraksione të ndryshme, secila me rëndësi historike, që mund të shkojnë nga ndërtesat historike dhe monumentet, deri tek parqet natyrore dhe festivalet. Ky është një përkufizim i trashëgimisë, i cili është më i lehtë për t'u aplikuar për turizmin e errët. Trashëgimia kulturore sot përdoret, pra, si një koncept më i zgjeruar, duke bërë pjesë të saj edhe vendet e fatkeqësive. MacCannell-i sugjeron që turizmi i errët është një nënkategori e turizmit të trashëgimisë dhe se numri i vizitorëve në zonat e dikurshme të luftës, kampet e përqendrimit, varrezat dhe burgjet dëshmon për pretendimin e tij. Kjo tregon se thjesht prezenca e turistëve në një vend është bazë për klasifikimin e tij si trashëgimi.

Ai shpjegon se megjithëse jo të gjitha vendet e trashëgimisë kanë elemente të makabrit, mund të argumentohet se shumica e vendeve të caktuara si "të errëta" kanë elemente të trashëgimisë që lidhen me to, qofshin ato në nivelin personal, lokal ose global. Vendet e errëta, duke përfshirë fushat e betejës, varrezat, vendet ku vdiqën njerëzit e famshëm, burgjet dhe madje, edhe vendet e fatkeqësive natyrore, janë të gjitha në një farë mënyrë historike, sepse ato kujtohen si të tilla nga shoqëritë. Ato janë shenjuar si të denja për ruajtje, ashtu si vendet e trashëgimisë dhe si të tilla luajnë një rol në zhvillimin e qëndrimeve dhe vlerave shoqërore (MacCannell 1999).

Turizmi i errët në Shqipëri

Duke u bazuar në grupet dhe nëngrupet e turizmit të errët, edhe Shqipëria është një destinacion kyç në zhvillimin e këtij turizmi. Grupet kryesore që krijojnë hapësirën e këtyre vendeve në Shqipëri janë të ndryshme, që nga arkitektura, monumentet, ndërtesat institucionale, bunkerët, statujat dhe lapidarët, kampet e internimit, përmendoret e luftës, varrezat e lidhura me luftën apo fatkeqësitë, vendet e vdekjes, ritualet, besimet dhe ngjarjet.⁷ Megjithatë, nuk është synimi i këtij artikulli që të flasim për të gjithë

⁷ Në Shqipëri, turizmi është në rritje. Valorizimi i historisë së trazuar të vendit është i pranishëm në katalogët e turizmit. Ai mbështetet nga një politikë shtetërore që në mënyrë eksplicite përdor hartën e turizmit të trashëgimisë me qëllim të rindërtimit kombëtar dhe zhvillimit lokal përmes turizmit. Shërbimet në fjalë i korrespondojnë mirë turizmit të errët, edhe nëse vetë termi mbetet pak i përdorur.

destinacionet që mund të bëjnë pjesë në këtë turizëm. Në këtë pjesë do të fokusohemi në rastin e Piramidës (ish-muzeu “Enver Hoxha”), si një monument i trashëgimisë komuniste, i cili është edhe një nga destinacionet e referuar për Shqipërinë si turizëm i errët.⁸

Natyrisht, muzeu i diktatorit Enver Hoxha, nuk është një tërheqje e trashëgimisë konvencionale (Light 2000, 170), prandaj veçoria e tij mund të lidhet me pushimet me interes të veçantë, si turizmi i errët. Pas rënies së regjimit kjo ndërtesë është një ndër atraksionet turistike më të frekuentuara për vetë mënyrën e arkitekturës dhe një nga imazhet më të përdorura në materialet promovuese drejtuar turistëve ku rekomandohet, jo vetëm nga librat udhëzues në dispozicion,⁹ por edhe nga të gjitha faqet web që kanë si destinacion Shqipërinë. Për shembull, udhëzuesi i Lonely Planet (faqe web e promovimit të turizmit global) flet për atë si një "vendtakim për adoleshentët dhe turistët e tiranës apo si një kompleks memorial gjysmë i harruar."¹⁰

A është e mundur të interpretojmë Piramidën si atraksion i të ashtuquajturit turizëm i errët?

Varret, mauzole¹¹, muzetë e diktatorëve apo të periudhës komuniste bëjnë pjesë në atraksione të turizmit të errët, sipas Stone-i (2006:153-156).

⁸ Ne faqen www.dark-tourism.com Shqipëria ofron tre destinacione kryesore të turizmit të errët: piramida, muzeu historik kombëtar dhe bunkerët. Konsultuar për herë të fundit më 25 shtator 2018, <http://www.dark-tourism.com/index.php/albania-en>.

⁹ Guida e Tiranës, e cila shpërndahet nga zyra e informacionit (ngjitur me Teatrin e Metropolit) sugjeron për të gjithë turistët si atraksione kryesore: Piramidën; vilën e Enver Hoxhës; Muzeun e Diktaturës Bunk'Art, Shtëpinë e Gjetheve etj.

¹⁰ Faqet si: lonelyplanet.com, tripadvisor.com, thecrazytourist.com ofrojnë një listë të 10 vendeve më të frekuentuara në vendin që do vizitosh. Në Tiranë në këto 10 vende është edhe Piramida. (Konsultuara për herë të fundit në gusht 2018).

¹¹ Është e rëndësishme të theksohet që muzeun “Enver Hoxha” e gjejmë shpesh ta quajnë dhe “Mauzoleu i Enver Hoxhes, kjo për shkak se ishte menduar se brenda do vendosej dhe varri i diktatorit, gje që nuk u realizua. Mgjithatë, ky nuk është përdorimi i saj qëllimshëm apo emërtimi zyrtar. Sipas arkitektit Kolaneci, muzeu Enver Hoxha nuk kishte për qëllim për t'u bërë një mauzole. Shih për këtë komentet e tij në: “Piramida, varr i Enverit: Gënjeshtër, *Portali Shqipëria.com*, konsultuar për herë të fundit

Turistët i vizitojnë këto vende për arsye të ndryshme, por Walter pretendon se në raste të tilla, njerëzit janë më të interesuar për jetën, sesa vdekjen e një personi të varrosur (Walter 2009, 53). Kjo është e dukshme edhe me Piramidën, pasi turistët e vizitojnë atë kryesisht, sepse janë të intriguar nga historia e kësaj ndërtese, gjithashtu nga jeta dhe puna e Enver Hoxhës, diktatorit të Shqipërisë. Megjithatë, koha mund të bëjë që monumenti të kalojë përmes spektrave të errët, sipas Stone-t (2006: 156) Duke ju referuar kësaj, Piramida në kohën e hapjes së saj më 1988, u vizitua nga shumë turistë të huaj dhe shqiptarë duke qenë në këtë mënyrë atraksion i denjë i turizmit të errët. Pas kthimit të saj në “qendër kulturore”, turizmi i errët zbehet, pasi roli i tij fillestar nuk është më deri në momentin që monumenti rikthehet në debatin për rifunksionalizimin e saj, duke e theksuar edhe njëherë si trashëgimi të periudhës komuniste dhe duke e kaluar edhe njëherë në një destinacion të errët për turistët e huaj.

Histori e Piramidës

Piramida është ngritur si një muze për diktatorin Enver Hoxha pas vdekjes së tij në vitin 1988. Ajo u ndërtua në dy vjet (1986-1988) dhe u inaugurua me rastin e 80-vjetorit të lindjes së tij. Projekti ju besua arkitektit të njohur Klement Kolaneci, i cili ngriti një grup projektimi ku merrnin pjesë Pranvera Hoxha, Pirro Vaso dhe Vladimir Bregu.¹² Ata zgjodhën vendin dhe modelin e një piramide (edhe se forma e saj nuk ishte forma e një piramide reale), si modelin më të përshtatshëm për funksionin e një muzeu. Ajo u vendos në qendër të kryeqytetit me një stil unik arkitektonik në krahasim me ndërtesat e tjera të ndërtuara gjatë periudhës komuniste.¹³

më 26 tetor 2018 <https://www.shqiperia.com/PIRAMIDA -varr-i-Enverit-Genjeshter!.9063>.

¹² Sokrat Mosko. “Arritje kulmore e arkitekturës sonë. Në muzeun Enver Hoxha”. *Drita*, 20 nëntor 1988, 4-13

¹³ Për më shumë rreth ndërtimit të Piramidës shih: AQSh i RSh, Fondi: 490, Viti: 1986, Dosja: 715.

Fig. 1. Piramida në vitet 1988-1990¹⁴

Sipas arkitekt Kolanecit: “

Zgjedhja e piramidës lidhet me tri motive, duke nisur që nga antikiteti i historisë së kombit tonë me varret, megjithëse këtu ishte e qartë se nuk do të kishte varr. Nëse e vështron piramidën, sidomos nga lart, ajo është bërë e tillë që ajo të shkojë në harmoni me formën e malit të Dajtit. Në të njëjtën kohë ajo, u ndërtua si një godinë jo me funksion të ngushtë, por si guaskë e hapur nga brenda. Ideja ishte e krijimit të një hapësire të vazhdueshme komunikuese me të gjithë ambientin.¹⁵

Ai tregon për idenë e ndërtimit të kësaj forme:

Këshilltarët më të mirë ishin fëmijët. Ishin ata që dhanë idenë fillestare të projektimit, me yjet e tyre. Na ngacmoi

¹⁴ Foto tërhequr nga: <https://albanianpyramids.wordpress.com/2012/01/21/enver-hoxhas-pyramid/>, gusht 2018

¹⁵ Petrika Grosi. “Kolaneci: Si e ndërtuam piramidën për Enverin”, *Albania*, n. 16, 22 janar 2008, 19

fantazia e tyre dhe zgjodhëm yllin. E morëm këtë simbol e ngritëm lart, por pa u shkëputur nga toka. Duhej që ai të lidhej organikisht me tokën. Për këtë na erdhi në ndihmë simboli ynë i kombit, shqiponja. Krahët e saj lidhen me yllin.¹⁶

Pas përfundimit të shpejtë të tij, ky muze u hap për vizitorët më 1988. Aty pasqyrohej jeta, lufta dhe puna e diktatorit, duke u kthyer në një simbol të veçantë, të papërdorur ndonjëherë, por, në të njëjtën kohë, sa më të komunikueshëm për mjedisin përreth, me peizazhin e veçanërisht me njerëzit. Ai u bë qendra simbolike e sheshit të kryeqytetit duke reflektuar rëndësinë e diktatorit në histori, pra, ai nuk ishte më thjesht një muze ku shfaqeshin objektet personale të diktatorit, por ishte një monument i epokës së tij, duke e bërë atë një vend të kujtesës kolektive.

Fig.2 Monumenti në mermer të bardhë i vendosur në qëndër të muzeut¹⁷

Monumenti në mermer të bardhë i udhëheqësit, i cili ishte vendosur në mes të muzeut, me qëllim që të shihej nga çdo pikë e tij, ishte shumë më tepër

¹⁶ Halil Lalaj dhe Besnik Musafaj. “Monument për Enverin, Monument për Shqipërinë”, *Zëri i popullit* 1988, 15 tetor, 1,3.

¹⁷ Foto tërhequr nga:

https://albanianpyramids.files.wordpress.com/2012/01/enver_hoxha_museum_6.jpg, konsultuar për herë të fundit më 13 tetor 2018

se dëshmi e së kaluarës, ishte një dëshmi simbolike e një të ardhmeje të ndërtuar mbi të tashmen. Prania e gjithë historisë së komunizmit në muze ishte specifika më e rëndësishme e muzeut si një vend i kujtesës së institucionalizuar. Gjithashtu, u ekspozuan edhe sendet personale të Enverit, si: veshje, këpucë, foto, armë, libra, aparate, makina e tij e parë, madje u imitua edhe dhoma ku kishte lindur:

“Në hollin e Piramidës ishte një skulpturë mjeshtërore e skulptorit të madh Kristaq Rama, ndërsa në seksionet e muzeut kishte me qindra sende personale që ishin përdorur nga Enver Hoxha, madje edhe një "Fiat" i viteve '30 që ishte përdorur nga Hoxha gjatë kohës së ilegalitetit, dhe që ishte përdorur edhe në disa filma të realizuar nga Kinostudio "Shqipëria e re".¹⁸

Me mbylljen e muzeut, objektet e përdorura për ekspozitat kaluan si pronë e Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve (MTKRS). Lista përmban rreth 616 kartela me sende të ndryshme në një ose më shumë kopje. Aty gjenden:

“që nga karriget e kashtës, tavolinat e gdhendura në dru apo të lara në ar, me kokë luani apo me motive floreale, deri te bisturitë, orat e shtrenjta të dorës, portofolet, ditare, xhamadanë tropoje, kostume ushtarake, pallto e çizme me gëzof, qeleshe, pardesy, orë xhepi me qostek, radio dore me tranzistor, diktofonë, kalendarë elektronikë. Për të veçuar këtu një tjetër kategori si orët firmato "Seiko", stilolapsat e pafund të markave më në zë të kohës "Pelikan", "Aurora", etj., të dhuruara nga personalitete të ndryshme për Hoxhën, deri tek takëmet e argjendit, e bronzit dhe punimet e shumta të artistikeve, apo vepra autoriale të artistëve të njohur shqiptarë. Më tej lista vazhdon me emërtimet e tjera të objekteve të sekuestruara të Enver Hoxhës dhe numrin e tyre si hyrje në magazinë ku mund të përmendim dylbi të vogla për teatër, pipa druri të llojeve të ndryshme, me këllëfe e pa këllëfe, më gdhendje apo të thjeshta, deri te gjërat më të thjeshta si mbajtëset e cigareve, filtrat, kutitë e shkrepsëve e çakmakët, blloqet e shënimeve në lëkurë, kartvizitat, etj. Ndër librat, më interesantë janë një

¹⁸ Vito Koci. “Një shtëpi e dashur, si një shkollë gjithnjë e hapur.” *Drita*, 16 tetor 1988, 3-4

sërë autorësh francezë, botime të viteve 1902-1927, por edhe botime të tjera në gjuhën arabe, angleze, etj. Më tej inventari i pasurisë së sekuestruar të Enver Hoxhës vijon mes të tjerash me kuti të ndryshme metalike, apo të lara në ar e argjend, nga vendi, Kina, Rusia, si dhe dhurata të tjera të kësaj natyre.”¹⁹

Megjithëse ky muze u ngrit për nder të diktatorit, Piramida nuk ishte asnjëherë muze i mirëfilltë. Ajo shërbeu për atë qëllim vetëm për dy vjet. Pas vitit 1990, muzeu mori emrin Piramidë gjatë lëvizjes studentore të dhjetorit 1990 për vetë formën gjeometrike që ajo kishte. Klement Kolaneci, një nga arkitektët tregon se:

“Nga ne si projektues të Godinës, nuk u mendua ndërtimi i një piramide. Godina mori emrin Piramida nga shumica e njerëzve kështu që mendimi i shumicës merret në konsideratë, por në fakt godina duket e tillë vetëm nëse je poshtë saj. Nëse e sheh piramidën në pamje ballore ajo ngjason me krahët e shqiponjës, s’ka lidhje me emërtimin e marrë. Megjithatë, dihet se një ndërtesë merr pamje të ndryshme, në vartësi nga këndi i vështrimit; dhe kështu të duket edhe si piramidë edhe si shqiponjë”.²⁰

Ndryshimet politike

Me rënien e regjimit komunist, një numër i madh ndërtesash u braktisën, pa ndonjë propozim për një funksionalitet të ri. Shumë të tjera u ripërvetësuan dhe u përdorën për funksione të tjera. Shpjegimi për këtë mund të gjendet, jo vetëm në mënyrën se si shoqëria i perceptoi ato, por edhe në mungesën e një mënyrë të arsyeshme për t’i përdorur ato. Shembull tipik është rasti i Piramidës. Kjo ndërtesë e humbi funksionin e saj si monument i periudhës komuniste, duke shënuar një ndryshim destinacioni për ndërtesën.

¹⁹ Petrika Grosi. “Pasuria e sekuestruar e Enver Hoxhës, publikohen inventarët”, 4 tetor 2008, konsultuar për herë të fundit më 7 tetor 2018, <http://www.arkivalajmeve.com/Pasuria-e-sekuestruar-e-Enver-Hoxhes-publikohen-inventaret.95214/>.

²⁰ Petrika Grosi. “Kolaneci. Si e ndërtuam piramidën për Enverin”, *Albania*, n. 16, 22 janar 2008, 9 (për më shumë rreth ndërtimit të Piramidës shih: AQSh i RSh, Fondi: 490, Viti: 1986, Dosja: 715).

Ngjarja e parë e organizuar ishte panairi i parë tregtar dhe, që atëherë, Piramida është përdorur për qëllime të ndryshme, duke qenë një vend i rëndësishëm në jetën kulturore dhe ekonomike të Shqipërisë. Konkretisht, ajo shërbeu edhe si një qendër kulture, për zyra dhe si një klub nate. Në fillim të viteve 2000, kjo ndërtesë u shpall monument kulture dhe në atë godinë u vendos televizioni Top-Channel. Në katin përdhes të saj u ndërtua një nga lokalet e natës më të njohura në Tiranë, i quajtur “Mumja”. Në 2005, u hodh ideja e kthimit të saj në bibliotekë kombëtare, gjë që nuk u realizua dhe në 2006, u quajt Qendra Kombëtare e Kulturës “Pjetër Arbërori”. Në sallat e kësaj qendre kryheshin aktivitete të ndryshme, si “Rinfest” dhe panairë të ndryshme, duke fshirë në këtë mënyrë çdo shenjë të muzeut “Enver Hoxha”. Kjo ishte një alternativë që u përdor edhe në vendet e tjera me të kaluar të vështirë, duke e bërë origjinën fillestare të paqartë: “Një mënyrë për të larguar aftësinë për të komunikuar atë që monumentet ishin ndërtuar për të komunikuar” (Macdonald 2009, 36).²¹

Megjithatë, Piramida vazhdoi të ishte pjesë e diskutimeve të vazhdueshme për ri-funksionalizimin e saj. Me ardhjen në pushtet të Partisë Demokratike, u shpall se atje do të ndërtohej Teatri i Ri, por që më parë kjo godinë duhej të rikonstruktohej, kështu që u hoqën të gjitha pllakat e mermerit me të cilat qe veshur.

Më pas, në vitin 2010, u vendos që Piramida të prishej dhe të kthehej në parlament. Ky vendim ngjalli një reagim të gjerë publik, disa ishin pro qeverisë dhe argumenteve të saj, ndërkohë që disa të tjerë ishin kundër. Por, kjo nuk ishte një praktikë e re në ndërtimin e identitetit në Europën Qendrore, ku në shumë raste monumentet dhe hapësirat publike janë rimodeluar, zhvendosur apo shkatërruar.²²

²¹ Studiuesja Sharon Macdonald e fokusuar në rastin e Nuremberg-ut (një qytet, emri i të cilit është i lidhur me nazizmin) angazhohet në një reflektim krahasues mbi zhvillimet në vende të tjera për të kontekstualizuar atë që po ndodhte në Nuremberg dhe për të treguar ngjashmëri dhe dallime nga mënyrat në të cilat "trashëgimet e tjera të vështira" janë trajtuar diku tjetër. Kështu, autorja ofron një perspektivë informuese mbi mënyrat e trajtimit të trashëgimisë së vështirë.

²² Rimodelimi, zhvendosja apo shkatërrimi i monumenteve të periudhës komuniste është një çështje e rëndësishme në gjithë Europën Qendrore pas viteve 1989 (shih: Verdery 1999).

Një nga argumentet kryesore të qeverisë së atëhershme për prishjen e Piramidës ishte shkatërrimi i simbolikës së diktaturës me argumentin se: "Nuk mund të ketë Piramidë në qendër të Tiranës që e bën kujtimin e një prej diktaturave më të këqija në Evropë fiksuar përgjithmonë në mendjet tona"²³.

Në mbështetje të këtyre argumenteve mjaft qytetarë kërkuan zhdukjen e këtij objekti, që u ngrit për nder të diktatorit Hoxha. Një monument, një bunker, të cilin ata nuk donin ta shihnin më, pasi u kujtonte vuajtjet e regjimit. Këtë kategori kundërshtarësh në të shumtën e rasteve e përbënte gjenerata e tretë, e cila e lidhte Piramidën me qëllimin fillestar të ndërtimit të saj. Një mendim i tillë u kundërshtua me forcë nga një grup intelektualësh shqiptarë të cilët hartuan një peticion, i cili u firmos nga rreth 6000 firma (Klosi dhe Lame 2011) dhe kjo u miratua edhe nga opozita.

Shkatërrimi i saj u përball edhe me kundërpërgjigjen e arkitektëve dhe të shumë qytetarëve të Tiranës, me sloganin "Mbani Enverin, na lini Piramidën"²⁴ me argumentet se: "ndërtesa është një shembull i mirë se si ideologjia është shprehur në arkitekturë dhe ilustron një periudhë të rëndësishme në historinë e kombit".²⁵ Në lidhje me këtë argument lind pyetja: a është Piramida realisht një muze i diktatorit?

Studiuesja Sharon Macdonald shkruan rreth "sipërmarrjes përkujtimore" (2009, 3), njerëz që përpiqen të nxisin kujtesën publike, për arsye se kanë qenë viktimë ose sepse ndjejnë një detyrim moral për të theksuar kujtimet e së kaluarës së afërt të vështirë, ndoshta me qëllim për të parandaluar historinë të ripërsëritet.²⁶ Ajo pyet në studimin e saj "Difficult Heritage", nëse identiteti i

²³ "Piramida në Tiranë, debatet e politikës dhe vendimi për ta transformuar atë", *Bota Sot*, 2 janar 2017, konsultuar për herë të fundit shtator 2018, <http://www.botasot.info/tirana-shqiperia/632925/piramida-ne-tirane-debatet-e-politikes-dhe-vendimi-per-ta-transformuar-ate/>.

²⁴ "Qindra qytetarë firmosin peticionin. Të rinjtë: Mbani Enverin, na lini Piramidën", *Tema*, 21 korrik 2011, konsultuar për herë të fundit 30 shtator 2018, <http://www.gazetatema.net/2011/07/21/qindra-qytetare-firmosin-peticionin-te-rinjte-mbani-enverin-na-lini-piramiden/>

²⁵ Qytetar nga Tirana, moshë 35, intervistuar nga autori në vitin 2011

²⁶ Sipas studiueses Macdonald, ky term u përdor për herë të parë nga Jordan, Jennifer A. 2006 në *Structures of Memory*. Understanding Urban Change in Berlin and Beyond, Stanford: Stanford University Press.

një ideologjie, e cila është materializuar, mund të ndryshojë nëse trashëgimia fizike mbetet e njëjtë? A ruhet domosdoshmërisht identiteti dhe koncepti, nëse trashëgimia fizike është ruajtur? Si në rastin e Piramidës, që nuk është më një muze i diktatorit, por ka pasur funksione të tjera që kanë ndikuar në jetën kulturore të Tiranës. Ndërkohë, ajo mund të shihet thjesht si arkitekturë dhe të ruhet ashtu siç është, duke i dhënë rëndësi pjesës artistike dhe arkitektonike të ndërtesës. D.m.th, ajo që është krijuar me qëllime politike në të kaluarën, sot mund të shihet si diçka kryesisht estetike dhe artistike.

Kujtesa në rastin e Piramidës na vjen e ndryshme. Për disa është një monument që të kujton kohët e errëta të komunizmit, vuajtjet dhe varfërinë. Për të tjerë, të rinj, një disko ku edhe gjatë ditës mund të shpenzoje disa orë argëtimi. Ndërsa, për një pjesë tjetër, një rrëmujë e madhe debati se çfarë do të bëhet me të: Do të jetë një qendër e famshme kulturore, një teatër, një muze kombëtar, bibliotekë apo një parlament modern? Megjithatë, janë mjaft të rëndësishme të shihen dhe dallimet e brezave. Për brezin më të vjetër, Piramida lidhet me diktatorin apo ngjarjet kulturore të asaj periudhe, ndërsa për brezin e ri Piramida lidhet me qytetin dhe me ngjarjet kulturore të organizuara pas periudhës komuniste, pasi tek ky brez roli origjinal i këtij monumenti ka humbur.²⁷

Pas kësaj, Partia Socialiste (e sapo ardhur në pushtet) ka hedhur poshtë planet e shkatërrimit duke e ripërdorur përsëri ndërtesën për aktivitete kulturore, si koncerte, panairë dhe ekspozita arti. Megjithatë, Piramida vazhdon të jetë pjesë e debateve për ri-funksionalizimin e saj. Së fundmi, kryetari i bashkisë Erjon Veliaj deklaroi se do të ndryshojë terësisht ndërtesën aktuale, duke e vënë atë në shërbim të inovacionit, teknologjisë, artit dhe kulturës.²⁸ Në këtë moment, çështja kryesore është gjendja e ndërtesës, pasi përpjekjet e vazhdueshme për të ndryshuar funksionin e saj, e kanë lënë atë pa asnjë

²⁷ Këto evidenca vijnë nga vrojtimi i autores gjatë intervistave për prishjen e Piramidës dhe kthimin e saj në parlament. Debat i zhvilluar në Tiranë gjatë vitit 2010.

²⁸ Në debatet për rifunksionalizimin e saj me dt. 2 shkurt 2018, Kryetari i Bashkisë së Tiranës, z **Erion Veliaj** në ICT Awards, deklaroi se bashkia ka marrë vendimin për të kthyer Piramidën e Tiranës në qendrën më të madhe të IT-së në rajon. Konsultuar për herë të fundit më 17 tetor 2018, <http://infosot.com/erion-veliaj-ne-ict-awards-piramida-e-tiranes-do-te-behet-qendra-me-e-madhe-e-it-ne-rajon/>.

mirëmbajtje dhe në një stad degradimi. Kjo është edhe një ndër faktorët kryesor që u shfaq si shqetësim edhe tek turistët e intervistuar nga autori.

Fig. 3. Gjendja e Piramidës gjatë diskutimeve për ri-funksionalizimin e saj²⁹

Pse vizitohet Piramida nga turistët?

Ndërkohë që debatet për funksionin e këtij monumenti vazhdojnë, Piramida është një ndër destinacionet kryesore në kryeqytet dhe, siç e parashtruam, ajo është futur dhe në kategorinë e turizmit të errët. Janë realizuar 12 intervista në agjencitë turistike në kryeqytet me disa turistë të rastit, rreth informacionit që ata kanë për këtë lloj turizmi. Këto intervista u realizuan në ambientet e agjencive turistike në Tiranë. Është për t'u theksuar fakti që të gjithë të intervistuarit vinin nga vendet lindore. Pyetjet kryesore që u diskutuan gjatë intervistave ishin: "Cilat janë arsyet kryesore që vizitohen monumentet e periudhës komuniste, dhe më konkretisht Piramida? Pse ata janë të interesuar t'i shohin këto monumente?"

Pas analizës së plotë të intervistave të kryera, ato u grupuan në ndarje të veçanta për të kuptuar më mirë arsyet e vizitave të tyre. Nga këto nxjerrim rezultatet e mëposhtme:

-Reagimet emocionale:

Shumë nga turistët shfaqën reagime emocionale, për sa i përket gjendjes së monumentit dhe trajtimit të periudhës së komunizmit në Shqipëri. Ata shprehen:

²⁹ Foto tërhequr nga <https://albanianpyramids.wordpress.com/2012/01/21/enver-hoxhas-pyramid>, 15 gusht 2018.

“Ju mund të ngjiteni në majë të Piramidës edhe pse nuk është e ligjshme ta bëni këtë - askush nuk do t’ju ndalojë, e bëjnë shpesh. Ajo është e mbuluar me grafitë dhe nuk mund të hyni brenda. I trishtuar sepse duket interesante”³⁰

Disa të tjerë e shohim monumentin si simbol i regjimit të vjetër:

“Është një nga monumentet e regjimit komunist dhe të jep një ide për ndjenjën e popullit kundër regjimit. Ajo është shkatërruar dhe është e mbuluar me grafitë duke pritur për t’u prishur ose për t’u ripërdorur. Megjithatë ky monument i lënë në harresë është diçka që turistët duhet të shohin pasi historia e saj është mjaft interesante. Do të më pëlqente që të ripërdorej për muze apo qëllime arsimore”³¹

Një tjetër vizitor shprehet:

“Është mjaft interesante të shohësh se si shqiptarët merren me të kaluarën dhe me diktatorin Enver Hoxha. Në këtë rast, muzeu që u krijua për nder të tij është shkatërruar. Vëndi është i mbuluar me mbishkrime, dhe njerëz që rrinë lart dhe rrëshqasin në sipërfaqet e tyre. Që të dyja janë metaforë e mprehtë me mënyrën se si njerëzit mund t’i përgjigjen trashëgimisë së saj”³²

Përkundër perspektivës së ndryshme që turistët mund të kenë mbi monumentin, ai arrin të ketë një ndikim emocional, veçanërisht keqardhje dhe trishtim për gjendjen e tij. Në mbështetje të intervistave, Sharpley dhe Stone theksojnë se "vendet e errëta dhe atraksionet ka të ngjarë të japin, në shkallë të ndryshme, një reagim emocional tek vizitorët" (Sharpley and Stone 2009, 111).

-Domosdoshmëri

Pjesa më e madhe e të intervistuarve deklaruan se arsyeja kryesore për vizitën e këtyre monumenteve ishte fakti se ato e shohin si një “domosdoshmëri” kur vizitojnë një vend. p.sh., gjithmonë vizitohej Piramida në Tiranë si “duhet parë” kur shihej kryeqyteti. Pra, shohim një lidhje mes vizitës së një vendi të panjohur dhe dëshirës për të mësuar rreth historisë së tij.

³⁰ R.R., vizitor, 39 vjeç. Intervistë e realizuar në nëntor 2017.

³¹ H. S., vizitor, 36 vjeç. Intervistë e realizuar në nëntor 2017

³² R. S., vizitor nga Gjermania, 43 vjeç. Intervistë e realizuar në nëntor 2017

Një turist nga Gjermania shprehet: "Nëse jeni në Tiranë, është e domosdoshme të vizitosh Piramidën"³³ Këtu mund të argumentohet se kjo vlen për të gjitha atraksionet turistike në gjithë botën pa marrë parasysh natyrën e tyre. Kur vizitojmë Budapestin, e shohim si "domodoshmëri" për të vizituar "House of Terror" apo kur vizitojmë Berlinin "DDR Museum" etj.

-Vendndodhja e monumentit

Një çështje tjetër mjaft e rëndësishme që vizitorët përmendën gjatë intervistës, ishte vendndodhja e monumentit. Ato e shohin vendndodhjen e Piramidës si mjaft të përshtatshme dhe lehtësisht të arritshme: "i vendosur në mes të kryeqytetit, nuk mund të mos të të tërheqë vëmendjen"³⁴. "Është në qendër të qytetit, kështu që një vizitë do të jetë rrugës kur të shohë vendet e tjera të Tiranës."³⁵

-Historia e periudhës së diktaturës komuniste

Dëshira për të njohur historinë e Shqipërisë është një ndër përgjigjet më normale gjatë intervistave dhe turistët tregojnë se për të njohur historinë e Shqipërisë gjatë periudhës komuniste, ata janë të interesuar të vizitojnë muzetë e fundit, si: Muzeu i Gjethit apo Bunk'art, përveç Muzeut Historik Kombëtar. Ata e vlerësojnë mjaft ekzistencën e këtyre vendeve. Këtë e konfirmuan edhe ciceronët apo guidat lokale, kur treguan se turistët ishin të interesuar për temën e komunizmit dhe kërkonin të fitonin njohuri të mëtejshme dhe të merrnin informacione shtesë duke parë edhe këto vende.

F. M, guidë lokale shton: "Për të mësuar më shumë për historinë e Shqipërisë ne i çojmë turistët të vizitojnë këto muze apo vende që lidhen me periudhën e komunizmit, aty turistët mund të kuptojnë më mirë se çfarë ka ndodhur".³⁶ Ai thekson se këto vende janë shumë të rëndësishme për të përkujtuar të shkuarën si dhe për turizmin: "nuk duhet harruar e kaluara [...] prandaj është shumë e rëndësishme që këto vende të ekzistojnë".³⁷

-Arkitektura

³³ R. S., vizitor, 43 vjeç. Intervistë e realizuar në nëntor 2017

³⁴ R.R., vizitor, 39 vjeç. Intervistë e realizuar në nëntor 2017

³⁵ H.S., vizitor, 36 vjeç. Intervistë e realizuar në nëntor 2017

³⁶ F.M., guide 34 vjeç. Intervistë e realizuar në nëntor 2017

³⁷ F.M., guide 34 vjeç. Intervistë e realizuar në nëntor 2017

Sipas turistëve, një arsye tjetër pse duhet vizituar Piramida është dhe arkitektura e ndërtimit të saj, duke e konsideruar atë si një “një nga simbolet e Tiranës” apo “arkitekturë unike”.³⁸

-Ndjeshmëria

Gjithashtu kureshtja dhe ndjeshmëria janë disa nga arsyet kryesore për disa të tjerë.

Një turist i ndodhur në ambientet e agjencisë turistike shprehet: "mendoj se isha kurioz për të parë monumentet e kësaj periudhe dhe të dija më shumë se si njerëzit kanë jetuar në ato kohë."³⁹

Gjetje të ngjashme janë bërë në lidhje me ndjeshmërinë. Sipas turistëve, meqenëse historia e vendit është kaq unike dhe e pakompromentuar ende, ata ndihen sikur të ishte e padrejtë nëse nuk do t'i vizitonin këto vende gjatë vizitës në Shqipëri. Sipas Ashworth dhe Hartmann ndjeshmëria dhe kurioziteti, janë nxitësit kryesorë për turizmin e errët (2005). Turisti E. S. shprehet: "Unë mendoj se në qoftë se nuk do të kisha vizituar këto vende që kanë lidhje me historinë e komunizmit në Shqipëri, do të më dukej sikur nuk do të respektoja atë që njerëzit kaluan, gjë që nuk më duket e drejtë."⁴⁰ Nëpërmjet këtij komenti shihet lidhja me argumentin e ndjeshmërisë, duke qëndruar si dëshmi se ndjeshmëria luan një rol të rëndësishëm në motivimet turistike me qëllimin kryesor të konsumimit të turizmit të errët.

-Autenticiteti

Guidat vendase treguan se me siguri të gjithë turistët do t'i rekomandojnë këto muze dhe monumente tek miqtë dhe familjet që mendojnë të vizitojnë Shqipërinë. Ato treguan se disa turistë i kishin vizituar edhe për herë të dytë duke i perceptuar ato si mjaft autentike. Gjithashtu, ata shtuan se asnjë nga pjesëmarrësit nuk udhëton në Shqipëri vetëm për shkak të historisë së saj apo për të vizituar këto vende. Ata deklaruan se turistët në shumë raste nuk e kishin planifikuar paraprakisht vizitat në këto vende, por ata ose planifikonin vizitën vetëm pasi kishin mbërritur ose agjencitë i kishin paraqitur guidën në këto vende. Pra, autenticiteti është një faktor i rëndësishëm në motivimin e turistëve

³⁸ H.M., vizitor 47 vjeç. Intervistë e realizuar në nëntor 2017

³⁹ M.F., vizitor 63 vjeç. Intervistë e realizuar në nëntor 2017

⁴⁰ E.S., vizitor, 29 vjeç. Intervistë e realizuar në nëntor 2017.

për të parë këto vende dhe ka gjithashtu aftësinë për të krijuar dhe përforcuar emocionet turistike, të cilat mund të çojnë në përvojat turistike kuptimplota. Këto emocione mund të gjenerojnë dëshirën turistike për të vizituar edhe atraksionet e tjera të errëta ose për t'i rekomanduar këto vende edhe tek të tjerët.

Të gjitha sa diskutuam më lart ishin problemet rreth monumenteve apo muzeve që lidhen me trashëgiminë e periudhës komuniste në Shqipëri, por asnjë nga të intervistuarit nuk ishte i njohur me termin “turizëm i errët”. Prandaj, turistët nuk angazhohen në një aspekt të tillë të turizmit me vetëdije dhe i perceptojnë monumentet, muzetë e kësaj periudhe si atraksione të rregullta turistike. Sipas analizës së intervistave të kryera, turistët zgjedhin të vizitojnë këto vende për të fituar njohuri të mëtejshme duke theksuar faktorin edukativ dhe informativ të nënkuptuar në vizitën e monumenteve apo muzeve si një nga përgjigjet e para në pyetjen se pse ata i vizitojnë këto vende. Sipas këtij studimi, dëshira për të fituar më shumë informacion duket të jetë arsyeja kryesore e vizitave të atraksioneve të errëta. Argëtimi nuk është qëllimi i vetëm i udhëtimeve të kohës së lirë, pasi të gjithë intervistuesit deklaruan se nuk mund të imagjinonin të largoheshin nga vendi, pa u angazhuar në asnjë aspekt kulturor të tij.

Përfundime

Ngjashëm me turizmin kulturor, turizmi i errët është një lloj i diskutueshëm dhe ideologjikisht i mbingarkuar i turizmit me interes të veçantë. Hapësira që zë ky turizëm është i gjerë: që nga ekspozitat e thjeshta e deri tek kampet e gjenocidit, por ka hapësirë për zgjerimin e këtij turizmi edhe me trashëgiminë komuniste, i cili mund të krijojë nënndarjet e veta. Për shkak të shumëllojshmërisë së aktiviteteve dhe vendeve, ka ende shumë që nuk dihet për këtë formë të turizmit. Problemi që lind kur analizojmë destinacionet kryesore të këtij turizmi, është se nuk ka indikacione të qarta nga agjencitë turistike për këtë turizëm dhe gjithashtu, nuk ka statistika për numrin e turistëve që vizitojnë këtë trashëgimi.

Në këtë punim jam përpjekur të ndërtoj një kornizë konceptuale të turizmit të errët dhe duke u bazuar në këto të shihet nëse Shqipëria ka burime për zhvillimin e këtij turizmi. Na rezultoi që Piramida duke u bazuar në tipologjitë e vendeve të errëta, sipas Stone-it (2005, 153-156), mund të bëjë pjesë në

turizmin e errët, megjithëse përgjatë viteve mund të ketë kaluar përmes spektrave të errët, duke qënë se ka ndryshuar disa herë funksionin e saj.

Nga intervistat rezultoi se turistët në shumë raste nuk i kishin planifikuar paraprakisht vizitat në këto vende, por ato ose planifikonin vizitën vetëm pasi kishin mbërritur ose pasi agjencitë i kishin paraqitur guidën në këto vende. Pra, mund të themi se turistët nuk angazhohen në mënyrë të ndërgjegjshme në turizmin e errët. Arsyet pse turisti viziton këto vende mund të jenë të ndryshme sipas kohës dhe çdo individ, si pasojë ai mund të përjetojë të gjitha llojet e emocioneve duke filluar nga kurioziteti i tij për të panjohurën, historia, arkitektura, autenticiteti si dhe hapësira që zënë ato dhe duke përfunduar me emocione të tilla, si: keqardhje, zemërim, kuriozitet etj. Për më tepër, duhet theksuar se secili individ ndryshon në bazë të nivelit të tij të dijes dhe të kuptuarit e për këtë arsye, mund të përjetojë emocione të caktuara në mënyra të ndryshme nga vizitorët e tjerë. Me fjalë të tjera, në qoftë se për disa turistë përvoja mund të vijë si identifikim personal me vendin e trashëgimisë ose thjesht si një mënyrë për të kënaqur një kuriozitet, për disa të tjerë, mund të përfaqësojë vetëm një tërheqje se "duhet parë". Gjithsesi, ky është rezultat paraprak i këtij punimi dhe nuk mund të përgjithësohet në qëndrim të plotë rreth këtij problemi.

Pa harruar të gjitha aspektet e mundshme të kësaj teme, ky punim është një përpjekje e parë për të paraqitur çështjet komplekse që lidhen me qasjet dhe veprimet lidhur me trashëgiminë komuniste në Shqipëri dhe në veçanti me turizmin e errët.

Bibliografi

- Adhami, Stilian. 2001. *Muzeologjia shqiptare*. Tiranë: Gervis
- Ashworth, Gregory dhe Rudi Hartmann. 2005. "Introduction: Managing Atrocity for Tourism". Në *Horror and Human Tragedy Revisited. The Management of Sites of Atrocities for Tourism* përgatitur nga Gregory Ashworth dhe Rudi Hartmann, 11-14. New York: Cognizant Communication Cooperation
- Ashworth, Gregory dhe John Tunbridge. 2000. *The Tourist-historic City: Retrospect and Prospect of Managing the Heritage City*. Oxford: Pergamon.

- Foley, Malcolm dhe Lennon John. 1996. "JFK and dark tourism: A fascination with assassination" *International Journal of Heritage Studies* 2 (4), 198-211.
- Graham, Brian, Ashworth, Gregory. dhe John Tunbridge. 2000. *A geography of heritage. Power, Culture and Economy*. London: Arnold
- Klosi, Ardian dhe Artan Lame, përg. 2011. *Piramida e Tiranës: e bijshme, e braktisur, e rrezikuar*, Tiranë: Dudaj
- Lennon, John dhe Malcolm Foley. 1996. "JFK and dark tourism: a fascination with assassination". *International Journal of Heritage Studies* 2: 198-211
- Lennon, John dhe Malcolm Foley. 2000. *Dark tourism: the attraction of death and disaster*. Cengage Learning EMEA
- Lennon, John dhe Malcolm Foley. 2002. *Dark tourism: the attraction of death and disaster*. London, England: Continuum
- Light, Duncan. 2000. "An unwanted past: contemporary tourism and the heritage of communism in Romania". *International Journal of Heritage Studies*, vol 6 (2): 145-160
- Light, Duncan. 2000. "Gazing on communism: heritage tourism and post-communist identities in Germany, Hungary and Romania" *Tourism Geographies* 2: 157-176
- MacCannell, Dean. 1999. *The Tourist: A New Theory of the Leisure Class* Berkeley: University of California Press.
- Macdonald, Sharon. 2006. "Undesirable Heritage: Fascist Material Culture and Historical Consciousness in Nuremberg". *International Journal of Heritage Studies*, 12(1): 9-28
- Macdonald, Sharon. 2009. *Difficult heritage: negotiating the nazi past in Nuremberg and Beyond*. New York: Routledge.
- Schouten, Frans. 2005. "The process of authenticating souvenirs" Në *Cultural Tourism in a changing world: Politics, Participation and (re)presentation*, përgatitur nga Melanie K. Smith dhe Mike Robinson, 191-202. Clevedon: Channel View Publications.
- Seaton, A.V. 1999. "War and thanatourism: Waterloo 1815 -1914". *Annals of Tourism Research*, 26 (1): 130-158.
- Stone Philip. R. 2005. "Consuming dark tourism: a call for research." *Review of Tourism Research*, Vol. 3 (5): 109-117.
- Stone Philip. R. 2005. "Dark Tourism-an old concept in a new world". *Tourism*, The Tourism Society, Quarter IV (25): 20.

- Stone Philip. R. 2011. "Dark tourism: towards a new post-disciplinary research agenda," *Int. J. Tourism Anthropology*, Vol. 1, (3/4): 318-332.
- Stone, Philip dhe Richard Sharpley. 2008. "Consuming Dark Tourism: a Thanatological Perspective". *Annals of Tourism Research* 35(2): 574–595.
- Stone, Philip. R. 2006. "A dark tourism spectrum: towards a typology of death and macabre related tourist sites, attractions and exhibitions." *Tourism: An Interdisciplinary International Journal*, 54 (2): 145–160.
- Sharpley, Richard dhe Philip. R Stone. 2009. "(Re)presenting the macabre: interpretation, kitschification and authenticity." Në *The Darker Side of Travel: The Theory and Practice of Dark Tourism*, përgatitur nga Richard Sharpley dhe Philip R.Stone,109-128. Bristol: Channel View Publications.
- Sharpley, Richard. 2005. "Travels to the Edge of Darkness: Towards a Typology of Dark Tourism." Në *Taking Tourism to the Limits: Issues, Concepts and Managerial Perspectives*, përgatitur nga Chris Ryan, Stephen Page dhe Michelle Aicken, 217- 228. Oxford: Elsevier.
- Verdery, Katherine. 1999. *The Political Lives of Dead Bodies:Reburial and Postsocialist Change*. New York: Columbia University Press.
- Walter, Tony. 2009. "Dark tourism: mediating between the dead and the living". Në *The Darker Side of Travel– The Theory and Practice of Dark Tourism*, përgatitur nga Richard Sharpley dhe Philip Stone, 39-55. Bristol: Channel View Publications.

MARK TIRTA

ALI MUKA *në 80-vjetorin e lindjes*

Ky studiues i trashëgimisë kulturore shquhet në veprimtarinë e tij, bërë me shumë përkushtim. Kemi punën e bërë në ekspedita në fshatra të ndryshme, krahina të ndryshme, kryesisht malore. Puna ngulmuese në rrafshin bibliografik, dija e librave, si njohës i disa gjuhëve të huaja, i ka shërbyer për të zbërthyer në thellësi e në ndryshimësitë e tyre dukuri të caktuara të etnokulturës shqiptare. Këto burime nga librat shkencorë e kanë ndihmuar në metodën e kërkimit shkencor në ekspedita e në hulumtime të jetës së popullit, në metodën e të shkruarit e në sistemimin shkencor të dukurive të ndryshme, në ndërlidhjet e së veçantës me të përgjithshmen e anasjelltas. Kërkime ka bërë dhe në arkiva të fushave përkatëse.

Ali Muka ka pasur si temë qendrore studimin e veçorive të vendbanimeve e banesave në Shqipërinë e Mesme, po në lidhje të ngushtë me këtë është marrë me tërë viset shqiptare: me familjen, me vendbanimet, me veçoritë e fshatrave e të krahinave si mënyrë jetese, si organizim shoqëror, si burime ekonomike. Në ndërtimet e banesave e të orendive të tyre ka vërejtur dhe dukuri të artit popullor, siç janë skalitjet zbukuruese në porta të shtëpive, në orendi të tyre, me simbolika të ndryshme me rrënjë legjendare e mitike. Në zbërthimet e ndryshme që bën, vërejmë trajtesa të kësaj natyre nga Shqipëria e Veriut, nga Kosova, nga vise të ndryshme të Shqipërisë së Jugut. Në disa raste ato janë studime të veçanta ose me natyrë krahasimi, si afri a si dallime mes krahinave të ndryshme. Studimi i banesave e i vendbanimeve është vështruar i lidhur ngushtë me jetën mes malesh, me kushtet ekonomike, me lidhjet krahinore e ndërkrahinore, por dhe me veçori mbarëshqiptare. Ta zëmë, **gjarpri, dora** ose **shqiponja** të skalitura në portë, në vatër a në gurë varresh, kanë të njëjtën simbolikë në tërë viset shqiptare. Autori me shumë dije i ka shpjeguar këto, edhe pse në vise të ndryshme gjenden me pakicë e kjo lidhet

me gjendjen ekonomike të shtresave të ndryshme, por dhe me ndryshimet që kanë ndodhur nga koha në kohë në bashkësitë fshatare.

Ali Muka ka lindur më 10.12.1938 në fshatin Toshkëz të Përmetit. Babai i tij ka qenë pjesëmarrës në Luftën Nacionalçlirimtare dhe më vonë ka kryer detyra të larta shtetërore. Shkollën fillore dhe atë tetëvjeçare i mbaroi në vendin e lindjes. Në vitet 1953-1957 ka kryer shkollën e mesme profesionale në Teknikumin e Ndërtimit në Tiranë, përfunduar me rezultate të shkëlqyera. Këtu u kualifikua "gjeometër teknik ndërtimi". Nga shtatori i vitit 1960 e deri në korrik 1961 ka qenë me bursë shteti për studime të larta, dega "arkitekturë skene" në qytetin e Bratislavës (Çekosllovakia), por, pas një viti iu ndërpre në studimet për arsye konfliktesh midis dy shteteve. Nga viti 1961 (shtator) e deri në vitin 1966 (korrik) ka kryer studimet e larta në Fakultetin e Inxhinierisë së UT-së, ku ka dalë shkëlqyeshëm duke u diplomuar "inxhinier për ndërtime qytetare".

Ky njeri i shquar në zotërimin e specialitetit të tij është përfshirë në veprimtari të ndryshme. Ka punuar si gjeometër (teknik zbatimi) dhe si markshedër (topograf miniere) në minierën e kromit në Bulqizë në vitet 1957-1958. Nga shtatori i vitit 1958 e deri në shtator të vitit 1960, ka punuar si teknik zbatimi (përgjegjës sektori) në ish-ndërmarrjen e ndërtimit "21 Dhjetori" (Tiranë). Në vitet 1966-1969, ka punuar inxhinier zbatimi (drejtues kantieri) në Hidrocentralin e Vaut të Dejës (Shkodër). Në vitet 1970 deri më 2008, ka kryer detyrën e specialistit shkencor në etnologji, në departamentin me të njëjtin emër në Institutin e Historisë e Gjuhësisë (1970-1978), në Institutin e Historisë (në 1972-1979) dhe në atë të Kulturës Popullore (1979-2008) ku dhe doli në pension (2008). Edhe në vitet pas daljes në pension ai vazhdon të merret me kërkime shkencore, me botime studimesh të fushës së etnologjisë.

Ali Muka ka kryer kualifikime pasuniversitare që kur mbaroi universitetin (1966) e në vazhdim, kur mori detyrën e etnologut. Bëri specializime të shumta. Ka marrë gradën e shkallës së parë "Kandidat i Shkencave" në etnologji në vitin 1981; me dosje të veprimtarisë shkencore ka marrë titullin "Bashkëpunëtor i Vjetër Shkencor" (e barabartë me "docent") në etnologji në vitin 1987; me mbrojtje disertacioni ka marrë gradën e dytë "Doktor i Shkencave" në etnologji në vitin 1991. Në sajë të arritjeve më të larta në veprimtarinë shkencore, më 1994 i jepet titulli "Profesor" në etnologji.

Muka, përveç përvojës si gjeometër, inxhinier zbatimi në ndërtim, që kur u emërua në detyrë në fushën e trashëgimisë kulturore shqiptare, është specializuar në mënyrë të veçantë në dukuritë e gjurmimit, të dokumentimit dhe të studimit të arkitekturës popullore shqiptare, me drejtim kryesor në vendbanimet e ndërtimet e banesave fshatare. Ky studiues në kërkimet e tij ka hyrë edhe në fusha të tjera të etnologjisë, kur ato vërehen të lidhura me ndërtimet fshatare, me jetën e popullit në fshatra të viseve malore, por këto i ka gjurmuar dhe në banesa të motshme në qyteza e qytete.

Ky inxhinier, që u bë etnolog i mirënjohur, ka kryer ekspedita kërkimore shkencore në vise të ndryshme shqiptare, por dhe ka udhëhequr studentë në kërkimet e tij të shumta në vitet 1970 e në vazhdim. Për kërkime shkencore ka bërë udhëtime - ekspedita dhe në Kosovë, te shqiptarët e Maqedonisë e ata të Malit të Zi. Materiali i mbledhur në fshatra të ndryshëm, me shumë përshkrime, bërë në defterë, me fotografime, me skica e vizatime të objekteve të ndryshme të jetës familjare e mjedise me vlera të mëdha të trashëgimisë etnokulturore, është sistemuar prej tij dhe depozituar në Arkivin Etnografik të Institutit të Kulturës Popullore (tani IAKSA) dhe i ka shërbyer e vazhdon t'i shërbejë punës së e tij studimore.

Për të gjurmuar më gjerë e më në thellësi të dhënat nga eksplorimi dhe kërkimi shkencor në vise të ndryshme, ka hartuar e botuar tre pyetësorë në shërbim të tij, por dhe për kërkime nga studentët, nga asistentët e tij që i ka udhëhequr në formimin e tyre si specialistë të kërkimit shkencor në fushën e etnologjisë.

Dijetari Ali Muka është marrë shumë me muzeologji, përgatitje projektesh për ngritje të muzeve dhe ndjekës si drejtues i punimeve në formësimin shkencor të përmbajtjes së tyre. Është një nga drejtuesit kryesorë në punimet për formësim të Muzeut të Artit Mesjetar në qytetin e Korçës; ka marrë pjesë në bërjen e programit e në hartimin e platformës në disa muze, si: Muzeu i Fshatit në Natyrë që ishte paraparë të ngritëj në kodrat përballë liqenit artificial të Tiranës; Muzeu Etnografik Kombëtar për të cilin filloi projekti në vitet '80, por nuk filloi ndërtimi; ka marrë pjesë në hartimin e projekt-maketit për sektorin etnologjik, në kompleksin muzeor "Lidhja Shqiptare e Prizrenit" (1980) në Prizren (Kosovë). U bë aty një punë e madhe, por u ndërpre për disa arsye që dihen. Ka marrë pjesë si bashkëdrejtues për ngritjen e 3 ekspozitave të karakterit shkencor-kulturor; ka qenë dhe konsulent shkencor i një ekspozite

që u hap jashtë shtetit (në Romë). Ekspozitat ku drejtoi punën ky etnolog janë: ekspozita kombëtare "Kultura popullore shqiptare" (Tiranë 1976); ekspozita kombëtare "Festivali Folklorik i Gjirokastrës" (Tiranë 1980); pavioni i ASH-së në ekspozitën kombëtare "Shqipëria sot" (Tiranë 1981). Ka qenë bashkautor i përhershëm dhe drejtues i njërit prej grupeve të punës të ngritur nga Instituti i Monumenteve të Kulturës (në vitet '70) për të vënë në funksion, sipas një vendimi të qeverisë së kohës, për "Gjurmime, dokumentime dhe vënie në mbrojtje të shtetit të ndërtimeve popullore më me vlerë", si trashëgimi kulturore të ardhura nga hershmëria e popullit tonë.

Muka ka qenë anëtar i Këshillit Shkencor të IMK-së dhe anëtar i redaksisë së revistës *Monumentet* në po këtë institut (në vitet '80 të shek. XX), anëtar i Këshillit Shkencor të IH-së në vitet '70 dhe i revistës *Kultura popullore* në vitet '90. Ka qenë drejtues projekti, anëtar redaksie dhe bashkautor në përgatitjen e serisë "Trashëgimia kulturore e popullit shqiptar", vëllimi i parë i të cilit doli nga botimi më 2004 e të tjerët janë në përgatitje për t'u botuar. Ai është autor dhe i disa zërave të FESH-it.

Për shumë vite ka përgatitur leksione dhe i ka ligjruar në UT për vendbanime dhe banesa (qytetare e fshatare), përfshirë këtu dhe artin popullor në banesa e në orendi shtëpiake, gjithnjë në vështrim etnologjik dhe kryesisht me studentë të degës së historisë (USHT). Ka bërë kërkime shkencore me studentë në vise fshatare, kryesisht në trevat e veriut. Ka udhëhequr tema kursi e tema diplome. Ka udhëhequr si mentor dhe specialistë të rinj për të fituar tituj e grada shkencore. Muka është autor i shumë studimeve shkencore e kulturore të botuara në revista shkencore të ndryshme, në shqip e në gjuhë të huaj, botime në organe kulturore, kryesisht të vështrimit etnologjik. Ka botuar jo pak studime shkencore jashtë shtetit, ndër to edhe kumtesat e konferencave e kongreseve shkencore të lidhura me etnologjinë shqiptare. Shumë kumtesa i ka lexuar në simpoziume shkencore të organizuara në Tiranë. Ka botuar monografitë e tij shumë voluminoze: *Banesa fshatare dhe familja e madhe* (Tiranë, 2004); *Ndërtimet tradicionale fshatare* (Tiranë, 2007). Ka botuar dhe 2 përmbledhje studimesh: *Kultura popullore dhe koha - vështrim etnologjik* (Tiranë, 1994; 2014). Po kështu, ka botuar veprën *Studiues dhe studime për etnokulturën shqiptare - Mbresa e urime, shënime dhe vlerësime* (Tiranë, 2014). Është bashkautor në vëllimin: *Vendbanime e banesa popullore shqiptare*, vëllimi I (Tiranë, 2014).

Ali Muka për një jetë të tërë e me shumë përkushtim, ka prodhuar punë shkencore e kulturore në fushën e trashëgimisë. Qytetërimi i sotëm ka sjellë shumë ndryshime, shumë zhdukje të trashëgimisë të së kaluarës, por mendja, kërkimi shkencor, botimet e këtij studiuesi, sistemimet e mbledhjeve e vëniet në arkiva; këto pasuri të mbijetuara ndër shekuj janë bërë të pavdekshme për brezat që do të hyjnë në kërkime shkencore më vonë. Nga kjo punë kërkimore dhe botore e tij, Ali Muka mbetet një studiues i shquar për kombin shqiptar dhe të ardhmen e tij.

SHKOLLA NDËRKOMBËTARE
DOKTORALE PRANVERORE: “SPACES, PLACES AND DWELLING”,

Tiranë, 19-23 mars 2018.

Shkolla në fjalë u zhvillua në sallat e Muzeut Historik Kombëtar të Tiranës. Studiues të njohur dhe studentë të doktoratës nga vende të ndryshme të Europës prej disiplinave të tilla si antropologjia social-kulturore, historia, shkencat politike, sociologjia, arkitektura dhe urbanistika u angazhuan në debate frutdhënëse mbi çështje me fokus *materializimin e hapësirës, hartëzimin e hapësirës dhe banimin e hapësirës në praktikat fetare*. Aktiviteti ishte bashkëorganizuar prej: Center for Near and Middle Eastern Studies of the Philipps– Universiteti i Marburg-ut (CNMS), Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit (IASKSA - ASA), Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM), Institute of Languages and Cultures of the Mediterranean (ILC, CCHS-CSIC), si dhe The Netherlands Interuniversity School for Islamic Studies (NISIS).

Në këtë shkollë u mbajtën gjashtë cikle leksionesh magjistrale me fokus raportin e islamit me hapësirën, vendet dhe banesën. Tema qendrore e shkollës “ Hapësira, vende dhe banesa” ftoi pjesëmarrësit të reflektonin mbi praktikat fetare, duke i parë ato si rezultat i veprimit të dy forcave bazike: kalimit dhe banimit. Kalimi tokësor i referohet lëvizjes fizike, si pelegrinazhi, rituale hapësinore të caktuara, ashtu si edhe udhëtimi shpirtëror, duke dëshmuar kësisoj për një udhëtim në kohë dhe hapësirë. Kalimi trupor nuk i referohet vetëm kuptimit fetar të ciklit të jetës dhe gjendjes së përkohshmërisë, por edhe kufijve dhe shtrëngesave të jetës, si dhe regjistrave kuptimorë të ofruar nga feja për t'u përballur me to. Kalimi kozmik i referohet dinamikës transhendentale të kufijve dhe gjuhës së fesë, e cila i jep domethënie kalimit.

Ndërsa banimi u pa si një koncept që përfshinte tre procese të mbivendosura: hartëzimin, ndërtimin dhe të banuarin. Hartëzimi i referohet orientimit dhe vendndodhjes së individit në kozmos. I referohet gjithashtu regjistrimit dhe kërkesës për ndërtim ndaj autoriteteve, duke përfshirë narrativat që i referohen idealeve të origjinës, të tashmes dhe të ardhmes. Ndërtimi është hapi tjetër që nënkupton punën e bërë për të ndërtuar një shtëpi dhe për të prodhuar lokalitet. Hapi i tretë, banimi, i referohet proceseve

se si njerëzit banojnë botë-jetë të krijuara dhe se si ato jetojnë në këto gjeografi imagjinare.

Hapësinorja (hapësirëzimi) u analizua e lidhur me mënyrën se si traditat fetare formulojnë nocionet e shtëpisë dhe komunitetit, brenda dhe jashtë, po ashtu rreth lëvizjes, transgresives dhe drejtimit. Me pak fjalë hapësinorja apo cdo cilësi tjetër që parashtrohet këtu është aksion social që shpaloset brenda traditës myslimane. Shumë prezantime u ndalen te rituale që implikonin zhvendosjen në hapësirë të besimtarëve, si *baxhi* (peligrinazhi në Mekë), *hijra* (detyrimi për të lëvizur drejt vendeve të qeverisura nga ligji islamik), *zjyara* (vizita në tempuj) dhe *ribla* (kërkesa për dije) që janë detyrime të islamit. Diskutimet u ndalën gjithashtu edhe te *qiblab* (drejtimi i ritualit te lutjes te xhamia) që, me fjalë të tjera do të thotë “vendi i grumbullimit” dhe koncepti i *dar al Islam* si kundërshti ndaj të pakufishmes *ummah* (bashkësia globale e besimtarëve), të cilat të orientojnë drejt kuptimeve specifike të vendit dhe lëvizshmërisë. Po ashtu praktika ‘statike’ si një jetë prej vetmitari (eremiti), tërheqja nga bota apo vetizolimi si forma të vetëdisiplinimit mbartin një dimension hapësinor të qartë.

Laboratori i Antropologjisë Urbane (LAU)

Laboratori i Antropologjisë Urbane është një qendër kërkimore pranë Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit - Tiranë. Ky laborator ka në fokus studimin e shndërrimeve sociale e kulturore në qytetin shqiptar post-socialist duke ofruar hulumtime etnografike dhe analiza reflektivo-kritike të politikave shtetërore mbi hapësirën urbane, implikimeve të tyre në jetën e qytetarëve, si dhe formave të reagimeve, përshtatjeve apo negociemeve që individët dhe grupet sociale kanë ndaj tyre. Vëzhgimet paraprake nënvizojnë se një ndër problemet themelore të ndeshura në qytetin post-socialist shqiptar është përballja me ndryshimet e vrullshme demografike, ekonomike, sociale dhe kulturore, ndryshime të cilat reflektohen pashmangshmërisht në vetë konceptimin e qeverisjes së banorëve. Rrjedhimisht, akse kërkimore që ka LAU synojnë të analizojnë dhe problematizojnë qeverisjen e qytetit post-socialist në njërin anë, duke u përpjekur vazhdimisht që dija e krijuar prej kërkimeve etnografike, në anën tjetër, të komunikojë drejtpërdrejt me shoqërinë shqiptare drejt zgjidhjeve sa më domethënëse dhe të qëndrueshme për të gjithë.

Akset kërkimore të LAU-t janë si më poshtë:

1. Zonat e reja të banimit (informale e formale) dhe politikat shtetërore
2. Varfëria urbane, tendencat getoizuese të shtresave më të marginalizuara të shoqërisë, krijimi i “gated communities”
3. Ndarja e re administrative, politikat urbanizuese dhe pasojat në përditshmëri
4. Politikat shtetërore mbi estetikën dhe turistifikimin e hapësirës urbane
5. Ideologjitë moderne, lëvizjet sociale dhe hapësira urbane
6. Kultura e re urbane, me fokus në kulturën ligjore dhe politike

Cities Methodologies: Dija antropologjike në dialog

Maj – Tetor 2018

Në një shtrirje kohore prej gjashtë muajsh, në vazhden e veprimtarisë shkencore të Laboratorit të Antropologjisë Urbane (LAU) u zbatua projekti “*Cities Methodologies: Dija Antropologjike në dialog*”, i mbështetur nga enti Perform-Performing and Responsive Social Sciences i Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Si pjesë e Laboratorit të Antropologjisë Urbane, projekti u konceptua dhe implementua nga stafi i departamentit të etnologjisë pranë Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit. Në këtë veprimtari u angazhuan katër studiues (Olsi Lelaj, Nebi Bardhoshi, Blerina Hankollari, Ervin Kaçiu) dhe pesë studentë e specialistë të fushave të ndryshme (Jora Kasapi, Melpomeni Nelaj, Ergin Zaloshnja, Ergisa Ruci, Liri Kuci, Ferdez Onuzi).

Kjo veprimtari është pjesë e një prej objektivave më të rëndësishëm të LAU-t për krijimin e një platforme dialogu mes dijes antropologjike dhe shoqërisë shqiptare për të artikuluar dhe reflektuar mbi “patologjitë” bashkëkohore të jetës urbane. Në thelb, platforma synon hapjen e dijes antropologjike dhe angazhimin e saj më të plotë në dhënien e zgjidhjeve alternative ndaj problemeve që përkufizojnë jetën e njerëzve, si në qytete apo/dhe zona të urbanizuara. Në përmbushje të këtij qëllimi dhe rreth konceptit të “city methodologies”, LAU ftoi antropologun urban Ger Duijzings, i cili mbajti leksionin publik “Engaged Urbanism: Situated and experimental methodologies for fairer cities”, më 12 Qershor 2018, në sallën “Aleks Buda”, Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Në këtë leksion, Duijzings

dha një fushëpamje se si duhet studiuar qyteti apo hapësira urbane, por edhe se si intelektualit mund dhe duhet të angazhohet në shoqëri. Në thelb ideja që propozoi Duijzings si pjesë e “city methodologies” është të krijohen ura dialogu mes dijes antropologjike/shkencave sociale, disiplinave të tjera dhe shoqërisë për të shquar dhe ofruar zgjidhje me bazë komunitare ndaj problemeve që përkufizojnë jetën urbane sot. Po ashtu fjala e Duijzings u ndal te parashtrimi i linjave kryesore të mënyrave se si dija antropologjike mund të angazhohet si në njohjen ashtu edhe në bashkëpunimin me komunitetet në ofrimin e zgjidhjeve ndaj problemeve urbane. Përveç studentëve dhe studiuesve të fenomeneve urbane, në këtë leksion morën pjesë edhe aktorë të tjerë të cilët me veprimet e tyre e shënojnë jetën urbane (i.e. nga specialistë të zyrës së urbanistikës të pushtetit vendor, artistë e aktivistë të shoqërisë civile, arkitektë, sociologë, inxhinierë, etj.).

Aktivitetet e projektit vijuan në datat 13-15 qershor 2018 me puntoritë metodologjike, ku koncepti i “city methodologies” u shtjellua në tre seminare teorike-metodologjike që prof. Duijzings mbajti në Laboratorin e Antropologjisë Urbane pranë Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit. Në këto seminare, përveç studiuesve të LAU-t, morën pjesë edhe dhjetë studentë të nivelit master në fushat e shkencave humane e sociale, arkitekturës dhe urbanizmit. Nën mentorimin e prof. Duijzings, parimet bazë të “city methodologies” u trajtuan kontekstualisht me qëllimin për t’u bërë të aplikueshme në realitetin urban shqiptar. Gjatë këtyre puntorive, u veçuan disa çështje aktuale të urbanes shqiptare, mbështetur në akset kërkimore të lartpërmendura. Këto seanca teorike-metodologjike shërbyen për ngritjen e kapaciteteve të grupit të punës dhe familjarizimin e tij me këtë model teoriko-aplikativ. Gjithashtu nga studiuesit e LAU-t, u zhvillua një workshop përfundimtar në të cilin u reflektua mbi të dhënat dhe metodologjinë me synim aplikimin konkret në Shqipëri të modelit të metodologjisë së qytetit në të ardhmen.

Objekti i kërkimit, guida e pyetjeve dhe dy zonat urbane të cilat u përcaktuan gjatë puntorive, nën udhëheqjen e prof. Duijzings, përbënë bazën e punës në terren e cila u zhvillua nën mentorimin e studiuesve të LAU-t, në dy zona urbane: Kukës dhe Tiranë. Këto u përzgjedhën përgjatë puntorive. Përpara daljes në terren, në workshop-et metodologjike, grupet e punës përcaktuan metodat specifike të hulumtimit për Tiranën dhe Kukësin, pasi

historia dhe dinamikat e dy qyteteve, komuniteteve apo territoreve ku po punohet janë tejet specifike. Lënda empirike që u mbledh, pasi u përpunua, u prezantua në aktivitetin përmbyllës të projektit i cili u mbajt me 31 tetor 2018, në sallën “Rrok Zojzi” të Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit. Prezantimet bashkë me materialet e tjera empirike të mbledhura në kuadër të projektit *Cities methodologies: Dija antropologjike në dialog* do të botohen në një vëllim special në vitin 2019.

**Laboratori i Antropologjisë Vizuale (Edicioni i tretë):
Liminaliteti: Imazhe, tinguj, zëra**

Kukës (Shqipëri) – Prizren (Kosovë), 1 – 8 gusht 2018

Edicioni i tretë i Laboratorit të Antropologjisë Vizuale (LAV), i organizuar nga Departamenti i Etnologjisë, u projektua në dy faza. Në fazën e parë, në një shtrirje kohore prej 5 ditësh u zhvillua një ekspeditë kërkimore në terren në zonën kufitare midis Shqipërisë dhe Kosovës. Objekti i studimit ishte marrëdhënia e ndërmjetësuar prej shtetit midis dy shoqërive që jetojnë në kufi si derivat i një projekti kërkimor të emërtuar: “Shoqëritë në kufij: Mite dhe çmitizime. Etnografi e marrëdhënies Shqipëri-Kosovë”. Kufiri shtetëror, parë si zonë kufitare përfaqëson në vetvete, një zonë të ndaluar, një zonë kalimtare, një zonë që ndan, po aq sa pikëtakon. Pra, është një zonë me status social, ekonomik e politik specifik, e cila ka filtruar në kohë aspekte të ndryshme të regjimeve politike dhe ekonomike në dy anët e kufirit. Kësisoj, kufiri shtetëror është një arenë sociale dhe simbolike intensive, ku artikullohet autoriteti i shtetit dhe politikat e tij. Parë në planin metodologjik, “zonat kufitare” janë territore të begata për kërkime etnografike, të cilat mund të hedhin dritë mbi antropologjinë e shtetit dhe kulturës politike, në veçanti kulturës etatiste, pasi në nivel mikro, lokalizohet jeta e përditshme me aspektet e saj (ekonomike, fetare, social-kulturore dhe politike), si dhe historitë e praktikave ndërshtetërore. Në këtë prizëm, praktika etnografike mundëson katalogimin e fytyrave të shtetit prej syve të njerëzve që jetojnë në kufij. Rrjedhimisht, shumë nga hamendësimet tona mbi shtetin vihen në pikëpyetje dhe hapen shtigje të reja për të kuptuar raportet midis shoqërive, të cilat ndërmjetësohen prej kufijve shtetërorë.

Ndërsa në fazën e dytë, gjatë ditëve të DOKUFEST-it në Prizren, u mbajt një workshop ku u prezantuan të dhënat empirike të marra nga puna në terren. Koncepti qendror që u trajtua ishte ai i *liminalitetit*, duke u ndalur te çështja e shtetit modern si prodhues i liminaliteteve dhe i zonave kufitare si kontekste të liminalitetit.

**KONFERENCA NDËRKOMBËTARE MBI STUDIMET SHQIPTARE:
"PRACTICES, MATERIALITY,
PLACES AND TEMPORALITY: NEW APPROACHES IN ALBANIAN STUDIES"**

Tiranë, 10-12 tetor 2018.

Konferenca ndërkombëtare "Practices, Materiality, Places and Temporality: New Approaches in Albanian Studies" ishte një tubim shkencor i cili u organizua prej bashkëpunimit mes Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit (Tiranë), Departamenti të Historisë (Univeriteti Tiranës), Institutit të Etnologjisë krahasuese të Mesdheut dhe Europës (IDEMEC, Aix-en-Provence) dhe Qendrës për Studimet Turke, Osmane, Ballkanike dhe të Azisë Qendrore (CETOBAC, Paris).

Në fokus të kësaj konference ishte paraqitja e risive paradigmatiche dhe tematike në studimet shqiptare bashkë me perspektivat që ofrohen për të ardhmen. Çështjet që u ngritën fokusoheshin te studimet e praktikave sociale, materialitetit, vendeve dhe temporalitetit në kontekstin shqiptar.

Pjesëmarrës në konferencë ishin rreth pesëdhjetë studiues te disiplinave të ndryshme, të cilët artikuluan risitë e tyre studimore, qasjet aktuale, duke i krahasuar me kontributet e së shkuarës, por duke pasur si objektiv final reflektimin kolektiv mbi perspektivat që shtrohen për të ardhmen e studimeve shqiptare. Shënojmë se prezantimet u grupuan rreth tetë çështjeve kyçe:

1. Studimet Shqiptare në njëzet vitet e fundit: ndryshim paradigme?
2. Kërkimi ndërdisiplinor në kontekstin shqiptar.
3. Studime mbi komunizmin dhe post-komunizmin: impakti i tyre në studimet shqiptare.

4. Lokalizimin i studimeve shqiptare në studimet (post) - Osmane, europiane dhe mesdhetare.

5. “Kthesa materiale” dhe studimet shqiptare

6. “Kthesa vizuale” dhe studimet shqiptare

7. “Kthesa hapësinore” dhe studimet shqiptare

8. “Kthesa kohore” dhe studimet shqiptare.

Nebi Bardhoshi, drejtori i Institutit të Anthropologjisë Kulturere dhe Studimit të Artit përveçse ofroi një sinteze për ndryshimet dhe prurjet e reja në fushën e antropologjisë kulturere në studimet shqiptare, ndaloi gjatë mbi konceptin e *temporalitetit* (kohësisë), si dhe te mënyra si janë analizuar në punën e tij aspekte të tilla si: e drejta zakonore, informaliteti, shteti dhe analiza kritike e mendimit etnologjik shqiptar. Mikaela Minga, drejtuesja e departamentit të folklorit, ofroi një panoramë reflektivo-kritike mbi zhvillimin e studimeve folklorike dhe etno/muzikologjike duke filluar nga gjysma e dytë e shekullit XX. Ajo vendosi theksin në drejtimet e reja të kërkimeve në këto 20 vitet e fundit dhe çfarë kontributesh kanë sjellë ato në raport me të shkuarën. Ndërsa, Olsi Lelaj, drejtuesi i departamentit të etnologjisë, në fjalën e tij, ndaloi te çështja e *vizuales* si një shteg i ri hulumtimi në studimet etnologjike shqiptare, duke folur për mundësinë që kjo perspektivë studimore ofron për thelluar debatin mbi dijen etnologjike në situatë diktatoriale.

Përgatitur nga Ervin Kaçiu dhe Olsi Lelaj

EDITH DURHAM. *THE BLAZE IN THE BALKANS: SELECTED WRITINGS 1903-1941*,

PËRGATITUR NGA ROBERT ELSIE, BEJTULLAH DESTANI,

ME NJË HYRJJE NGA ELIZABETH GOWING.

LONDON; NEW YORK: I. B. TAURIS. (2014, ISBN: 978-1848857100)

Edith Durham është etnografja më e njohur nga shqiptarët. Më ka rastisur që studentë të vitit të parë të antropologjisë kulturore të befasohen kur dëgjojnë se ajo s'ka qenë shqiptare. Kur i kam pyetur pse kanë menduar ashtu, më kanë thënë se pak a shumë kjo vjen nga referimi që i bëhet si “albanologe” dhe emri i saj shqiptohet edhe si “Edita”. Pak autorë të huaj gjenden në kujtesën publike të një populli sa Edith Durham-i në kujtesën e shqiptarëve të veriut. E kjo prani vazhdon edhe sot.

Gjatë viteve të para të shekullit të kaluar, Durham-i ka qenë e pranishme në jetën e shqiptarëve, por edhe të serbëve, malazezëve e të tjerëve në këto vise. Megjithatë, te shqiptarët Durham-i gjen prehjen për të menduar e diskutuar për njeriun, historinë dhe botën evropiane. Veprat e saj janë të shumta, shkrimet e saj janë të lexueshme lehtë, përshkrimet dhe analizat e saj janë të rëndësishme për pasqyrën historike e etnografike

të kalimit të shoqërisë shqiptare nëpër prag të derës që ndan Perandorinë Osmane dhe Shqipërinë si entitet më vete. Ajo është dëshmitare e “kalimit” të shqiptarëve nga një regjim i gjatë në një gjendje të re. E, në esencë, proza e saj mbërthen përpjekjet, dilemat, problemet, sfidat dhe aspiratën shqiptare në këtë fazë të “vlimit” dhe “kalimit”.

Durhami-i është e pranishme në bibliotekën shqiptare që nga koha kur ka shkruar. Shumica e veprave të saj janë përkthyer në gjuhën shqipe. Ka një bibliografi të botuar në gjuhën shqipe për shkrimet e saj, ka monografi për të, ka shkrime të shumta për temat e shqyrtuara nga ajo. Citohet dhe lexohet mjaft në shkollat e mesme e deri në studime specifike etnografike. Por, besoj se ende ka shumë punë për t'u bërë. Për shembull, jo të gjitha veprat e saj janë përkthyer në gjuhën shqipe. Ende vepra e saj nuk është botuar e plotë në gjuhën angleze dhe proza e

saj është e shkapërderdhur nëpër vende të ndryshme. Artefaktet e mbledhura nga ajo ende nuk janë pjesë e ndonjë ekspozite permanente. Një përmbledhje e shkrimeve të saj në një vepër komplete do ta ndihmonte lexuesin që ta lexonte më lehtë dhe ta interpretonte prej më së afërmi profilin e saj si prozatore e veçantë e jetës dhe kulturës shqiptare, në kohën kur shkrimet për shqiptarët ishin të pakta.

Megjithatë, emri i saj vazhdon të bëhet titull i botimeve të reja. Një ndër botimet e fundit është edhe përmbledhja e shkrimeve në revista e gazeta të ndryshme, nën titullin *The Blaze in the Balkans: Selected writings 1903–1941- M. Edith Durham* (2014), përgatitur nga Robert Elsie dhe Bejtullah Destani, me hyrje të Elizabeth Gowing-ut. Shkrimet e përmbledhura këtu japin një pasqyrë të mirë të interesimit etnografik që Durham-i ka pasur në viset e Ballkanit dhe kryesisht për shqiptarët. Shumë prej shkrimeve janë shkrime etnografike, por ka edhe shkrime, të cilat lexohen si mendime apo edhe këshilla politike të kohës. Dhe, ndoshta këto shkrime janë sharmi i kësaj përmbledhjeje.

Për shembull, në disa nga letrat ku shfaqet mendimi politik i

Durham-it, lexoj një brengë dhe një dëshirë të shkoqitur. Brenga ishte Rusia e lidhur me Serbinë në Ballkan dhe agresioni kundër “kafkës së gjatë” (një term goxha problematik sot), e shtyrë në qoshe të Evropës Perëndimore, si thekson ajo, nga kafka e shkurtër sllave. Politikisht, ajo vajton rënien e teutonëve në qendër të Evropës dhe bën me gisht tek oreksi i sllavëve për ekspansion. Dëshira e saj është pavarësia shqiptare nga Turqia dhe Serbia dhe lidhja e tyre me Fuqitë Perëndimore, por si shoqëri e lirë, jo si shoqëri që duhet t’ia vizatonin kufijtë si ia kishin vizatuar këto Fuqi të Mëdha. Krejt kjo për t’i pasur shqiptarët si një barrierë lokale ndaj ekspansionit të sllavëve të jugut, përkatësisht serbëve. Ndoshta ky është lexim selektiv, do të thoshte kritiku, por kur lexohen letra si ajo “Ballkani si vend rreziku”, do të shihet qartë se prej nga formësohet mendimi i saj, pavarësisht sensibilitetit të sotëm kritik ndaj përgjithësimeve të këtij lloji.

Diskutimet e “gjurmëve” të mbetura te shqiptarët janë të njohura edhe në shkrimet tjera, ashtu sikurse janë të njohura edhe përshkrimet e udhëtimeve të saj nëpër vise të ndryshme brenda maleve shqiptare. Por, në këtë përmbledhje vijnë edhe shkrime, të

cilat tregojnë edhe faqe të tjera të mendimit durhamian. Le të marrim dy paragrafë nga dy letra të ndryshme. Në një shkrim, Durham na del si etnografe *par excellence* duke përshkruar sjelljen, doket e tabutë e vrojtuar prej së afërmi. Në tjetrin, ajo jep mendimin gjeostrategjik duke u bazuar në njohjen e terrenit të saj. Më 1925, në shkrimin “Fiset e Shqipërisë së Veriut” (The Tribes of Northern Albania) të botuar në *Discovery: A Monthly Popular Journal of Knowledge*, përpos të tjerash, ajo nënvizon nevojën për një etnografi apo folkloristikë të domosdoshme për shkak të humbjes së praktikave në besime e folklor pagan:

“Nën pushtimin turk, asnjë shkollë, përveç atyre nën protektoratin e huaj, nuk u lejua të ushtronte mësimin në gjuhën shqipe...besimet dhe doket e lashta që mbetën në viset e thella malore dhe që janë me interes për të gjithë studentët e historisë, do të zhduken shumë shpejt...tabuja e emrit [...] nuk është zhdukur. Gratë refuzojnë të përmendin emrin e burrit të tyre. Më thoshin se nuk ishte modeste të përmendej emri i burrit. Shihej qartë se ishin në hall kur kërkohej të përmendej emri i burri të tyre. Shpesh edhe qanin nëse kërkohej prej tyre të përmendej emri i burrit”. (182-187)

Thirrja për etnografi shpëtuese mund të etiketohet me fjalë derogative për sensibilitetin e sotëm antropologjik. Por, mos asgjë tjetër, kjo thirrje është e nevojshme edhe sot për të evidentuar kujtesën shqiptare të njëqind viteve të fundit, për të cilën historianët thonë se ka qenë mjaft dinamike krahasuar me pesë shekujt nën Perandorinë Osmane. Kjo, sepse shqiptarët kanë kaluar nëpër pragje të ngushta të sistemeve politike. Për lexuesin e hollë, duhet theksuar se tabuja e emrit të burrit nuk është shuar ende. Ende vërehen raste të shumta në Kosovë, kur gratë e moshuara mbi 70 vjet ende i referohen burrit me “ky njeri”, pa ia përmendur emrin. Durham-i ka evidentuar tabu, besime, praktika dhe sjelljet, të cilat, sipas saj, në gjuhë evolucioniste, tregojnë se janë “gjurmë” se shqiptarët janë një popull antik, që kanë mbijetuar brenda hapësirës malore, ku kanë mbizotëruar doket e veta duke refuzuar secilin ardhacak.

Në vitin 1924, në *Journal of British Institute of International Affairs* në shkrimin e saj “Ballkani si vend rreziku”, ajo thekson:

“Për herë të parë për shekuj me radhë, një racë [a.c. fjala racë përdoret, si në gjithë gjuhën e kohës, më shumë në kuptimin e

grupit etnik, ndonëse ka edhe implikime të tjera] – serbët – dominojnë gadishullin ballkanik dhe ajo racë është aleati i zgjedhur i Rusisë. Sllavët në tërësi, si e dinë të gjithë ata që kanë jetuar me ta, besojnë se është fati i tyre të sundojnë Evropën dhe ta sjellin kulturën e tyre në Evropë. Sa i përket këtij fati, Rusia e ka parë veten si agjent i dërguar nga parajsja. Tani Rusia po kalon nëpër një flamë. Por, nuk ka asnjë shenjë se qëllimi i saj do të ndryshojë. Më herët, “misioni” i saj ka qenë të përhapë kishën e saj, Kishën e Shenjtë Ortodokse, ndërsa tani synon të përhapë format e qeverisë dhe ekonomisë së saj krejtësisht jo-ortodokse nëpër Evropë. Vetëm emri ka ndryshuar. Herët a vonë Rusia do t’ia mësyjë Perëndimit dhe do të gjejë mjete më të forta se më herët për t’ia arritur qëllimit.” (171-172).

Pa dyshim se Durham-i ka zgjedhur të japë edhe opinione parashikuese për gjendjen gjeopolitike të Ballkanit. Ajo, po ashtu, ka zgjedhur të jetë një prej zërave më të fuqishëm në vizatimin e gjendjes kulturore dhe politike të shqiptarëve në vigjilje të pavarësisë së tyre, por edhe pas pavarësisë së

tyre, kur Fuqitë e Mëdha synonin të mbanin kontrollin përmes princave të tyre apo influencës së tyre indirekte. Sepse, edhe në këto letra, por edhe në disa shkrime të saj në libra, Durham-i tenton të shenjojë ndikimin rus në Ballkan përmes Serbisë dhe rrezikun për Evropën Perëndimore. Kësisoj, ajo do që si popull i lashtë dhe i qëndrueshëm, ashtu si ajo i sheh, shqiptarët mund të jenë barrierë e vogël, por e rëndësishme ndaj aspiratës ruse të lidhur si me kërthizë me aspiratën serbe për të kontrolluar Ballkanin dhe Evropën. Nëse jo shpirtërisht, të paktën ekonomikisht. Kjo aspiratë ruse po vërehet edhe sot pas më shumë se një qind vitesh, me tendencën për ndikim në Ballkan.

Këto shkrime të përmbledhura dhe përgatitura nga Bejtullah Destani dhe i ndjeri Robert Elsie, vijnë në një libër me parathënie të Elizabeth Gowing-ut, e cila vetë është një shkrimtare, udhëpërshkruese e filantrope që njeh jetën e Kosovës dhe ka shkruar mjaft për të, nga veta e parë. Ky libër është referencë e mirë dhe një hap tutje drejt përmbledhjes së të gjitha shkrimeve të Edith Durham-it

GJON KOLË KUJXHIIJA. GJON KOLË KUJXHIIJA: NJË ILIR I NDEZUN,

PËRGATITUR NGA ENO KOÇO.

TIRANË: FLESH. (2018, ISBN: 978-9928131744)

Në vitin 1943, Gjon Kujxhija, atë kohë student në konservatorin *Luigi Cherubini* të Firences, botoi një vëllim me titull *Valle Kombëtare - Dasëm Shkodrane*, Vol. I. Kjo antologji përmbante rreth 52 transkriptime muzikore (shkrim në notë) të valleve të kënduara të dasmës në Shkodër. Ajo ishte pajisur edhe me një përshkrim të detajuar rreth mënyrës si zhvillohej rituali i fejesës e martesës në qytet si dhe kur këndoheshin materialet. Me vlerë të posaçme është parathënia, ku Kujxhija paraqiste metodën, argumentet dhe interpretimet përkatëse rreth çështjes. Ndërkaq, botuesi njofton se së shpejti nga i njëjti autor do të dalë edhe libri *Kangë Popullore – Hengu Shkodranë*.

Për situatën e studimeve shqiptare të kohës si dhe për moshën relativisht të re të autorit, ky material mund të konsiderohet si premtues e vizionar për etnomuzikologjinë shqiptare, duke hapur shtigje metodash të kërkimit sistematik. Mirëpo, një nismë e tillë nuk pati vazhdimësi. Kujxhija vdiq pak muaj më vonë, më 25 shtator,

nga bombardimi i parë i forcave aleate mbi Firence. Mbeti i pabotuar dorëshkrimi i *Hengut*, i cili u mendua i humbur. Ndërkohë, etnomuzikologjia shqiptare pas L. II. B iu referua gjerësisht metodave të transkriptimit (deri në atë pikë, sa edhe e reduktoi në një proces mekanik). Megjithatë, ajo la jashtë vëmendjes studimore këtë pionier të rëndësishëm në këtë fushë. Me përjashtim të një rrethi të ngushtë njohësish, puna e tij mbeti në harresë gjatë periudhës totalitare.

Nga kjo pikëpamje, të ngazëllen fakti që pas 75 vjetësh kemi të botuar në një vëllim të përgatitur prej Eno Koços, veprën e plotë studimore të Gjon Kujxhisë (përfshi edhe dorëshkrimin e *Hengut Shkodran* shpëtuar dhe ruajtur mrekullisht). Vëllimi përmban edhe një numër shkrimesh kushtuar autorit nga bashkëkohësit dhe miqtë e vet. Një arsye tjetër, pse ky libër është i rëndësishëm, ka të bëjë me qasjen filologjike e dokumentare. Shkrimet kushtuar Kujxhisë plotësojnë në mënyrë suplementare profilin e tij dhe paraqiten me

interes në drejtëm të filologjisë së tekstit; ruajtjes së variantit original të shkruar nga autorët. Pjesa më e rëndësishme e kësaj qasjeje është ajo që lidhet me materialet e vetë Gjon Kujxhisë, pra *Vallet Kombëtare e Hengun Shkodran* (ky i fundit botuar për herë të parë). Këto serviren përmes një kombinimi të botimit anastatik dhe faksimiles, duke i ofruar lexuesit një kënd të posaçëm për të vlerësuar jo vetëm punën e autorit, por edhe dokumentin në vetvete.

Gjithsesi, do të ishte mirë që ky botim të lexohej përtej shlyerjes së një lloj pengu ndaj këtij rasti "tragjik" dhe të lënë në harresë, siç u komentua më së shumti. Duke u njohur me punën e Kujxhisë, si dhe me atë çka është shkruar për të, të mundemi të shkojmë përtej formave lavdëruese, duke reflektuar mbi këtë kontribut brenda kontekstit historik të kohës kur jetoi, po aq sa edhe në

raport me situatat që pasuan studimet mbi muzikën në Shqipëri.

Nga kjo pikëpamje mbase edhe "përtej" nuk do ishte përcaktimi i duhur; më saktë do të ishte "përbrenda" atyre hallkave që përbëjnë mendimin muzikor shqiptar, në marrëdhënie me metodologjitë dhe këndvështrimet teorike mbi të cilat është zhvilluar etnomuzikologjia.

Në momentin kur kam lexuar për herë të parë parathënien e vëllimit *Valle Kombëtare*, më tërhoqi në mënyrë të posaçme puna e tij kërkimore. Elokuenca, argumentet dhe tezat që shtron ishin rezultat i një kërkimi sistematik. I ndërgjegjshëm për natyrën empirike të kësaj pune, ai e konsideron këtë botim një bocë dhe pret të plotësohet nga këshilla e vërejtje. Etika dhe përgjegjësia ndaj një diskutimi kolegjal mund të lexohet në fund të parathënies:

Para se me perfundue, due të shtoj edhe diçka tjetër. Megjithse jam i bindum se kam bā gjithçkā m'asht qenē e muejtun për mledhjen dhe punimin sā ma të perkryam të ksajē punē, nuk due t' a tham fjalēn e mbramē. Kēt herē kam shtypē nji numēr të kufizuem kopjesh, me qellim qi ma vonē me ba nji rishtypje. Nē kēt ndērkohē ky libēr, ka m' u lexue dhe me u shqyrtue. Tue qenē se qellimi i ēm āsht mue bā diçka qi tē jetē e dejē m' u quejtē e tē parve t' onē, dhe qi pas-ardh sit t' a kēn sa mā tē gjālł kujtimin e tyne, pres me mirnjo-ftēsiniē ma tē madhe, çdo kēshillē dhe vrejtje. Grishi pranđej tē gjith pa pērjashtim, me bashkēpunue me mue pēr plotēsimin e ksajē vepre.

Firenzē, 20 - IV - 1943 - XXI.

GJON K. KUJXHIIJA.

Të gjitha këto e bëjnë Gjon Kujxhinë një pionier të etnomuzikologjisë në Shqipëri. Puna e tij *sendërgjon një ligjërim mbi muzikën*, i cili është pikë e rëndësishme referimi për këdo që kërkon të hulumtojë mbi çështjen dhe në tërësi për historinë e mendimit shkencor mbi muzikën në Shqipëri. Nga ana tjetër, Kujxhija është një *mediator kulturor* (culture broker), pra ai që ka aftësinë të lidhë, të ndërmjetësojë midis kulturave të ndryshme. Kjo duket më qartë nga të gjitha në nivelin muzikor, si mediator i kalimit nga dimensionimi *oral* (gojë më gojë) i një muzike në atë të *shkruar*. Sigurisht, nuk ishte i pari dhe i vetmi mediator, por në ndryshim nga të tjerë, ai e vendosi në një kornizë teorike të caktuar këtë proces kalimi dhe pikërisht këtu kemi një nga kontributet më të rëndësishme për “muziktarin” shqiptar që do të vijë pas L.II.B: qoftë ky etnomuzikolog, interpretues apo kompozitor.¹ Kjo nuk do të ishte e mundur nëse

¹ Transkriptimet e Kujxhisë qarkulluan në Shkodër dhe mund të kenë qenë një pikë referimi për kompozitorët dhe muzikantët e rinj në atë kohë. Ndër më të njohurat nga materialet e transkriptuara mund të themi se është “Mori drandofilla e bardhë” e përdorur nga Çesk Zadeja te muzika e filmit *Skënderbeu*, si dhe si temë sekondare e simfonisë së tij.

Kujxhija nuk do të ishte përvetësues i atij *weltanschauung-u* që rrezatoi në kulturën shkodrane të gjysmës së parë të shekullit XX. Në nivelin muzikor, ky botëvështrim qendërzohej te figura të tilla, si Martin Gjoka apo Mikel Koliqi dhe në një format më të gjerë antropologjik, letrar, filozofik nga ajo e Bernardin Palajt.²

Qasja e Kujxhisë bashkon etnomuzikologjinë me antropologjinë e muzikës, pra muzikën si produkt i një praktike, e cila i përket një konteksti kulturor të caktuar. Ky format, ndonëse u vijua deri diku nga Ramadan Sokoli, nuk pati qëndrueshmëri në traditën shkencore, në një totalitarizëm që veprroi mbi të kundërtën, pra duke e izoluar produktin nga praktika e gjallë, për ta shndërruar në një artefakt skenik.

Sot, si çdo gjë që vihet në raport me kohën dhe filtrat kritikë, edhe argumentet e Kujxhisë

² Nuk është e rastësishme që kjo kulturë urbane nxori edhe një tjetër protagonist të rëndësishëm të etnomuzikologjisë, Ramadan Sokolin. Domethënës është reagimi i Sokolit, kur mori vesh që dorëshkrimet e *Hengut Shkodran* kishin shpëtuar. Me sa tregon Injac Kujxhija, ky i fundit u gëzua fort kur pa që ishin shpëtuar nga i vëllai duke i thënë: “Ruej si gjan ma të shtrejt që ke...”

përbëjnë një objekt analize më vete. Me vlerë është leximi që i bën Edmir Ballgjati qasjes dhe interpretimeve të Kujxhisë. Ai i shikon në prizmin teorik të ligjërimit nacionalist të elitave politiko kulturore të kohës, të lidhur me kërkimin e rrënjëve dhe origjinës së lashtë, si dhe me elementë të tillë si autenticiteti e përkatësia europiane. Pjesë e këtij ligjërimi është, sipas Ballgjitit, edhe ndarja binare që Kujxhija bën mes gjinive urbane: nga një anë vallet e kënduara (diatonike, të lashta, kombëtare, me referenca perëndimore) dhe nga ana tjetër ahengu (kromatik, me referenca nga pushtimi turk, oriental, hibrid). Kjo ndarje u mor si e dhënë njëherë e përgjithmonë, pa referuar kontributin e Kujxhisë në sanksionimin teorik të saj.³

Këtu nuk mund të mos bëj një analogji: 75 vjet më parë, Gjon Kujxhija botoi me shpenzimet e veta librin *Valle Kombëtare*, me një tirazh modest që ua dërgoi, si tregon Tonin Harapi, miqve dhe institucioneve për mendime e sugjerime. Në 2018, është iniciativa e familjes Kujxhija, në bashkëpunim me studiuesin Eno Koço që, jashtë çdo mburoje institucionale, bënë të

mundur këtë botim. Sërish, iniciativat e rëndësishme mbeten të lidhura me nismat individuale dhe familjare.

Ndërkaq, shumë problematika që lidhen sot me studimin e muzikës vijnë nga mungesa e një kërkimi sistematik, mungesa e projekteve studimore, të cilët të bazohen mbi hulumtimin, shqyrtimin kritik dhe jo vetëm mbi rimarrjen, ripërtpjen apo më keq akoma, mohimin e asaj çka është shkruar e thënë. Në këto 25 vjet post-totalitare, studimi i muzikës është përbullur me sfidat e veta, që sërish lidhen me nevojën e një komunikimi më mendjehapur mes studiuesve dhe institucioneve përkatëse, si edhe me rrezikun e vulgarizimit të kërkimit muzikor në hapësirën kulturore e mediatike shqiptare, ku principet dhe kërkimi serviren jo pak herë brenda miteve dhe interesave pragmatikë të fasadave politike.

Dikur, studiues si Gjon Kujxhija kishin nevojë për të parë horizonte të reja, për të formuluar mendimin e tyre; sot, studiuesit pasues, më tepër sesa horizonte të reja, do thoshte Marcel Proust, kanë nevojë për mënyra të reja vështrimi të horizonteve që kanë përpara syve.

³ Edmir Ballgjati. *Kënga qytetare shkodrane*. Tezë doktoale. Qendra e Studimeve Albanologjike. 2014, 22-36

BOTIME TË REJA

Shtëpia botuese “Cuneus” nga Prishtina ka sjellë në gjuhën shqipe disa prej “Hyrjeve të shkurtra” të ciklit *Very short introductions* nga shtëpia botuese “Oxford University Press”. Ato vijnë si ftesa njohëse e nxitjeje për diskutimin në lëmenjtë e shkencave humane shqiptare, në lidhje me çështje të caktuara. Me argumentet, analizat, idetë, këto hyrje të shkurtra i qasen lexuesit të specializuar të fushës, studentëve dhe cilitdo që ka kureshtjen për të mësuar në lidhje me argumente të tilla.

MAGJIA: NJË HYRJE E SHKURTËR

Autor: Owen Davies

Viti i botimit: 2018

Përkthyes: Rozafa Berisha

Ky libër është një interpretim i magjisë nga pikëpamja historiografike, antropologjike, psikologjike e teologjike, nga historiani britanik i historisë sociale Owen Davies. Davies jep një pamje të gjerë të magjisë në kontekstin e origjinës, rritjes dhe varianteve të saj në histori dhe në vende e kultura të ndryshme. Si përdoret magjia si strategji për përjashtimin e tjetrit dhe përcaktimin e grupit? Sa ka peshë dhe cilat janë efektet e saj sot? Davies jep interpretime të bazuara mbi evidenca historike dhe antropologjike, të cilat i shpërfaq në tetë kapitujt e librit. Duhet theksuar se vëmendjen specifike e merr koncepti i magjisë dhe efekteve magjike. Prandaj, përkthimi synon t’i rrijë besnik tekstit, duke përkthyer disa terma të efekteve të magjisë dhe vetë magjisë me terma popullore shqiptare, kryesisht kur ato përputhen me magjitë në vendet tjera, ndonëse fjalët janë të përdorua në gjuhën angleze. Ky libër është referencë e mirë për studentët e studiuesit e antropologjisë, folklorit, historisë, letërsisë e dijeve tjera humane.

MITI: NJË HYRJE E SHKURTËR

Autor: Robert A. Segal

Viti i botimit: 2017

Përkthyes: Iliriana Blakaj

Miti është ndër fjalët më të përdorura në diskursin e shkencave shoqërore shqiptare sot; kryesisht në kuadër të kritikës ndaj mitit nacionalist, komunist, etatist, religjioz, modernist e me radhë. Megjithatë, ka pak studime, të cilat përmbledhin teoritë e interpretimet akademike nga fushat e ndryshme të shkencave shoqërore dhe dijeve humane mbi mitin. Libri në fjalë është një përmbledhje e teorive mbi mitin. Robert A. Segal-i identifikon, analizon dhe vë në diskutim krahasimor këto teori, të cilat që nga antikiteti deri më sot, janë interpretuar nga një numër i madh studiuesish. Analiza e tij vjen e shkurtër, por e thukët dhe e mprehtë; vjen si lexim i kujdesshëm i teorive dhe interpretimeve të mitit. Por, ky nuk është një libër interpretativ autorial mbi mitin. Andaj, do t'u shërbejë më shumë studiuesve si katalog i ngjeshur i teorive. Libri vjen si referencë kryesisht për studime krahasimore. Lexuesit rrëfejnë se e lexojnë kryesisht për arsye praktike referenciale, por ky nuk do të ishte lexim i preferuar në nivelin akademik. Prandaj, libri shërben më shumë si brikolazh ftues i teorive mbi mitin.

POLITIKA: NJË HYRJE E SHKURTËR

Autori: Kenneth Minogue

Viti i botimit: 2016

Përkthyes: Arsim Canolli

Politika nuk është nisur si ideologji, ndonëse është kapluar nga ideologjia gjatë udhës historike. Kjo ka ndodhur gjatë shekullit XIX, kur në skenë të mendimit evropian dolën disa “philosophes” si Karl Marks-i, të cilët mendonin për politikën e ardhshme si sistem idesh e projektuar të prodhojë rezultate sipas planit utopik. Dihet çfarë prodhoi ky mendim ideologjik. Por, në këtë hyrje të shkurtër, Kenneth Minogue skicon një pamje të zhvillimit të mendimit politik, politikës si veprim, institucioneve të saj, historisë së saj të dhimbshme në qytetërimin evropian e gjetiu. Harta e diskutimit të tij përfshin

Greqinë Antike, Romën Antike, rolin e krishtëritimit dhe individualizmit, ndërtimin e shtetit modern, mendimin bashkëkohor, balancën mes pushteteve etj. Por, disa nga diskutimet më frymëzuese janë ato mbi lirinë, drejtësinë dhe demokracinë si dhe manipulimin e tyre në kohën bashkëkohore, kur ideologjia kolektiviste e populiste po sfidon politikën. Ky libër vjen nga një prej mendimtarëve më elegantë dhe konsistentë në filozofinë politike mbi peshën e lirisë dhe individualizmit në Perëndim dhe rrezikun që po shfaqet ndaj tyre nga mendjet servile të bashkëkohësisë sonë. Si i tillë, libri është një hyrje mjaft solide për studiuesit e antropologjisë së shtetit, modernitetit e ideologjisë. Autori jep edhe një rekomandim për librat e tij të preferuar si sugjerime për lexime tjera.

ETIKA: NJË HYRJE E SHKURTËR

Autori: Simon Blackburn

Vitit i botimit: 2018

Përkthyes: Kushtrim Canolli

Çfarë është etika sot? Si të sillemi? A mund të ekzistojë një etikë thelbësore që del nga mendimi racionalist apo etika është shtresim i thellë kulturor, sa natyror aq edhe religjioz? Cilat janë kërcënimet më të mëdha ndaj etikës? Në këtë libër, filozofi i mirënjohur britanik Simon Blackburn, jep një pamje sa provokuese, aq edhe edukuese për klimën etike të njeriut, duke e parë nga pikëpamjet metafizike, por edhe nga diskutimet psikologjike. Po ashtu, ai jep një pasqyrë të kërcënimeve ndaj etikës si nihilizmi, skepticizmi, relativizmi, të cilat na paralizojnë apo na habisin duke na e shtuar frikën nëse parimet tona janë të pabaza. Por, cilat janë bazat e etikës? Blackburn-i vizaton skenën filozofike aq shpejt, sa që shpesh e kemi të vështirë ta fusim brenda kornizave tona pa u kthyer te skicat e ngjyrat e tij. Mbi të gjitha, ai tregon se si absolutizmat që vijnë në debatin moral krijojnë amulli dhe nuk hapin udhë për ta gjetur etikën ashtu si duhet të gjendet. Ky libër vjen në kohë në gjuhën shqipe, sidomos kur debati shqiptar po mbërthehet me disa absolutizma që vijnë edhe si mendime, edhe si veprime kinse emancipuese e racionaliste. Në të njëjtën kohë, atë mund ta konsiderojmë si një “vëlla të vogël” të librit *Mendo* (*Think* 1999), të Blackburn-it.

MUZIKA: NJË HYRJE E SHKURTËR

Autor: Nicholas Cook

Viti i botimit: 2018

Përkthyes: Mikaela Minga

Libri i Nicholas Cook, më shumë sesa mbi vetë muzikën në aspektet e veta teknike, është një libër mbi kuptimet dhe të menduarin mbi muzikën. Ai mund të vështrohet si një parashtrim i përmbledhur i korpusit të problematikave, që kanë gjalluar diskutimin akademik muzikor që me lindjen e Muzikologjisë së Re në fundin e viteve 1980. Duke dekonstruktuar nocione tradicionale themelore, si: vepra, gjeniu, vlera etj, autori zbërthen sesi ato i kanë dhënë trajtë institucioneve e mekanizmave kryesore mbartës të jetës muzikore në përgjithësi, si edhe mënyrën sesi këto të fundit pastaj ngulitin qëndrime, hierarki dhe prestigj në sferat e ndryshme të praktikës muzikore. Të gjitha këto gërshetohen mjeshtërisht me çështje të tilla, si: gjinia, ideologjia, pushteti etj, duke mishëruar kështu mjaft mirë kredon qendrore të Muzikologjisë së Re për ‘interes njerëzor’, ose për ta thënë me fjalët e autorit, dëshirën për ta ‘nxjerrë muzikologjinë nga qoshja [‘pastërtisht muzikore’] ku ishte strukur.’ Argumentet mbështeten në shembuj nga sfera të larmishme të praktikës muzikore, që nga muzika e reklamave e deri tek Beethoveni, duke dëshmuar kështu thyerjen e atij, që autori e quan bukur ‘aparteidi muzikor’, d.m.th, ndarjen e rreptë të sferave dhe përfshirjen vetëm të repertorit klasik në studimin akademik. I shkruar (dhe i përkthyer) bukur, libri ofron pikënisje të shumta për kërkim dhe reflektim si dhe përbën një lexim të vlefshëm, veçanërisht në kontekstin shqiptar, ku jehona e diskutimeve të tilla nuk ka ardhur akoma në masën e duhur.

Përgatitur nga Arsim Canolli dhe Edmir Ballgjati

PËRMBAJTJA

Hyrje
NEBI BARDHOSHI

Artikuj

1. OLSI LELAJ
Raca, kombi, intelektual
2. MIKAELA MINGA
Muzika shqiptare në rrugët e ndërtimit socialist: institucione dhe institucionalizim
3. NEBI BARDHOSHI
Historia, etnologjia dhe e drejta zakonore
4. MIASER DIBRA
Etnografia e të folurit për lidhjen e fejesës në traditën shqiptare: Formulësimet, urimet, përshëndetjet
5. BLERINA HANKOLLARI
Shteti antifetar shqiptar dhe etnografia profanizuese: elementi botëformues në etnografinë socialiste shqiptare
6. ERMELA BROCI
Turizmi i errët: Piramida si atraksion turistik

Varia

Ali Muka në 80-vjetorin e lindjes, nga MARK TIRTA

Aktivitete shkencore

Recensione

Botime të reja

ISSN: 2617-9768